

Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA)

**A.E. Bras
V.H.J. van der Velden**

Laboratory Medical Immunology (LMI), Department of Immunology, Erasmus Medical Center, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands
Correspondence: a.e.bras@gmail.com / a.bras@erasmusmc.nl / v.h.j.vandervelden@erasmusmc.nl

DOI

10.5281/zenodo.2530974

License

Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Historic Overview

Decimal Crazy Sequential Representations

Inder Taneja published five papers on arXiv (for 1 up to 11111):

ARXIV Version	Evaluated Range	Allowed Operations	Missing Increasing	Missing Decreasing	Valid Representations
1 (06-02-2013) ¹	44 to 1000	+ * ^	2	10	1902 (of 1914)
2 (19-03-2013) ²	44 to 4444	+ * ^	50	53	8699 (of 8802)
3 (05-06-2013) ³	44 to 11111	+ * ^ ()	590	605	20941 (of 22136)
4 (05-08-2013) ⁴	0 to 11111	+ * ^ () -	449	315	21460 (of 22224)
5 (08-01-2014) ⁵	0 to 11111	+ * ^ () - /	9	10	22205 (of 22224)

Authors published three papers on Figshare/Zenodo (for -2147483647 up to 2147483647):

Date	Title
12-06-2018	Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search ⁶
14-06-2018	Crazy Sequential Representations: Negative Integers ⁷
18-06-2018	Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division ⁸

Inder Taneja published three papers on RGMIA (for 11112 up to 30000):

Date	Title
12-09-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000 ⁹
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000 ¹⁰
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000 ¹¹

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (comparing results for 11112 up to 30000):

Date	Title
06-12-2018	Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000 ¹²

Authors published three papers on Figshare/Zenodo (improving our previous work):

Date	Title
14-12-2018	Crazy Sequential Representations: Simplifications (01) ¹³
24-12-2018	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01) ¹⁴
02-01-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02) ¹⁵

Historic Overview

Non-Decimal Crazy Sequential Representations

Tim Wylie published one paper on arXiv (focusing on bases 3 through 10):

Date	Title
11-10-2018	Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases

Base 11 Crazy Sequential Representation

For example, two valid base 11 crazy sequential representations:

5491_{10}	4142_{11}	378_{10}	314_{11}
$-1_{11}/2_{11}*(3_{11}-4_{11}+5_{11})^6_{11}+7_{11}*89A$		$A9_{11}^{(8_{11}-7_{11})}*6_{11}/(-5_{11}+4_{11}+3_{11})+21_{11}$	

For clarity, the corresponding base 10 representations:

$-1_{10}/2_{10}*(3_{10}-4_{10}+5_{10})^6_{10}+7_{10}*1077_{10}$	$119_{10}^{(8_{10}-7_{10})}*6_{10}/(-5_{10}+4_{10}+3_{10})+21_{10}$
---	---

Definition

Valid mathematical expression, thus well-formed interpretable syntactic construct.
Evaluation results is an integer value, thus a number without a fractional component.
Notation as used by most programming languages, thus restricted to following characters:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	+	-	*	/	^	()
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Digits 1 up to A occur in **increasing** or **decreasing** order:

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89A$	$A9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$
------------------------	----------------------------

Digits represent **single-digit** or **multi-digit** numbers (concatenation of digits is allowed):

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89A$	$A9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$
------------------------	----------------------------

Numbers occur in **positive form** or **negative form** (negation of numbers by “-” is allowed).

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89A$	$A9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$
------------------------	----------------------------

Allowed operations; **addition**, **subtraction**, **multiplication**, **division** and/or **exponentiation**.

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89A$	$A9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$
------------------------	----------------------------

Order of evaluation may be influenced by **parentheses** (also nested parentheses).

$-1/2*(3-4+5)^6+7*89A$	$A9^{(8-7)}*6/(-5+4+3)+21$
------------------------	----------------------------

Representations with **negation** of **segments in brackets** are referred to as “pseudo”.

$(1+2-3)*(45*(6^7)+8-9A)$	$(A98+7*(6^5)+4)*(3-2-1)$
$(1+2-3)*(45/-(6^7)+8-9A)$	$(A98+7/-(6^5)+4)*(3-2-1)$
$(1+2-3)*(45^-(6^7)+8-9A)$	$(A98+7^-(6^5)+4)*(3-2-1)$
$(-(1+2)+3)*(45^(6^7)+8-9A)$	$(A98+7^(6^5)+4)*(-(3-2)+1)$
$-(1-2+234*(6-(7+8-9))*A)$	$-(A*(9-(8+7-6))*543-2+1)$

Representations without negation of segments in brackets are referred to as “genuine”.

Aim

Identify genuine base 11 crazy sequential representations for 0000_{11} up to $AAAA_{11}$

Expected number of representations = $2_{11} + AAAA_{11} + AAAA_{11} = 20000_{11} = 29282_{10}$

Results

29164_{10} out of 29282_{10} were identified, see supplement.

Missing

Increasing	7A88, 8473, 8536, 8550, 8594, 85AA, 8770, 8776, 8A80, 8A97, 8AA0, 94A4, 9577, 9585, 9600, 9607, 9652, 9721, 9751, 9753, 9787, 9807, 9833, 9839, 9850, 985A, A248, A257, A331, A440, A454, A568, A5A2, A655, A720, A989
Decreasing	7361, 7486, 769A, 7794, 7A25, 7A43, 7A73, 8054, 8056, 8086, 8094, 80A3, 8136, 8150, 8159, 8178, 8386, 8565, 8599, 89A5, 8A41, 8A91, 9085, 9150, 91A2, 9229, 9382, 9412, 9486, 9487, 9494, 94A3, 94A4, 94A6, 9544, 954A, 9550, 9555, 9570, 9586, 95A3, 95A4, 95A9, 9625, 9647, 9648, 9707, 9727, 9A04, 9A12, 9AA3, 9AA7, A007, A03A, A045, A094, A097, A144, A158, A159, A371, A378, A408, A467, A477, A482, A483, A48A, A499, A531, A547, A561, A619, A651, A666, A680, A736, A737, A75A, A763, A769, A835

Notes

Authors consider base 11 crazy sequential representations to be proof-of-work, as identification is computationally expensive, while verification is trivial. Authors did not simplify and/or optimize the crazy sequential representations.

Other Bases

Authors also identified genuine crazy sequential representations for other bases:

Date	Title
04-01-2018	Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA) ¹⁷
04-01-2018	Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB) ¹⁸
04-01-2018	Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC) ¹⁹
04-01-2018	Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD) ²⁰
04-01-2018	Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE) ²¹
04-01-2018	Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF) ²²

References

1. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v1>
Natural Numbers from 44 to 1000 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 6 Feb 2013.
2. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v2>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 44 to 4444 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Tuesday 19 Mar 2013
3. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v3>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 1 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 5 Jun 2013
4. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v4>
More on Crazy Sequential Representation of Natural Numbers with Subtraction
Inder J. Taneja. Monday 5 Aug 2013
5. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v5>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 0 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 8 Jan 2014
6. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6483968>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288822>
Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Tuesday 12 Jun 2018
7. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6516131>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288892>
Crazy Sequential Representations: Negative Integers
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 14 Jun 2018
8. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6587117>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1292115>
Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Jun 2018
9. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a108.pdf>
MD5: BB89800FB86BDF830D28EB07241D78C1
Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000
Inder J. Taneja. Wednesday 12 Sep 2018

10. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a131.pdf>
MD5: D135C0F9A417B7221AEBB1225FDF7B8D
Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
11. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a132.pdf>
MD5: 87BF426B1827555F5FB701F7DAE33969
Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
12. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7429967>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1998118>
Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 06 Dec 2018
13. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7467665>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2276623>
Crazy Sequential Representations: Simplifications (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 14 Dec 2018
14. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7505690>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2525823>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 24 Dec 2018
15. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7539311>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530025>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 02 Jan 2019
16. <https://arxiv.org/abs/1810.05070v1>
Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases
Tim Wylie. Thursday 11 Oct 2018
17. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546955>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530974>
Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
18. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546958>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530976>
Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
19. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546970>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530978>
Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019

20. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546982>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530980>
Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019

21. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546985>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530982>
Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019

22. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546991>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530984>
Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019

Supplement 1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0000	00000	$(1+2-3)^*(456789A)$	A987654*(3-2-1)
0001	00001	$1-2^3-4^5-6+7+8+9+A$	A+9*8-7-6-5-4^3+2-1
0002	00002	$123+456+7^*-89-A$	-A9+87+6+5*4-(-3+2)-1
0003	00003	$12+34+56-7+8-9A$	A9-(8+7+65-4)-(-32-1)
0004	00004	$-1+23-(-45-6-7-8)-9^*A$	A9+87-(65+4*32-1)
0005	00005	$1+23+4+5-6+78-9A$	A-9+8-76+54-(-3-21)
0006	00006	$1-(-23-4)-(56+7^*-8-(-9-A))$	-A-9-8^*-7+6-5+4-32-1
0007	00007	$-1-2-3+4^*(56-78)+9A$	-A+98-76-5+4-3^*-2^*-1
0008	00008	$12-3-4+(5-6)^*7+8-9+A$	-A9-8+76+54-(-3*2+1)
0009	00009	$-12-(-3-45+6-78)-9A$	A+98-76-54+32-1
000A	00010	$-123-4-(5-6-7)+8^*(9+A)$	-A-9*8-76+54*3+2^*-1
0010	00011	$-12-3+4-5-6+7+8+9+A$	A+9+8+7+6-5-(43-21)
0011	00012	$1-(-2-3-4)-(5^*-6-(78-9A))$	-A9+87+65-4*3-21
0012	00013	$1-23+4-(56-7-(89-A))$	A-(-98-7)-(65+4+32+1)
0013	00014	$1-23+45-6+78+9^*-A$	-A+98-7-65-4-3-2^*-1
0014	00015	$-123-4+5-(-67-89+A)$	-A9-8+76-(-54-3)-(-2+1)
0015	00016	$1+2^*-3^*4-56-7+89+A$	-A-(9+8*7-6)-(-54-(3+21))
0016	00017	$-1-(-2-(-34-56))-(-7-89-A)$	A98-765+4-321
0017	00018	$12-34-567+8^*9^*A$	A-98-(7+6*5^*-4)+3-(2-1)
0018	00019	$-12+3-4+5-67-8+9A$	-A9-(8-76-54-3-(2-1))
0019	00020	$-1-2+34-5+67-8^*9-A$	-A-(-9+8+7-(-6^*-5+4+3))-(-2+1))
001A	00021	$-12+3-(-45-6-78+9A)$	-A-(-9-(-8+7+6-5-4)-(-3+21))
0020	00022	$1-(23+45)-(-6-7^*-8-9A)$	-A+987-65+43^*-21
0021	00023	$-12+34+5-6-7+8+9-A$	A9-87-(65-(43+21))
0022	00024	$1^*-23-4-56+7+89+A$	-A9-8+7-(6-5+43)*(-2-1)
0023	00025	$-1+2^*-3+4-(56-7-(-8+9^*A))$	A-(9+87-(65+43))-(-2+1)
0024	00026	$-1-2-34+56-78-9^*-A$	-A9+8+76+54+3^*-2+1
0025	00027	$1-(23-456)-(-7^*8^*9-A)$	-A-9-8+7+65-43+21
0026	00028	$1^*-23-(4-(-5+67))-(-8+9+A)$	A-(9-8)-7+6-(5-4)^*(3-21)
0027	00029	$1+2-(-3+4)-(-5-6-7-8+9)+A$	A+98-76-5+4-3-2+1
0028	00030	$12-(3+45+6)-(-7-(8^*9+A))$	A-(-9-(8+7))-(-6-5+4+3*21)
0029	00031	$-1+2+3-(-4+5+6+7+8-9A)$	-A-(9-87)-(6-(-54-3))+21
002A	00032	$1-2-3-4^*(5+6)-7+89-A$	A-9+8-(7-(6+54))+32^*-1
0030	00033	$-123-(4+5+6)-(-78-9A)$	-A9-(-87-6-5-43)-(-2-1)
0031	00034	$-12-34+5-67+8^*(9+A)$	A-9+8-(-7-6)+5+4+3*(2-1)
0032	00035	$-1-2-(3-4-56-78+9A)$	A9+8-(76+5)-4-3+2+1
0033	00036	$-1+2-(3-45+6-(78+9^*-A))$	A9+8-76+5-4*3-2+1
0034	00037	$1-(2+3-45)-(-6+7)-8-(9-A)$	A9-87-6-5+43-21
0035	00038	$1-(23+45)-(-6-7-8+9^*-A)$	A9-(87-(-6+5*4*(3-2*1)))
0036	00039	$12-34-(56-7)-(-8-9A)$	A+98+7-6-54+3-21
0037	00040	$1^*-23+4-(5-67)-(-8+9-A)$	-A+98-7-6+5-43-2*1
0038	00041	$-12+34+5-6+7-8+9+A$	A+98-(7-65+4*32*1)
0039	00042	$-1+2+3+45-67-(-8^*9+A)$	-A-(-9+8)-(-7-(-6+5)-43+2*1)
003A	00043	$-1+2+34-(56-(78-9-A))$	-A-9-(8-7)-(-65+4+3+2)+1
0040	00044	$1+2-34^*-5-6^*(-78+9A)$	A+9-8-7+6^*-5+43+21
0041	00045	$-1+23-4-5+6-78+9A$	-A-98+76+54-3+21
0042	00046	$12-3-4+5^*-6-7^*(8-9)^*A$	A+9-(-87-65)-(-4*32-1)
0043	00047	$-1+23-(-4-5+67)-(-89+A)$	-A+9-(-87-6+54-(3+2+1))
0044	00048	$-1^*(-2-(-3-4)+56-(7+89+A))$	-A9-8-76+5*43+21
0045	00049	$1-(23+4+5-67-8+9-A)$	-A-9-(8-(-7-6)+5-43^*-2^*-1)
0046	00050	$1^*2-(34-56+78-9A)$	-A9+87-(-65+4)-3^*-2+1
0047	00051	$-123+4+5-6+78+9A$	A9+8-76-(-5-4)-3+2-1
0048	00052	$-1^*2^*(3-4-5+67-89+A)$	A9+87-6-(5+43)^*(2+1)
0049	00053	$123+4-(-5-(6-7)-(8-9A))$	-A-9+8-7-(-6-(5+4+3))+2+1
004A	00054	$-1+2-(-3+4)-5^*-6-78+9A$	-A+98+7+6-(54-3)^*(2-1)
0050	00055	$12-(-3+4)-(-56+7)-(-8-(-9-A))$	A9+8-76-5-4-3+21
0051	00056	$1^*-2^*(3-4+5)^*(-67+89-A)$	-A+98-7+6-5-4*3-21
0052	00057	$1+23-45+67+8-(-9+A)$	-A+9-8+76+5+4-3-21
0053	00058	$1^*2^*(34-56-7^*8+9A)$	-A-(-9-87^*-6-543)-21
0054	00059	$-1-2-(-3+45+6-7-89-A)$	A9-8-7-6+5-(43-2)+1
0055	00060	$1-2+3-4+56-7-8^*(9-A)$	-A-9+8+76-5-4-3*(2-1)
0056	00061	$1-2^*(3+4)-56^*(7-8)-(9-A)$	A9+8-(7-(6-54-3))-(-2-1))
0057	00062	$-1^*2^*(-3+(4-5)^*(-67-8+9A))$	A9+8-7-(6+54)-(-3^*-2-1)
0058	00063	$-1+2-(-34+5-6+78-9A)$	A9-(-8+7)-(-6+54+3+2-1)
0059	00064	$-12-3^*(4-56)-7-89+A$	A9+8-7-6+(-5-4)^*3-21
005A	00065	$-12-3-4+56-78+9A$	-A-(9+8+7-6)+5+43-21
0060	00066	$123-4-56-7-8^*(-9+A)$	A-(98-(-765-43^*-21))
0061	00067	$-12-3+4-5+67-8+9+A$	-A+9+87-65+43-2-1
0062	00068	$-1+2-34-56-7^*-8+9A$	-A-(9-87+6*5+4-3-21)
0063	00069	$-1-(-2+3+45-6-7-89)+A$	A9-(-8+76)-5-(-4-3-21)
0064	00070	$12-3^*(-45+6-(78-9A))$	A+98-76+5-4-32^*-1
0065	00071	$-1-23+4+5-6-(-7-89)-A$	A-9+87-6+5^*-4*(3-2)+1
0066	00072	$1-2^*3-(4+5)-(-6+(-7+8-9)^*A)$	A9+8-(-7+65-4)-3^*-2-1
0067	00073	$12+3-(-4+56-(7+89+A))$	A-(-98-(-76+54)-3)-21
0068	00074	$1+23-4+5-(6+7^*8)+9A$	-A-9+8+7+65+4+3*(2-1)
0069	00075	$-1-2+3+45+6-7+8+9+A$	A+9-(-8-(7+65+4)+32)+1
006A	00076	$-1^*(2+3+4-56+78-9A)$	-A+9-(-8+7)-(-6-5+4-3*21)
0070	00077	$1^*(2-3)^*(-4+5+6-78-(9-A))$	A+98-76+5+4-(-32+1)
0071	00078	$-1^*(2-(-3+4-5+67-(8-9)))-A$	A+9*8-(-7+6)-5+4*(-3+2+1)
0072	00079	$1-2-3-(-45-(-67+89))+A$	-A-9-(8-7-6-54)-(-32+1)
0073	00080	$1^*2^*(3+45-(-6+7-8+9)-A)$	-A-9+8-(-76-5)+4-3+2*1
0074	00081	$12+3-(-4-56-(-7+8))-(-9+A)$	-A+98-7^*-6-5+(4-32)^*-1
0075	00082	$1-(-2+34)-(-56-7^*8-9+A)$	A-98+7-(-6-5+(-4-3)^*21)
0076	00083	$123-4-(56+7-(8-9)-A)$	A+9+87-6-54+32-1
0077	00084	$-12-3+4+56+7+8-9+A$	-A+9-8+76-54+3*21
0078	00085	$123-45+6-7+8-9-A$	A9-87+65-4-3-2-1
0079	00086	$1^*-2^*(3-(-45-(-6-7)+8^*9+A))$	A9-87+6+5^*4+32+1
007A	00087	$-1^*(23+4-(-56+7-(-8-9)^*A))$	A9-8+7-(6-(-54+32-1))
0080	00088	$-1^*2^*(-3+4-(56-7))-(-8+9-A))$	A9-8-76-5-4-3^*-21
0081	00089	$12+34+5-(67-89-A)$	-A+98-(76-5-43-21)
0082	00090	$12+3+45-(67-8)-9^*-A$	A-9-(8+76)-(-54*3-2-1)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0083	00091	123-45-6+7-8-(9-A)	A9-87+6+54+3-(2-1)
0084	00092	-123+4*(5+6)+78+9A	A9+87+6-(54-3*-21)
0085	00093	12-(3-45)-(67-89-A)	-A+9+87-65+43+21
0086	00094	-1+2+3+4+5+6+7+8+9-A	A9-(8-(7+65-43*2-1))
0087	00095	-12-3+4+5+6+7+8-(9+A)	-A+9+87+6*-5-4-32*-1
0088	00096	12+3+4-5-(6+7+8*-9)+A	A-(9+8*7*(-6+5))-(-4-32*1)
0089	00097	123-4-5+6+7+8-9+A	-A9-87-65-4+321
008A	00098	-12+3+4-5+6-7*-8+9A	A9+8+7-65+4*3+21
0090	00099	-12+3-(4+5-6-7-8-9-A)	-A-9-(87-65)-(43+2)+1
0091	00100	12-(3+4+(5+67)*(8-9))+A	-A*(98-76*(5-4)-32+1)
0092	00101	12-3+4+5+6-(7-8-9A)	-A-9+87+6-5+43-21
0093	00102	12-3-4*(5+67)-(8+9A))	A-(9-8+7)-(-6*5-43-21)
0094	00103	123+45-(6+7+8-9)-A	A+9-(87-(6-5))-4*(3-2-1)
0095	00104	12-3-4+5+6-7*-8-9-A	A+9+8*(-7+6)+5+4+32-1
0096	00105	-12-(3+4+5-67)-(-89+A)	A9+87-65-(4+32-1)
0097	00106	1*23-4+5-6+7+8-9+A	A+98+7+6-5+4+32*1
0098	00107	-12-3+4+5-6-7+8+9-A	A9+8+7-6-5+4-(3+21)
0099	00108	123-4+5+6-7+8+9A	-A9+87+6+(-5+43)*(2+1)
009A	00109	12-3+4+5+6-(7-8)-(-9-A)	A+98-7-65+43+21
00A0	00110	-12+3-4-5-(6-7+8+9*-A)	A-9-(8+7+6+5+4-3)+21
00A1	00111	123+4+5+6+7-(8+9A)	A+9-(87+6)-(5-4)+3-(2+1)
00A2	00112	-1-2-(3+4-5+6)-(7-8)-9*-A	-A+98-7+6+5-4+3+21
00A3	00113	1+2+3+4+5-6+7+8+9-A	-A-9+87-6+5+4+32-1
00A4	00114	123+4+5-6+7+8*-9-A	-A-9-8+7+6+5+4+3*21
00A5	00115	12-(3+4-5)-(6-7-8-(9-A))	A+9+87+6+5-43-21
00A6	00116	1*23-(4+5-6-(7-8-(9-A)))	-A+9+8+7-65*4+321
00A7	00117	1-2-3+4-5-(6+7-8+9)-A	A9-8-(7+6+5)-(-43+21)
00A8	00118	-12+3+4-(5-6)*7+8+9-A	A+9-8+7-(6*5-43-21)
00A9	00119	-12+3+4+5+6+7+8-(9-A)	A-9-8+7+6+5+4+3+2-1
00AA	00120	-1*(2-3-4-5-6-(7+8+9)-A)	-A98-(765+432*-1)
0100	00121	12+3+4+5+6+7-8-9+A	-A-(9+8-7+6+5)-(-43-21)
0101	00122	1+2+3+4+5+6+7*-8+9A	-A+98-7-6*5+4+321
0102	00123	-1-2+3+4+5+6+7+8+9-A	-A+9+87+6+5+4-32-1
0103	00124	-1-2+3-4+5-6-(7*-8+9A)	-A-(9-(87-6))-(-54-(3-2*1))
0104	00125	-1*23*(4-5-(6+7-8-9A))	A-9-(87-6+5-43)-(-2+1)
0105	00126	1-2+3-4+5+6-7*-8-9-A	A9-8-7+6+5+4-3-2+1
0106	00127	-1-(2+3+4)-(-5+6)+7-(8-9A)	A9-87-(65+4-32-1)
0107	00128	12+3-4+5+6-(7-8+9+A)	A9+8+7-6-5+4-(32-1)
0108	00129	1-(2+3-4+5+6+7-8-9)-A	A9+87-(6+5+4-3+21)
0109	00130	-1+2+3-4+5+6+7+8+9-A	-A9+8-7-65*4-32-1
010A	00131	-1-(2-3)-(-4-5-(-6+7+8+9-A))	-A-(9-87)-6-(54-3)-(2-1)
0110	00132	-1-2+3-(4+5)-(6-7*8-9A)	A9-(87+65-4*3)-21
0111	00133	-12-3-(4-5-(6-(7-8+9)))-A	A9-(8+7+6)+5-4-(3-21)
0112	00134	-1-(2-3-4+5+6)-(7-8+9-A)	-A9-87+6-5+4-3-2*1
0113	00135	1-(2+3+4-(-5+6+7-8+9A))	A9+8-(7-6+5+4+3+21)
0114	00136	-1-(2+3)-(-4+5-6*7+8-9A)	A+9-87-(65-4*32-1)
0115	00137	-12-(3+4-5)-(6-7)-(-8+9-A)	A-(9-87)+65-(4+32)+1
0116	00138	1-2+3-4-(-5+6-7+8+9*-A)	-A+98-7-(6-5+4+3)+2*-1
0117	00139	-12-3+4+5+6*(7-(8+9A))	A98-7-65+4-321
0118	00140	123+4+5-6*7-(8-(9+A))	A+9-8-7+6+5-(4+3*-21)
0119	00141	1-2+3+4-(-5-6-(7-(8+9+A)))	A+98-(7-6-5+4+32-1)
011A	00142	-123-4-5+6+7+8+9A	A9+8*7-65+4+32-1
0120	00143	-1+2+3+4-5-6-(7+8+9A)	-A+98-(7+6+5)+4-32-1
0121	00144	1+2-3+4+5+6+7-8*-9+A	A9-8-(7-6+5-4)+32*-1
0122	00145	-1-(2-3-(4-(5-6+7))) +8+9A	A9+8*-7+6+5+4+3*2+1
0123	00146	123+4-5+6*(7-8+9A)	-A9+8+7+6+5*4-32+1
0124	00147	1-(2+3+4-5+6+7-8-9A)	A+9+87+65-4-32+1
0125	00148	1*2-3+4+5+6+7-8-(9+A)	-A-(9+8+7+6+5*-43)+21
0126	00149	-123-4*5*6+7+8+9A	-A+9+87-(6-5+4-3)-(2-1)
0127	00150	-12-3*4*(5-6)-(7-8-9*A)	-A*(9+87-65-4-(3+21))
0128	00151	-12-3-4+5+6-7+8+9A	-A+98+7+6+5-4+3+21
0129	00152	12+3+4*5+6-7+8-9A	-A+98-(7+6+5*(-4+3))-21
012A	00153	1+2+3+4-(5+6+7)-(-9-A)	-A+98+7+6+5+4-32-1
0130	00154	12+3+4-5+6-7*-8+9A	A9-87+6+5-43*-21
0131	00155	1-2+3-(4-5+6*-7)-(-8*-9+A)	A9+8-(7+6+5+4-3-2+1)
0132	00156	-1-(2-3)+4*(5+6)*7-8*(9+A)	A+98-7+6+5+(-43+2)*-1
0133	00157	1-2+3+4+5+6-7+8+9A	A9+8+7-(6-5)+4-3+21
0134	00158	1-2+3-4+5+6+7-8*9*-A	A+98-7+6+5-4*3*2+1
0135	00159	12-3+4+5+6+7-(8+9A)	A+9+87-6+5+4+3-2+1
0136	00160	12+3-4+5+6-7*-8+9A	A9-8+7+6-(5+4)+32*-1
0137	00161	12+3+4-(-5+6+7-8+9A)	A+98+7+6-5+4-3+21
0138	00162	-1+2*(3+4+5+6+7)-8+9A	A9-(8+7+6+5+4+3-2)*-1
0139	00163	123+4-5-(6-(7+8+9A))	A9-(8+7)-(6-5+4)-(-3-2)+1
013A	00164	-1-2+3-(4+5+6)*7-8*-9A	A+9+8*-7+6+5-(4-32)-1
0140	00165	-1-2-(3-4-5+6+7-(8+9A))	A9+8-7-6-(5-4+3+2-1)
0141	00166	-1*-2*(3+4+5+6-7*-8-9-A)	-A9-87+6*5+4-(3-21)
0142	00167	123-4-5+6+7+8-9+A	A9+87-65+43-21
0143	00168	-1*-2*(3-(4-5+6-(7+8+9A)))	-A-9-8-7+6+5*4+3+2*1
0144	00169	12-(3+4-5)-6-(7-8-9A)	-A+98-7-6+5+4+3+21
0145	00170	-12-(3+4-5+6+7+8*(9+A))	-A+98+7+6+5+4+3*-21
0146	00171	-12-(3+4-5+6)-(7+8+9-A)	A+9-(8-(7+6-(54-3)))-(-2-1)
0147	00172	12-3*(4+5+6)-(7-8+9A)	A9-8+7+6+5+4+3-21
0148	00173	-1+2+3+4-5-(6-(7+8+9)))+A	A+98+7+6-5+4-3-21
0149	00174	-1-2*(3+4-5+6+7-8)-9-A	A+98+7+6-(5-4-3+2*-1)
014A	00175	123+4-5+6-7+8+9A	A+9+87+6+5+4-3-2+1
0150	00176	123+4+5+(-6-7-8)*(9-A)	A-98-6*5*(-43+2)*1
0151	00177	123-4-(-5-6+7+8-9A)	-A9-(87-6-(5-(-4-321)))
0152	00178	-12-3*4*5*(6-7+8)-9A	A+98-7+6+5+4-3*2-1
0153	00179	-12+3+4-(-5+6-7)-(-8+9A)	-A-(98-76-(5+4)-3+2+1)
0154	00180	-1+2+3+4*(5+6+7-(8+9*-A))	A9+87+6+5+4+3+2*1
0155	00181	123+4+5+6+7-8-9-A	A+98-(7-6+5-43-21)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0156	00182	-1-23+45-6-7*-8+9A	A9-8-76+54*3-21
0157	00183	12-34+56-7*-8+9*A	-A+98+7+65+4+3+2-1
0158	00184	-123-4*-56+78-(9-A)	-A+98-7-6*-5*4-3-21
0159	00185	123-45-(6+7+8-9A)	-A+98-7+65+43-21
015A	00186	1*234-5-(-6+7-(-89+A))	A9+87-(-6-5+4-32*-1)
0160	00187	-1+23+45+6-(-7+8-9A)	A-9-(-87-6)-(-54-3-21)
0161	00188	-12+3+4-(-5+6)*(-78-9A)	-A+98+76+5+4-3-2*-1
0162	00189	-12+3+4-5-(-6-78-9A)	A+9-(8-76)+54+32+1
0163	00190	1-2*3456+78*9A	A+98+76+5*(4+3*-2)*1
0164	00191	-1+2-3+(45-67)*-8-9+A	A9+87-(6-5-4-(-3-21))
0165	00192	-1-(-23+456+7-8*9*A)	A9-8-7-6+54+32*1
0166	00193	-1-(-234+56)+78-9A	-A-9+87-(-65-43+2)+1
0167	00194	-1+23-(4-5)-(6-78)+9*A	-A-9+87+65+43*(2-1)
0168	00195	1+234-56+78-9A	A9+87+6+5-4-3-21
0169	00196	-1-(-23+4+5-6-78+9*-A)	-A-(-98-76)-(-5*-4-(32+1))
016A	00197	-1-(2-3)-(-4-5)-(6-78-9A)	-A+9-87+65*4-3*(-2-1)
0170	00198	-12+3+45+6*7+8+9A	-A-9+87-6-(-54-3*21)
0171	00199	123-(4+5-67-8+9+A)	A+9-8*-7-(-6+5)*-4*(32+1)
0172	00200	-1+234-56-7-(8-9)*-A	A9+87+6+54-3*21
0173	00201	1-(2-34)-(5+67)-89+A)	-A-(-98+7-65-4-32)+1
0174	00202	123-(4-5*6*(7-8)+9*-A)	A9-(8-7)-(-65-4*3-(2-1))
0175	00203	12+3*(4+56)+78+9*-A	A9+8-(-7+65+4*32*-1)
0176	00204	-1-2-345+6*78+9A	A9+8+76-5-4-3*(-2+1)
0177	00205	-1-2+34+56-7+8+9A	-A-(9+87)-65-(-4-321)
0178	00206	1-(2+345)-6*-78+9A	A-(98+7+65*-4)+3+21
0179	00207	1+234-(-5-6+78+9-A)	A9+8-7+65-4-3+21
017A	00208	123-4+56-78-9*-A	-A9-(-8-7-6*(5-43*(-2+1)))
0180	00209	-12+345-(67+8)-9A	A-(-98+7)-(-6-54-32+1)
0181	00210	1-(2+34)-(-5*67+8+9A)	A9-8+76-5*4+32+1
0182	00211	123-45-(-6-7+8-9A)	A9+8+76+5-4-(-3+2)-1
0183	00212	-123-4*-56+7+89+A	A9-8+76+5*(-4+3)+21
0184	00213	-1+23+4+5+6+7+89+A	-A+98+76-(-54-(-3-21))
0185	00214	-1-(-234+5*-6)-7-(89-A)	A+98+76-5*4-(-32+1)
0186	00215	12-(-3-4+5-(6+78)-9A)	A9+87+6-5+4-3-2+1
0187	00216	12+3-45*-6-(7+89-A)	A+9+87-(-65*-4-321)
0188	00217	-1-2-3+45+67-8+9A	A-9-87-65-4+321
0189	00218	-12+345-6-78+9*-A	A-98+76-(-5*43+2+1)
018A	00219	-1+234-(-5*(6-7)*8+9+A)	-A+9-87*-6+5*(-43-21)
0190	00220	123-(-45-6+(-7+8)*-9-A)	-A*(9-8)*(-76+54-(-3+2-1))
0191	00221	-1-2+345-(-6+78+9A)	A9+8-(-7-(65-4))-(-32+1)
0192	00222	-12-345-67+8*-9*-A	A9+8*7+65-4+3-21
0193	00223	-1-(2+3)-(-45-67-89)+A	A9+8+76+5+4+3-(-2+1)
0194	00224	-1-2-3-(-4-56-7*8-9A)	-A9-8*7+654-321
0195	00225	12+345-6-78-9A	A-(-98-7-65+4-32)-1
0196	00226	-1-23+4-5*-67-8-9A	A-987-6+(-54-3)*-21
0197	00227	123-4-(5-6-(78+9)+A)	A9-(8-76+5)+4-(-32+1)
0198	00228	-1-234+567+(8+9)*-A	-A-(98-76*5+43)-21
0199	00229	12+34+5+677-8+9A	A9+8+7+65+43-21
019A	00230	1-2+3-(4-56)*(-7-8+9+A)	-A+9*8-7*(-65+43)*(-2-1)
01A0	00231	12-34-(-56-78-9A)	A9-(87-65)-4*(-32+1)
01A1	00232	1+234-56*(7-8)-9A	-A9+876-5*-4*32*-1
01A2	00233	-1-2*3*4-5*-67-89-A	-A-9-(-8+76+54)+321
01A3	00234	1+2+3+4-5*-6-(-78-9A)	-A9-8+(-7-6+5)*(-43+2)+1
01A4	00235	12-(-345+67+8+9A)	A9-(-87-6)-(-5+4*-3+2*1)
01A5	00236	-1*2*(-34-56+7-8-9-A)	-A-(-9+8*-7-6-5*(4*3+21))
01A6	00237	123+4+5-(-67-8)-9+A	-A9-(8-(-7-(6-(-5-4+321))))
01A7	00238	1+234+567+8*-9*A	A9*(8-7-(-65+43)-21)
01A8	00239	123+4+5+67-8+9+A	A9-8+76+5-(-4-32-1)
01A9	00240	123-4*-5-6-7-(-89+A)	A9+8-7+65+43-2*-1
01AA	00241	-1+234-56-78+9A	A9+87+65-43-(-2-1)
0200	00242	-1+2-34+5*67-89+A	A98-(-7+6-5+43*21)
0201	00243	-123-456-(-789+A)	A9+87+6-5*-4-3*(-2+1)
0202	00244	1-2+3*45-(-6-78-9-A)	-A+9-(-8-76)+54*3-21
0203	00245	12+345-67-89-A	A9+87+6-(-54+32)+1
0204	00246	1*-2*(-3-(-4*-5+6+7+89-A))	A-987-(6+(54+3))*-21
0205	00247	-1+23+45-(-67+8)+9A	A9+87+65-(-4+32-1)
0206	00248	-1+234-5+67-(8-9*-A)	A9-8+7*6+54+32+1
0207	00249	-123-4-(567-89A)	A9-(-8-76)-(-54-3)-21
0208	00250	-12-(-34-56)-(-7*-8-9A)	A-9-8-(7+65*-4-3+21)
0209	00251	-1+234-(56-7)-(-8-9-A)	A9-(-87+6)+5+4-(-32+1)
020A	00252	-1*-2*-3*(-45+6+78)*(-9-A)	A+98*7+6-(-5+432-1)
0210	00253	12+3+45-6+78+9A	A9-(-8-76)-(-5-(43+2-1))
0211	00254	1-2*-345*(6-7)+89A	A+98-7+65+4-3*-21
0212	00255	1-(-234-5+6-78)-9A	A+9-8-76-54+321
0213	00256	12-(-3-4-56-78+9*-A)	-A+9*(87-65)-(-43-2-1)
0214	00257	-123+4-(567-89A)	-A9+876-543-21
0215	00258	1*2*3*(4+5-67+89+A)	A+9+8-7+6+5*43-2-1
0216	00259	-1+234-(-56-7)-(-89-A)	A98-765-4*32*1
0217	00260	1+2-(-34+5)-(-67+8*(-9-A))	-A+98-(765+43*-21)
0218	00261	12-3-4+56+78+9A	-A9+8-7-6-5-(-4-321)
0219	00262	-1-23-4-(567-89*A)	-A-(-9-87)-6-54*-3-(2+1)
021A	00263	-123-456-(-789-A)	A9+87+6+5-(-4-32)-1
0220	00264	-1+2+34+56-(-7*8-9A)	A-(-98-(7-6)-(-5+4*32+1))
0221	00265	123+4-5-(-6-7-89-A)	A-98-76+54+321
0222	00266	1-23*-45+6(-7-89)*-A	-A+98-(-7-6)-(-5-(-4-3))*-21
0223	00267	1+2*-3*-45+67+8-9A	-A-98-7+6-5+4+321
0224	00268	12-34-567+89*A	A-(-9+8)-(-7+65*-4)-(-3+2+1)
0225	00269	1+234-(5+6-7)-(-8-(-9+A))	A9-8+76+5+43+21
0226	00270	-12-34-56*-7-(-89+A)	A9+8-7+6+5+4*32-1
0227	00271	123-45-(-67+8-9A)	-A9-8-(-765+432)-1
0228	00272	-1+234+5*-6-78+9A	-A9-8+765+432*-1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0229	00273	$123+45-6+78-(-9+A)$	$-A9-8+765-432+1$
022A	00274	$-1-(-234-5)-(-6-(-7+8*(9-A)))$	$A9-(8+765-43*21)$
0230	00275	$-1+2*(34-(-56-78))+9*-A$	$-A+9-87-6-5-4+321$
0231	00276	$12-(-34-56)-7*-8+9A$	$A9-87-6+5*43+21$
0232	00277	$-1+2*(-34+56)*(7+8-9)-A$	$-A9+876-543-2-1$
0233	00278	$-1+2+345-6+7*(-8-9)-A$	$A-(-98-76)+5-(-4+3*-21)$
0234	00279	$-12+34+56-(-78-9A)$	$A+9-87-65*(4-(-3+2))*-1$
0235	00280	$-12-3+4-567-89*-A$	$A-98+(-7+6)*5-4+321$
0236	00281	$-1-234-(-567+8)-9A$	$-A9-(-876-(-543+2))-1$
0237	00282	$1+2+34*5-6-7+89+A$	$-A-98+765-432*1$
0238	00283	$123+45-6-(7+8)+9A$	$-A+9-87-6-5+4+321$
0239	00284	$-1-(-234+5-67+8*9-A)$	$A-9+8+76*5-4*-32*-1$
023A	00285	$-123+456-7-89-A$	$-A-9-(87-(654-321))$
0240	00286	$-123-456+7+89*A$	$A+9*(8+7)+(-6+5)*-43*(2+1)$
0241	00287	$1*2+34+5*67-8-9A$	$-A-9*87+65+43*21$
0242	00288	$1+234-56-(-7+8*-9)-A$	$A9+8+76+5+4-3*-21$
0243	00289	$123-(-4+5-6*(-78+9A))$	$A9-87-6-5-4*3*-21$
0244	00290	$-1-(2+34-(56-78-9)*-A)$	$-A*(-9+87-65-43+2+1)$
0245	00291	$-1-2+345-(-6+7+8+9A)$	$-A9-8+(7+6-5)*4+321$
0246	00292	$-1+23-(-4-5*67-8)-9A$	$-A9+8+7*65+43*-2*1$
0247	00293	$-1-2+345-6+7-8-9A$	$A+98+76+54+32-1$
0248	00294	$123+4*(56+78-9A)$	$-A-(98-76*5+4)-(-3+2+1)$
0249	00295	$1+2+345-(6+7)-89-A$	$A+9-87-6-5-4+321$
024A	00296	$1*234-5*(6+7)-(8+9*-A)$	$A-9-87-(6*-54-32-1)$
0250	00297	$-1+234-56-7+89-A$	$A9-8*7*6-(5+432*-1)$
0251	00298	$-1-23*4-(567-89A)$	$-A-9-87-6*-5-4+321$
0252	00299	$-12+345-6-(-7-8+9A)$	$-A+9+87-65+4*-3*-21$
0253	00300	$1+23-456-7*(-8-9A)$	$-A+98-7+6*(5-(4-32+1))$
0254	00301	$-1+234+5-6-78+9A$	$A9+87-(6-54-(32-1))$
0255	00302	$-1*2*(3-(4+56+7))+8+9*-A$	$A9-(8+7-6*(54-3-21))$
0256	00303	$1+234-56+78+9-A$	$A-(98-765)-(432-1)$
0257	00304	$-1+234+5*6+7+8-9-A$	$-A9-87-6+5+432*1$
0258	00305	$-123-(-456-7)+8-9A$	$A+9-87-6-(-5-(-4+321))$
0259	00306	$-123-4-(-56+78)*(-9-A)$	$A9-(-87-65+(-4-3)*(-2+1))$
025A	00307	$-1-2-(-345-(6-7+8)+9A)$	$A-9-(8+7)-(6+54-321)$
0260	00308	$123-(4+5)-(-67-8)-9*-A$	$A+98+7*6*5-4*(3+2)+1$
0261	00309	$12+345-(6-7-(-8-9A))$	$A9+87+65+43-21$
0262	00310	$-12+3-456-(7+8*-9A)$	$A9-8-7-6+5*43-21$
0263	00311	$-1-234-(-567+89-A)$	$-A-(-9-8)-(76-5+4-321)$
0264	00312	$-1+23-4-5*6*7-8-9*-A$	$A9+8*76-5*-43*-2-1$
0265	00313	$1-234+567-89+A$	$A-98+76-54+321$
0266	00314	$12+345-6-7-8-9*9A$	$A98+76-5+43*-21$
0267	00315	$-1-2+345-(-6-7)-89-A$	$-A-9+8-7-(-6+54)+321$
0268	00316	$1+234+5*6-(-78+9)-A$	$A+9-87+6-(5-4)*-321$
0269	00317	$-12+345-67-(8-9+A)$	$A9-(-87-(65-4)-(32+1))$
026A	00318	$-1*(-234+56-(-7+89)-A)$	$A-9-8+7-65*-4+32-1$
0270	00319	$-12+345+6-(78-9+A)$	$-A-(-9+8-7)-(6+54-321)$
0271	00320	$1*-2*(-3+4-56+78-9)*-A$	$-A-9-8*-7*-6+54+321$
0272	00321	$1-2+345-(6-(-78-9+A))$	$A-9-8+7-6-54+321$
0273	00322	$-1+234-56+7+8-9*-A$	$A9-8+76-(-54+3*-21)$
0274	00323	$-1+234+5+6+7*-8+9*A$	$A-(98+76*-5)-(-4-3+2*1)$
0275	00324	$-1-2*34-(567-89A)$	$-A-9+87+(-65-4)*-3+21$
0276	00325	$-1*23*(45-67-8-(-9-A))$	$-A-98-7-65+432+1$
0277	00326	$1+2*-34-567+89A$	$A-(9+8*7)-(6-5+4-321)$
0278	00327	$123-4-5-(-67-8-9A)$	$A9-(8-(7-65)-(432-1))$
0279	00328	$-1-(2+345)-(-6-7*(89+A))$	$A+98+76+54+3*21$
027A	00329	$-1-2-(-345-(-67-8-9+A))$	$A98-(765-(-43-21))$
0280	00330	$1-2-3-456+7-8*-9A$	$A9+87+65+43+2*-1$
0281	00331	$-1-2-(-345-6+78+9-A)$	$-A+9-8+7+6-(54-321)$
0282	00332	$-1+2-3-456-(-7-8*9A)$	$A9+8-7+65+4*32+1$
0283	00333	$123-(-4-(-5-6))-(-78-9A)$	$A9-(-87-65-43)-(-2+1)$
0284	00334	$12+345-6+78*(9-A)$	$A98-765-(-4+3*21)$
0285	00335	$123+4-5-(-67-8)+9A$	$-A-9-87-65+432+1$
0286	00336	$-1*(-23+45)*(67-89+A)$	$-A9+87-6-(-5*-4-321)$
0287	00337	$123-4+5+67+8+9A$	$A-9+8+7-6-54+321$
0288	00338	$-1-(-23-4*-5*-6-78-9A)$	$A+98-(7+6+5*-43)-(-2-1)$
0289	00339	$-12+345+6-78+9+A$	$-A-98+7-65+432+1$
028A	00340	$-12-(-345+6)-(-7*8+9A)$	$-A-(-98+7+65*-4)-(-32-1)$
0290	00341	$-12-(-3-456+78+9A)$	$-A-98+7-(-6-54-321)$
0291	00342	$-1-2-3+4*56+78-(-9-A)$	$-A+9-8*7+654-321$
0292	00343	$1+2+345-6-78+9+A$	$-A+9-87-(6-54)+321$
0293	00344	$1-(2+34*-5-67-89+A)$	$A-98-7-(65+432*-1)$
0294	00345	$1-2+345-67+8+9-A$	$-A+9+8*-7*-6-54+3*21$
0295	00346	$-1*(-234-(-5+6+78-9-A))$	$A9-8+7-6+(-5-4)*(-3-21)$
0296	00347	$1-2-3+456-78-9A$	$-A-9-87+65+4+321$
0297	00348	$1+23-4+56*7+8-9A$	$-A9+87+6-(-5*4-321)$
0298	00349	$-12-34-567+89A$	$A98-(765+43-(-2-1))$
0299	00350	$-1-2+345-6+7*8-9A$	$A98-765-43+2*-1$
029A	00351	$1-2+345+6-78+9+A$	$-A-9-8-(-7+6+5+4-321)$
02A0	00352	$-1+234+5*-6+78+9+A$	$A-98+76-5*4+321$
02A1	00353	$-12+345-(67-(8+9+A))$	$-A-98-(-76-5+4)+321$
02A2	00354	$123+45-6-7*-8+9A$	$A+9-8+7*(65+4-3-21)$
02A3	00355	$1-(-234+5-67)-(-8-9)-A$	$A9-(-87-(65+43))+21$
02A4	00356	$-1*2*(-34-56+7-(89-A))$	$A+9+8*76-(-54+321)$
02A5	00357	$-123-4+5*-6-7+8*9A$	$A9-87+6-54+321$
02A6	00358	$1*234+5-6-7+89-A$	$-A9+87+(6-5)*-4+321$
02A7	00359	$12+345-67-(-8-9+A)$	$A-987-6-(5+4*-321)$
02A8	00360	$-1-2*(-3-(4-5*67))+89A$	$A+98-7+65*4-32+1$
02A9	00361	$-1-(-234-(-5-(6-7-89)-A))$	$-A-98+76+5+4+321$
02AA	00362	$-1-234-5-67+8*9*A$	$-A-9-87+6+5*43*2*1$
0300	00363	$-1+2-34-567+89A$	$-A-(-987-(-654-3))-21$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0301	00364	1-234-5-67+8*9*A	-A-9*-8-76-5-(-4-321)
0302	00365	-1-2+345+67-8-9A	A9+8+76-5*(-4+32)*-1
0303	00366	1+234-(-5-6-(-7*-8+9))+A	A+98+7+6-5*-43+2-1
0304	00367	-12-345+678-9-A	-A+98-76-(-54*-3*-2+1)
0305	00368	1+234+5-6+7-8-9*-A	A+98-(-7+65)*-4-(3+2)*1
0306	00369	123+45+67-8+9A	A+9+876+5*-4*32-1
0307	00370	-1-2-(-3-456)-78-9*A	A*(-9-8+76-5-(43-21))
0308	00371	-12+345+67+8-9A	-A-9-8+7-(-6+5)-(-4-321)
0309	00372	-1-2-34*-5+67+8+9A	A+9-87-65+432*1
030A	00373	-12-3-456+789-A	A9-876+543*2+1
0310	00374	-12-345-67-8*-9A	-A+9-(-8-(76*5-(43+2-1)))
0311	00375	-123+456-(-78+9A)	-A+9+876-543-21
0312	00376	12+34+56*7+8-9A	-A+9+8-7*-6-54+321
0313	00377	-1-(-2+3)-(-4-5*-67*(8-9)-A)	A-9+876-543-21
0314	00378	-123+45-67*-8-9A	-A-9-8*7-(-65+4-321)
0315	00379	-123-456-7+89A	-A-9*(-87-6)+5*-4*(3+21)
0316	00380	-1*(-234+5-6-(-7+89+A))	A9-(8+7+(6-5)*4*3*-21)
0317	00381	-12+345+6-(-78+9A)	-A+9-(87-6)+5*-43*-2+1
0318	00382	-1+2-3+45+6*7*8+9-A	-A+98+7-(-65*4-3*-2*1)
0319	00383	-1+234+5+67+8+9+A	-A-(9-876+543)-(-2-1)
031A	00384	1+23+4-5*-67+8-9-A	-A-98-7-6-5+432*1
0320	00385	-12+345+67-(89-A)	A-9-8-7-(-65+4321)
0321	00386	-123-4*(56-78-9A)	A9-(-8-76)-(54*-3+2-1)
0322	00387	-1+234+5-6-7+8+9A	-A-(9-8-7-6)-(5-4)+321
0323	00388	-1+234+5*6-7+89-A	A98-765+4*3-21
0324	00389	1-(234-567)-(-8-(-9-A))	A+9+8-7-6-5+432-1
0325	00390	-12+345+67+8-9*A	A+9+876-5*-4*(-32+1)
0326	00391	1+234+5+6-7+89+A	A-(9+8-765+432+1)
0327	00392	1*234-5-6-(-7-8-9A)	-A9+87*6+54*(-3-2*-1)
0328	00393	12-345+678-9-A	-A-98-7-6+5+432-1
0329	00394	123-4*-56-(7+8-9-A)	A9-8+76+54*3+21
032A	00395	1+234-5+6+7+89+A	A+9+876-(543+21)
0330	00396	-1*(23-456-(-7-8-9A))	-A9-8-(76-5)*(-4-3)-21
0331	00397	12+345+6-7*-8+9*-A	-A-(98+7)-(-6+5-432-1)
0332	00398	1*2*(34*5-(67-89+A))	A98-765-(-4-(-3-2*1))
0333	00399	-12+3-(456-789-A)	-A+9-(-876+543-2+1)
0334	00400	-12+34-5*-67-8+9+A	A+98-(-76+54*-3-21)
0335	00401	1+2+3-4-567+89A	A-9+876-543+2-1
0336	00402	1*2-345-(-678+9)+A	A-(-9+8+76*-5)-(-43-21)
0337	00403	1+2-345+678-9+A	A-9-8+76-(54-321)
0338	00404	-123-(-456+78)-9*-A	-A+9+87+6*(5+43)+2*-1
0339	00405	-12-(345-678)-(-9-A)	-A-9-87+6-5+432-1
033A	00406	-1+2+3+45*6-(-7-(-8+9A))	-A-98*(7-6)+5+432-1
0340	00407	1+234-(-56-78)-(9+A)	-A9+876-5-432-1
0341	00408	-12+3-456-7+89*A	A+9*8+7-(65-4-321)
0342	00409	1-(234-567-8-(-9+A))	-A+987-654-3+21
0343	00410	123-4*(-56-7)+8*(9-A)	-A-98+7+6-5+432*1
0344	00411	-1+234*5-(6+7)+89*-A	-A9+8-(7-6)-(-5-432+1)
0345	00412	12-34-56*-7-(-8+9-A)	A+9-8*7-65+432+1
0346	00413	12-345+678-9+A	-A-(-9-87)-(65-4-321)
0347	00414	123-4*-56-(78-9A)	A98-765-4*-3-(-2-1)
0348	00415	1+23-456+789-A	A98-765-4-3+21
0349	00416	12*(-34+5+67-(8-9+A))	A9-(87-6*(5-4)-321)
034A	00417	-1+234-(5-6*(-78+9A))	-A9+8-(-765+4+321)
0350	00418	-12-3-(-4+5*(6+7-89))-A	-A-(-98-76)-(-5*43-2-1)
0351	00419	-123+4-(-567+8+9A)	-A-(9+8+7-65+4-321)
0352	00420	1*-23+456+7-89-A	-A-(98-7-(6+5))+432*1
0353	00421	12+345-6-7+8-9+A	-A-987+65-4*-321
0354	00422	1*-2+3+456-7-(8+9A)	-A+9*(87-(65-43+21))
0355	00423	-1-(-2-345-(6-7)+8-9-A)	A-9-8-76-5-(-432+1)
0356	00424	-12-(-345+67)+8+9*A	A-(-9+8+76+5-432*1)
0357	00425	12+3-456+789+A	-A9-(-87-(-65+432))+1
0358	00426	-1-2-(3+456-7+89*-A)	-A9-(8-76)-5*-43*-2*-1
0359	00427	1-2-3-(-456+7)-89-A	-A+9+87+6-54+321
035A	00428	-1+234-5+67-8*-9+A	-A-98*-7+65+4-321
0360	00429	1+23+4-567+89A	-A9-8-7+6*(54+32)-1
0361	00430	-123-4-(-567+8-9*-A)	-A+9+8-76-(-5-432*1)
0362	00431	1-(-2-(-3+456)+7+89+A)	A-98+76+54+321
0363	00432	12+3+456-7*(8+9)-A	A-9-8*-76+5*-43+2*1
0364	00433	-12+345-(67-(89+A))	A-(-9-(-87-6))-(-5-432-1)
0365	00434	1-234+5*-67+89A	-A-9+8-76*-5-4-(-32+1)
0366	00435	1+23-(-456-(789+A))	A-(-9-87+6+54-321)
0367	00436	-1+2+3-456+7-89*-A	-A-9-876*5+4321
0368	00437	12-(-3-(456-7-8))-9A	-A98-7*6*-5+4*321
0369	00438	1-234-5+678+9*-A	A+9-8*(7-65)-43*2+1
036A	00439	-1-2-3+456-(-7+89+A)	A98-765+4+32+1
0370	00440	-1-2-34+5+67*8-9A	-A*(-9-(-876+5-43*-21))
0371	00441	1-2-3+456+7-89-A	A+9+876-(543-21)
0372	00442	1-2+3-45*(6+7)+89A	-A9+8-(-76-5*43*2*1)
0373	00443	12+345-6-7+8+9A	A+987-654+32-1
0374	00444	-1-2-345-6-7+8*9A	A+987-654+32*1
0375	00445	1+234+5+67+89-A	A-(9-8)+76-(-54*3*2+1)
0376	00446	-12-3-45-67*(-8-9+A)	A+9-8-7*(-65+4)-32+1
0377	00447	12+345+6+7+8-9+A	-A+9+8-7-(-65-432+1)
0378	00448	1-234+5+678-9*A	-A+9+8-76+5+432*1
0379	00449	-12+3+456-7+8+9-A	A-98-76+543-21
037A	00450	-1*(-2+3)*(4-5+6)*(-7+8)*9*-A	A*(98-(-7+65+4-3-2-1))
0380	00451	1*(2-3)*(-456-(7+8-9A))	A-(9+8-(7+6+54+321))
0381	00452	-12-3-4-(-5*67-89-A)	A9-(-87-6-5*43)-(2+1)
0382	00453	12+3+456-7+8-9A	-A+9-(87+6*-5)+432*1
0383	00454	1*234-5+67+89+A	-A-9-8+7*65+4+3-21

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0384	00455	$1*(2-34)*(-5-6+7-8+9-A)$	$-A-98-76+543+2+1$
0385	00456	$-1*(2-(3+4+5)-(6^*-7+8))*(-9-A)$	$-A+9-8-7^*-65+43+21$
0386	00457	$1-(2+3)-(-456+78+9-A)$	$-A-9+8+76-5+4+321$
0387	00458	$1-(-2-345-6-7^*8+9+A)$	$A9-8*7^*-6+5+4-3-2-1$
0388	00459	$-1-2-(-3-456+78-9+A)$	$-A+98-76+54+321$
0389	00460	$-1*(-23+45-(-6-(-78+9))))*A$	$A9+8*(-7-6)+54+321$
038A	00461	$1+23+456+7-8-9A$	$A-(-9+87^*-6)-(54+3*21)$
0390	00462	$1+2-34+5-6^*-78-9-A$	$A9-(-87+65^*-4)-32-1$
0391	00463	$-1+234+5+67+89+A$	$A9-87-(6-54-321)$
0392	00464	$1-23-45^*-6-(-78-9A)$	$-A-9-8+7^*(6+54)-(-32-1)$
0393	00465	$1+234-5+67+8+9A$	$A-9+8+7-65+432+1$
0394	00466	$1-23-4^*-5^*67+89^*-A$	$A+9+8+76^*5+43-21$
0395	00467	$-1-2-(34+5^*67-8^*9A)$	$A9+8-7-(-6+54)-321$
0396	00468	$1+2+3-4-5^*-67-8+9A$	$A98-7^*(65+43)-21$
0397	00469	$-1-(-2-3-456)+7-(89-A)$	$A-(-98+7+6^*5^*4^*-3)-(2-1)$
0398	00470	$-1-2-3+456-7+8^*-9+A$	$A-(98+76)-(-543+2*1)$
0399	00471	$12-3^*-4^*-56+7^*(-8-9)^*-A$	$A9-(87+65)-(-432+1)$
039A	00472	$-123+4-5+6^*78+9A$	$A98-765+4-3^*-21$
03A0	00473	$12+3+4-(56-7^*-8^*-9)+A$	$A+9+8-(7-65-(-4+321))$
03A1	00474	$1+2^*34-567+89A$	$-A-9-(8+7)-(6+5)-432^*-1$
03A2	00475	$-1+23+456-(-7-8+9A)$	$-A+9+8+7+65+4+321$
03A3	00476	$1-23*(4+56-(78+9-A))$	$A9*(87-6-(54+3+21))$
03A4	00477	$-12+345-(6-78)+9-A$	$A-9+8+76-(5-4-321)$
03A5	00478	$-12-3+45+6^*-7^*-8+9A$	$A-9*(8-7+6-54+3-2-1)$
03A6	00479	$1234-56-(-7+89A)$	$A-(-98+76-54-321)$
03A7	00480	$-123-45+6-7^*-89-A$	$-A-9-8-7-6-5^*4^*(-3-21)$
03A8	00481	$12-(-3-(456+7))-(-89+A))$	$A+9+8-76^*-5+4+32*1$
03A9	00482	$-1-2-345-(67-89^*A)$	$A+9*8^*7-(-65+4+32)*-1$
03AA	00483	$-123+456+78+9-A$	$A9+8-(-7^*65+4^*32+1)$
0400	00484	$1+2+345-(6+7)-8-9^*-A$	$A9+8-(7^*-65+4^*32*1)$
0401	00485	$1+2+3+456-78+9+A$	$A9-87+65+4+321$
0402	00486	$12+345-(-6+7)-(-8^*9+A)$	$A-(9-87+6^*-54-32-1)$
0403	00487	$12+345+67-(-8+9)-A$	$-A9+876-54-321$
0404	00488	$-123+456+7-8+9^*A$	$-A+98-(7-(65-43))^*21$
0405	00489	$12-3+456-78+9+A$	$A98-7-654-(32+1)$
0406	00490	$-1+23^*4+567-(89-A)$	$-A+98-7-6+5^*4+321$
0407	00491	$12+345+67-8-9+A$	$A98-7-654-32+1$
0408	00492	$-1-2+345-6+7-8^*-9+A$	$-A9+8^*76-(5+43+2-1)$
0409	00493	$-1-2-(-345-67)-(8-9-A)$	$A-(-9-87+6+5-4-321)$
040A	00494	$1+2+345-6+78^*(-9+A)$	$-A+9+8-7^*-65-(4+3+2)-1$
0410	00495	$-12-(345-678-9A)$	$A-(98+76)-(-543-21)$
0411	00496	$1-2-3-4^*-5+6^*(-7+89-A)$	$-A-(-98-765)+432^*-1$
0412	00497	$123+456-(78+9A)$	$A9+87-(-6+5)-(-432-1)$
0413	00498	$12-345-67+89^*A$	$A9+87-65^*-4+3-2-1$
0414	00499	$-123+456-7-(-89-A)$	$-A-98-(7-(-6+543)+21)$
0415	00500	$1^*23^*-4^*(5-(6-7-8-(-9-A)))$	$A*(-98-7-(-65-43^*2+1))$
0416	00501	$12-(3+45)+6^*(7-8)^*9^*-A$	$-A-9-(8-765+4)-321$
0417	00502	$12-345+678-9^*-A$	$A9-(8+76^*5)-4-(-3+21)$
0418	00503	$-123+456+78+9+A$	$A9+8-7+6-5-(4-321)$
0419	00504	$-12+3+4+5^*-6^*7+8^*9^*A$	$-A+9+8-7^*-65-(4-3)+2-1$
041A	00505	$1*(-2-(3-4))^*5*(-6+7)^*(8-9A)$	$A98-7-654+3-21$
0420	00506	$-12+34-5^*-67-(-8-9A)$	$A-9+8+7-6^*5+432+1$
0421	00507	$-12*(34-56-7-8)^*(-9+A)$	$-A+9-8^*-76+5+(4+3)^*-21$
0422	00508	$-1+2-34-56^*-7+8+9A$	$A-9-87^*-6-54-3-2+1$
0423	00509	$-12+345+6+78+9+A$	$-A-(9+8-7)-(-6-5-432+1)$
0424	00510	$-123+4^*-56-(7-89)^*A$	$A+9+8-7-6^*5-(-432-1)$
0425	00511	$-12-(34-567)-(-8+9A)$	$A9-(8-765)-(-432-1)$
0426	00512	$1-2+3-4-56^*-7+89-A$	$-A-9^*-87-(6-54+321)$
0427	00513	$1-(-2-345+6-78-9)+A$	$-A9-8-7-(6-543-2+1)$
0428	00514	$-1+2-3+4^*-56+(-78+9)^*-A$	$A9+87+6^*-5*(-4^*3+2)^*1$
0429	00515	$-12-(-3+456-(-7+89A))$	$A+98+765-(-432+1)$
042A	00516	$-1*(234-567-8-9A)$	$A+98-(-765+432^*1)$
0430	00517	$1+2+345-6+7-8+9A$	$-A+9^*8+7-65-432^*-1$
0431	00518	$1*(-23-45)^*(6-7)^*(8+9-A)$	$-A+98+7^*(6+54)-32+1$
0432	00519	$-1+2-3-(-456-78)-9A$	$A9-(8+7^*-6)-5^*4+321$
0433	00520	$-1-23+456-7-8^*(9-A)$	$-A+9+8+7^*(65+4+3)+21$
0434	00521	$12-(345-678-9A)$	$A9-8+76-54+321$
0435	00522	$-1+2-3+45-67^*-8-9A$	$A-9+8+7+6^*5^*4+321$
0436	00523	$-1+2+345+6+78+9+A$	$-A-9+87-65-(-432+1)$
0437	00524	$-1-2^*-3+4+5+6^*78^*(-9+A)$	$A98-7-654-3-2^*-1$
0438	00525	$-1+2+3+456+78-9A$	$-A-9-(-87+65-(432+1))$
0439	00526	$-123-45+678+9^*-A$	$A9+8+765+432^*-1$
043A	00527	$-1+23-(-4-5-67^*8-9^*-A)$	$A+98+76-54+321$
0440	00528	$-1*(-2-34+56)^*(78-9A)$	$A-9+876-5+432^*-1$
0441	00529	$123+4^*-5^*-67-89A$	$-A+987+6-543+2-1$
0442	00530	$123+45^*6-(7-8)^*9^*A$	$A+98^*7+6-5^*43^*(2-1)$
0443	00531	$1+2-(-3+456)-(7-89A)$	$-A+987-(-6+543-2-1)$
0444	00532	$-12-3+4-56^*-7+8+9A$	$A98-(7+654+3^*-2)+1$
0445	00533	$1-2-34-(-567+89+A)$	$-A+9-(-87+6-54)+321$
0446	00534	$-12-3+456-78+9^*A$	$A98-76-5^*4^*32^*-1$
0447	00535	$123-456+789-A$	$A+987-6-(543+2-1)$
0448	00536	$1+23*(-45-6-(-78+9)))+A$	$A98-76^*(5+4)-(-32-1)$
0449	00537	$1-2*(-345+6^*(-78+9A))$	$A-(9-876)-(-5+432+1)$
044A	00538	$-1-(23-4+5-67^*8+9+A)$	$-A-9-8+7+6^*(54-(-32+1))$
0450	00539	$-12+345-(6-7^*8-9^*A)$	$-A9-8+76^*-5-43^*-21$
0451	00540	$1^*-23+4+567-8-9A$	$A98-765-4^*-32+1$
0452	00541	$123-4-(567-89A)$	$A9-(-876-(-543+21))$
0453	00542	$123-(45-6^*-7^*-8)+9A$	$-A+9+87-65-432^*-1$
0454	00543	$-1-23+456-78+9A$	$A9-87-(6-5)^*432^*-1$
0455	00544	$1+234-(5^*-67-8+9A)$	$A+9^*87+6+54-321$
0456	00545	$1*(-2+3)^*456+7-(8+9-A)$	$-A9-87+654-3-21$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0457	00546	-12-34+567+8-9*A	-A-9-87-(-6-543+2*-1)
0458	00547	12-345+6-(-78-9)*A	-A9-(-876-(5-(4+321)))
0459	00548	-12+3+45-6*-78+9-A	A+987-(-6+543)*(2-1)
045A	00549	12-3-(456-7-89A)	A9-8-(-76-54*3*2-1)
0460	00550	-1*(-2+345-(6+789+A))	-A-9+8*(7-65)+43*21
0461	00551	-1*(234-(5+6-7*(-8-9A)))	-A-(-987-6+543-21)
0462	00552	-1*-2*3*4*(5-6-78+9A)	-A9+8+7+6-(-543+2*1)
0463	00553	1+23+456-(7-8+9+A)	A+9+8+7-(-6+5)+432-1
0464	00554	12+3-(-4-5)-(-6*78-9-A)	A-9*-8*7-(-65-4-32*-1)
0465	00555	-123-(-4+5-678+9A)	-A+98+7*65+(4+32)*-1
0466	00556	-1-2-(34-567)-8*9-A	A9-8+76*5+4+3+21
0467	00557	1-23+4+567+8-9A	-A-(98+7-6-543-21)
0468	00558	-12-3*-456-7*8*(9+A)	A+98-76+5+432*1
0469	00559	-1-(2+3-456+7-8-9-A)	A98-(-7+654+3-21)
046A	00560	-1-(-23+45*(-6-7))-(-8+9A)	A98-7+(654-32)*-1
0470	00561	12-345-(-6-789-A)	A9+87+65-4*3*-21
0471	00562	1-(-2-(-34+567)-8-9*-A)	-A-9+87*6-(5+4+3-21)
0472	00563	-123-(-4-567)-(-8-9-A)	A-(-9-8-765-4+321)
0473	00564	123-456-7-89*-A	A9+8-76-5*4*(-3-21)
0474	00565	1*-2+345+67-(8*-9-A)	A98-(-7+654-3)+21
0475	00566	1+23+456-(-78+9*A)	A-(98+7-65*4-321)
0476	00567	-1-(-2+3-456+78)+9A	-A+98+76+5-4+321
0477	00568	1-(23+4-567)-(-8-9*-A)	-A9-(87-654)-3*(2-1)
0478	00569	-12+3-(-456-(7+8)-9)+A	-A-(9+8-76)-5-(-432+1)
0479	00570	-1+234-(567+89*-A)	-A9-87+654-3-2*-1
047A	00571	-1+23+456-(7-8)-(-9-A)	A9-8+76-5-4+321
0480	00572	-123+4-(56+78*-9-A)	A+98-(-7+65-432*1)
0481	00573	-1+2-(-3-456-(-78+9A))	A+98+(76+5*-43)*(2-1)
0482	00574	1+2-3-(-4-5+67*-8+9+A)	-A9-8+7-6+5*-4*32*-1
0483	00575	-123-4-5+67*(-8+9)*A	A9+8+7*65-43-2*1
0484	00576	12+3+4*5*(-6-7-8+9A)	-A+9-(-8+76-543)*(2-1)
0485	00577	123-(-456+7)-(-89+A)	-A9-87+654+3+2+1
0486	00578	12+34+56*7-8+9A	-A9+876-54*(3+2+1)
0487	00579	-12-345-67+89A	A9-(8-7-65-4)+321
0488	00580	1*-2*(345-678+9A)	A-(-9+8)-(-76+543*(-2+1))
0489	00581	-12+3-4-5+6*(-7+89+A)	A9-8+76+5-4+321
048A	00582	-1*(2-(3+4-(-567-(8-9A))))	A-9+87*6+5*4-3*(2+1)
0490	00583	12-(3-(-4-(-567-(8-9A))))	-A-9+87-6-5+432-1
0491	00584	1*2-(-3-(456+7+8))-(-9-A)	A9-8-7*-65-43+21
0492	00585	-12-34+56-7*(8+9*-A)	A98-76-543+2+1
0493	00586	-1-23+4-56-(-7*89+A)	-A+98+76-5*-4+321
0494	00587	123-(4-56*7)+8*9A	A+9*8-7*-65-4*(-3+2-1)
0495	00588	-1-23+456-(-7-8*9+A)	-A-9-(-87*6-(5-4)-32)+1
0496	00589	-1-2-(345+67)+89A	A9-8+76+5+4+321
0497	00590	1-(234+5+6+7+8*-9A)	-A*(-98+7+6+5+4+3+21)
0498	00591	-1+2-(-3+4)+567-(-89-A)	A-9+8-(-7-65-(432-1))
0499	00592	-1*(2-3+4-567-(-89+A))	-A+98+7+6*-5+432-1
049A	00593	-1+2-345-67+89A	A9+8*(7-6+54)-(-3+2+1)
04A0	00594	-1*(23-456+78-9A)	A98-7-654+3*21
04A1	00595	1234-56-789-A	A9-87*-6+(54+32)*-1
04A2	00596	-123-(-45-67*8)+9A	-A-9+87+6-5-432*-1
04A3	00597	-123-45+678-9-A	-A-9+87*6-5*-4-(-3-21)
04A4	00598	1-23*4-5+678-9A	-A+9-8*-76+5-43-21
04A5	00599	1-2+345-6+78+9A	-A9+87-6+543-21
04A6	00600	1-234+5-6+7-8*-9A	A9-8+76+5*4+321
04A7	00601	-12+34+567-(-8+9A)	A-(9-8)-(-76-543)+21
04A8	00602	-1-234*-5-678+9+A	-A-(9-8)-(-7*-6-543)-(-2-1)
04A9	00603	-1-23+4*-5*6+7*(89+A)	-A9-8+7*-6*-5+432+1
04AA	00604	1-2+3+4-5-6-7*(-89+A)	A+9+87+6*-5-(-432-1)
0500	00605	12-345-67+89A	A-(-9+87)-(-6-(543+21))
0501	00606	123+456+78*(9-A)	-A9-(87-654-32*1)
0502	00607	123+456-78-9+A	A-9+876-54-321
0503	00608	-1-(-23-4-567)-(-8-9*-A)	-A-9*87-(65+4*-321)
0504	00609	-1-(2-345-6)-(-78-9A)	-A+98-(-7-6+5-432+1)
0505	00610	-12+3+456-7*-8+9+A	-A9+8*-7-654*(3-2)*-1
0506	00611	123+456+7-89+A	-A+98-(-7-6-(-5+432)-1)
0507	00612	1-2*34+567-(-8-9+A)	-A+9+8*-7-(6-543-21)
0508	00613	12+345-6+78+9A	A9+87-(-654+321)
0509	00614	-1-2-3+4+567+8*-9+A	A9-87+65-432*-1
050A	00615	12-(-345-67)-(-8-9A)	-A-9-8+7+6+543-21
0510	00616	123-4-5*(-6-78)+9+A	A-9+87+6-5-432*-1
0511	00617	1-(-2-34)+567-(-8+9A)	A-9+8-7*6+543+2*-1
0512	00618	-12-345-(-67-89*A)	-A+9-(-8*(7+6)+5-432)+1
0513	00619	-1-23+456-7+89+A	-A-(9-8)-(-7+6-543+21)
0514	00620	-1*(23-456+7-89-A)	A9+87*6+(-5+4)*-3*-21
0515	00621	12+34+567-89-A	-A+98+7*(6+54)-3*-21
0516	00622	-123-(-45-6+7)+8*9*A	-A-9+8*-76+543*2+1
0517	00623	-1+2-(3-456-(-7+89-A))	A-9-(-8-76)-54*-3*(2+1)
0518	00624	-12-(-3-45)-67*-8-9+A	A9-87*-6+5-43-21
0519	00625	1-2+34-(-5+67*8*(9-A))	A+9+876-54-321
051A	00626	-1+23+456-7*-8-9+A	-A-98-7+654+32*-1
0520	00627	-1-23-45-(-678+9A)	-A9+8+76+543+2+1
0521	00628	1-23*(45-67)-(-8-9-A)	A9-(-8+7+6-(-5+432*1))
0522	00629	-1-2*-3*4*5*-6*(7-8)+9*-A	A98-7-6-543-21
0523	00630	-1-(23-4)-(-56+7+8*9*-A)	-A*-9*(87+6-54-32)*1
0524	00631	1-23+456-7+8+9A	A-(-98-7)-(-6+5-432+1)
0525	00632	1-(2-3-456-78*(-9+A))	A+9+87-6+5-432*-1
0526	00633	-1-2*3*4*5*-6-78+9-A	-A+98-(-765-4+321)
0527	00634	-12-3+456+7+8-9*-A	-A-9*8*-7+(6+5-4)*(-3+21)
0528	00635	-12+3+456-7+89+A	-A-98-7+654-3-21
0529	00636	1*2+3+456+78-(9-A)	A9-8+7+(-6+5)*(-432+1)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
052A	00637	$-12 \cdot (-3+4) \cdot (-5+67-8-9A)$	$-A \cdot (9+8) \cdot (-7 \cdot (6 \cdot (-543+2)+1))$
0530	00638	$12 \cdot 34+5 \cdot 67 \cdot (-8+9-A)$	$-A+98 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5+432 \cdot 1$
0531	00639	$-12+3+456+78 \cdot (-9-A)$	$A9 \cdot 8+765 \cdot 4 \cdot 321$
0532	00640	$1+234 \cdot 5 \cdot (-6 \cdot (78 \cdot (9+A)))$	$A \cdot 98 \cdot (-76 \cdot 543+2 \cdot 1)$
0533	00641	$1 \cdot 2+3+456+7+89 \cdot A$	$-A \cdot 98+76 \cdot (-543 \cdot 21)$
0534	00642	$-1 \cdot 2+3 \cdot 4 \cdot 56+7 \cdot (-8+9A)$	$A \cdot 9 \cdot (-8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 543)+21$
0535	00643	$-12 \cdot (-3+45 \cdot 678) \cdot 9A$	$A98+7 \cdot (6+543+21)$
0536	00644	$12 \cdot 345+67 \cdot 89 \cdot A$	$A+9+8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 54 \cdot 3+21$
0537	00645	$-12 \cdot (-3 \cdot 456) \cdot (-7 \cdot 8 \cdot 9A)$	$A+98+76 \cdot (-54 \cdot 321)$
0538	00646	$12+3+456+78 \cdot (-9+A)$	$A9+876 \cdot (5+432 \cdot 1)$
0539	00647	$1 \cdot 234+5+678+9A$	$A9 \cdot 8+765 \cdot (-4+321)$
053A	00648	$1 \cdot 23 \cdot 45+678+9 \cdot A$	$A+9+8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot (-5+4) \cdot 32 \cdot 1$
0540	00649	$-1 \cdot (2 \cdot 3 \cdot 456) \cdot (-78 \cdot 9 \cdot A)$	$-A \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6+543+21$
0541	00650	$1 \cdot 2 \cdot 34 \cdot 5 \cdot 67 \cdot 8+9A$	$A+9+8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 54+3+21$
0542	00651	$1+2 \cdot 34+567+8 \cdot (-9+A)$	$-A9+876 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
0543	00652	$-123+4 \cdot 5 \cdot 67+8 \cdot 9A$	$-A9 \cdot 8 \cdot 7+654+3 \cdot 2 \cdot 1$
0544	00653	$-12 \cdot 345 \cdot (6 \cdot 7 \cdot 89A)$	$-A+9 \cdot 87+654 \cdot 32 \cdot 1$
0545	00654	$123+4 \cdot 5 \cdot 6+7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot A$	$A98 \cdot 7 \cdot 6 \cdot (543+2 \cdot 1)$
0546	00655	$12 \cdot 3+456 \cdot 7 \cdot (-89 \cdot A)$	$A \cdot (-9 \cdot (8 \cdot 7+6+543)) \cdot 21$
0547	00656	$-1 \cdot (-23 \cdot 456 \cdot (78 \cdot 9) \cdot A)$	$-A9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot (-654 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)$
0548	00657	$1 \cdot 234 \cdot 5+6+789 \cdot A$	$-A+987 \cdot (-6+5+432 \cdot 1)$
0549	00658	$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (-567+8+9 \cdot A)$	$-A+9 \cdot 8+76 \cdot 5+432 \cdot 1$
054A	00659	$-1+2+3 \cdot (-456+7 \cdot 8)+9A$	$A9 \cdot (87 \cdot 6 \cdot 543) \cdot 21$
0550	00660	$1234 \cdot (5+6+7+8 \cdot 9A)$	$-A9 \cdot 8+7+654+3 \cdot 2+1$
0551	00661	$-1+2 \cdot 3 \cdot (4 \cdot 567 \cdot (8 \cdot 9)) \cdot A$	$A \cdot (98 \cdot 76)+543+21$
0552	00662	$-1 \cdot 2 \cdot 345+(6 \cdot 7) \cdot 89A$	$A98 \cdot 7+6 \cdot 543 \cdot 2 \cdot 1$
0553	00663	$12 \cdot (3+45 \cdot 678+9A)$	$A9 \cdot (-87+65) \cdot (-432 \cdot 1)$
0554	00664	$1+23 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 67 \cdot 8 \cdot 9 \cdot A$	$A9+8 \cdot (-7+65+4+3) \cdot 21$
0555	00665	$-1 \cdot (23 \cdot 4 \cdot 567) \cdot (-8+9 \cdot A)$	$A \cdot 9+876 \cdot 5 \cdot (-4+321)$
0556	00666	$-1 \cdot (-2 \cdot (-345+6) \cdot (-7+89A))$	$-A9+8 \cdot 7 \cdot (-65 \cdot 4 \cdot 32 \cdot 1)$
0557	00667	$123+456+78 \cdot 9A$	$-A \cdot (9 \cdot 87) \cdot (-65 \cdot 432 \cdot 1)$
0558	00668	$-123 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot (-789+A)$	$A98+7 \cdot 6 \cdot 543+2 \cdot 1$
0559	00669	$12+3 \cdot 45+678 \cdot 9A$	$-A \cdot 98+7+654 \cdot (3+2+1)$
055A	00670	$1234 \cdot 56 \cdot 7+8 \cdot 9A$	$-A \cdot (98 \cdot 7)+654 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
0560	00671	$123 \cdot 456 \cdot 7+89A$	$-A9+8 \cdot (7 \cdot 654 \cdot 3 \cdot 2+1)$
0561	00672	$1+23 \cdot 45 \cdot 6+78+9 \cdot A$	$-A \cdot (9+8 \cdot 7) \cdot (-6 \cdot 543+21)$
0562	00673	$-1+234 \cdot 5 \cdot 678+9 \cdot A$	$A9+8 \cdot (76 \cdot 543) \cdot 21$
0563	00674	$-1 \cdot 2 \cdot (3 \cdot 4 \cdot 5) \cdot (-6+78 \cdot 9) \cdot A$	$A \cdot (9 \cdot 8+7 \cdot (-65 \cdot 43+21))$
0564	00675	$-1 \cdot (2 \cdot (-345+6) \cdot (-7+89A))$	$A98 \cdot 7 \cdot (6+543 \cdot 21)$
0565	00676	$-1 \cdot (23 \cdot 4+5 \cdot (678 \cdot 9A))$	$A+987+6 \cdot 5 \cdot 432 \cdot 1$
0566	00677	$-1 \cdot (-23 \cdot (456+7)+8 \cdot 9A)$	$A9 \cdot 8 \cdot (76 \cdot 543 \cdot (-2 \cdot 1))$
0567	00678	$123+4 \cdot (-56+78+9A)$	$A9 \cdot (8+76 \cdot 543) \cdot 2 \cdot 1$
0568	00679	$1 \cdot 23 \cdot 4+5+678 \cdot 9A$	$-A+98 \cdot 7+65 \cdot (-432+1)$
0569	00680	$-12+3+4 \cdot 56+789 \cdot A$	$-A \cdot (9+8) \cdot (7 \cdot 6 \cdot (5+4 \cdot 3)+2 \cdot 1)$
056A	00681	$1+23 \cdot (-456+7 \cdot 8)+9A$	$A \cdot 9 \cdot 8+7+6 \cdot (-543 \cdot 21)$
0570	00682	$-12 \cdot 34 \cdot 5+6 \cdot 78 \cdot (9 \cdot A)$	$A9 \cdot 8 \cdot 76+543+2 \cdot 1$
0571	00683	$-12+3 \cdot (4+5 \cdot 678) \cdot 9A$	$-A+9+8 \cdot 7 \cdot 6+543+21$
0572	00684	$12+3+45+6 \cdot 78+9A$	$A98+7 \cdot 6 \cdot 543 \cdot 21$
0573	00685	$1 \cdot 234+5 \cdot 6 \cdot (-789+A)$	$A \cdot (9 \cdot 87) \cdot (-65 \cdot 432+1)$
0574	00686	$1 \cdot 23+456 \cdot 7 \cdot 8+9A$	$-A9+8 \cdot 76 \cdot 5 \cdot 4+321$
0575	00687	$1 \cdot 234+5+6 \cdot (-789 \cdot A)$	$A \cdot 98 \cdot 7 \cdot 65 \cdot 4+3 \cdot (2 \cdot 1)$
0576	00688	$-12 \cdot (3 \cdot 456) \cdot (-7 \cdot 8 \cdot (9+A))$	$A \cdot 9 \cdot (-8+7) \cdot 6+543+21$
0577	00689	$123+456+7 \cdot 8+9 \cdot A$	$A \cdot 98+7+654 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
0578	00690	$-123 \cdot (45 \cdot 6 \cdot 7+8 \cdot 9A)$	$-A \cdot (98 \cdot 7+6 \cdot 54 \cdot 3+2 \cdot 1)$
0579	00691	$1 \cdot 2+3+4+567+8+9 \cdot A$	$-A+9 \cdot 87+654+3 \cdot 2+1$
057A	00692	$123+456+(7 \cdot 8) \cdot (9 \cdot A)$	$-A \cdot 98 \cdot 7+6 \cdot (5+43+2)+1$
0580	00693	$-1 \cdot 2+3 \cdot 4 \cdot 5+678 \cdot 9A$	$A \cdot (-9 \cdot 876) \cdot (-5 \cdot (4 \cdot 321))$
0581	00694	$1 \cdot (2 \cdot (3+4+567) \cdot (-8+9) \cdot A)$	$A9 \cdot 8 \cdot 7+65+432 \cdot 1$
0582	00695	$-123+45+678 \cdot 9 \cdot A$	$A9 \cdot (8+7 \cdot 65 \cdot (432+1))$
0583	00696	$-12+3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot (67) \cdot (-89+A)$	$-A9+87+6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
0584	00697	$12+3 \cdot 4+567+8+9 \cdot A$	$A \cdot 9 \cdot (87 \cdot 654) \cdot (-3 \cdot 21)$
0585	00698	$1 \cdot (-2+3) \cdot (4+5+6+7+8 \cdot 9 \cdot A)$	$A \cdot (9 \cdot 876 \cdot 54 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)$
0586	00699	$-12+3+4+567+8+9+A$	$A9+8 \cdot (76 \cdot 5) \cdot 43+2+1$
0587	00700	$-1 \cdot 23 \cdot (45 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8) \cdot (9 \cdot A)$	$-A9 \cdot (-876+5 \cdot 43) \cdot (-2 \cdot 1)$
0588	00701	$-12+3 \cdot (-4 \cdot 5 \cdot 678) \cdot 9A$	$A98+7+6 \cdot (543 \cdot 21)$
0589	00702	$-123+45 \cdot 67 \cdot 8 \cdot 9A$	$-A9+8 \cdot 7+654+32 \cdot 1$
058A	00703	$-1 \cdot (2 \cdot (3 \cdot 4)) \cdot (-5 \cdot 678) \cdot 9A$	$-A \cdot (-98 \cdot 76)+5 \cdot (-432+1)$
0590	00704	$-12+3 \cdot 45 \cdot 6+7 \cdot 8 \cdot 9A$	$A9+87+6 \cdot 5 \cdot (-432 \cdot 1)$
0591	00705	$1 \cdot 2+3 \cdot 4+5+678 \cdot 9A$	$A+9+87+65+432+1$
0592	00706	$1 \cdot 23 \cdot (-4 \cdot 5) \cdot 6 \cdot (-7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot A)$	$A \cdot 98 \cdot 7 \cdot (-65 \cdot 43) \cdot 21$
0593	00707	$1+2+3 \cdot (4 \cdot 567) \cdot (-8 \cdot 9 \cdot A)$	$A \cdot 98 \cdot (7 \cdot (654+3)) \cdot 21$
0594	00708	$1234+56 \cdot (-7 \cdot 89 \cdot A)$	$A+9 \cdot (-8+76) \cdot (-54+32+1)$
0595	00709	$12+3+4+5 \cdot 6 \cdot (-7 \cdot (89+A))$	$A9 \cdot 8+7+65+432+1$
0596	00710	$-12 \cdot 34+567 \cdot 8 \cdot 9 \cdot A$	$A98 \cdot 76 \cdot (5+432 \cdot 1)$
0597	00711	$123+4+567 \cdot 8 \cdot 9A$	$-A \cdot (9 \cdot 87 \cdot 6)+543 \cdot 21$
0598	00712	$-12+3 \cdot (-4 \cdot 5 \cdot 678+9A)$	$-A \cdot 98 \cdot 7 \cdot (6+5 \cdot 4+3)+2 \cdot 1$
0599	00713	$123 \cdot 4+567 \cdot 89 \cdot A$	$-A+987 \cdot 65 \cdot (4+321)$
059A	00714	$-123+45 \cdot 678 \cdot (9 \cdot A)$	$A9 \cdot (-87+65+4+3+21)$
05A0	00715	$-12 \cdot 34+567+89 \cdot A$	$A9+8 \cdot 76+5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 21$
05A1	00716	$-12 \cdot 3+45 \cdot (6 \cdot (-7 \cdot 89+A))$	$A \cdot 98 \cdot 7 \cdot (-654+32 \cdot 1)$
05A2	00717	$-1+23 \cdot (4+5 \cdot (678 \cdot 9A))$	$A9 \cdot (8 \cdot 76) \cdot (-5 \cdot 432+1)$
05A3	00718	$1 \cdot 2 \cdot 3+4 \cdot 5+678 \cdot 9A$	$A \cdot (9+8 \cdot 76 \cdot 54 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)$
05A4	00719	$1+23+4+567 \cdot 8 \cdot (-9 \cdot A)$	$A9+8 \cdot 76+543+21$
05A5	00720	$-1 \cdot (234+5+67 \cdot 89A)$	$A98 \cdot 7 \cdot 65+432 \cdot 1$
05A6	00721	$123+4+567 \cdot 89 \cdot A$	$-A9 \cdot 8 \cdot (-765+43) \cdot 21$
05A7	00722	$-1+2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot A)$	$A9 \cdot (8+7 \cdot 6 \cdot 543) \cdot (-2+1)$
05A8	00723	$-123 \cdot 4 \cdot 56+789 \cdot A$	$A+98+76+5+432 \cdot 1$
05A9	00724	$12+3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 67+89A$	$A+98 \cdot 7 \cdot 6 \cdot (-543 \cdot (-2 \cdot 1))$
05AA	00725	$-1+2 \cdot (-34 \cdot 567)+8 \cdot (9 \cdot A)$	$A9+876 \cdot (54+321)$
0600	00726	$-123 \cdot (-4+5) \cdot 6 \cdot (-7 \cdot 8 \cdot 9A)$	$-A+987 \cdot (-65 \cdot 432 \cdot 1)$
0601	00727	$123 \cdot (-4 \cdot 567 \cdot (8 \cdot 9A))$	$-A9+87 \cdot (-654+32)+1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0602	00728	$12 - (-3+4) - 5+678-9^*A$	$-A+9-8+76+543+2^*1$
0603	00729	$-12+3+456+78+9A$	$-A+9+87+6+543-21$
0604	00730	$1234+5 - (6+7) - 8^*9A$	$A-98+7 - (-654-32^*1)$
0605	00731	$-123+4-56 - (-789+A)$	$A-9+87+6+543-21$
0606	00732	$-1-2 - (-34-5-67^*8-9A)$	$A9 - (-87+6)+5+432^*1$
0607	00733	$1-2 - (-34+5-678+9A)$	$A9 - (-87+6)+5 - (-432-1)$
0608	00734	$-1+23^* - 4+5+678+9+A$	$-A98-7-6+54^*32-1$
0609	00735	$12 - (-34-567-8-9+A)$	$-A9 - (-87-654+3+21)$
060A	00736	$-1^*(23+4-567-89+A)$	$-A-9+87+6+543+2^*1$
0610	00737	$1-2-345+67+89A$	$A+9+87-6+543-21$
0611	00738	$-12-3+4+56-7^*-89+A$	$A+9-8-76^*(-5-4) - (-3+21)$
0612	00739	$-1-2 - (-3-456-78)+9A$	$-A - (-98-7-6-543+21)$
0613	00740	$123+4+5-67^*-8-9+A$	$-A98-7^*-65^*4+3^*21$
0614	00741	$123+4+567 - (89-A)$	$-A9+87+654+3-21$
0615	00742	$1+23 - (-4+5^*67)+89A$	$A98-7-65^*4^*(3-2+1)$
0616	00743	$1-2+34 - (-5-678+9A)$	$-A9-8+765-43-2+1$
0617	00744	$-1^*(23-4-567-89+A)$	$-A9 - (-8+7^*(-65+4))+321$
0618	00745	$-1^*(234-56+7-89^*A)$	$A+9 - (8 - (76+543)) - (-2-1)$
0619	00746	$-1^*(2-345-6^*-7^*-8^*(-9+A))$	$A+9^*87 - (65+43+2-1)$
061A	00747	$-12 - (3 - (-45 - (-678+9))) + A$	$-A+98-7+6+543-2+1$
0620	00748	$1+23-4^*-5+678-9A$	$A98+76-543^*(2-1)$
0621	00749	$12+34-56 - (78-9)^*-A$	$-A+9-8 - (-7-654+32-1)$
0622	00750	$-123-45+67-8^*-9A$	$-A^*(-9-87-6 - (5-4-32))+1$
0623	00751	$1+2 - (3 - (45+678)) - 9A$	$-A-98-7+65^*4^*3+21$
0624	00752	$1+2-34+5+6-78^*-9+A$	$A-9+87+6+543-2^*1$
0625	00753	$1 - (-2+34) - (5 - (678-9)) - A$	$A9+87^*6 - (-54+3^*-2+1)$
0626	00754	$-12^*(-3+4+5-67 - (-8+9-A))$	$A9+8^*76-5-43+21$
0627	00755	$12-34+567-8+9A$	$-A-98+765-43 - (-2+1)$
0628	00756	$-1^*(23+45-678-9-A)$	$A+98^*7 - (-6+5+4 - (-3+2))+1$
0629	00757	$1-23-4+567+89+A$	$-A-98+765-43 - (-2-1)$
062A	00758	$-1-234+56+7-89^*-A$	$A-9^*-8+7-6+543+21$
0630	00759	$1+2-3^*4^*-56 - (78-9A)$	$-A9+87+654 - (3-2+1)$
0631	00760	$-12+3 - (-45-678)+9^*-A$	$A+9+8+76+543-2^*1$
0632	00761	$12-3+45+678-9A$	$-A9-8+765+4-32+1$
0633	00762	$1^*(2-3)^*(45-678)^*(-9+A)$	$A+9+8^*76+54-3+21$
0634	00763	$-1-23+4+567+89+A$	$A98-76^*5+4^*-32+1$
0635	00764	$-1^*(-23 - (456+78+9A))$	$A9 - (87-6^*54)+321$
0636	00765	$-123 - (45-6) - (-789-A)$	$A9-8-7+6+543+2+1$
0637	00766	$12+3-45-67+8^*9A$	$-A9-8-7+6^*5^*(-4+32-1)$
0638	00767	$12+3 - (-45 - (678-9A))$	$-A9+87+654 - (-3-2)+1$
0639	00768	$-1+2-3+4+5+678-9^*A$	$-A9+8+765-4+32^*-1$
063A	00769	$1^*-23+4+5+6+7+89^*A$	$A+9-8 - (7-654-3+21)$
0640	00770	$-1+2-34-5+678^*(-9+A)$	$A+9^*-87+65-4^*-321$
0641	00771	$123+456-7+89-A$	$A98+76-543+21$
0642	00772	$123-45+6+7^*89-A$	$A+9 - (-87-6)+543^*(2-1)$
0643	00773	$-1-23+4+567+8+9A$	$-A+98 - (-7 - (-6+543))+21$
0644	00774	$-1-23^*(45+6-78+9-A)$	$A-9+8^*7-65^*4^*-3-21$
0645	00775	$1-23 - (-4-567-8-9A)$	$A - (9-8-7-654+3+21)$
0646	00776	$-1^*(-23-45 - (678-9A))$	$-A9+876 - (5+43)^*(2+1)$
0647	00777	$123+456+78-9+A$	$-A9+8+765-4-3-21$
0648	00778	$12 - (-3+4) - (-5-6) - (78^*-9+A)$	$-A9+876+54^*-3+21$
0649	00779	$1-2 - (34-5) - (-678+9-A)$	$A+98-7 - (6-543-21)$
064A	00780	$1^*-234 - (5+6) - (7-89A)$	$-A^*(-98+76-5-43-2^*1)$
0650	00781	$1+2-34+5+678 - (-9+A)$	$A - (98-765+4) - (32+1)$
0651	00782	$-12-3+4 - (5+67)+8^*9A$	$A+98+7 + (-6-543)^*(2+1)$
0652	00783	$1-2+3-45 - (-678-9)+A$	$A - (-98-76^*-5)+43^*21$
0653	00784	$-1^*-2^*(-3-4-567+89A)$	$A+9-8-7 - (-654-3^*-2)+1$
0654	00785	$-1+23-4+567+89-A$	$A+9+8+76+543+21$
0655	00786	$1+2+3^*-4+567 - (-8-9A)$	$-A+9+8 - (7-654)+3-2^*1$
0656	00787	$1+2^*-3 - (4+5)^*(6-7-89+A)$	$-A+9^*87-6 - (54+3^*-2)+1$
0657	00788	$-1^*(-2 - (3-4-5+678-9-A))$	$A9-8^*-76-5+4+3^*-2^*-1$
0658	00789	$12-3+45-67^*(-8+9)^*-A$	$A98-765+4+321$
0659	00790	$-123-4 - (5-67-8^*9A)$	$A^*(98 - (7-6) - (-5-4 - (-32-1)))$
065A	00791	$12-3 - (45-678) - (-9-A)$	$A-98+765+4-32+1$
0660	00792	$-1^*(2+3+4+5)^*(6+78-9A)$	$A98-7+6-5-432^*1$
0661	00793	$1234-5-678+9-A$	$A - (-987+6+5) - (4+321)$
0662	00794	$-1-2+34+567+8^*9+A$	$A+9-8 - (7-654-3-2^*1)$
0663	00795	$1-234-5-6+7+89A$	$-A+987+6+5 - (4+321)$
0664	00796	$1^*-2^*(-3 - (-4-567) - 89A)$	$-A9+87+654-32^*-1$
0665	00797	$1-23+4+5+678-9+A$	$-A9+87+654+32+1$
0666	00798	$123+45-67^*-8 - (-9-A)$	$A98-76^*5-4^*(3+21)$
0667	00799	$1^*-23 - (-4+5)+6+7^*(8+9A)$	$-A-98+765-4 - (-3+2-1)$
0668	00800	$1234-56+7^*(-89-A)$	$-A+987+6^*-54+3-21$
0669	00801	$1-2+34+567 - (-89+A)$	$-A-9 - (-8+7-654-32+1)$
066A	00802	$12 - (3-4-56)+7-8^*-9^*A$	$-A-9 - (-8^*7-654) - (-3+21)$
0670	00803	$1^*(2-3)^*(4+5-678+9-A)$	$A98+7-6+5-432-1$
0671	00804	$-123+45+678-9^*-A$	$-A9+876-54+3^*-21$
0672	00805	$123+456 - (-7-89)+A$	$-A9+8+765-4+3-2+1$
0673	00806	$-12-3 - (45-6) - 7+8^*9A$	$A-9^*-87 - (-6-5+43+21)$
0674	00807	$12+3 - (-4+5-678+9) - A$	$A-9-8-7+654+32+1$
0675	00808	$1+23+45+6 - (-7-8^*-9^*-A)$	$-A9+8+765+4+3^*(-2+1)$
0676	00809	$1+23 - (-4-567) - (-8-9A)$	$A-9^*8+765-43^*(2-1)$
0677	00810	$1^*-2^*3^*(-45-6+7-89+A)$	$A^*(9+87+6-5-4+3-21)$
0678	00811	$12-3-4-5+678+9-A$	$A - (98-765 - (-4-3-2-1))$
0679	00812	$1+2 - (3+4-56-78+9) - A$	$A-9+8+7^*(65+43) - 21$
067A	00813	$-1 - (2-3+4-5-678) - (9-A)$	$A+987+6-5 - (-4+321)$
0680	00814	$12-3+45 - (-6+7^*(-89-A))$	$A - (-9+8)+7^*(65+43) - 21$
0681	00815	$-123-4 - (-5-6-789-A)$	$A9 - (87-654 - (3 - (-2-1)))$
0682	00816	$-1-23^*(4-5)+678-9-A$	$A9 - (-876+54^*-3^*2^*-1)$
0683	00817	$1-23+45+678 - (9+A)$	$-A-98 - (-765+4+3-21)$
0684	00818	$-1+2+3+4+56-7^*(-89-A)$	$-A9+8+765+4-3^*-2+1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0685	00819	-1-(2-34)-(-567-89-A)	A+9-8*(-7+6-5+43*-2*1)
0686	00820	-12+34*5-6*(-7-(-8+9A))	-A+9-(-8+7)+654-32*-1
0687	00821	12+345-6*(-78+9+A)	-A9-8+765+4-(-3-21)
0688	00822	-1+23-(-45+6)-(-78*-9+A)	A9+8*7-6+543+2-1
0689	00823	-12-(3-4-5)+678-(-9-A)	A+9-8+7+654-3+21
068A	00824	12-3+4*-5*6-(-789+A)	A9-8+7+6-5*-4*-32*-1
0690	00825	1234-567-89-A	A-98+765+4*(-3+2)*-1
0691	00826	12+34+567-(-8-9*A)	A98-7*(6+5+4)-321
0692	00827	1+23-4-5+678+9-A	-A-9+87+654-32+1
0693	00828	-12+34+5-67-8*-9A	A-9+(87-6)*(5+4)+3+21
0694	00829	-12+34-(5*-6+78*-9)+A	-A9-8+765+4-(-32+1)
0695	00830	-12+3-4*56+7+89A	A98+7*-6-54-321
0696	00831	1234-567+8-9A	-A+9+8+765-43*2*1
0697	00832	-1-23+4-(5-(-6-7))+8*9A	-A-98+765-(4+32*-1)
0698	00833	-1-(-2-34-567-8-9A)	A9*(-87+65-(4-32))*1
0699	00834	12+3+45-6+78*9+A	A+987-6+54*(-3-2-1)
069A	00835	123+4+567+8+9-A	A9-87+654+3+21
06A0	00836	123+456-7-8*(-9-A)	-A+9-8+765-4-3*21
06A1	00837	12+34-5-(-678+9)-A	A+9+8+7+654+32+1
06A2	00838	-1+23-(4+56)-(-7+8*-9A)	A9-8+7-6*5*4*(-3-2-1)
06A3	00839	-12+34+5+678+9-A	A98-(76+5+4)-321
06A4	00840	-1*2*(-34+5+67-8+9)*-A	-A9-8+765-(-43-2*1)
06A5	00841	1+2-3+45+678-9-A	A-9-(8-765)-(-43+21)
06A6	00842	12-34-5+6-7+8*9A	A+987+(-6-5)*(-4+32+1)
06A7	00843	-123+45+6+789-A	A9-(-876-54+321)
06A8	00844	1-2-3*(4+5)*(-6+7)+8*9A	A9+8-7*-6+543+21
06A9	00845	1234-567-(89-A)	A-(9-87-654+32+1)
06AA	00846	-1+2-3+45-67+8*9A	A+987+6+54*-3*2*1
0700	00847	12+3-(4-5)+678-(-9-A)	A9-(8-76-543)+2-1
0701	00848	-123+45+67+8*9A	-A9+876+(5-43)*-2*-1
0702	00849	-123-4-(5+67-89A)	A9-8+76+543+2+1
0703	00850	1*234+567-89-A	-A-98+765+(-43-2)*-1
0704	00851	12-3+45+678-9-A	A-(-98-76)-(-543+2-1)
0705	00852	-1-2-34-(5+67-89*A)	-A-9+876+54*-3-2-1
0706	00853	1-23+4-(56-789)-A	-A+9+87+654-3-21
0707	00854	123-(4+5*67-89A)	-A+98+7-(-654-32*-1)
0708	00855	1-2-(34+56)+789+A	A+98-(-76-543)-(-2-1)
0709	00856	12-34+56-7*(-8-9A)	-A-(-9-876+5*(4+32)-1)
070A	00857	-123+4-5-67+89A	A-9+8+765-43-21
0710	00858	1+2-(-3+45)-(-678-9*A)	A9+8*76-(-5-43-21)
0711	00859	-123-(4+56+7-89A)	A-98+765+4-(-32+1)
0712	00860	1-23+4-5+6+7+8*9A	-A*(98+7-65)*(-4+3-2+1)
0713	00861	1+2-3-(-45-(678-9))+A	A+98-7+654-32+1
0714	00862	1+2*(-3-(-4-56+7))*8-(9+A)	-A-(9-8)-(-765+43+2*-1)
0715	00863	-123+45+6+789+A	A9+87-6+543-(-2-1)
0716	00864	123+4-56+78*9+A	-A9+876+5-4+3*-21
0717	00865	-1-2-3-45-(-678-9A)	-A-(-9-(-8+765-43))-(-2+1)
0718	00866	1*-234-(5-67-89A)	A-(98-765-43)-2*1
0719	00867	-123+4-56-7+89A	-A9+876+5-43-21
071A	00868	1-23-(4-(-5+678))+9*A	-A9-(-876+54)-(-3+2*1)
0720	00869	-12+3+45+678-(-9-A)	-A-9-(8-765)+4-3-21
0721	00870	12+3*-45-(67-89A)	A-98+765+43+2*1
0722	00871	-1-(2+3-4)-(-56-(789-A))	-A9+876-54-3+2-1
0723	00872	-1*2*(-34+567-89A)	-A9+876-(-5-4)-3*21
0724	00873	-123-4-56+7+89A	-A+9+87+654-3-2-1
0725	00874	1*2+3+4+5-6*7+8*9A	A9+87+6+543+2*1
0726	00875	1-23-(45+6-(789+A))	-A9+876-54+3-2+1
0727	00876	1-23-4*5+678+9A	A98-(-76+5)+432*-1
0728	00877	1-234+5+67+89A	A98+7+65-432+1
0729	00878	1+23-45+678-9*-A	-A-987-(-6-54*32-1)
072A	00879	-1-(2-3+45)-(-6-789+A)	-A9+876-5-43-(-2-1)
0730	00880	1-2*(-3+45)-6+7-89*-A	-A*(9-87-6+5+4+3*-2+1)
0731	00881	-12-(-3-(-45-(-6-789)))+A	A-9-8+765-4-3-21
0732	00882	12-34+5+678-9*-A	-A9+8-76-5-43*-21
0733	00883	-1+23+45+678+9-A	A9-(-8-7-(654+32))+1
0734	00884	1234-(5+678)-9*-A	-A+98+7-(-654+3*2)+1
0735	00885	12+3-(4+56)+789-A	-A+9-8-(-765+4*(3+2+1))
0736	00886	-1*(-23-45-678+9-A)	A98+76+5-432*1
0737	00887	-12+3-(-4+56)-(-789-A)	-A9+876+5-43-2-1
0738	00888	-1-(2+34*5)-(-6+7-89A)	-A9-(8-7*65-432)-1
0739	00889	123-45-(-678-(-9-A))	A+9-(8-765)-4-(32+1)
073A	00890	-1*(-2-(-34+5+678+9A))	A-(-98+7)+654-(3+2*1)
0740	00891	12-34-5-(-678-9A)	A9-8-(7-654-3)-(-2-1)
0741	00892	-1*(2-3+45-6-789+A)	-A+9+8-(7-(-65+43*21))
0742	00893	1*(-2-(3-4))*(56-789-A)	-A+98+7+654-(-3-2)-1
0743	00894	-1+2+34*-5-(6-7-89A)	-A-9-8+765+4-3+2*1
0744	00895	-12-3-45+6+789+A	-A9+876-(5-(4-32))-1
0745	00896	1*-23-4-(-5-678)+9A	-A+9-(-876+54*3)+21
0746	00897	123+45+678-9A	-A-9-8+765+4+3-2+1
0747	00898	1-23-45-6+7-89*-A	-A+9-(87+65*(-4-3))*-2*-1
0748	00899	12-34-5-6+789-A	A9+8-(-7-654-3+21)
0749	00900	-12-34+5+67+8*9A	A+9+8+765-43+2*1
074A	00901	1+23*-4*(5-(-67+89))+A	A+9+8-(-765+43)+2+1
0750	00902	1-2-34+5*(-6+78+9A)	-A9+8+765+43*2+1
0751	00903	-12+34-56-(78+9)*-A	A9-8-7-6-5*(-4-3)*21
0752	00904	-1+2+3+4-56*(-7-8)-9-A	-A+9-876+543*(2+1)
0753	00905	1-2-34-(5+6)-(-789-A)	A+9+8+765-4+3-21
0754	00906	12-(3+45)-(-67+8*-9A)	A-98-76+5-43*-21
0755	00907	123-45-(-678-9A)	A98-76+54-321
0756	00908	1+2+3*4-56+789+A	-A9+876-54+32*1
0757	00909	-1+2-3-45+6-(-789-A)	-A+98+7+654-3+21

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0758	00910	$12^*(3+45+6^*-7-(8+9))^*-A$	$A98-7^*(-6+54)-(-32+1)$
0759	00911	$-1-2+3-45+6+789+A$	$A-9+8^*7-(-654-3^*21)$
075A	00912	$-12+3-45-6+7-89^*-A$	$A-9-8-(-765-(-4+3^*2-1))$
0760	00913	$1234-(-5+678-9A)$	$-A9-(-876-5+43)+21$
0761	00914	$123+4-5-(6+78^*-9)+A$	$A98+7^*-65-43^*2^*-1$
0762	00915	$-12-(34-5)-(-6-(789+A))$	$A+9-(-8-765+4+3)-21$
0763	00916	$1^*2+3-4-5+678+9A$	$-A9-87^*-65-4321$
0764	00917	$-12+34-56+789+A$	$A98-765+432-1$
0765	00918	$123-(4-567)+8+9^*A$	$A-9+876+5-(-4^*-32-1)$
0766	00919	$-123-(4-5-(-6-7))+89A$	$A98-765+432+1$
0767	00920	$-1-23+45-67+89^*A$	$A^*(-9+8)^*(-7-6-54+3-21)$
0768	00921	$123-4+567-(8-9A)$	$A9+8+7+654+3-2+1$
0769	00922	$1-(23+4+5^*(-67-8-9A))$	$A+9^*87+6-(-5-43+2-1)$
076A	00923	$1-2+3-4+5-(-678-9A)$	$A9-(8-7)-(-654+3-21)$
0770	00924	$-1+23+4-5+678+9^*A$	$-A-(-98-(7+654+32^*1))$
0771	00925	$1-(23+4^*5-6+7)+89^*A$	$A+9-8+765-4-3+2+1$
0772	00926	$-1-23^*(-4-5)-(-678+9A)$	$A-9-8-76^*-5+432-1$
0773	00927	$12+3-4-(5-(678+9A))$	$-A9+876-5+4-(3+2)+1$
0774	00928	$-1+2-34+5^*6+789-A$	$A-9-87^*(-6-5+4-3)-21$
0775	00929	$-123+4-5+6-7+89A$	$A+987+6+5+4^*3^*-21$
0776	00930	$-12+3^*-45+6-(-7-89A)$	$-A-9+87+654-3^*-21$
0777	00931	$1234-5-67^*8-9^*A$	$-A-9-(-8-765-(43-21))$
0778	00932	$12-3-45-(6-7)-89^*-A$	$-A9+876^*(5-4)-(-3-2-1)$
0779	00933	$-12-3+4+5-(-6-789)-A$	$-A9+876+5-(4-3)-(2+1)$
077A	00934	$-12+3-(-4+5-67)-8^*-9A$	$A9+87^*6-5^*(-43+2^*-1)$
0780	00935	$-1-(-23+45-6-789)+A$	$A98+7+6-(5+4)-321$
0781	00936	$1-2+3+45+6+7+8^*9A$	$A+9+8+765-4-3+2^*-1$
0782	00937	$1+23-4-(5-678-9A)$	$A-9+8+765+4+3+2+1$
0783	00938	$-12-34+5+6+7-89^*-A$	$-A+987-(6-5^*(-43+2-1))$
0784	00939	$-12-3-(45+67-89A)$	$-A-9-8+765+43+2-1$
0785	00940	$12-3^*-4-5-(-678-9A)$	$-A-98+765-4^*-32-1$
0786	00941	$1-2-(-345+6^*(7-89))-A$	$-A+98-7-65^*4^*-3-2+1$
0787	00942	$12+34-5-67+89^*A$	$-A-98+765+4^*32+1$
0788	00943	$1234-567-(8-9-A)$	$-A-9-(-876-5)+43^*-2^*1$
0789	00944	$12-3^*(4-5)-6+789-A$	$A+9-(8-76^*5-432+1)$
078A	00945	$1+2^*345-(-6-7-89-A)$	$A98-(-7-6)-(-5+4+321)$
0790	00946	$-123+45+67-89^*-A$	$A-(-9-8)+765-(4+3^*-2+1)$
0791	00947	$-1+234+567-8+9-A$	$-A+9-8-(-765-4)-(-32+1)$
0792	00948	$1+23-4+56-7-8^*-9A$	$A98+7^*-6+54-321$
0793	00949	$-12-34-5-67+89A$	$A-987+6^*54^*3^*2-1$
0794	00950	$12-3^*-4+5+678+9A$	$-A9-87^*(-6-5)+43-21$
0795	00951	$-1-23-(45+67)^*-8-(9-A)$	$-A+9+8+765+43-(2+1)$
0796	00952	$-12+3-4-5-6-(-7+89^*-A)$	$-A9^*(8-7+6-5-4-3^*2^*1)$
0797	00953	$-12-(3-45-678)+9A$	$-A-9+876-(54-3+21)$
0798	00954	$12-34-(5-6-7+89^*-A)$	$A-9^*-8+765-43+2-1$
0799	00955	$-1-2-34+56+789-A$	$A98+76-54-321$
079A	00956	$1-2+3^*-45^*-6+7^*8-(-9-A)$	$A98-7+6^*-54^*(3-2)^*1$
07A0	00957	$-1^*(-23-45-(6+7))^*(-8+9+A)$	$-A9+876-(5-4)-(-3-21)$
07A1	00958	$1234-5+67-8^*-9^*-A$	$A-(-9-(876-54+32^*-1))$
07A2	00959	$-1-2-(-34-5-678)+9A$	$-A+9-8+765+43+2+1$
07A3	00960	$-1-2+3-(4-5^*6)-(-789+A)$	$A+9+8-76^*-5+432-1$
07A4	00961	$1+2-34+56-(-789+A)$	$-A-(-9-876)-(-5+43^*-2^*-1)$
07A5	00962	$1-2+34+56-7+8^*9A$	$A+98+765-4-3^*21$
07A6	00963	$-1-23+45+6-(-789+A)$	$A9-(-87-(654-32))-1$
07A7	00964	$12-3+4+5+67-8^*-9A$	$A9+87+654+32^*-1$
07A8	00965	$-12-34-(-56-789-A)$	$-A9+876-5+4+32-1$
07A9	00966	$12-(-34+56-7+89^*-A)$	$A9-(8-7^*(65-4))+321$
07AA	00967	$-12-(-34+5)-(-6-789)+A$	$-A9+876+5-4+32-1$
0800	00968	$-1+23+4+56+7+8^*9A$	$-A9+8+765+(4+3)^*21$
0801	00969	$1-(-234-567-(-8+9)-A)$	$A+9+8-(-765-43+21)$
0802	00970	$-1+23-4+5+67-8^*-9A$	$A9+876+54^*-3-21$
0803	00971	$-1-(-2-34-5+6-789+A)$	$-A+98+765-43+2+1$
0804	00972	$1+23-(-45+67)-89^*-A$	$A9-8+7+654+3^*21$
0805	00973	$-123+45+6-7^*8^*(-9-A)$	$A98+7^*-6^*(5+4)+32-1$
0806	00974	$-1-(-23-45-678-9^*A)$	$A+9-876-54^*(-32+1)$
0807	00975	$-1+234-(5-678+9A)$	$A9-(-8-765+43+21)$
0808	00976	$1^*234-(5-678+9A)$	$-A9-87^*-6-(-5-432-1)$
0809	00977	$1+234-5+678-9A$	$A+9+876-54-32+1$
080A	00978	$-1-2-3-4^*5-67+89A$	$-A-9+876-54+3+2^*1$
0810	00979	$-123+45+6-7+89A$	$-A-9-(-876+54)-(-3-2-1)$
0811	00980	$-1^*(23-(-45+67-89))^*-A$	$A9+8-(-765-4)-3^*21$
0812	00981	$1-(23+4+56+7)+89A$	$A-9-8+765+43+21$
0813	00982	$1-2+3^*-4-(-56-789)-A$	$-A+9+876+5-4-3^*21$
0814	00983	$-12-3+4+56-(-789+A)$	$A9-8+765-43+2-1$
0815	00984	$-1-2+34-(-5-67)-8^*-9A$	$-A-(-9+8^*-7^*(6+5-(-4-3)))+21$
0816	00985	$123+4+5-6^*7-8^*-9A$	$-A+9+876+5-43-21$
0817	00986	$1-2+3^*-4-5-67+89A$	$-A9+876-(-5-4)^*(3+2+1)$
0818	00987	$-12+3+45-6+789+A$	$A-9-(-876-5+43+2+1)$
0819	00988	$-12-34-(5-67)+89^*A$	$A+98-7^*-6^*-5+43^*21$
081A	00989	$1-23+4+5-67+89A$	$A9-8-(-765-(-4-32))+1$
0820	00990	$1^*-23-45-6-7+89A$	$-A+987+6-5^*(4+32-1)$
0821	00991	$12-(34-56)+789+A$	$A-(-98-765)-(-43-(2+1))$
0822	00992	$-1^*(2+3+4+5-6)^*(-7-(8+9A))$	$-A9+876-5-(4+3^*-21)$
0823	00993	$-1+23+45+678+9A$	$-A-9-(-876+54+3-21)$
0824	00994	$123+45-67+8^*9A$	$A+9+8+765+43-2^*-1$
0825	00995	$1+23-(-45-678-9A)$	$A9-8^*-7+654+32^*1$
0826	00996	$1+23-4+5+6-7+89^*A$	$A9+8+765-43+2^*-1$
0827	00997	$-12-3-(-4-5+67)+89A$	$A-9+876-5-(43+2)-1$
0828	00998	$123-45-(-678-9^*A)$	$-A9+876+54+3^*2+1$
0829	00999	$1-(-2-345-67^*-8^*(9-A))$	$-A-9+876-54+3+21$
082A	01000	$-1-23-(4+5)+6^*-7+89A$	$A9+87-(-654-3)-2^*1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0830	01001	-1+2-(3-(4-5-67)-89A)	A9+87+654+3-2+1
0831	01002	1234+56-7*89+A	-A-9*(8-76+5)-4+321
0832	01003	-1+2*(-3+456)+7-89+A	-A-9+876-(5-(-43+21))
0833	01004	12-3-(-45-67)-8*-9A	-A-9-(-8-7*65-432+1)
0834	01005	123-(-45-678-(9-A))	-A+9-8*7-6*-54*-3*(-2+1)
0835	01006	12-3*4*(5-6)*-7+89A	-A+98+765-4-3-2*1
0836	01007	123+45+678-9+A	A98-7*-6*5-(432+1)
0837	01008	-1-2*34+5-(6-7)+89A	-A98-7-654*-3-21
0838	01009	1+2-(-3-4)-5-(67-89A)	A98-7*-6+5*(-43-21)
0839	01010	12+3-(-45-67-8*9A)	-A-(-98-765-4-3*(-2-1))
083A	01011	1+2+3-4+5-67+89A	-A9+876-(-54+3-21)
0840	01012	1-2*(-3+45-6-7)+89A	A+98+765+(4-3)*-21
0841	01013	12-3-(-4+5)-67+89A	A-9+876+5-43+2+1
0842	01014	-12+3*4+56-(-789-A)	-A+9+876-5-(-4+32*1)
0843	01015	-1-23-45+6+7+89A	A98-(-76-5+4+321)
0844	01016	-1-2*-34-5-(6-789-A)	-A-9+876-5-4*-3-21
0845	01017	-12-(-3+45)-(-6+7-89A)	-A-(-98-765+4)+3*2*1
0846	01018	-1-(-23-45)+67+8*9A	A+9*-8*-7*(-65+4+3*21)
0847	01019	12+3+4-5-67+89A	A9+87-(-654+3-21)
0848	01020	-1-2*-3-(45+6)-7+89A	A+9-(-8+76)-(-5-43*21)
0849	01021	1+2+3-4-5-(6+7)+89A	A9-(-8-765+43-21)
084A	01022	-123*(-4-5+6+7+8-9-A)	-A98+7-(-654*3+21)
0850	01023	123+4-56+789-A	A-9+876-(5+4-3)-21
0851	01024	12-34+5-(-67-89*A)	A98-(-7-65*-4+3)-(-2+1)
0852	01025	-12-3-45+6+7+89A	-A9-(-876-(54+32)+1)
0853	01026	123+4+5+6-(7-8*9A)	A9+876-(5-4*-32-1)
0854	01027	-1+23+4-5-67+89A	A-9+876-(-5+4)-(3+21)
0855	01028	-1-2+345+6*78+9A	A-(-9-876)-(-5-4*(-3-2))-1
0856	01029	1-23+45-(67-89A)	A9+876-5-4*(32-1)
0857	01030	1234+5*(-6+7-8-9A)	A+987-65+43*-2+1
0858	01031	-1+2+3-(-4+56-7)+89A	-A9+876-5+4*(3+21)
0859	01032	1*-2*(345+6-789+A)	-A-9-(8-765-43*(2+1))
085A	01033	-1+23+45+6+789+A	-A-(-987+65+43+21)
0860	01034	1-23+4*-5-6+7+89A	A98-76-54*3-21
0861	01035	1+23-(-45-6-789-A)	A+98+765-4+3+2-1
0862	01036	1-2*3-(45-6-7-89A)	A-9-87*-65-4321
0863	01037	-12-3+45-(67-89A)	A9+8+765+4*(-3+2-1)
0864	01038	-1+2*(3-4-(5+6)-7)+89A	-A-9+876+5*-4+3+21
0865	01039	1+23+4-56-7+89A	-A-(-98-(765+43)+21)
0866	01040	1*-2*(-3-45)*(6-7)*(8-9)*A	A+9+876+54+3*-21
0867	01041	1-2+3+456-7*-8*9-A	A9-(-8-765)-4-(3-2-1)
0868	01042	-1-2+3+4+56+7+89*A	-A-9+876-54-3*-21
0869	01043	-1-(-234-567)-(-89+A)	-A+9+876-5+4-3-2-1
086A	01044	-1-23-45+6*7+89A	A+9-(-876-5-4)-32*1
0870	01045	12+3-45-6+7+89A	A-9+8*7*-6+5*4*-3*-21
0871	01046	1-23*-45-67-89-A	A9-(-8-765+4+3*-2)-1
0872	01047	-1+2-34+5-6-(-7-89A)	A-9+876-5+4-3-(2-1)
0873	01048	-1+2+34-5*6+(-7-89)*-A	A-9+876-5-4+3+2*1
0874	01049	-1-23*-4-5*(-67-8-9A)	A9+8-(-765-4)-(-3+2+1)
0875	01050	1+2+34-(-5-6+7-89)*A	A9+876+5*(-43+21)
0876	01051	-1+23-(-4+56-7)+89A	-A9-8-(-7-654)+321
0877	01052	1+2-3+4+5-(-67+89*-A)	-A9+876-5*-4*-3*-2*1
0878	01053	-1+23-45-6+7+89A	A9-8+765+43-21
0879	01054	-12+3*45+678+9A	A-9*(-8-76-54+32-1)
087A	01055	-1-2-34+5+6-(-7-89A)	A+9-(-876+5-4-3-2-1)
0880	01056	-1*(234+5*-67-89*A)	-A-9-(-876-54)+32*-1
0881	01057	12+3*-4*(-5-67-8+9-A)	-A+987-(65+43-2+1)
0882	01058	-1-2+34-(-56+7)+89*A	A9+8+7+6*(-54*-3-21)
0883	01059	-1-(-2+34*-5+6-7-8*9A)	A9-(-8-765-4-(3+21))
0884	01060	-12+34*(-5-67+89+A)	-A+987+6+5*-4*3*2*1
0885	01061	12-34-(5-6-7)+89A	-A-98+7+654+321
0886	01062	-12+34+56+7-89*-A	A9+8-(7*5-432)+1
0887	01063	-12-3*-45*6+78+9A	-A+987-65-(4+32+1)
0888	01064	-1*2*(-345-6*(-7+8+9+A))	-A+98+765+43-2*-1
0889	01065	123+4-(5-678)+9A	A-(-98-765)-(-4-32)-1
088A	01066	123-45+6-7+89*A	-A-(-9-876-5-4*-3-21)
0890	01067	12+34+5-6*-7+89*A	A+9-(-876+5-(-4-3+2-1))
0891	01068	123-(45-(-6+7))-89*-A	-A-9+876+5*(4+3)+2-1
0892	01069	1-2+3-4-5+6-7+89A	-A+987-6-5+43*-2*1
0893	01070	1+2-(3+4)*(-56+7-89)+A	-A+9+876-5-4*3*-2+1
0894	01071	-1+2-3+4+5-6-(-7-89A)	-A-(-9-876)-(-5-43)-(2+1)
0895	01072	-12+34+5+67+89*A	A9+876-5-43*2+1
0896	01073	-1+2-3+4-5+6-7+89A	-A+9+876+54-(32+1)
0897	01074	-1-2*-3-(4+5+6-7-89A)	A+9-(8+7+6+5-43*21)
0898	01075	-1-2-3-4-(5-6)+7+89A	-A-9+876-5-(-43-2+1)
0899	01076	-1+2+34-5+67-89*-A	-A-9+876+5+4+32*1
089A	01077	1-23-45+67+89A	A-9-87+654+321
08A0	01078	-1+23-4*5*-6+789-A	A+987-65-43-2*-1
08A1	01079	-12-34-56-7*(8+9)*-A	-A+987-65-(43-21)
08A2	01080	123-45+6+7+89*A	A-9+8+7-6*54*-3-2*-1
08A3	01081	-12+3-4-(-5-6-7-89A)	-A-(-987-(-65+4-3-21))
08A4	01082	123-(4+5)-(-67-8*9A)	-A9+876+5*(4+3+21)
08A5	01083	-12+34-5-6-7+89A	-A+987-6-54-3-21
08A6	01084	1*-2*(-3+456-7-89A)	-A-9+876-(-54-3*-2)-1
08A7	01085	1+234-(5-678)-(-9+A)	-A-9-(-876-54+3)-(-2+1)
08A8	01086	1+234-56*(-7-8)-9A	-A-9+876+54-3*2+1
08A9	01087	12-3-(-4+5)-6-(-7-89A)	-A-9+876-(-5-43-2)+1
08AA	01088	12+34+56+7-89*-A	-A+98-(-765-4)+3*21
0900	01089	12+3-(-4-5+6)-7+89A	A9-(-8-765-43-(-2-1))
0901	01090	-1-2-3-4-(5*-6-(-7+89A))	A+9*8+7*6*(-54+32)*-1
0902	01091	-1-2-34+56-7+89A	A9-(-8-(765+43-2))-1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0903	01092	-12+34*5*6+78-9*A	A+987-65+4+32*-1
0904	01093	123-(-4-(-5-6+789+A))	-A+987-65-4-3-2-1
0905	01094	-1-(23+4)-(-5+6*-7-89A)	-A9-(8+76+543*-2*1)
0906	01095	-12-34+56-(-7-89A)	A9+876-5-43-21
0907	01096	-1*-2*(-345-(-6-789-A))	A-9-(-876-5-4)+32*1
0908	01097	1+2-34+56-7+89A	A+9+876-(-5+4-3-21)
0909	01098	-1-23*-4-(5+67-89A)	-A+987-6-5+4-3*21
090A	01099	-12+3*4+5*6-7+89A	A+9-(-876-5-4+3-21)
0910	01100	1*-23*(4*5-(67-8+9)+A)	-A+9+876+(-5-4)*-3+21
0911	01101	-1-23-4+56-7+89A	A+987-65+4-(3+21)
0912	01102	123+4-5-(6+7-89*A)	A9-(-876-5)-4+3*-21
0913	01103	1-23-4-(-56+7-89A)	-A+987-65-4*(3-2-1)
0914	01104	-1-23*-45-6-(7+89)-A	A9-87-6+5+43*21
0915	01105	12+3-(-4+5-6)-(-7-89A)	A-(-98-765-(43+21))
0916	01106	-1-(-2-345-67*8)+9A	A+987+6-54+32*-1
0917	01107	12-34+56-7+89A	-A+987-6-54-3+2-1
0918	01108	-1+234+567-8*(-9-A)	-A-(-987+65-4-3-2*-1)
0919	01109	12-3-(-4-5-6)-(-7-89A)	A+987-65+4+3-2+1
091A	01110	1+23-(-45+6*7)+89A	A9+876-54-3+2*1
0920	01111	1-23+4+56-7+89A	-A-9+876-(-54-(-3+21))
0921	01112	-1-2+3-4-5-6*-7+89A	-A9+87+65*-4*(-3-2+1)
0922	01113	-1-2+3+45-6-7+89A	-A+9+876+54+3+2-1
0923	01114	-1*(-234-5-(-678-9)+A))	A98-76+5*(-4-(-3+21))
0924	01115	-1-(-2-(345+678-9A))	A9+876-54-(-3-2+1)
0925	01116	1+234-(-56-78*9-A)	A-9*8+7+654+321
0926	01117	12+3-45+67+89A	A-9-(-876-54-3-2-1)
0927	01118	12+34*5+678+9A	A9-(-8-765-4+3*-21)
0928	01119	1+234-56+(-7+89)*A	-A-(-987-6+54+3-2)-1
0929	01120	1*-2*(-3+4-567+8+9A)	A9+876-5-(-43+2)*-1
092A	01121	12-(34-56-7-89A)	A+987-65-4+3-2+1
0930	01122	1-23+4+5*(6+7)+89A	A-9-(-8-76+543)*-2-1
0931	01123	123+45-(6-789+A)	A-(-9-876-54+3+2+1)
0932	01124	-1+2+3-4+5-6*-7+89A	A98+76+(-5-4-3)*21
0933	01125	-1-(-23+45-67-89A)	-A+987-65-4+3+21
0934	01126	-1+2+34*5*6+7-8*(9-A)	-A9-87*-6+543+21
0935	01127	1+23-45-(-67-89A)	-A+987-6-(-5+43)+2-1
0936	01128	123+4-(5-6-7-89*A)	A+98-(-765+43*2+1)
0937	01129	1-2-(-3+4-56)-(-7-89A)	A-98+7*-6*5*4+321
0938	01130	1234-5-67*8+9A	A9+8-7-65-43*-21
0939	01131	-1+2+3+45-(6-7-89A)	A9+876-54-3+21
093A	01132	123-45+6*-7+89A	A9-876-54*-32-1
0940	01133	1+2+3+45-6+7+89A	A9-(-876+5)+4-32-1
0941	01134	1-(-234+5)-(-6+7-8*9A)	A+9-(-8*-7-654-321)
0942	01135	123+45+6+789-A	A+987-6-5-43-2+1
0943	01136	-1*2*(-3-456+7-8-9-A)	A9+876+5-4-32*1
0944	01137	123-4+56+789-A	A9-(-876-5+4+32-1)
0945	01138	-12-3-(-456-7*(89-A))	-A-98*-7+654-321
0946	01139	-12-(-3-4-(-5+67))+89A	-A+987-6-5-4+3-21
0947	01140	1234+5-(67*8-9A)	-A*(98+7*-65-4*-3*21)
0948	01141	-1-2+3-4+56+7+89A	-A+987-65+4+32-1
0949	01142	1*-2*(3-4)*(567-89-A)	-A+987-6*-54-321
094A	01143	-12-3+4+5+67+89A	-A+987+6-5+4-(32+1)
0950	01144	12*(34-5*(67-8+9*-A))	A98-7-65+43*-2-1
0951	01145	1-2*(3-4-567+89+A)	-A9+87-6*5*(-4-32)-1
0952	01146	12+345-6+7-8*-9*A	A98-76+5-43*2+1
0953	01147	1-2-3-4+5+67+89A	A+987-65+43-21
0954	01148	1+2*3-4-5+67+89A	-A-9-(-8-(76-5)+43*-21)
0955	01149	123+4-5-(67-89A)	A-(-9-876)+54-3+21
0956	01150	-1-23-45*(-6-(7-(8-9-A)))	A9-(-876-(-5+4*-3-2-1))
0957	01151	123-4-56-(7-89A)	-A-9-(8-(7+654)-321)
0958	01152	-1*(234+56-789+A)	-A+987-6-(-5*4-(-32-1))
0959	01153	-1-(-2-3-4-56-(7+89A))	A+987-65-4+32-1
095A	01154	-123+45+67*(8+9)+A	A9+87*65-4321
0960	01155	-12+34+56-7+89A	-A+987+6-(-54-32+1)
0961	01156	-1+234+5-6-(-7+8*-9A)	A98+7+6-54*3+2+1
0962	01157	123-4+56+789+A	-A+987+6-5*4+3*(-2+1)
0963	01158	-1+2+3*4-5+67+89A	-A-98-7-6+(-54+3)*-21
0964	01159	123+4-56-7+89A	A+9+876-(-5*4-3*21)
0965	01160	-1*(2+3*-45)*(6-7)*-8*(-9+A)	A9-(-876+5)-4-3+2*1
0966	01161	123-(45+6)-7+89A	A-(-987-6+54+3-21)
0967	01162	-1+2+34+5+6*7+89A	A9-(-876-5*(-4+3)+2)-1
0968	01163	-1+23+45+6+7+89A	A+987-6-54+32-1
0969	01164	1*2*(3+456-(-7-8)-(-9-A))	A98+7-6-54*3+21
096A	01165	123-4-56-(-7-89A)	-A-9+8*(7+65+43+21)
0970	01166	1-(23-4*5*6)-(-7-89A)	-A9-87-6*-5*(43-2+1)
0971	01167	1-(-23+4+5)-(-67-89A)	A-(-987-(-6+5*4))-(-3+2*-1)
0972	01168	1*2*(-3-4+567-89+A)	A98-76-54-3*2-1
0973	01169	-1-(-2-34-(56-7+89A))	A98-(76+54+3)-(-2+1)
0974	01170	1+23-(-4*5-6*(78+9A))	A98-7-6*5*4-(-3+21)
0975	01171	-1+234-56+789+A	-A-(-987-6-5-(4+3))*-2*1
0976	01172	-12-3*(4+567-89A)	A+987-(65-43)+2*1
0977	01173	-1+23-(-4-56)-(-7-89A)	A9+876-(-5-4+3-(-2-1))
0978	01174	1-(2-34*5+(-6*(7+8)-9)*A)	-A-(-987+6)+5-(4+3*-2+1)
0979	01175	1-23-(-45-67)+89A	A+9-8-7+654+321
097A	01176	1*2*3*-4*(56+7-8-9A)	A9+876-5*4-(-3-21)
0980	01177	1234+56-7*-8*-9+A	A9+876+5-4+3+2+1
0981	01178	-1+23-(-456+7*(-89+A))	A98-(76-5*-4-(-32-1))
0982	01179	-1-(2-34)-(-56-7-89A)	A9+876+5+4-3-(-2-1)
0983	01180	123-(4+5)+67-89*-A	A98+7-65-4-3*21
0984	01181	1-(2-34+5-(67+89A))	-A9-8+765+4+321
0985	01182	-12+34*5*6-78*(9-A)	A+987-6+5-4*-3-21

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0986	01183	$-1 - (-2-34)+56 - (-7-89A)$	$A98 - (-7+65) - (43+21)$
0987	01184	$-1*2*(345 - (-67+89A))$	$A9 - (-8-765) - (4*32+1)$
0988	01185	$1 - (-2 - (34-5)) - (-67-89A)$	$A-9+8*76+5*4*(3+21)$
0989	01186	$1+23*4 - (5-6)+7+89A$	$-A-98+(7-6)*543*2-1$
098A	01187	$123-45+6+7+89A$	$-A-9+87+6*5+43*21$
0990	01188	$1-2+3+45*6*-7-8*9A$	$A+987-65-4-3*-21$
0991	01189	$-12+3+45 - (-67-89A)$	$A98 - (7+65+43) - (2+1)$
0992	01190	$1234-56*7 - (-8-9+A)$	$A9*(-8-7+6-5+4-3+21)$
0993	01191	$-12+345+678 - (9+A)$	$-A+987+6-5-4-3+21$
0994	01192	$-1+23-4*(567+89*-A)$	$-A9+8 - (7-6)+543*-2*-1$
0995	01193	$-1-23*-45+6-7*8 - (-9-A)$	$-A+987-6-5-4+32-1$
0996	01194	$12 - (3+4) - (5+6)*(-7+8-9A)$	$-A+9*87-6*-54 - (3+2)*1$
0997	01195	$1+2+3+4+5+6+7+89A$	$A9-87 - (-654-321)$
0998	01196	$12*(34-5 - (6 - (78-9)) - A)$	$-A98-76-5*-432+1$
0999	01197	$1*(-2-3-4)*(56-78-9A)$	$-A+987-6+5 - (-4+3-21)$
099A	01198	$-12 - (-345+67+8*-9A)$	$A98-7*(6-5 - (4+3)+21)$
09A0	01199	$123+45-67+89A$	$A+987 - (-6+5-4-3+2+1)$
09A1	01200	$1+23*-4 - (5+6)*7*(-8-9) - A$	$-A+987+65+(43-2)*-1$
09A2	01201	$123-4 - (5+6+7)+89A$	$A98 - (76+54-3-21)$
09A3	01202	$1-23*-4+56 - (-7-89)*A$	$-A+9+8-7 - (-6+(-5-43)*21)$
09A4	01203	$-1-2+3+4+5+6+7+8-9-A$	$A9+876+54-3-21$
09A5	01204	$1234-5*(67+8)+9-A$	$A9+876-5 - (-4-32*1)$
09A6	01205	$1 - (-234-5)+678+9A$	$-A+987+6+5+4-32+1$
09A7	01206	$1*2+3+45 - (-67+89) - A$	$A9 - (-876-5) - 4+32*1$
09A8	01207	$-1+2*-3 - (-456+7*-89+A)$	$A98-7-65+4-32-1$
09A9	01208	$-1-2+3+45-67-8*-9A$	$A-98 - (7+6)+543*-2*-1$
09AA	01209	$-12+3+4+5+6+7+8+9-A$	$A - (-987+6) - (-5+4+3)+21$
0A00	01210	$1234+56*7-8+9+A$	$A98-7*(6+5) - 4-3-21$
0A01	01211	$1234 - (-567+89A)$	$A98-76-54+32+1$
0A02	01212	$1+23+45*(-67+89)+A$	$A9+87*6+5+4+32-1$
0A03	01213	$-1+234 - (5-6)+789-A$	$A98+7 - (6*-5-4*-32) - 1$
0A04	01214	$1234+5-6*7+8+9A$	$A98-76*-5 - (432-1)$
0A05	01215	$-12+3+4+5+6+7-89*-A$	$A98-7 - (65+43-21)$
0A06	01216	$123-45+6*7+89A$	$A98-7-65*(4-3)-21$
0A07	01217	$12+3+4+5+6+7+8+9+A$	$A+987 - (-65+43 - (-2+1))$
0A08	01218	$-12+3+4+5+6+7+8+9-A$	$A+987+(-65+43)*(-2+1)$
0A09	01219	$123+4 - (-5+6+7)+89A$	$-A9-8-7*-6+5+43*2*-1$
0A0A	01220	$-1-2+3+4+5+6+7+8+9-A$	$A-98*-7+65+4+321$
0A10	01221	$123+4-5+6-7+8+9A$	$A - (-987+6) - (5-4) - (-32+1)$
0A11	01222	$12+3*(4-5+6+7+8+9+A)$	$A98+7+65*4-321$
0A12	01223	$123+4-5 - (6-7)+89A$	$A+987-6+5+4+3+21$
0A13	01224	$-12+3+4+5+6+7*-89+A$	$A+987-6+5-4-32*-1$
0A14	01225	$1+23+4+5+6+7+8+9A$	$A+987+6-5+4+3+21$
0A15	01226	$1 - (234+56*7-89A)$	$-A+98-76*5+4*321$
0A16	01227	$-1-2*(-34 - (567 - (-8+9A)))$	$A+987+6+5+4+3+21$
0A17	01228	$1+23-45 - (6+7)*-89-A$	$-A - (9-87) - (-65+43*-21)$
0A18	01229	$-12+3+4+5+6+7+8+9-A$	$A98-76 - (5+4) - (-3-2) - 1$
0A19	01230	$1+234 - (-5-6+7+8+9A)$	$A*(9+87 - (6 - (54-32) - 1))$
0A1A	01231	$-1 - (-234-5) - (6-7+8+9-A)$	$A98+7+6-5-43*-2*-1$
0A20	01232	$1 - (-234+5 - (-6-7)) - 89*-A$	$A98-76-5 - (4-3)*(-2-1)$
0A21	01233	$-1 - (-234+5) - (-6-7+8+9-A)$	$-A+987 - (6 - (-5+43) - 21)$
0A22	01234	$-12-3+4-5+6+7*(8+9)+A$	$A98-7-65-4-3+2*1$
0A23	01235	$12+3+4+5+6+7+8+9-A$	$A9+876+54+3+2+1$
0A24	01236	$12+3*4+5+6 - (7-8+9A)$	$-A+987+65-4-3-2*1$
0A25	01237	$12+3+45 - (-67+8+9-A)$	$-A - (-987-65+4) - (3+2)+1$
0A26	01238	$123+4+5+6+7-89*-A$	$A98-7-6-5+4+3*-2-1$
0A27	01239	$-1-2+3+4+5+6+7+8+9+A$	$A98-7-6+5+43-21$
0A28	01240	$12-3+4-5-6+7*(-8-9) - A$	$A98-76 - (5*4-3-21)$
0A29	01241	$1 - (2-3+4) - (-67+8-9A)$	$A98-76-5*(-4+3)+2*1$
0A2A	01242	$-1-2 - (-3+4*(-56-7))+89*A$	$A - (-987+6)+5+4 - (3-2*-1)$
0A30	01243	$-12+3+4*5*6-7*8-9*-A$	$-A - (-987+65)+4*32*-1$
0A31	01244	$12-3+4+5+6+7+8+9A$	$A98-76 - (5-4) - (-3+2*1)$
0A32	01245	$1+23+4+5 - (-6 - (78+9A))$	$-A+987+6-5 - (-43-21)$
0A33	01246	$-1 - (2+3*-4+5*6-7-8*9A)$	$-A+987+65-4+3*2-1$
0A34	01247	$123-45+6+7+89A$	$A+987 - (6-54) - (3-2)+1$
0A35	01248	$-12*(-3-4-5-6+7+8-9-A)$	$-A - (-987 - (65-4)) - (3*-2-1)$
0A36	01249	$12+3-4-5*6-7+8+9A$	$A98+7 - (65+4)+3-2-1$
0A37	01250	$-12+3*(456-7-8-9A)$	$A98-7-6 - (-5-4)*3*-2*-1$
0A38	01251	$12+3*(45+67) - 8*-9A$	$A98-76-5-4+3+21$
0A39	01252	$1*-2*(3-4+5-6+7+8+9+A)$	$A98+7 - (65-4) - 3+2*-1$
0A3A	01253	$-1+2*3+4+5*6*7+8+9A$	$A98+7 - (6-5) - (43+21)$
0A40	01254	$-1-23*-45+6 - (78-9A)$	$-A+987+65+4*3-2-1$
0A41	01255	$12+3+45 - (-67+8-9A)$	$-A+987 - (-6-5)+4+3+21$
0A42	01256	$123 - (4+5-6*7)+89A$	$-A+98+76-5+4+3*21$
0A43	01257	$1-23+4*-5+6+7-8*(9+A)$	$A98+7-6-5+4-3 - (-2+1)$
0A44	01258	$-12 - (3+4+5) - (-6-7)*(-8+9A)$	$A98 - (7 - (-6+5*-4)) - 3-21$
0A45	01259	$123+45-6-7+8+9A$	$A98-76 - (5-4) - (-3-21)$
0A46	01260	$-1-23*(-45-6) - 7-8+9-A$	$-A*(-98 - (76 - (54+3+2))) *1$
0A47	01261	$123 - (45-6*(78+9A))$	$A98+7-6-5+4+3-2+1$
0A48	01262	$-12 - (-3-4+5+6+7+8*-9*-A)$	$A+98-7+65+43*21$
0A49	01263	$-1-2+3*4+5+6*7+8+9A$	$A98-7-65+4-3+21$
0A4A	01264	$-1+23*(-45+6+7+8+9) - A$	$A+9*87+65+4-321$
0A50	01265	$1*2+3*(45 - (-6-7))+89A$	$A98+7+6+5-43-21$
0A51	01266	$-1+2+3+4+5+6+7-89*-A$	$A98 - (7-6+5+4) - 3*(-2-1)$
0A52	01267	$1-2*(34-5+6+7+8+9+A)$	$A - (-987-65) - (4-3) - (-2-1)$
0A53	01268	$1-2-3+4+5+6+7-8*-9*A$	$A+987+65-4-3*-2+1$
0A54	01269	$-1+2 - (3 - (-4*-5-6*7 - (-8-9))) + A$	$-A+987 - (-65 - (43-21))$
0A55	01270	$-1-234 - (-567-8*9A)$	$-A-9+876-5*-43 - (-2-1)$
0A56	01271	$123+4+5+6-7+8+9A$	$A98-7+6+5+43-2-1$
0A57	01272	$-12+3+4+5-6 - (-7+8*-9A)$	$A98+7*(-6-5) - (4-32-1)$
0A58	01273	$123-4+5+6-7+8+9A$	$-A - (9+8-765) - 4+321$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
0A59	01274	$12+3-(-456+7+8^*-9^*A)$	$A+9-8-(-76-54^*(-3+21))$
0A5A	01275	$1+234+56-(-789+A)$	$A9-8-(7-654-321)$
0A60	01276	$123+4^*-5+67+89A$	$A98-7-(-6-5)-43-2^*-1$
0A61	01277	$-1+234-(-5+67-89A)$	$A98-76-(-5-4-32)-1$
0A62	01278	$-12-3+456+7^*(89+A)$	$A98-(76+5-(43-2^*-1))$
0A63	01279	$1-(-234+5+67-89A)$	$-A+987+6-5-4^*(-3-21)$
0A64	01280	$-1-(2-345-6)-(7+8^*-9A)$	$A+987+65+4^*3-(-2-1)$
0A65	01281	$1-(-23-4)+56+7^*(-8-9)^*-A$	$A98+7+6^*5-(4+3^*21)$
0A66	01282	$12-3+456+7-8^*-9^*A$	$A+9-(-876+5^*-43)-21$
0A67	01283	$1-(-2+3+4)-(-5^*6^*7-89A)$	$A98+7-65-4-(-32+1)$
0A68	01284	$-12+3^*45+67+89A$	$A98-(76-5)-(-43-2^*-1)$
0A69	01285	$123+45+6+7+89A$	$A+9+87+654+321$
0A6A	01286	$-1+2-(-345-(-6+7))-8^*9A$	$A98-76+5+43^*(2-1)$
0A70	01287	$123-(4+5-67)+89A$	$A-9+876+5^*-43^*(-2+1)$
0A71	01288	$-1-(23+4^*-56+7)+89A$	$A98-76-(5+4)^*(-3-(2+1))$
0A72	01289	$1+234-56-7+89A$	$A9-8+7+654+321$
0A73	01290	$-12-(-3-456+78^*-9+A)$	$A9+876-5^*4^*3^*-2^*1$
0A74	01291	$-1+2-(3+4^*5+(6+7)^*(8-9A))$	$-A+9-8+765-4+321$
0A75	01292	$-123-(4-5^*6^*7-89A)$	$A98+76^*5+4+321$
0A76	01293	$-1-(-234-56)+789+A$	$-A+987+65+43+2-1$
0A77	01294	$-1+234^*5-(67+8+9+A)$	$A98-7-6-(5+4+3+2^*-1)$
0A78	01295	$-1^*(-2+34)^*(-56-78+9A)$	$A98-(7-(-6-5))-4-(-3-2-1)$
0A79	01296	$-1+2-34^*(-5-6+78-9A)$	$A98-7-(-6+5)+4^*-3-(2+1)$
0A7A	01297	$123-(4-5)-(-67-89A)$	$-A-9+8-(-765-(4+321))$
0A80	01298	$12+345-(6-7+8^*-9A)$	$A98-7-6+5-4^*-3-21$
0A81	01299	$-1+23^*4^*(-5-6-(78-9A))$	$A98+7-(6-5+43-21)$
0A82	01300	$12^*(34-56+7+8+9A)$	$-A-9-(8^*-76-(543+2))-1$
0A83	01301	$-1+234-56+7+89A$	$A98-(-7-65)-43^*2^*1$
0A84	01302	$1+234^*5-(-6-7+89+A)$	$A98-76-(-54+3^*(-2-1))$
0A85	01303	$-1-(2-345+6+(7-89)^*A)$	$A98+7+6+5+4-32-1$
0A86	01304	$-1+2-34^*-56-789-A$	$A98-76-(-5-(-4-3^*-21))$
0A87	01305	$123-(-4-5)+67+89A$	$A9-(-8-(7+654)-321)$
0A88	01306	$-1+2-3+4+(-56-78)^*-9-A$	$A98-(7-6-54-3^*-21)$
0A89	01307	$-1+2+3^*-4^*-56+7^*(8^*9+A)$	$A98-7-6+5+4+3-2+1$
0A8A	01308	$1^*2^*(3-4-56-7^*-8^*-9A)$	$A98-(7-65+4)-3^*21$
0A90	01309	$1+2-(-3+4+56)^*-7+8^*9A$	$A98-7-65+43+21$
0A91	01310	$-1+2-(-345+67)+89^*A$	$-A-(-9-8)-7-(-6+543^*-2^*1)$
0A92	01311	$12+3-4+56^*7-8^*-9A$	$-A9-(8-765)-(-432-1)$
0A93	01312	$1^*2^*(3-(45-678+9A))$	$A98+7-6-(5-4+3)-2^*1$
0A94	01313	$1234-5^*6^*7-89+A$	$A98+7-6-5+4-3-2+1$
0A95	01314	$1-23^*-45-6+7+89-A$	$-A-9^*8^*-7-(-654-32)^*1$
0A96	01315	$-12-3-4-5^*-6+7+89^*A$	$A98-7+6+5+4-3+2-1$
0A97	01316	$-1+234+56+7+89^*A$	$A9+876+5+43^*(2+1)$
0A98	01317	$-1-2^*3456+789A$	$-A+98-76+543^*2-1$
0A99	01318	$1234+567-89^*A$	$-A+98-76-543^*-2^*1$
0A9A	01319	$1-2^*3456+789A$	$A98-7+6+5+4-3-2-1$
0AA0	01320	$-1^*2^*3^*4^*(5+6-78+9+A)$	$A+98^*-7-6-54^*-32^*1$
0AA1	01321	$1+23-(4-56^*7)-8^*-9A$	$-A-98+765+432+1$
0AA2	01322	$12-(-345+67)+89^*A$	$A98+7-(6+5+4)^*3^*2-1$
0AA3	01323	$-12-(-34+56^*-7)-8^*-9A$	$A98-7-(-6-5)+4-3+2-1$
0AA4	01324	$12-3-4^*-56-(7-89A)$	$A+987-6-5+4^*32+1$
0AA5	01325	$1-(23+4^*(5-67))-89A$	$A98+7+6-5+4^*(3-(2+1))$
0AA6	01326	$12+345+678+9^*A$	$-A9+8+765+432^*1$
0AA7	01327	$-12+345-(6-789+A)$	$A+987-6-5-4^*(-32-1)$
0AA8	01328	$-12+3^*-4^*-56-7^*(-89+A)$	$A+9-(-876+5^*-43-21)$
0AA9	01329	$12+3^*4^*(-5^*-6+7)-8^*-9A$	$A98-(76-54-32-1)$
0AAA	01330	$12+3-4^*-56-7+89A$	$-A^*(-98+7-65+4+32-1)$
1000	01331	$1-2+345+678+9A$	$A98-7-6-5-4+32+1$
1001	01332	$-1^*2^*(345-(-6+7))-89A$	$A98-7-(65+43^*-2+1)$
1002	01333	$-123+456+789-A$	$A98+7-6-(-5-4-3)-(-2-1)$
1003	01334	$-1+2-(3^*(-456+7+89))-A$	$A+987-6+5+43^*(-2-1)$
1004	01335	$1+2+345+678+9A$	$A98-7+6-5+4-3+21$
1005	01336	$-1+2-(-34^*5-67)+89A$	$-A-(9-8)-(-7+(-65+4)^*(-3+21))$
1006	01337	$-1+234-5-6-7+89A$	$A98-(7-(-6+54-(3+21)))$
1007	01338	$-1^*(2-345+6-789+A)$	$A98-(-76+54-3^*(-2+1))$
1008	01339	$1+234-5-6-(7-89A)$	$A98-7^*65-432^*-1$
1009	01340	$-1^*-2^*(-34+5-(-678+9A))$	$A-98+765+432^*1$
100A	01341	$12+34^*-5^*(-6-7)-89A$	$A-98+765+432+1$
1010	01342	$-1^*-2^*(-3+4)^*(567-(8-(-9+A)))$	$A+987-6-54^*-3-21$
1011	01343	$1-(-2-345)-6-(-789+A)$	$A98-(7+6)-(-5-43+2+1)$
1012	01344	$-12+345+67+8^*9A$	$A98-7-6-5+4+3+2^*-1$
1013	01345	$123+45-(-67-89A)$	$-A+987-6-54^*-3^*(2-1)$
1014	01346	$-123-4-5+(-6+78)^*(9+A)$	$A98-7-(-65+4^*3+21)$
1015	01347	$-12+345-(-6-789-A)$	$A98+7-6+5+4-3+21$
1016	01348	$-1^*(-234-5+6+7-89A)$	$A98+7+6+5+4-3^*(-2-1)$
1017	01349	$-1+234-5+6-7+89A$	$A98-7+65-(-4+32+1)$
1018	01350	$-1+234-5+(-6+7)^*89A$	$A^*(-9-(-8+7)-(-6-5))^*(43-2^*1)$
1019	01351	$1+234-5+6-7+89A$	$A98-(7-65)-(-4+32-1)$
101A	01352	$-1-23-45^*-6+7+89A$	$A98-(-7+6^*(-5-4)+3+21)$
1020	01353	$12+345-(6-789)-A$	$-A-98-7^*(-65+4^*-32+1)$
1021	01354	$-123-4+56^*7+89A$	$A+987+6+54^*3-21$
1022	01355	$1234-56-(78+9A)$	$A98-7+6-(-54-3+21)$
1023	01356	$-12+34^*(56-(-78+9A))$	$A+987-6+(-54+3)^*(-2-1)$
1024	01357	$-1+2^*(-34-5+678+9^*-A)$	$A98-7-(-6+5)+43-(2-1)$
1025	01358	$-1+23+45^*6-(-7-89)^*A$	$A+987+65-(-43^*2+1)$
1026	01359	$-12+345+6+789+A$	$A98-(7-65-(4-3))-21$
1027	01360	$123+456-7^*-89-A$	$A+987+65+43^*2+1$
1028	01361	$-1+234+5-6+7+89A$	$A98+76-(-5+43)+2+1$
1029	01362	$-12-3^*(-456-(7-89))^*A$	$-A-987+65^*4^*3^*(2+1)$
102A	01363	$1+2+345-(-6-789-A)$	$A98-(-7-65)-(-4+32+1)$
1030	01364	$-1-(2-3-(456-7^*(-8-9A)))$	$A98-7-(6-54)+3+2^*-1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1031	01365	1+234-(5-6-(7+89A))	A98+76-5+4-32+1
1032	01366	-1-2+34*(56+78-9A)	A9+87+65+43*21
1033	01367	1-(234+5*-6-78*(9+A))	A98+7-(6-5-43)-2-1
1034	01368	-12+345-(-6+7+89*-A)	A98+7+6*5-(-4*3-2*1)
1035	01369	-1-2+345+6-(-789-A)	A98-7-6-5-(-43-21)
1036	01370	-12+345-6+7+89*A	A98-7+6+54-(3-2*-1)
1037	01371	-1+2*3*45-6+7+89A	A98-(7-6-5-43-2-1)
1038	01372	-1+2*(-3+4+567+8)-(-9+A)	A98+7-(6-54)-3-2*1
1039	01373	-1+2+345+6+789+A	A98+7-6-(-5-43)+2+1
103A	01374	1*2+345+6-(-789-A)	A+9*87-6-(5-(432+1))
1040	01375	1+2+345+6+789+A	A98-(-7-6-5-4)+32+1
1041	01376	1*2*(34+567-8-(9+A))	A98+7-(-6+5*-4-3)+21
1042	01377	1-23+4-(56*7-89*A)	-A+9+876-54+321
1043	01378	1-234*-5+6+78-9A	A98-7-65*(-4+3)-2-1
1044	01379	-12+34*56+7-8*9A	A98+76-5+4+3-21
1045	01380	-1-2-(-345+6-7)-89*-A	A98-7+6-(-54-3)+2*1
1046	01381	-1+23-(4-5-6-(7+8))*9*A	-A+98*(7+6)-(-5+4)-3+2*1
1047	01382	-12-(-345-6-7)-89*-A	A98-7+65-4-(-3*2+1)
1048	01383	-1+23+4*5*67-(-8+9A)	A98-(-76-5-4+3)-21
1049	01384	-1-23-(-456+7)-8*-9A	-A+98*7-6+543-2+1
104A	01385	12+345+6+789+A	A98-(-7-6-54)-(-3-(-2+1))
1050	01386	1+2-3*(-456-(-78-(9-A)))	A98-7+6+5-4-3*-21
1051	01387	123+4+5*67+8*9A	A98-(7-65)-(-4-(3-2+1))
1052	01388	-1+2-3-(-4*5*(67-8))+9*-A	-A-(-98+7+6+543*-2*1)
1053	01389	-1-(-23-4)+5+6-(7+8)*9*-A	A98+76-(5+4)-(-3-(2-1))
1054	01390	1234-5*(-67-(-8-9A))	-A*(9-8-76-(54-3)-(-2-1))
1055	01391	12*(34+5+67-8)*(-9+A)	A98-7+65+4+3+2+1
1056	01392	-1*(2-3)*-4*(-5-6+7)*(89-A)	A+987-(6+54)*-3-(-2-1)
1057	01393	-1*(-234+5-6*7-89A)	A98+7-(6-5-43-21)
1058	01394	12+345+6-(7+89*-A)	A98+7+65+4-3-2*1
1059	01395	1*(2+3+4)*(56+7+89-A)	A98-7+6+54-3+21
105A	01396	12-(-345+6)+7-89*-A	A98+7*-6-5*-4*-3*-2+1
1060	01397	1+23*45+67+8-9*-A	-A+98+765-4+321
1061	01398	-1-23-(-456-(7-8*-9A))	A9-87-6+5+4*3*21
1062	01399	1-(-2-3)-4-(-56*7-89*A)	A+987-65-4*-3*21
1063	01400	-123-4+567+8*9A	A98+76-(5-(4+3)+2*1)
1064	01401	12+345*6-(7+89A)	-A9-87+65-4*-321
1065	01402	1+2+(3+45-6)*7+89A	A98+76+5-4+3-2*1
1066	01403	1234+5-6*7+(-8-9)*A	A98-7+65-4+3+21
1067	01404	1+234-(-5-6*7-89A)	A98-7+65+4*-3*-2-1
1068	01405	1-23*4+56*7+89A	A98-(7-65)-(-43+21)
1069	01406	-1*2*-34*(-5-(-6-(7-8+9A)))	A98+76-(5+4*3)+21
106A	01407	1*(-23+4)*(5-6-78+9+A)	-A-987+6+5*-432*-1
1070	01408	-123+4-(-567-8*9A)	-A-987+6-5*-432+1
1071	01409	1-(-2+3)-(-4*-5*(-67+8)-9A)	A98-7+6+54+32-1
1072	01410	-1-2+3+456-7+8*9A	A-98-7*6+5+4*3*21
1073	01411	1+234-(-56+7-89A)	A9-8+765-4+321
1074	01412	-1-(23+4+5*-67-89A)	A+987-(-6+5*-43+21)
1075	01413	1*-23-4+5*67+89A	A98-(-7-(6+54+32)))+1
1076	01414	1-23-4+5*67+89A	A98+76+5+4+3-2*-1
1077	01415	1234+5-6-78-9A	A98-(-76+5*4)-32*-1
1078	01416	1234-(-567-8*-9A)	A9-8+7-6+543*2*1
1079	01417	1234-(5-6)-78-9A	A+98+765-4+321
107A	01418	12-(-3-4-567)+8*-9*-A	A-9+876+5*-4+321
1080	01419	1+2+345-67+89A	A9-(8-765-4-321)
1081	01420	12-3-4*-5*(-6+78-9)+A	-A*(-9+87+6+5+43-2)*-1
1082	01421	1-(2345-6*7*(89+A))	A98+7*6-5*4*-3-2*-1
1083	01422	1-23-(-4+5*-67)+89A	A98-76*5-(-432-1)
1084	01423	-1+234+56-(-7-89A)	A98-(-76-54)-(-32+1)
1085	01424	-1*(-234+5-67-89A)	A+9+876-54*(-3-2-1)
1086	01425	1234-(5+67)-89-A	A98-(-7-6)+54-(-32-1)
1087	01426	-1*(234-5-(67+89)*A)	-A9-876+5*432+1
1088	01427	1234+5+6-78-9A	A98+76+5-4+3+21
1089	01428	-12+3*456-78-9A	A98+76+5-(4*-3*2+1)
108A	01429	12+345-67+89A	A98-(-76-(5+43-21))
1090	01430	1-234*-5-67+89+A	-A9-876+5*(432+1)
1091	01431	-12-3*-4*5*6+7+89A	A98-7+65+43+2+1
1092	01432	-1+2345-6-(-7-8)*-9A	A98-(7+6-54)+3*21
1093	01433	-1-(-234-5)-(-67-89A)	A98-(-76+5)-(-4-32)-1
1094	01434	12-3+456+7+8*9A	A98-76+54*3+21
1095	01435	1234-(56+7)-(-89+A)	A98+76-(-5-4-3)+21
1096	01436	1+23-(4+5+6)*(7-(-8+9A))	-A9+8+7+6+54*(3+21)
1097	01437	-1+234-56*(7-8)*9+A	-A9-(-8+7)-(-6-5+4*-321)
1098	01438	-1+2-3*(-4+5+6*-78)-9*A	-A+987-6*(-5-(4+32*1))
1099	01439	1234-(56-7)-(-8+9A)	A98+76+54+3-21
109A	01440	12-34+56*(-78-9A)	A*-9*(-87-(6-54-3-21))
10A0	01441	1+2*3*-4*-56+78-9A	-A-9-(87-6)-(-5+4*-321)
10A1	01442	-12+345+67+89*A	A98+7+65+43*(2-1)
10A2	01443	-1+2*-3*-45+67+89A	A98+76-(-5-4)-(-32+1)
10A3	01444	1234-56-7-(-8-9*-A)	A98-7+6+54+3*21
10A4	01445	1234-56-78-9-A	-A+9-(-8-765)-(-432-1)
10A5	01446	-1*-2*(34+567+8)*(-9+A)	-A9+876-(5-432*1)
10A6	01447	12+34+56*7+89*A	-A9+8-7-((-654+3)*2-1)
10A7	01448	-1*2*(3*-4-(-5*67+89A))	A98+7-6*-5+43*2*1
10A8	01449	-1+23*(45-67-8-9*-A)	-A9+8+7-(-6-54))*3+21
10A9	01450	1*-23*(4-56+7-8)*(-9+A)	A+9-(-8-7)+6-(-54-3)*21
10AA	01451	1+23*-4+567-8*-9A	A98-7+65+43+21
1100	01452	12+34*(-5+67)-89A	A98-7*6-54*-3*(2-1)
1101	01453	1234-(5-(-6-7*8))+9*A	A98+76+5+43+2-1
1102	01454	-12-34-56*-7+89A	A98+76+5+43-2*-1
1103	01455	1234+5-67-(-89-A)	A98+76+5+43+2+1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1104	01456	-1+2+345+67+89*A	-A9+876-(-5-432*1)
1105	01457	-12+3*-45*(-67-8*-9)*A	A98-(-76-54)-(-3-2+1)
1106	01458	-12+3+4+56*(-78+9A)	A+987-65*-4+3-21
1107	01459	-1+2*-3*(-4-56)-7+89A	A98+76-(-54+3)-(-2-1)
1108	01460	1234-56-(7-8+9*A)	-A-9*(-87-65)-4*-3*2*-1
1109	01461	1234-5-6*(-78+9A)	A98+76+54-(-3+2-1)
110A	01462	12+3+4-(5*-67-89A)	A+98-7*-6-543*-2-1
1110	01463	1234-(56+78-9+A)	A98+76+54+3+2-1
1111	01464	-1+2345-(-6+78*(9+A))	-A9-8+76*5*4+3*-21
1112	01465	1234-(56-(-78-9+A))	A98+76-5+43+21
1113	01466	1234-(-5+6*7)-89-A	A98-76-5*-43-2-1
1114	01467	1-2*-3-4+56*(-78+9A)	A-(-98+7-(-65-4*-3)*-21)
1115	01468	-1*2*(-34+5-(678-9A))	A98-(-76+5)-(-4+3*-21)
1116	01469	-12+3+456+789-A	A+9-87+6-5-4*-321
1117	01470	-1*2*(34+56+7)*(-8-9+A)	A98+76+5-(-4-3*21)
1118	01471	1234+5-6*(-78+9A)	A98+7-(-6-5-4*(32-1))
1119	01472	1234-(56+7*(-8+9+A))	A98+7-6-54*-3-21
111A	01473	-1-(23-456-(789+A))	-A+9*8+76*(-5-(4-(3+21)))
1120	01474	-1+234*5+67-(-8-9+A)	A9-(-8+7*-6)-(543*-2-1)
1121	01475	1-2-3+456-(-789+A)	A98+76+5+43+21
1122	01476	-1*(234-567-89A)	-A-987+6*(54+321)
1123	01477	-12+345-6+7+89A	-A-(9-876-(54+321))
1124	01478	1*2+345-6-7+89A	A98+76+5+4+3*21
1125	01479	-1-2+3+456+789-A	A98+76+54-3+21
1126	01480	1*-2+3-(-456-789+A)	A98-(765+43*-21)
1127	01481	1-2+3+456+789-A	-A9-8-(-7-65-4*321)
1128	01482	1+2-(-34-5*67-89A)	-A+98-7-6*(5*-43+2+1)
1129	01483	-123+456-(-7-89A)	-A+98+76+543*2-1
112A	01484	-12-3-4+56*7+89A	-A-(-987-65*4)-(-3-21)
1130	01485	-1-(2-(345+6-7))+89A	-A+98+76-543*-2+1
1131	01486	12+3+45*(6-78+9A)	A9+8*7*(65-43)+21
1132	01487	1-2+345+6-7+89A	-A9+8-7*(-65-4)*3+21
1133	01488	1*-2-(-345-(-6+7))+89A	A+9*87-(-6-(543-21))
1134	01489	-1+2+345+6-7+89A	A98+76-5*-4-3*-21
1135	01490	-1*-2*(345-(67*-8-9A))	-A*(-9-(87+6+54+3-21))
1136	01491	1234-5-6-7-(-8+9A)	-A9-87+65*-4*3*-2+1
1137	01492	1-(-2-345*(-6+7))+89A	-A+987+65*4-(-32+1)
1138	01493	-1-2-3+456+789+A	-A+987-6*-54+32*-1
1139	01494	1234-5-(6+7)-(-8+9*A)	-A-9*-87-6-(-543-2-1)
113A	01495	1-(2+3-456)-(-789-A)	A98-(7-6)-(54*-3+2*-1)
1140	01496	-1*-2*(-34-(-567-89-A))	A98-7+6+5*4*3*(2+1)
1141	01497	1234-5+6-7-89-A	-A9+8-7+65+4*321
1142	01498	1-23-(-456-7)+89*A	-A-9+8+76+(54+3)*21
1143	01499	1234-5-6+7-89-A	A9-8-(-76-(543*2+1))
1144	01500	-12-34+567+8*9A	A98+76-(-5+43*-2-1)
1145	01501	1-2+3+456-(-789-A)	-A9-8*-7*-6+543*(2+1)
1146	01502	-1-2-3+4-56*-7+89A	-A-9*-8+(7+6+54)*(-3+21)
1147	01503	12+345-(6-7)+89A	A98+7*6*5-4+3-21
1148	01504	1-2-(3-4)+56*7+89A	A98-7-6+54*3+21
1149	01505	1-(-2-345)-(-6-7)+89A	-A-98+76-5+4*321
114A	01506	-12-3+456+7-89*-A	A9+8-7+6-5*4*-3*21
1150	01507	1-2345+6*78*9-A	-A+987-(-6+54-321)
1151	01508	1+2-3+456-7+89*A	A98-7+6*(54-3-21)
1152	01509	12-3+456-(-789-A)	A98+7+6-54*-3-2*-1
1153	01510	-1-(2+34-567+8*-9A)	A98-(7-6)-(-5*(-4-32)-1))
1154	01511	1234-(-5-(6+7)+8)-9A	A9+87-6+543*2-1
1155	01512	-12+3+456+7+89*A	A9+87-6+543*2*1
1156	01513	1234-5-6-78+9-A	-A-9+8*-7*-6-(-5-43)*21
1157	01514	1*2*(-3-(4+5+6-(78*9+A)))	-A+98+7-6*5*-43*(2-1)
1158	01515	12+3+456-(-789-A)	A-(-9-876)-(-54-321)
1159	01516	-1-2-3+456+7+89*A	A98-(-7-6)-(54+3)*(-2-1)
115A	01517	1234+5+6-78-9-A	A+9*8*7*(-6+5+4)-3-2*1
1160	01518	-1*2*(3+45-678)*(-9+A)	A98-(-7+6)-(-54*-3-21)
1161	01519	1234-(5-(-6-(-7+89)))-A	A-9*-8-(-765+432*-1)
1162	01520	1*23+4*5*6-78*(-9-A)	A-9*-8+765+432+1
1163	01521	1234-5-67+8-(9A)	A-9-87+65-4*-321
1164	01522	1234-5+6-7+8+9*-A	A98+7-6*(-54+3+21)
1165	01523	-1+23+456+789+A	-A+987+6*(54+3)-21
1166	01524	1234-5-6+7+8-9*A	A9+876-54*-3*-2*-1
1167	01525	1*-23*(45-(6+78+9+A))	-A-9-(876+5*432*-1)
1168	01526	1234-5+67+8*(-9-A)	A-987+(-65-4)*(-32-1)
1169	01527	1234-(5-6)-(-78+9-A)	A+987+6-54+321
116A	01528	1-(-2-3*456+7+8+9A)	A98-76-54*(-3-2)-1
1170	01529	1+2*(-34+5*67)+8*9A	-A+9+8+76*5*-4+3-21
1171	01530	-12-3-4+567-8*-9A	A+98-(-7-65*4*(-3-2))*-1
1172	01531	1234-(56+7-8+9+A)	-A9+87+6+5+4*321
1173	01532	-1+23+456-(7+89*-A)	-A-98-7+6*(5+4+3)*21
1174	01533	1234+5-67-8+9-A	-A+98+765+432-1
1175	01534	1+23+456-7-89*-A	A-9*-87-6+543+21
1176	01535	1234+5-(-6+78-9)-A	-A+98+765+432+1
1177	01536	-1-2*-3456+7*-89A	A98-(-7-65-43*(2+1))
1178	01537	1234+5-(-6+78-(-9+A))	-A9-87*-6+5-43*-21
1179	01538	1+2*3456-7*89A	A98-7-6-5*-43-2+1
117A	01539	1234-5-67+8+9-A	A98+76-5+4*(32+1)
1180	01540	1234+5-6-(7-8*-9-A)	A*(-98+7-(-6+54+3-2))*-1
1181	01541	1234+5+6+7-89+A	A+987+65+4*-3*-21
1182	01542	-1+2-(-34+56*-7-89A)	-A+9-876-5*-432-1
1183	01543	1*2-3*-456-7-89+A	-A+9-876+5*-432*-1
1184	01544	12+345-6*-7+89A	-A+9-876-5*-432+1
1185	01545	1234-(56-7-8+9)-A	-A-(-987+6)-(-5+4-321)
1186	01546	1234+5+6-7*8-9-A	A-9-(876-5*432)+1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1187	01547	$-1+2*(3-4)+567-8^*-9A$	$A9-(-876+5+4-321)$
1188	01548	$-12+3+4-56+78^*(9+A)$	$A98-7+6+5^*43-2-1$
1189	01549	$1234-56-7+8+9-A$	$A9-8-(-765-432)+1$
118A	01550	$1-2-3+4+567+8^*9A$	$A+987-6^*-54-(-3+2-1)$
1190	01551	$1234-56-(7-8+9)+A$	$A98+7^*6^*5-4^*3^*2^*-1$
1191	01552	$1234-5-6^*7+8-(9+A)$	$A98-(7-6-5^*43)-(-2+1)$
1192	01553	$-12-3456-7^*8^*-9A$	$-A+98-76-5+4^*321$
1193	01554	$1^*-2^*3^*(-4-(56-(-78-9A)))$	$A98-7+6+5^*43+2+1$
1194	01555	$1234+5+6-78+9+A$	$A9-(-876+5)-(-4-321)$
1195	01556	$-12-3^*-456-78+9+A$	$-A+987^*(6-5)-(-4-321)$
1196	01557	$1234+56-7-89-A$	$A9-(-876-5)-(-4-321)$
1197	01558	$-1-2-(-3-4+56+78^*(-9-A))$	$A98-(-7-6^*(54+3-21))$
1198	01559	$1234-5-(67-8-9)+A$	$A-9+8+7-6+5-4^*-321$
1199	01560	$12^*(-3+4+5-(-6-(7-8)-9A))$	$-A+98+76-5^*-4^*3^*21$
119A	01561	$1234+56+7-(8+9A)$	$A98-76-54+321$
11A0	01562	$12+3-4+567+8^*9A$	$-A+987+6^*54-(-32+1)$
11A1	01563	$1234-56+7+8+9-A$	$-A-(98+7^*-6^*5^*4^*(3-2+1))$
11A2	01564	$1234-56-(-7-8^*(-9+A))$	$A9+8+765+432^*1$
11A3	01565	$1+2+345+67+89A$	$-A+9+876-(5-432-1)$
11A4	01566	$-1+2-3^*-456+7^*(-8+9)^*-A$	$-A+987+6+(5-4)^*321$
11A5	01567	$1234-56+7-8-(-9-A)$	$A-9-(-876+5-432)+1$
11A6	01568	$1^*2-3456+7^*8^*9A$	$A+98-76-54^*(-3-21)$
11A7	01569	$1234-(-5+67)-(-8-9-A)$	$A-9+87-65-4^*-321$
11A8	01570	$-1+23-4+567+8^*9A$	$A+98^*7-(-654-(3+21))$
11A9	01571	$1234+56-(-7+89+A)$	$A98+7^*6-5^*-43-21$
11AA	01572	$1+23-4+567+8^*9A$	$A-9+876-5^*-4^*(3+21)$
1200	01573	$1234-56-(78-9A)$	$-A+987+654-321$
1201	01574	$-1+23-4-56-78^*(-9-A)$	$-A+9-(-876-5+432^*-1)$
1202	01575	$12-(-345-67)+89A$	$-A+9+876+5+432+1$
1203	01576	$-1^*-2^*(-34-5-(-678-(9+A)))$	$A98+7-(-6-(-5^*(-43-2)+1))$
1204	01577	$1234+56+7+8-9A$	$A9-8-7-65+4^*321$
1205	01578	$-1-(-23-4-567)+8^*9A$	$-A-98+76^*-5^*-4+32^*1$
1206	01579	$-1+2+3+4-5^*-6^*-7^*-8-9A$	$A-98^*-7+654+32^*1$
1207	01580	$12-34-5-6-78^*(-9-A)$	$-A-98-7+65^*(43-21)$
1208	01581	$1-234^*5^*-6-7^*-89^*-A$	$-A9+876+543-(2+1)$
1209	01582	$1+2-(-3^*456-7^*-8^*(-9+A))$	$-A9+876+543-2^*1$
120A	01583	$1234-56-(-7-8)-(-9-A)$	$A-98+7^*6^*5^*-4^*(-3-(-2+1))$
1210	01584	$1-234^*-5-6+78+9A$	$A98-76-5^*(-43-21)$
1211	01585	$1234-5-6-7-8-9+A$	$A-(-987-6+5-4-321)$
1212	01586	$12^*(34+56-78+9A)$	$-A9+8^*(7+65)+43^*21$
1213	01587	$1234+5-(-67-8+9A)$	$-A9-(-876-543-2-1)$
1214	01588	$-12-3^*-456-7-8-(9+A)$	$A98-76-54^*3^*-2^*1$
1215	01589	$-1-23+456-7+89A$	$A98-76+54^*-3^*-2+1$
1216	01590	$1+2+34+567+8^*9A$	$-A^*(-98-(-7+6)-54+3^*2^*1)$
1217	01591	$1234-5+67-89+A$	$A98-7+65^*4+3^*(-2+1)$
1218	01592	$1234+5-6-7+(8-9)^*A$	$A+9-(8-7)-(6^*-5-4^*321)$
1219	01593	$1234-5+6-(7-(8-9))-A$	$A+9-(-876-5-432+1)$
121A	01594	$1234-5-67-8^*-9-A$	$A-9^*(-87-6)+543+21$
1220	01595	$123+4^*5^*67+8-9-A$	$A-(-987-6)-(-5-4-321)$
1221	01596	$1^*(23-4-5^*(6+7+8))^*(-9-A)$	$A98+7^*6+5^*43-2^*-1$
1222	01597	$1234+5+6+78-9A$	$-A+987-6^*-54+3^*21$
1223	01598	$1-2+3-4^*(567-89A)$	$A+9+8+7+(654-3)^*-2^*-1$
1224	01599	$1234-5-6+7-8-9+A$	$A-98+76^*-5^*-4-(-32-1)$
1225	01600	$-1^*23^*(-45+6^*-7+8+9+A)$	$A98-76-5^*4+321$
1226	01601	$1234+5+67-89+A$	$A-(9+8+7-65+4^*-321)$
1227	01602	$1+23^*(4+56)-(-78+9A)$	$A-9+8^*7-(-6+5+4^*-321)$
1228	01603	$1234-5-(6+7)-(-8-9-A)$	$A-9^*-8-(7+6)+54^*(3+21)$
1229	01604	$1234-56-7+8^*9-A$	$A9+8+7-6^*-5^*(43+2)^*1$
122A	01605	$1234+5+6-7-8+9-A$	$A+9^*87-6^*-54+321$
1230	01606	$12-3-4^*(567-89A)$	$A+987-(-6+5^*-4-321)$
1231	01607	$1234+5+6-7-8-(9-A)$	$A9+8+7-65-4^*-321$
1232	01608	$-1-2+3^*456+78-9A$	$-A+9-87-65^*(-43+21)$
1233	01609	$1234-5+6+7-(8-9+A)$	$A98+7-(-65^*4-3)-2^*1$
1234	01610	$-1^*(23+4^*-567+89A)$	$A^*(98+76-5-43+21)$
1235	01611	$-1+2+3-4^*-56^*7+8-9A$	$A98-(76+5+4-321)$
1236	01612	$12^*(-34+56-7+89+A)$	$A+98-(-7-6)^*5^*(4-3)^*21$
1237	01613	$-12-3+456+7+89A$	$-A-(-987+6)-(-54-321)$
1238	01614	$1234+5-6-78+9^*A$	$A+987+6^*5+4+321$
1239	01615	$1234+5-6^*(7-8-9+A)$	$A9+876+54+321$
123A	01616	$1-2+3^*(-456+7+89A)$	$A98-7-6^*(-5-43-(-2+1))$
1240	01617	$1-(2-3)-(-456+7-89A)$	$A98-7^*-6-5^*-43+21$
1241	01618	$-1-23-4+567+89^*A$	$-A+98+7+6^*-5-4^*-321$
1242	01619	$1234-(-5+67)-(-89+A)$	$A98-76-5-(-4-321)$
1243	01620	$1-23-4+567+89^*A$	$A+987+65^*(4-(-3+2)+1)$
1244	01621	$1^*23-4^*(567-89A)$	$A98-7-65-4+321$
1245	01622	$-1^*(-2+3-4+5)^*-678^*(-9+A)$	$-A+987-65+432^*1$
1246	01623	$1234-5-6-(78-9A)$	$-A+987-(65-432)+1$
1247	01624	$1234-56-7-8-9^*-A$	$A+9^*87+654-3-21$
1248	01625	$12-3+456-7+89A$	$-A+987-(-6-54-321)$
1249	01626	$-1-23+4+567+89^*A$	$-A-987-6^*-5^*-43^*-2^*1$
124A	01627	$-1+2-(-3-456-(7+89A))$	$-A-(-987-65+4-321)$
1250	01628	$-1^*(-2-(-3+456-(-7-89A)))$	$A98-76^*-5+4^*(-3-21)$
1251	01629	$1234-(-5+67-89)-A$	$A98-76+5+4+321$
1252	01630	$1-2+3^*456+7+8-9-A$	$-A+98-7+6-54^*(-3-21)$
1253	01631	$1-2-(-3-456-(7+89A))$	$A98-7-(6+54-321)$
1254	01632	$-1^*-2^*(3-4-(-5-678+9-A))$	$A9-8+7+6^*-5-4^*-321$
1255	01633	$-1+2+3+456-(-7-89A)$	$A+987-6+54+321$
1256	01634	$-12+3-4+567+89^*A$	$A+98^*7-65^*4^*-3+21$
1257	01635	$-12-3-45+(-67-89)^*-A$	$-A+987-(-65-(4+321))$
1258	01636	$1-2^*-3+456+7+89A$	$A98+76+54^*(3+2-1)$
1259	01637	$-12+3^*456+7-8^*(9-A)$	$A9-8-7-(6+5+4^*-321)$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
125A	01638	$-12*(3+4-(-56+78+9A))$	$A98-76*-5-43*2*1$
1260	01639	$1234-5-67+89+A$	$A9-87+65+4*321$
1261	01640	$1234-56-7-(-8-9*A)$	$A98-76+5*4+321$
1262	01641	$1+23+456-7+89A$	$A9-8*(-76-54)+321$
1263	01642	$1-23*(-45-6-7-8)-9A$	$A+987-(65-432)*1$
1264	01643	$1234-(56+7+8)+9A$	$A+987-(65-432-1)$
1265	01644	$-1-2+345+(67-8)*(9+A)$	$A9-8*7*(-6+5*-4)-3*-21$
1266	01645	$12+3-(-456-7)+89A$	$A+987+6+54+321$
1267	01646	$-1-(2+3)-(-4-567)+89*A$	$A98+7*(65-43+21)$
1268	01647	$1234+56+78-9A$	$-A-(-9-8)-(-76*5*4-(3-21))$
1269	01648	$-12+3+45-6-78*(-9-A)$	$-A+987+6*(54-3+21)$
126A	01649	$1234-(-5-(-67+89+A))$	$A9-8-7+6-5-4*-321$
1270	01650	$-12-3+45*(-67+89+A)$	$A*(9+87+6+5*4+32)*1$
1271	01651	$1234-5+67-(8+9+A)$	$-A+987-(-6+54)*3*(-2-1)$
1272	01652	$1234-5-6-7*8+9A$	$A98-(-7+6*-54)-(3+21)$
1273	01653	$1234-56-(-78-9-A)$	$A+9+8*765-4321$
1274	01654	$-1+23*4+567+89A$	$A+9*-8*-7*6+5*-4*3*21$
1275	01655	$1+23+456+7+89A$	$A-(-987-65)-(-4-321)$
1276	01656	$1*-2*(3-45)*(-6-78+9A)$	$-A+9+87+65*(-4+3+21)$
1277	01657	$1234-56+7-8+9A$	$-A9+8*76*5+4*-321$
1278	01658	$1234-56-(7-8)*9A$	$A98+7-6*-54+3-21$
1279	01659	$1234-56-7+8+9A$	$A-9-(8+76*5*-4)+3*2*1$
127A	01660	$1234-(-5+6*7-89+A)$	$A+9*8+(-7-65+43)*-2*1$
1280	01661	$1234+5+67-8-9-A$	$-A-9+876+543-21$
1281	01662	$1234+5-6-7*8+9A$	$A9-876-5*-432-1$
1282	01663	$1234-56-(-7-89-A)$	$A9-(876-5*432*1)$
1283	01664	$-12*(34-(56+78))-(-9+A)$	$A98-7-6*-54+3-2-1$
1284	01665	$1234-5-(6-78)-(-9+A)$	$A98-7-6*-54-(3-2)*-1$
1285	01666	$1234+56+78-9*A$	$-A9*(8-7)*(-6*5-4-3+21)$
1286	01667	$1234-5*(-6+7)+8*9-A$	$A9+8+7-6-5+4*321$
1287	01668	$123-4*-5*67+8*9-A$	$A9-876+5*(432+1)$
1288	01669	$1234-5+67-8+9-A$	$A98-7+6*54+3+2*1$
1289	01670	$1*2*(3+4*5+678-9+A)$	$A98-7-6*5*-4*3*(2-1)$
128A	01671	$1234-5+67-(8+9)+A$	$A98+7-(-65+4*3*-21)$
1290	01672	$-12+34-(-567+89*-A)$	$A98+7-6*-54-3*-2*-1$
1291	01673	$-1+2*(34+5-67)*(-8-(9+A))$	$A-9+8+76*5*4-(-3-2)-1$
1292	01674	$1234-5*6-7-8+9A$	$A98+7*65+4*-32*1$
1293	01675	$1*-23*(-45+6+78-9A)$	$-A+98-7*-65-43*-21$
1294	01676	$12-3*(-456-7)+8-(-9+A)$	$A98+7-(-6*5+4-321)$
1295	01677	$1234-5+6+78-9-A$	$-A9-87+6*(-5-4)*-32+1$
1296	01678	$1+23+4+567-89*-A$	$A98+7-(65+43)*(-2-1)$
1297	01679	$1234-(-5-67+8)-(-9+A)$	$-A-(-9-876)-(-543+21)$
1298	01680	$1234+5-(-67-8*(9-A))$	$-A9+87-65*(-43+21)$
1299	01681	$-12+3-4-5+(67+89)*A$	$A-9+876+543-21$
129A	01682	$-1-(2-34-567-89*A)$	$-A-(-987+6)-(-5+432*-1)$
12A0	01683	$1234-5-(6-78-9)-A$	$A9-(-876+5-(432-1))$
12A1	01684	$1234+5-6-7*-8-(-9-A)$	$A9+876-5-432*-1$
12A2	01685	$1234+56+7+8+9-A$	$A98+76*5-43*(2-1)$
12A3	01686	$1+2-3*(-456-7-8+9-A)$	$-A-9+8-7+65*4*3*2*1$
12A4	01687	$1234+56+7+8-9+A$	$A9+87-(65+4*-321)$
12A5	01688	$1234-5-6+7-8+9*A$	$A+9+87-6*-5-4*-321$
12A6	01689	$1234+5-6-7+89-A$	$A98-7-(6-(-5-(-4-321)))$
12A7	01690	$1234-5*6-(7-8-9A)$	$A*(9-(-87-65+4+3-2))-1$
12A8	01691	$1234+56-7+8+9+A$	$-A+987-6+5-(-432+1)$
12A9	01692	$123-4+567+8*9A$	$-A+987-6+5-432*-1$
12AA	01693	$1234-5-6+7+89-A$	$A9+876+5+432-1$
1300	01694	$1234+5-6-78*(9-A)$	$A9-(-876-5+432*-1)$
1301	01695	$1+2+3*456+7*8-9+A$	$A9+876+5-(-432-1)$
1302	01696	$1234+5-(-67-8)*(-9+A)$	$A98+7+6-(-5*-4-321)$
1303	01697	$-1+2-3-4*56*-7-(8-9+A)$	$-A+98*76+5432*-1$
1304	01698	$12+34+567-89*-A$	$A98+7-6*-54-3+21$
1305	01699	$1234+5-6-(-7+8)*-9*A$	$-A+9+876+543-2-1$
1306	01700	$1-2-3*-456+78-9-A$	$A*(-9-8)*(76-(54-(-32+1)))$
1307	01701	$1234+5+6-7+89-A$	$A98-7+6-(5-4)+321$
1308	01702	$-12-3*-456-(7-89+A)$	$-A9-87+6+5*(-4+321)$
1309	01703	$1234+5-6+7+89-A$	$A+987-6-5+432+1$
130A	01704	$1234+4-56+78*(9+A)$	$-A+987-(-6-5)-432*-1$
1310	01705	$-1+2*34*5*6-7*8*-9-A$	$A-9+876+543+2-1$
1311	01706	$1234-5*-6+78-9-A$	$A-9+876+543+2*1$
1312	01707	$1234+5+6+78-9+A$	$A-9*8*7-65*(4-32)*1$
1313	01708	$1234-(56-7-8*(9+A))$	$A+987-6-5*-4*(3+21)$
1314	01709	$1234+5-6-7+89+A$	$A98-7+654-321$
1315	01710	$1*(234-56+7*-8+9)*A$	$A98-7-6+5*4+321$
1316	01711	$1234-5+6-7+89+A$	$A98-(7-6)-(-5-4-321)$
1317	01712	$1234+5-67+(8+9)*A$	$A98+7-6*-54+32-1$
1318	01713	$1234-5-6+7+89+A$	$A+987+6-5+432-1$
1319	01714	$-1-2-3+4*5+(-67-89)*-A$	$A98+7*(-6+54)+3+21$
131A	01715	$1234-5+6+78+9A$	$A98-(-765+432+1)$
1320	01716	$1*(2-(34-56))*(78-9-A)$	$A98+765-432*1$
1321	01717	$1234+5-(6-7-(-8+9A))$	$A98+765-432+1$
1322	01718	$1-23*(4+5-67)+8+9A$	$A-98*-76-543+1$
1323	01719	$1234-5-(-6-(7-8+9A))$	$-A+98+76-5+4*321$
1324	01720	$1-2-3*-456-(-78+9-A)$	$-A*(-98-76+5*(-4+3)+21)$
1325	01721	$1+2-34-(-567-89A)$	$A+9-(-876-543+2-1)$
1326	01722	$1+2+3*(-4+567+8-9A)$	$A98-7+6-5*-4+321$
1327	01723	$1234+5-6+7-(-89-A)$	$A98+7-(-654+321)$
1328	01724	$1234-(-56-7*-8-9A)$	$A+987-(-6-5)-432*-1$
1329	01725	$-1-23-4+567+89A$	$A98+7-(-6-5-(4+321))$
132A	01726	$12-(-34-(56-78*(-9-A)))$	$-A+987+(65-43)*21$
1330	01727	$1-23-4+567+89A$	$A98+76-(54-321)$
1331	01728	$-1*2*(-3-45-(678-9+A))$	$A+987+6*(-5-43*-2*1)$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1332	01729	$12^* (-3-45^* (-6-7+8) -9A)$	$-A - (-98-76) - (-5-4^*321)$
1333	01730	$-1+2-3^* -456 - (-7-89+A)$	$A^*(98+76 - (-5-4+3) -21)$
1334	01731	$12-34 - (-567-89A)$	$-A - (9-876) +5^*4^*32-1$
1335	01732	$12+34^* -5^* -6-7^* (-89+A)$	$-A -9+87+(65+4-3)^*21$
1336	01733	$-1-23+4+567+89A$	$-A -9+876-5^* -4^*32+1$
1337	01734	$1^* -23+4+567+89A$	$A+987+(-6-5)^* -43+21$
1338	01735	$-12-3-4+567+89A$	$A9+8-7+65-4^* -321$
1339	01736	$-12-3^* -456+7+89+A$	$A98+7+6^*5-4+321$
133A	01737	$1234+56+78 - (9+A)$	$A9-8+76^* -5^* -4-32+1$
1340	01738	$1+23-4^*5^* -6^*7-8^* -9A$	$A-9^* -8^* (-7+6-5 - (-4-3)+21)$
1341	01739	$-12-34-5^* -6^* -7^* -8+9A$	$A9+8^* -7^*6+543^*(2+1)$
1342	01740	$1^* (-234+5+6+78+9)^* -A$	$-A^* (-987-65+43^*21)$
1343	01741	$-12+3-4+567+89A$	$-A9-8 - (7^*6-5^* (-4+321))$
1344	01742	$12^*(3 - (-45-67-8+9-A))$	$-A9-87+6+5^*(4+321)$
1345	01743	$1234-56+78+9A$	$A9-8+76+5+4^*321$
1346	01744	$1 - (2+3^* (-4-567+89)) -A$	$A9+8+76-54^* (-3-21)$
1347	01745	$1234+5+6+7+8+9A$	$A - (-9-876 - (543+21))$
1348	01746	$1+2 - (3^* -456 - (7-8)) +9A$	$A+987+(-65+43)^* -21$
1349	01747	$-1+23^*4+567-89^* -A$	$A98+7+6^*54-3^* -21$
134A	01748	$1234 - (-56+7^*(8-9-A))$	$A98-76-5-432^* -1$
1350	01749	$-12+3 - (-4-567-89A)$	$A98-76 - (5-432-1)$
1351	01750	$1234-5^* -6-7 - (-8-9A)$	$A98+76-5^* (-43-21)$
1352	01751	$1234+56-7 - (-89+A)$	$A-9+876-5^*4^* -32-1$
1353	01752	$12-3-4^* -567-89^*A$	$A+987-6^* (-54-32+1)$
1354	01753	$1 - (2-3+4-567-89A)$	$A9+8^*765-4321$
1355	01754	$-1 - (2+3^* (-456-7)) - (8-9A)$	$A9 - (-87-6+54^* (-3-21))$
1356	01755	$-1+2+3 - (4-567-89A)$	$A9-8^* -7^* -6^* -5-43+2+1$
1357	01756	$1^*2 - (-3+4-567)+89A$	$-A98+7^* (-6+54+321)$
1358	01757	$-1 - (-2+3) - (-4-567-89A)$	$A98-76+5+432-1$
1359	01758	$12+3^*456 - (7-8-9A)$	$A98-76+5-432^* -1$
135A	01759	$-1-2+3+4 - (-567-89A)$	$A9 - (-8-76) +5-4^* -321$
1360	01760	$-1+2345+(6+7)^*(8-9A)$	$-A^*(98+76 - (-5^*4+321))$
1361	01761	$123+456-7+89A$	$A98-7 - (-6-54-321)$
1362	01762	$1234+56-7+8-9^* -A$	$A9+87-6^*(5^* -43-21)$
1363	01763	$-1+2 - (-3-4) - (-567-89A)$	$A98+7-6+54+321$
1364	01764	$1-2+(345-6)^*7-89A$	$A98+76^*5-4+32+1$
1365	01765	$1234-5+67+89-A$	$-A+987+65+432+1$
1366	01766	$12+3^*(4-5)^*67^* -8-9+A$	$-A98-7-6^*(5-432-1)$
1367	01767	$12+3-4+567+89A$	$-A+9-8^*(7+6-5^*43 - (-2+1))$
1368	01768	$-1+2+3^*4+567+89A$	$A9-8-76^*5^* -4-3^*(2-1)$
1369	01769	$12-3+4+567+89A$	$A - (-98-7^* (-65-43))^* -2^*1$
136A	01770	$1234+5 - (-67-8^*9) +A$	$A+9+876-5^* -4^* -32^* -1$
1370	01771	$1234+56-7+89+A$	$A98+7-65+432-1$
1371	01772	$1^*2^* (-34-5-6 - (-789+A))$	$A98+7-65-432^* -1$
1372	01773	$1+234^*(5-6+7)+8-9^* -A$	$A98+7-65+432+1$
1373	01774	$-1^*2^* (-345-67^*8+9A)$	$A98-7^* -65-4-32-1$
1374	01775	$12 - (-3-4) - (-567-89A)$	$A98+7+6+54+321$
1375	01776	$1^* -2^* -3^*(4-567-89^* -A)$	$A98+7^*65-4-32+1$
1376	01777	$1+23-4 - (-567-89A)$	$A9+87 - (-65+43)^*2-1$
1377	01778	$12-345^* -6+7^*(8-9A)$	$A+98+76^* -5^* -4 - (-3+2)^* -1$
1378	01779	$-12+34 - (-567-89A)$	$-A+9-8^*7+6^*(-5-4)^*(-32+1)$
1379	01780	$1+234 - (5+67-8^* -9)^* -A$	$-A-9+87-65^*(-43+21)$
137A	01781	$1234+56-7+8+9A$	$A+98+76^*5^*4+3+2-1$
1380	01782	$-1+234+56^*7+89A$	$A98-7^* (-65+4) -3 - (2-1)$
1381	01783	$-1+23 - (-4-567-89A)$	$A+987 - (-65-432+1)$
1382	01784	$1234 - (-5+6-78-9^*A)$	$A+987+65-432^* -1$
1383	01785	$1234+56+7+89+A$	$A98+76-5+4+321$
1384	01786	$-12-34^* -5^*6-7^* -89+A$	$-A9-87-6+54^*(32-1)$
1385	01787	$-12+3^*(4 - (-567-8+9^*A))$	$A98+76+5-4+321$
1386	01788	$-1^* -2^* (-3+4-56+789+A)$	$A98+7-6-5^*43^* -2^*1$
1387	01789	$1234+5 - (-67+8-9A)$	$A9+87+(-65+4-3)^* -2-1$
1388	01790	$1-23^* -45-6^*(-7-89+A)$	$-A^* (-98+7-65 - (4+3+2)+1)$
1389	01791	$1-2+3+4+567+89A$	$-A-98 - (-7^* -6-5^*(4+321))$
138A	01792	$-1^*2^*(34 - (5-6) - (789-A))$	$-A9-8+7^*65^*4+3^* -21$
1390	01793	$1234-5-6 - (-78-9A)$	$A98+7^*65+4^*(-3-2) -1$
1391	01794	$12^*(34 - (5-6+7-89-A))$	$-A+98+7+(6+54)^*(3+21)$
1392	01795	$1234+56+7+8+9A$	$A98+76+5 - (-4-321)$
1393	01796	$-12+34^*(5+67) -89A$	$-A9-8 - (-7-6-5^*(-4+321))$
1394	01797	$1+2^*3-4^* -56^*7+8^*9+A$	$-A+987-6+543-21$
1395	01798	$-1^*2^*(3+4-5-678+9^* -A)$	$-A - (-9-87+65^*(-4+3-21))$
1396	01799	$-1-2+3^* -4^* -56-7+89A$	$A9+876 - (-543+21)$
1397	01800	$1^* -23^*(4+5-67+8^*(9-A))$	$-A^* (-98-76-54+3^*21)$
1398	01801	$1 - (23-4^*56^*7-8)+9A$	$A98+7+6-5^* -43^*2+1$
1399	01802	$1^* -2^* (-3+4 - (5-67-89^* -A))$	$-A-98-7^*65^* -4-3^*21$
139A	01803	$1234+5-6+78+9A$	$A - (-98-76^*5^*4)+3+21$
13A0	01804	$1234-567-8^* -9A$	$A98-7^* -65-4 - (3+2+1)$
13A1	01805	$12+34 - (-567-89A)$	$A9-8-76^* -5^*4+32-1$
13A2	01806	$-1234-56^* -7^* -8^*(9-A)$	$A98-7^* (-65-4) -32-1$
13A3	01807	$-12^*(-3+4+5^* -6+7-8-9A)$	$A98+7^*(65+4)+32^* -1$
13A4	01808	$-1+2-3-4^*5^*6^* -7-89^* -A$	$A9 - (8+7) +65^*(4-3+21)$
13A5	01809	$-12-3^*45^* -6+(78+9)^*A$	$-A - (-987-6) - (-543+21)$
13A6	01810	$12-3 - (-4-5)^*(6+78+9A)$	$-A9-8-7-6-5^* (-4-321)$
13A7	01811	$1234+5^*(6-7^* -8) -9A$	$A+98-7^* (-6-5)^*(-4+3+21)$
13A8	01812	$1+2-34^*(-5-67) -89A$	$A98+7+6^* -5 - (-432+1)$
13A9	01813	$12+3^*4^*(56+7+8^*9+A)$	$A98+7-6^*5+432^*1$
13AA	01814	$-1+23 - (4^* -56^*7+8^* -9-A)$	$A98+7+6^* -5+432+1$
1400	01815	$1234+5+6 - (-78-9A)$	$-A-98+7^* -6^*(5-4-3)^*21$
1401	01816	$1234+56 - (7+8)^* -9+A$	$A98-7-6^* -5^*4+321$
1402	01817	$-1-2^* -3^*(4+5+6^*7^*(8 - (-9+A)))$	$A+987 - (6-543) -21$
1403	01818	$1-2 - (34-56+7)^*(89+A)$	$A98-7-6-5-432^* -1$
1404	01819	$1+2+3^* -4^* -56+7+89A$	$-A - (-987+6-543) - (2-1)$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1405	01820	$-12*(3+4)*5*(6+7+8+9-A)$	$-A+8-7-(6-543)*(2+1)$
1406	01821	$1-2*3*4*5-(67+89)*-A$	$A9-(876-(543-2)-1)$
1407	01822	$-1+2345-67*(8+9)-A$	$A9-8+7+65*-4*3*2*-1$
1408	01823	$-1-2+34+5*6*7*8+9A$	$A9+876+543+2-1$
1409	01824	$-12-3-4*567-8*9A$	$A9+8-7+65*(43-21)$
140A	01825	$1+2-3-4*56*7+8+9A$	$A9-(876-543-(2+1))$
1410	01826	$123-4*5-(67+89)*-A$	$A-98-(76-54*(32-1))$
1411	01827	$1+2-3*45+67*(8+9+A)$	$-A+9-8-765*(4-(3+2))-1$
1412	01828	$-1+234+567-8*9A$	$A98-7-6+5-432*-1$
1413	01829	$1+2*345-67+89A$	$A98-7+6-5+432-1$
1414	01830	$-12+3+4*567+8*-9A$	$-A-(987-6-(543+2*-1))$
1415	01831	$-1-2-3+4*(56+7)*-8+9A$	$A98-7+6-5+432+1$
1416	01832	$-12-3*45*6-7-89*-A$	$-A+987+6+543*(2-1)$
1417	01833	$-12*(3-4-5*(-67-8+9A))$	$A98+7-(6+5-432-1)$
1418	01834	$-12-3*-45+(-67-89)*-A$	$-A+987+6-(543-2)*1$
1419	01835	$1+2*(3+4)*(56-7*(8-9)*A)$	$-A-(987-6)-(543-2-1)$
141A	01836	$1*-2*(3-(-4+5-(-678-9A)))$	$A98-76*-5+4*(3+21)$
1420	01837	$1+2*-3*(-4*(-5-6-7+89)+A)$	$A+987-(6-543)-(2+1)$
1421	01838	$-1-23*-45-6*(-7-89)-A$	$A98-7*-65-(-43+21)$
1422	01839	$1+2-(-3*45*6-789-A)$	$A98-7+6+5-(-432+1)$
1423	01840	$1234+5+67+8*(9+A)$	$A*(9-87+65+4+3)*-21$
1424	01841	$12+3+4*56*7+8+9A$	$A98-7+6+5-(-432-1)$
1425	01842	$1-(2-3-(-4*567-8*9A))$	$A+987+(6-543-2)*-1$
1426	01843	$1*(-23+4-(-5+67)-8)*(-9-A)$	$A98+7-6+5+432+1$
1427	01844	$-1*-2*(3-4-5-6+789-A)$	$-A-(987-65*4)+321$
1428	01845	$1-23*-4-(5-6-7-8)*9A$	$A98+76-(-54-321)$
1429	01846	$-123+4*567+8*-9*A$	$-A9-87-6+54*32+1$
142A	01847	$-12-3*4*(5-67-89+A)$	$A98-(7-6+54*3*(-2-1))$
1430	01848	$1*2*3*-4*(-5-6-(78-9-A))$	$-A+987-6-5*-4*(32-1)$
1431	01849	$12+3*45*6+789+A$	$A-(987-6)-(-543+2+1)$
1432	01850	$1*-2*(3-4*5-(-6+789+A))$	$-A*(-9-8-76-54-3-21)$
1433	01851	$1234-(-5-6*7*8)-9*A$	$A-9+8*7+(-65-4-3)*-21$
1434	01852	$-12-34*-5*6-78*-9-A$	$A+987+6+543*(2-1)$
1435	01853	$-1+2*3*-45*-6-(-7+8)*-9*A$	$A98+7+6+5+432-1$
1436	01854	$-123-4*5*(6-(7+8-9A))$	$-A9-8-76-54*-32-1$
1437	01855	$1234+5-(-67+89)*-A$	$A98+7-(-6-5-432-1)$
1438	01856	$1+23*4-(-567-89A)$	$A-9-87+(65+4)*(3+21)$
1439	01857	$-12+3*(4+5)*67-(-8+9A)$	$-A-9+8-7*6-5*(4-321)$
143A	01858	$1234+5-(-67-(-8-9)*-A)$	$A+9-(8-7*-6*(-5-4-32)+1)$
1440	01859	$-12*(3+4+5-67-8*9-A)$	$A98-7+6*5-432*-1$
1441	01860	$1+2-3*-45+6*(-7-8)*(-9-A)$	$-A*(-98-(7+65-4)-(3*2-1))$
1442	01861	$1+2*(34-56-(-789-A))$	$A-9+8*76+(-5-43)*-21$
1443	01862	$1*2*(-34-(-5-67)+8)*(-9+A)$	$A-9-87+6-5*(-4-321)$
1444	01863	$12-34*5*(-6+7-(-8+9+A))$	$A98-76+543-21$
1445	01864	$-1+23+4*567+8*-9A$	$A98+7*65+43+2+1$
1446	01865	$1234+56+78+9A$	$A-9-8-(-76+5)*(4-3+21)$
1447	01866	$1-2+3-4*(5*6-7+8-9A)$	$-A-98-76-(54*32-1)$
1448	01867	$1234+56*7-(-8-9)*-A$	$A+9-8*7*(6-54-3+21)$
1449	01868	$1*-2*(-3+4+5-6-789+A)$	$-A+987-6-5*-4*32*1$
144A	01869	$-1-234*5-6*7-8-9A$	$-A-(9-8*7*6+54*(-3-21))$
1450	01870	$-1-2-3*(-456-78+9)+A$	$A98+76+5*-43*2*-1$
1451	01871	$-1+2*(3+45)*(-6-78+9A)$	$A-(98-7*6*5-4*321)$
1452	01872	$-12*3*(-4-(-56+7+8+9*A))$	$A98+7*6-5-(-432+1)$
1453	01873	$-1-23+4+5+(6+7+8)*9A$	$-A+987-(6+5*43*(-2-1))$
1454	01874	$-1+2*(345-(6+7))+89A$	$-A-9+8+(-7-6)*(-5+4*32*-1)$
1455	01875	$1*23*(-4+5*6-7*(-8+9+A))$	$A+987+6+543+21$
1456	01876	$1+2-3*(-456-78+9)+A$	$-A-98-(-76-5*(-4+321))$
1457	01877	$1234+5*6*7-8-9*A$	$-A+987*6-(54+3)*-21$
1458	01878	$-1*-2*(34-56-7+89*A)$	$-A9+8-7*-65*4+3-2*1$
1459	01879	$1^2+((3+4)^5+6+7-8)/9+A$	$-A+9+8-(-7-65)*(4-3+21)$
145A	01880	$1*2*(3+4-(-5+6-789+A))$	$-A9+87-6+5*(-4+321)$
1460	01881	$-1-2+3*45*(6+7)-(8+9)-A$	$A9+8-7*-6*5-4*321$
1461	01882	$1*-2*(3-(4+56)-(-7+8*9A))$	$-A-(98-765)-43*-21$
1462	01883	$1-2+3*(-4-5)*6-7-89+A$	$A98-76+543-2-1$
1463	01884	$1*-2*(-3-(-4-5-(6-789-A)))$	$A98-(76-543-2*-1)$
1464	01885	$-123+45*6*7-8-9-A$	$A98-76-(-543+2)+1$
1465	01886	$-1-2+3*(-4+567-8)-9A$	$A-(9+87-(6+543*(2+1)))$
1466	01887	$-1-2*345-6-7+89A$	$A98-76-(-543-2+1)$
1467	01888	$1234-5*6-7-(89-A)$	$A98-76+543+2*1$
1468	01889	$1-2*-345-6-7+89A$	$A98-76+543+2+1$
1469	01890	$-1*(-2-(-3+4+56-78))*-9*A$	$-A+987+654+3*-21$
146A	01891	$1+2345+6+7*(-8-9)*A$	$-A-987-6*(5-432)+1$
1470	01892	$-1+2-3*(-456-78)-9+A$	$A-98-7*65*-4+3-2*1$
1471	01893	$1234+5*6+7+8+9*-A$	$A-98-(7*-65*4-3+2-1)$
1472	01894	$-123+4*5*(-6-(-7+8-9A))$	$-A+987-6*-5*4*3*-2*-1$
1473	01895	$1+234+(-5+6)*7*8*(9+A)$	$A-98-76*(-54+32*1)$
1474	01896	$-1234+56*7*8-9*-A$	$-A-(9+8-7-6)-5*(4-321)$
1475	01897	$123-4+567+89A$	$A-9-8*(-76+5+4+3)*(2+1)$
1476	01898	$12*(3-4+56+78-9+A)$	$A98-7+6*(5-43*2-1)$
1477	01899	$1-2*34*(-5-6)+7+89A$	$A98-7+65-(-432+1)$
1478	01900	$-1*23*-4*(5-67-(-89+A))$	$A98-7+65+432*1$
1479	01901	$-1+2*345-(6-7-89A)$	$A98-7+65+432+1$
147A	01902	$-1-2-3*(4-567)-8-9A$	$A-98+765-43*-21$
1480	01903	$1+2*345-6+7+89A$	$-A+9+8*7*-65*-4-(-3-21)$
1481	01904	$12-3-(-4+5*6*7*(8-(9-A)))$	$A9*8*(-76+54+3+21)$
1482	01905	$123-(-4-567)+89A$	$A+987+6-5*43*(-2-1)$
1483	01906	$-1*2*(-3+4)*(-5+6-789-A)$	$-A-98-7*-65*4+32*1$
1484	01907	$-12-3*(4+5+6*7+89)*-A$	$-A-98+7*-6-54*-32+1$
1485	01908	$12+3*(456-7+89)-A$	$A98+7*65+43*2*1$
1486	01909	$1+2*(3+4)*(56+78-9)-A$	$A98-(76-543)+21$
1487	01910	$1*2*(3-4)*(5-6-(789+A))$	$-A9-87-6*54*-3*-2*-1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1488	01911	$1+2345+6*(-78-9A)$	$A98-7+6*5*4*(3+2)+1$
1489	01912	$-12-3-4*(5*-67-8-9A)$	$-A-9+8*-76+5*432*1$
148A	01913	$1234-5*-67+8*-9+A$	$A98+7-(-65-432+1)$
1490	01914	$1*(-23-4)*(-56-(-78+9*A))$	$A98+76-5-432*-1$
1491	01915	$-1+23*-4*-5*6-7-89A$	$A98+7+65+432+1$
1492	01916	$1-(-234+5-6)-(-7+8)*-9A$	$-A9-87-(-6+54*(-32-1))$
1493	01917	$1-2*3-45+67*(8+9+A)$	$A98-7*-6*5-(-4-321)$
1494	01918	$1*(-234+5)*(-6-(-7+8)*-9-A)$	$A9+87-65*(-43+21)$
1495	01919	$1*(-2-(-34-(-56+7)))*(8-9A)$	$-A9-(8+76*5*-4-321)$
1496	01920	$1234+56*7-8-9A$	$A+9-8+76*(54-32-1)$
1497	01921	$1+2*(3-45+6)*(78-9A)$	$-A9-8+7*6-54*(-32+1)$
1498	01922	$-12-3*(4-567)-(89-A)$	$-A-9-8-7+6-5*(-4-321)$
1499	01923	$-1+2345-67-89A$	$-A+987-(-654+32+1)$
149A	01924	$1*2345-67-89A$	$A98+76+5-432*-1$
14A0	01925	$1-(-2345-(-67-89A))$	$A98+76+5+432+1$
14A1	01926	$-1+23*45+678-9A$	$-A9+87-(-6-543*(2+1))$
14A2	01927	$1-234-5+(-6-7)*(-8-9)*A$	$A-98-(-7*65*4-32-1)$
14A3	01928	$1+234-(-567-89*A)$	$-A-(9+8*-7-6*(-5-4)*-32-1)$
14A4	01929	$-1-2-3*4*(-56+7-89-A)$	$A98-7*6+(-543-2)*-1$
14A5	01930	$-1-2+345+(-6-7)*(-8-9A)$	$A+98*7+65+4321$
14A6	01931	$123-4-5*6*7*-8+9A$	$A98+76+54*-3*(-2-1)$
14A7	01932	$-1*2*(3-45-678-9A)$	$A-9+8-76-54*(-32+1)$
14A8	01933	$-1+2*3*-4*(-5-67)-(-8*9+A)$	$-A+987+654-3-21$
14A9	01934	$-12+3*(45-6*-78+9*A)$	$-A-98-7-6-54*-32-1$
14AA	01935	$-12-3+45*-6*-7-89-A$	$A98-76-5*4*-32+1$
1500	01936	$-1-2-3*(-4-567)-89-A$	$-A9-8-7-(-6-54*32)-1$
1501	01937	$-1+2-34*(-56+7)-(-8*9-A)$	$-A9-8-(-7-6-54*32*1)$
1502	01938	$1+2-3*(-456+7-89-A)$	$A9-8-76-5*(4-321)$
1503	01939	$-1-2*(-345-67)-89*-A$	$-A+987+654+3-21$
1504	01940	$-1*2*(-34-5+6-789+A)$	$-A9-8+7-6+54*32+1$
1505	01941	$1-2*(-345-67)-89*-A$	$-A-9+8-7*-65*4-32-1$
1506	01942	$12-34-5-6*7*(-8-9-A)$	$-A+987+6*(54+3*21)$
1507	01943	$1+23-4*-5*6*7+89A$	$A98-765+4*321$
1508	01944	$-1*-2*(3-(-45-678)+9A)$	$A-98-76-54*(-32-1)$
1509	01945	$1*(-2-3)*(456-789+A)$	$A+987+654-32+1$
150A	01946	$-1+23-45-6*7*(-8-9-A)$	$-A-9+8+7-6+543*(2+1)$
1510	01947	$-12-(-3+45*6*7-8-9A)$	$A98+7-6+543-21$
1511	01948	$-1*2*(3-45-(-6+789)+A)$	$-A+98*(-7+6)-54*-32*1$
1512	01949	$-1-2+3*-45*-6-7+89A$	$-A-9-8*-76-543*2*-1$
1513	01950	$-12*-3*(4+56-(-7+8))*(-9+A)$	$A98+7*65-4*(-32+1)$
1514	01951	$-1-2-(3-45*6*7-8-9A)$	$-A9-8*-7*6*5+4+321$
1515	01952	$12-(34-5+6*7*(-8-9-A))$	$A-9-8-76*-5+4*321$
1516	01953	$-12+3*-45*-6+7+89A$	$-A+987+654-3-(2+1)$
1517	01954	$-1+2345-6*7-89A$	$-A+987+654-3+2*-1$
1518	01955	$1+23-(-4*-5*(-6-78)-9A)$	$A98-(7+6-543)-2+1$
1519	01956	$1+2345+6*-7-89A$	$-A-9876+543*21$
151A	01957	$1*-2+3*(456+7-8+9A)$	$A+987+654-(3-(2-1))$
1520	01958	$12-3*(-4-567)-(-8+9A)$	$A98-7-(-6+543+2)*-1$
1521	01959	$-1-2345-6+7*-8*9*-A$	$A98-7-6+543+2+1$
1522	01960	$-1*(-2-3)*45*(-6+7)*-8*(9-A)$	$-A+9-8+7+6-543*(-2-1)$
1523	01961	$1-2345-(-6-7*8*9*A)$	$A-98-7*-6*(5*-4-3*-21)$
1524	01962	$-1-2+3*(456-7-(-8-9A))$	$A+987-6*(-54-3*21)$
1525	01963	$-12*(-34-(-56+78+9*A))$	$-A-(-987-(654+3))-(-2+1)$
1526	01964	$-1+2+34+(-5-(6+7))*(-89-A)$	$-A+987+654+3+2*1$
1527	01965	$1234-5*6*7+8*9*A$	$-A+987+654+3*2*1$
1528	01966	$-1*(-23-45*-6*7+8+9A)$	$A+98-7-(6-54)*32+1$
1529	01967	$1+23-45*6*-7-8-9A$	$A98-(7-6-543)-(-2-1)$
152A	01968	$-1+2-3+4-5-6*7*(-8-9-A)$	$A-9+8-76*-5-4*-321$
1530	01969	$1+2-3*45*-6+7+89A$	$A98+7-6+543-2+1$
1531	01970	$-1234+5*-6*7*(-8-9)+A$	$-A+98-76+543*(2+1)$
1532	01971	$123+4*5*6*7+8+9A$	$A98-7-(-6-543-2-1)$
1533	01972	$-1*2*(34+56-7-89A)$	$A+987+654-3*2-1$
1534	01973	$12-(-3+45*6*-7)-(-8+9A)$	$A98+7-6-(-543-(2+1))$
1535	01974	$-1*-2*(-34+56-7-89*-A)$	$A+987-(-654-3*-2-1)$
1536	01975	$-1+23-4*5-6*7*(-8-9-A)$	$A+987+654-(3+2)+1$
1537	01976	$-12-3+4*567+8*-9A$	$A-(-987-654)-3*(2-1)$
1538	01977	$-12-34*(-56+7)-8*(-9+A)$	$A+987+654-(3-2)-1$
1539	01978	$1*2*(3-45+6*-7+89A)$	$A+987+654-3+2*1$
153A	01979	$-1-234*5+6*7*8-9+A$	$-A+987+654-3+21$
1540	01980	$1*(23-4*-5)*(-67+8+9A)$	$A+9+8+7*-65*-4-32*1$
1541	01981	$-1+2-3*(-4-5)*67-(-8+9-A)$	$A-(9+8)-7*-65*4-(-3+2+1)$
1542	01982	$1234+5*6*7+8+9-A$	$A+9-87-6+54*32-1$
1543	01983	$-1+2345-6-7-89A$	$A+987+654+3+2-1$
1544	01984	$1234-5*-67+8-(9-A)$	$A+987+654+3-2*-1$
1545	01985	$1234-5*-67-(-8+9)*-A$	$-A+987+654+3+21$
1546	01986	$1234+5*6*7-(-8-(9+A))$	$A9-(87+6*(54-321))$
1547	01987	$1+2-3*(-4-567)-8*9+A$	$A+9+8*76+543*2*1$
1548	01988	$-1*2*(-3+4-(56+789)+A)$	$A+987+654-3*(-2-1)$
1549	01989	$-12*(-3-4*5*6+7+89-A)$	$-A9+8-7*-6*(-5-43+2)*-1$
154A	01990	$-1+2-34*(-56+7)-(-8+9A)$	$-A98-7-(65*-43+21)$
1550	01991	$1-23*(-4-5-6)+78*(9+A)$	$A98-7-(-6-543-21)$
1551	01992	$12+3-4-5*-6*(78-9-A)$	$A-9-(8-765+43*-21)$
1552	01993	$1+2-(3*-4*(56+7+89)-A)$	$-A+987+654+32-1$
1553	01994	$-1-234*-5-6*(7-89-A)$	$-A+987+654+32*1$
1554	01995	$-1+2345+6-(-7+89A)$	$-A+987+654+32+1$
1555	01996	$-1*(-2345-(6-7-89A))$	$-A+9-8-7*-6-54*32*-1$
1556	01997	$1+2345+6-7-89A$	$-A-9*-87+65+43*21$
1557	01998	$1*(-2+3)*(4-5-6)*(-8-9-A)$	$-A+98-7-(6-54)*(32+1)$
1558	01999	$-123-45*-6*7+89-A$	$A+987+654-(3-21)$
1559	02000	$1-23*(4-56)+7*(-8*-9+A)$	$-A*(-98-76+54-3*21)$
155A	02001	$1-2*(-3-(45-6)-(-789+A))$	$-A-987-65*(-43-2*-1)$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1560	02002	$-12^*(-3 - (45-6+7-8+9A))$	$A+9^*-8^*(7-6)+54^*32-1$
1561	02003	$-1-2^*(3+4-5+6+7-89A)$	$-A+987-65^*-4^*3-21$
1562	02004	$-1^*-2^*(-3 - (4-5) -67+89A)$	$A98-7-6-5^*-4^*32^*1$
1563	02005	$1234+5^*(-6+78)^*(-9+A)$	$A98+7+6+543+21$
1564	02006	$1234-5-6^*-78-9A$	$-A+9+8+765-43^*-21$
1565	02007	$1+23^*-4-(-5-67)^*(8+9+A)$	$-A9+8-7+6^*54^*3^*2+1$
1566	02008	$-12-(-345+6) -78^*(-9-A)$	$A-9-(-8-765+43^*-21)$
1567	02009	$1234-567+89A$	$A98-(7+6-5^*43^*(2+1))$
1568	02010	$-1-234+5^*6^*(78-9)+A$	$-A-(-9+8-(7+6)) -54^*(-32+1)$
1569	02011	$-1-2^*(-34+5^*-6-789) -A$	$-A98-7+65^*43+2^*-1$
156A	02012	$1^*-2^*(-3+4+5+6^*-7+89^*-A)$	$-A9+8-7+65^*(4+3+21)$
1570	02013	$-1-2^*(-3-45-6-789)+A$	$A+987-(-654-32) -1$
1571	02014	$-123+456-78^*(-9-A)$	$A+987+654+32^*1$
1572	02015	$12^*(3-4)^*(5-67-(89-A))$	$A+987+654+32+1$
1573	02016	$1234+5+6^*78-9A$	$A98-7-(-6+5^*-4^*-32^*-1)$
1574	02017	$1+2345+6-7^*8^*(9+A)$	$A9+8-7^*6^*(5-43-(2+1))$
1575	02018	$1^*-2^*(3-4)^*(5-(67-89A))$	$-A9+876-(-5+43^*-21)$
1576	02019	$-1+2-3^*-45^*(6+7)-(-89-A)$	$A-(98+7)-(-6^*-54^*3^*-2+1)$
1577	02020	$-1^*-2^*(-3+4-56-7+89A)$	$-A-(98-7+65^*(4-32+1))$
1578	02021	$-1^*(2-3+4^*(5-6^*78))^*(-9+A)$	$-A9-8-(-76-54^*32^*1)$
1579	02022	$-1^*2^*(3^*4+56-(7+89A))$	$A-9^*(-87-65)+432-1$
157A	02023	$-1-234^*-5^*-6+789A$	$A9^*(8-76+54-3+2)^*-1$
1580	02024	$-1-2^*3^*-45-(6+78)^*(-9-A)$	$-A98+7+65^*43-2-1$
1581	02025	$1^*23^*(-4-5)^*(6-7+8^*(9-A))$	$-A-9-8-7-6-54^*-32^*1$
1582	02026	$-1^*-2^*(34+5-6+7-89^*-A)$	$A98-(7-654)-3^*21$
1583	02027	$1234+56^*-7^*(8-9)-A$	$-A98+7-65^*-43^*(2-1)$
1584	02028	$-12^*(34-(5-6)-(78+9A))$	$-A+987+654+3^*21$
1585	02029	$1+2345-(6-(7+89))^*-A$	$-A+98-7^*(-6+5)^*-4^*-3^*21$
1586	02030	$-1+2345-67-89^*A$	$A98-7+6^*-5^*-4^*3^*-2^*-1$
1587	02031	$-1^*(-2345+67+89^*A)$	$-A-98-(-76-54^*32^*1)$
1588	02032	$1+2345-67+89^*-A$	$-A-9+87+6-5^*(-4-321)$
1589	02033	$1+2^*-34-(5+67)^*(-8-9-A)$	$-A+9^*-87^*6-(-5432+1)$
158A	02034	$-1^*(-234-567-89A)$	$A-9-8-7^*-65+4^*321$
1590	02035	$1+234+567+89A$	$A-9^*-87-6^*-5^*(-4-32)^*-1$
1591	02036	$1+2+345-(-6+78^*(-9-A))$	$-A98-7-65^*-43+21$
1592	02037	$-12+3-(-45^*-6^*-7-8)-(9+A)$	$-A9+8+76+54^*32^*1$
1593	02038	$-1+2345-6^*-7-89A$	$-A+9-(-87+6)-5^*(-4-321)$
1594	02039	$-1+2345+6+(7+89)^*-A$	$A98-76+5^*(4+3)^*21$
1595	02040	$1^*2^*-3^*4^*(-5+6-78+9-A)$	$A98+7+654+3^*-21$
1596	02041	$-12^*(34+567-8^*9A)$	$A-9-8^*(-7-65^*4+32+1)$
1597	02042	$1^*2^*(3^*4-(56-(7+89A)))$	$-A-9^*8^*(7-6)+54^*(32+1)$
1598	02043	$-1-(23+45^*-6^*7-(-8+9+A))$	$A+9-8-7-6+54^*32^*1$
1599	02044	$-1+23-4^*(-5-(6+7^*-8^*-9)+A)$	$A-9-8+76+5^*(4+321)$
159A	02045	$1^*(2+3)^*(-456+789+A)$	$A-9+8^*76-5^*-4^*-3^*-21$
15A0	02046	$1+23+45+67^*(8+9+A)$	$A98-7^*6^*-5+432^*1$
15A1	02047	$-1-2^*(3-4^*5+6)+7+8-9+A$	$-A9+8-76^*(-5+4)^*(3+21)$
15A2	02048	$12-34^*5^*(-6+7)^*(8-9-A)$	$A+987+654+3^*21$
15A3	02049	$-12-3+45^*-6^*-7+8-(-9+A)$	$A9+8^*-76+5^*432-1$
15A4	02050	$-12-34^*-56-(78+9A)$	$A98+76-(-543-2^*-1)$
15A5	02051	$-12-34^*5^*-6-(-789-A)$	$A98+76-(-543+2)+1$
15A6	02052	$1^*-2^*(-345+6^*(-7-89)+A)$	$-A-9+8-7+6-54^*-32-1$
15A7	02053	$-1-2^*(3+45+6-7-89A)$	$A98-(-76-543)-(-2+1)$
15A8	02054	$12^*(-34-(5-6-78-9A))$	$A98+76+543+2^*1$
15A9	02055	$-1^*(2-3+4)^*(-567-8-(9-A))$	$A98+76+543+2+1$
15AA	02056	$-1-23^*-45+678+9+A$	$-A-(9-8-(7-6+54^*32+1))$
1600	02057	$-1+234^*5-6-7^*-89-A$	$A+9-8-76^*-5^*4+321$
1601	02058	$-12+3+45^*-6^*7^*(8-9)+A$	$A-9+87-6^*(54-321)$
1602	02059	$-12-34^*(-56-78+9^*A)$	$A98-(7-654+32+1)$
1603	02060	$-1^*2^*(-3-4-(-56+7)-89A)$	$A98-76^*(-5-4)-3-2+1$
1604	02061	$-1-23^*4-(56-78)^*-9^*-A$	$-A+9-8^*-7^*-6^*-5-4+321$
1605	02062	$1^*2^*(-3-4+56+7-89^*-A)$	$A+9-(8+7)-6-54^*-32-1$
1606	02063	$1234-56-7^*8^*-9+A$	$A98+76^*(5+4)-3-2^*-1$
1607	02064	$1^*2^*(-34+5-6-(7-89A))$	$A+9-8-7-6+54^*32+1$
1608	02065	$12-3^*-4^*(56-7+8+9A)$	$-A-9-8+7^*6^*54-321$
1609	02066	$1234-5^*(-6-78)-(9-A)$	$-A-(-9-(-8-76^*(-54+32-1)))$
160A	02067	$12^*3^*(-4+56-(-7-8)-(9+A))$	$-A-9+8+7+6+54^*32^*1$
1610	02068	$-1^*2^*(34+5-6+7-89A)$	$A+98-(7+6+5^*(-4-321))$
1611	02069	$-1+2345-(-67+89A)$	$A98-7+654-3-21$
1612	02070	$1^*2345+67-89A$	$A^*(-9-(-8+7)+65^*4-3^*21)$
1613	02071	$-1-(-2345-67)-89A$	$A9+8^*(-76-54+321)$
1614	02072	$1^*2^*(-34-(5+6)-(-7-89A))$	$-A-987+65^*(43-2+1)$
1615	02073	$-1-2^*(-3+4-567)+8^*-9^*-A$	$A98+7+654-32-1$
1616	02074	$-12+34^*-5^*-6+7-89^*-A$	$A98+765-(4+3)^*21$
1617	02075	$-1^*-23^*(45-67+89+A)$	$A98-7+654+3-21$
1618	02076	$1234+5^*67-8+9A$	$A+98-76^*-5-4^*-321$
1619	02077	$-1-2^*(3+4^*5+6)^*(7-8)^*9+A$	$A+9-8-(-7+6-54^*32^*1)$
161A	02078	$1^*2^*3+4^*(5+6+7^*8^*9)+A$	$A9+8+7-6-5^*(-4-321)$
1620	02079	$-1+2-3^*(-4-5)^*(67+8)-9A$	$-A+98-(76+54^*-32^*1)$
1621	02080	$-1+2+3^*(-4-5+678-9A)$	$A+98-(7^*-65^*-4+32^*1)$
1622	02081	$-1-23-(45-6)^*-7^*(8+9-A)$	$A98-7^*-6^*(5+4)+321$
1623	02082	$-1^*-2^*3^*(-45^*-6-(-7^*-8-9A))$	$A9-87-6+54^*32-1$
1624	02083	$-1+2-(-3^*4^*56-(7+8)^*-9^*-A)$	$A98+7+654-(3+21)$
1625	02084	$-1^*-2^*(3+4^*5+6)+7-8+9+A$	$A9-87-6-54^*-32+1$
1626	02085	$12+34^*(56+78+9^*-A)$	$A-9-(8+7^*6^*-54)-321$
1627	02086	$-1-(2-3-(45+67)^*(8+9))+A$	$A-9+8-(-7-(6+54^*32)+1)$
1628	02087	$-12+3^*(4-5-(6+7^*(8-9A)))$	$-A-98-(-76-5^*-4)^*32-1$
1629	02088	$-1^*-2^*(34-5-(6^*-7+89^*-A))$	$A+9-(87-654)^*3-(2-1)$
162A	02089	$-1+23^*45^*-6-789^*-A$	$A98+7+654-(-3+21)$
1630	02090	$-1^*2^*(34-5^*6^*7+8^*-9A)$	$A^*(98+7+65+4-3+21)$
1631	02091	$-1-(-23-4^*(-56-7)^*-8)-9A$	$A98-7-(-654-(-3-2) -1)$
1632	02092	$1234+5^*67-(-8-9A)$	$A9-8-76+54^*32-1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1633	02093	$-12+3*(-4+5)*(678-9A)$	$A98-(7-654+3-2)-1$
1634	02094	$1*2*(-34-(5-6)*7+89A)$	$A9-87+6+54*32-1$
1635	02095	$-1*(23-4*-5*(-6+7-89-A))$	$A98+76+5*(4*32-1)$
1636	02096	$123+4*5*(-6+7)*89+A$	$A98+765-4*32+1$
1637	02097	$123+45*6*-7-89-A$	$A98-7+654+3-2+1$
1638	02098	$12-3-(45+67)*(-89+A)$	$-A98+7-65*(-43-2+1)$
1639	02099	$1234-5-67*-8-9*A$	$A98-(-765-4*(-32+1))$
163A	02100	$-1*2*(3-45-(67+89A))$	$A98-7-(-654-3)+2*1$
1640	02101	$12+3*(4+5)*67-(-8-9A)$	$A98-7+654+3+2+1$
1641	02102	$-1+2345+6-7+89*-A$	$A98-(-7-(654-3*2))-1$
1642	02103	$1+2+3*4*(-5+67-(-89-A))$	$A98+7*6*54*-32-1$
1643	02104	$1+2345+6-7+89*-A$	$A98+7+654-3*2+1$
1644	02105	$1234-(5-6)+7*-8*-9-A$	$A98+7+654-3-2+1$
1645	02106	$-12*(-34-5-(6+7)-(-89+A))$	$-A-9-876*(5-(4+3))+21$
1646	02107	$1*2^3*4*5*(6+7)+8+9+A$	$A98+7+654-3+2-1$
1647	02108	$-1+2-(-3-(4+5*6*7*(-8+9)*A))$	$-A-(-9-87*6)-(-5+4*-321)$
1648	02109	$1234-(5-6*(78-(-9+A)))$	$A98+7-(-654-3)-2-1$
1649	02110	$-1*-2*(-3+4+5*-6-(-7-89A))$	$-A-9-8+7-65*(4-(32-1))$
164A	02111	$1+2*34*-5*-6+7-(8+9A)$	$A98+7+654+3-2+1$
1650	02112	$-1*-2*(3+45-67+89A)$	$-A9-(-876-54*(-3+21))$
1651	02113	$-1+2+345+(-67-89)*-A$	$A98+7-(-654-(3+2))-1$
1652	02114	$1*2345-6-(789+A)$	$A98-(-7-654)-(-3*2+1)$
1653	02115	$1+2345-6-789-A$	$A98-7+654-3+21$
1654	02116	$-1*2*(-3-4*5)*(67-(8+9+A))$	$A+98-(-765-43*21)$
1655	02117	$1234+5*6-7*8*-9A$	$A-9+(8+7*6*5+4-3)^2*1$
1656	02118	$-1*2*(3-4)*(-5-6-7+89A)$	$A9-(-87+6)-5*(4-321)$
1657	02119	$-12-3*(4+5)*(6-78)+9-A$	$-A-9*-8+7*-65*-4-3*-21$
1658	02120	$1*-2*(-34+56-7-89A)$	$A9+8+7*65*4-3*-2-1$
1659	02121	$-1+2-3*(4-567)+8-9*-A$	$-A-9-8+76-54*32*-1$
165A	02122	$123-4-5*6*(78-9-A)$	$A98-76*-5+4+321$
1660	02123	$-12-3*(4-(-5+678+9*-A))$	$-A+9+(-8+7)*6*-54*-3*2*1$
1661	02124	$-1-234*-5+67*(-8+9)*A$	$A+987-6*-5*(4-32)*-1$
1662	02125	$1234+5+6*78*(-9+A)$	$A9+8+7*6+543*(2+1)$
1663	02126	$-1*(-2345-6+789+A)$	$-A+9+876-5-43*-21$
1664	02127	$1+2345+6-789-A$	$A+9+8+7*6*-5*(-4-3-2-1)$
1665	02128	$-1+2345-67-8*9A$	$A-9+876-5-43*-21$
1666	02129	$1+2345-6-(-78-9)*-A$	$A98-(7-654-32)-1$
1667	02130	$1+2345-67+8*-9A$	$A98-(7-654-32*1)$
1668	02131	$1234-(-5+6*(-78+9-A))$	$A98-(7-654)+32+1$
1669	02132	$12*(-3-4+56-(7-8)+9A)$	$A-9-8*7+6*(5+4)^3/2/1$
166A	02133	$-1+2345-6-789+A$	$A9-8-(-7*-6-54*32+1)$
1670	02134	$1234-5*-6-7*-8*9-A$	$A-(-9+8)-(-7-65*(-4+32-1))$
1671	02135	$1-(-2345-(-6-789+A))$	$A98+7-(-654-3-21)$
1672	02136	$1*(23+4-5)*(-6*(-7-8)+9-A)$	$-A+9-(-876-5)-43*-21$
1673	02137	$-12-34*5*-6+(-7-89)*-A$	$A9+8*7-6*(54-321)$
1674	02138	$-1*-2*(-3+4)*(-5-6-7+89A)$	$-A+9-8+76+54*32-1$
1675	02139	$-1-2-3-(45*-6*7-89+A)$	$-A9-87-654*-3+2*-1$
1676	02140	$1-23+4-(56-78)*9*A$	$A98+765+43*-2-1$
1677	02141	$1+2*(3-4-5+6-7+89A)$	$-A9-87+654*3*(2-1)$
1678	02142	$-123+4-5+(6+7+8)*9A$	$A9-87-6+54*(32+1)$
1679	02143	$-12-34*-5+67*(8+9+A)$	$A98-(-7-654)-(-32+1)$
167A	02144	$-1-23*-45-(-678-9A)$	$A9+87*-6-5*-432*1$
1680	02145	$-1+2345-(-6+789)+A$	$A98+7+654+32+1$
1681	02146	$-1*(-2345-(6-789)-A)$	$-A-(9-87-(6+54*32-1))$
1682	02147	$1-(-2345-6+789-A)$	$A9-87-6*-54*-3*-2-1$
1683	02148	$-1+2-34*-56+7-(8+9A)$	$-A-(-98+7+6)-54*-32-1$
1684	02149	$1234-56*(-7+8)*-9-A$	$-A+9-(8+76*(5-4)*(-3-21))$
1685	02150	$12+34+5*-6*-7*(-8+9)*A$	$A*(98+7+6-(-54-32)+1)$
1686	02151	$1-23*(4-5)*(6-7+89-A)$	$A9-(-8-76+5+4)*(3+21)$
1687	02152	$1-(-2+34*-56+7)-(-8+9A)$	$A9-8+7*65+4*321$
1688	02153	$1234-56*7-89*-A$	$A98-(-7+65*4*3+21)$
1689	02154	$-1*(-2345+678+9A)$	$-A-(-9-8)-(-76-54*32+1)$
168A	02155	$1-(-2345+678+9A)$	$-A98-7+65*(43-2*-1)$
1690	02156	$1+2-3-45*(67-(8+9A))$	$A+98+76-543*(-2-1)$
1691	02157	$1+2-(3+4+5*(6-7))*-89A$	$A-(-9-8-76-54*-32*-1)$
1692	02158	$1-2+3+45*(-67+8+9A)$	$A9-(-87+6)-5*(-4-321)$
1693	02159	$-1+2345+6*-7+8*-9A$	$-A-9-8-7*6*(-5-43)+2*1$
1694	02160	$1*2*-3*(-4+5)*-6*(7+8-9)*A$	$A*-9*(-8+7)*6*(-5+4+3)*-2*1$
1695	02161	$1+2345-6*7+8*-9A$	$A-987-(65*-43-2*-1)$
1696	02162	$-123-4*(-567-8+9A)$	$A98+7*-6*-5*4-(3+2)*-1$
1697	02163	$-1+2-3-45*6*-7+89+A$	$A-987-65*43*(-2+1)$
1698	02164	$-12-3-(-4-(56-78))*-9A$	$A9-8-(7+6)-(-54*-32-1)$
1699	02165	$1234-(-56+7*-8*9+A)$	$-A9-8*7+(6+54)*(32+1)$
169A	02166	$1-2+3*(4-56)*-7+89*A$	$A-98+765*43+2+1$
16A0	02167	$-12-34*-5*6-7+89A$	$A-9+87+6+54*32*1$
16A1	02168	$1*-2*(-3+456)*(7-8+9-A)$	$A-9*(8-7-6+5*-43)-2*1$
16A2	02169	$12-3-45*-6*7-8+9A$	$A-(-98+7+6)+54*32*1$
16A3	02170	$12+34*56+7-(89+A)$	$A98+765+4-3*21$
16A4	02171	$1234+567-8-9A$	$A+9*8*7*6*5/(4+3)+2-1$
16A5	02172	$12+3-45*(67-8-9A)$	$A-98+7*6*(-5-4)*-3*2+1$
16A6	02173	$1*2345-678+9*-A$	$A+9+87-(6+54*-32*1)$
16A7	02174	$1+2345-678+9*-A$	$-A+98-(-7-6+54*-32+1)$
16A8	02175	$12+3+45*6*7-(8-9A)$	$A9-(-8-76)-54*-32*1$
16A9	02176	$-1*2*(-34+5)*(-67+89+A)$	$A9+87-6*(54-321)$
16AA	02177	$1*2345+67-89*A$	$-A9+87+65*(-4+32)*1$
1700	02178	$1+2345-(-67-89*-A)$	$A98-(-7-65*4*3)-2*-1$
1701	02179	$1234-5-(6*(-78-9)-A)$	$-A+98-7*6-54*(-32-1)$
1702	02180	$-1*(2+3)*-4*(5-(6+7)+8+9A)$	$A-(-98+7)-(-6+54*-32+1)$
1703	02181	$1234+567-(89+A)$	$A98-7-(-6-54*32*1)$
1704	02182	$1-(2-3-456)-(-7-8)*9A$	$A+98+7-6-(54*-32+1)$
1705	02183	$1+2+(3-45*-6)*7-8+9A$	$A+98+7-6+54*-32*-1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1706	02184	$-1-2-3-4*5*(-6-7-89)-A$	$A+9+87+6+54*32-1$
1707	02185	$12-3-45*6*7+8+9A$	$A98+765-43-2-1$
1708	02186	$12+34*56-78-(9-A)$	$A98+765-43-2*1$
1709	02187	$1234+567+8-9A$	$A98+765-43-2+1$
170A	02188	$1+234*5+678-(9+A)$	$A98+765-43*(2-1)$
1710	02189	$1234-5+67*8*(9-A)$	$A98-(765+43-2+1)$
1711	02190	$1234-5-(-67*8-(-9+A))$	$-A*(-98+7-65*-4+32)*-1$
1712	02191	$12+3+4*(-5+67)*8+9-A$	$A98+765-(43-2-1)$
1713	02192	$-1*2*(-34+5+6+7-89A)$	$A9+8+7-6+54*32-1$
1714	02193	$1-2345+67*8*-9+A$	$A9+8+7-6-54*-32*1$
1715	02194	$123+45*6*7-(-8+9)*A$	$A+9-8-7*6*(5+43)-(2-1)$
1716	02195	$1-2+3*(-45+678)+9*-A$	$A98+765-4-32-1$
1717	02196	$-1*2*(3-(-45-(-67-89A)))$	$A98+765-(4-32*-1)$
1718	02197	$-12*(-3-(-4+5*(-67+89+A)))$	$A98+765-4-(32-1)$
1719	02198	$-1*-2*(-34+5+(-6-7)*(-89+A))$	$-A9-8-7+654*3-21$
171A	02199	$1234+5+67*8*(9-A)$	$A98-(-7-65*-4*-3-21)$
1720	02200	$-1*(2-3-4)*5*(-6-(7+8-9A))$	$A*(-9-8-(-76-54*3)-21)$
1721	02201	$1234+567-89+A$	$-A+98*7*(-6+5+4)-(32+1)$
1722	02202	$-1+2345-6+7+8*-9A$	$-A+9-8*76-5-4*-321$
1723	02203	$1+2345+(-6+7)*8*9A$	$A98+765+4-32-1$
1724	02204	$1+2345-6-(-7+8*9A)$	$A+987-65-43*-21$
1725	02205	$-1*(2-34)*5(56-7+8-(9-A))$	$A98+765+4-32+1$
1726	02206	$1234+567-8*9-A$	$A+98+76-54*(-32+1)$
1727	02207	$12+34*-5*-6+7+89A$	$-A9-8+(-7+654)*3*(2-1)$
1728	02208	$1*2*(3-45-(-67-89A))$	$-A-98-7+654*3-21$
1729	02209	$1+23*45-(-6-7)+89*A$	$-A+9-8-76*(-5-4)*3-21$
172A	02210	$-1*(234+56-7*(8+9))*-A$	$A*(9+8-(-7-65+4*32*-1))$
1730	02211	$-1*(-234-(-5-67))*(-8+9+A)$	$A98+765-43+21$
1731	02212	$1*-2*(-34-(-5-6-7+89A))$	$-A+9+87-6+54*(32+1)$
1732	02213	$1-2+3*(4*5-6-7)+8+9+A$	$-A+98-7-6*54*-3*2-1$
1733	02214	$-1+23-(-45-(67+89))*A$	$-A-(-9-8)-(-7+65*(4-32)+1)$
1734	02215	$1234-5*67-89*-A$	$A98+765-4*(3+2*1)$
1735	02216	$-1*-2*(-34-5+67+89A)$	$A98+765+4*(-3-2)+1$
1736	02217	$1-2*(-34-(-5+6)-(-7+89A))$	$-A-(-9+8)+7*(65*4+32-1)$
1737	02218	$-1+2-3*(-456-(78+9A))$	$-A-9-87-654*-3-21$
1738	02219	$1-2-34*5*-6*(7-(8-9+A))$	$A98+765+4+3-21$
1739	02220	$-12-34*56+78-9A$	$-A-9-8+7*(-6-54+321)$
173A	02221	$-1-2*-34*5*6-7-(-8+9-A)$	$-A9-8-7+654*-3*(-2+1)$
1740	02222	$-1*-2*(3+4-5-6-7)*(8-9A)$	$A98+765-4*3-(2-1)$
1741	02223	$12*-3*(4-56-(-7+8-(-9+A)))$	$-A9-(8-(-7-654*-3-2*-1))$
1742	02224	$-12-34*56+7-8-9-A$	$A98+765-4-(3*2+1)$
1743	02225	$-1*23*(4-(-5-6)-(7+89)+A)$	$-A+987-6*5-43*-21$
1744	02226	$123-4*5*(6-(-7+8)-9A)$	$A-(9-(87+6))+54*(32+1)$
1745	02227	$-1+2*(345+678-9A)$	$A98+765-(4-(-3-2))-1$
1746	02228	$-1*-2*(345+678-9A)$	$A98-7*(-65-4)+321$
1747	02229	$1-2*(-345-678+9A)$	$A98+765-(4+3-2+1)$
1748	02230	$-1+2+(34-5)*67-89-A$	$-A-98+7-(6+54)*(-32-1)$
1749	02231	$-12-3*-456-7*(-89+A)$	$A9+8*(-76-5)*(4-3+2)*-1$
174A	02232	$-1*234*(-56+7*8+9A)$	$A98+765*(4-3)-(2+1)$
1750	02233	$1+234*(-56+7-8*-9-A)$	$A98+765-4+3-2+1$
1751	02234	$1234-(-5-6*78)+9A$	$A98+765+4-3+2*-1$
1752	02235	$-1+2*(34+5+6-7+89A)$	$A98-(-765-(-4+3))-(-2+1)$
1753	02236	$-1*2*(34-5-67-89A)$	$A98+765+4+3*(-2+1)$
1754	02237	$-1-2*3+4*(567-8-9A)$	$A98+765+4-3+2-1$
1755	02238	$1234-(-56+7*89-A)$	$A9+87*6+5-4*-321$
1756	02239	$1234-5+6*(7+89)+A$	$A+9+87+6*54*-3*2+1$
1757	02240	$-1*2*(-34-5+6-(7+89A))$	$A*(9+8-(7-(-6+5-4)-3)*-21)$
1758	02241	$1-2+3*(-4-5)*(6-78)+9A$	$A-9+8*-7*(-6+5-4-32*1)$
1759	02242	$1*2*(-34+5+6+78)*(9+A)$	$-A-98+7-654*-3-2-1$
175A	02243	$-1-(-2345+678+9+A)$	$A98-(-765-4-3-2+1)$
1760	02244	$-1+234-5-67*(-8-(9+A))$	$-A+987-6-5-43*-21$
1761	02245	$1+2345+6*7-8*9A$	$A98+765+4+3+2+1$
1762	02246	$12-34-5*6*(-78+9)-A$	$A-9-87-(-6-54)*(32+1)$
1763	02247	$-1*(-2+3)*(-4-5+6)*7*(89+A)$	$-A-9+8*7-6*(-5+4-321)$
1764	02248	$-1-(-2345+6)+7*(-8-9A)$	$A98+765+4+3*(2+1)$
1765	02249	$-1-2-(34*-56-78+9*A)$	$A98+765-4*-3-2*-1$
1766	02250	$1*(2+3-456-78*-9)*A$	$A*9*(-8-(-76+54)-3*(-2-1))$
1767	02251	$-1-2-(34*-56-7*(-8+9))-A$	$A98+765-4-3+21$
1768	02252	$1234-5-67-8*9*-A$	$A98-76*-5+432+1$
1769	02253	$1-2-(34*-56-7)-(-8+9)*A$	$-A98-7*-6*(54+3+21)$
176A	02254	$-12-3*(45-678)-9-A$	$A98+765-4*(-3-2)-1$
1770	02255	$1-(-2+3456)+7*89*A$	$A98+765-4*(3+2)*-1$
1771	02256	$1234-56-7*(8-9A)$	$A+987-6*-54*-3*(-2+1)$
1772	02257	$-1-(-2-34*56*(7-8)-9)-A$	$A98+765-(4-3-21)$
1773	02258	$-12-34*56+7+8+9-A$	$A+9-8+7*(-6-(54-321))$
1774	02259	$1+2+(-34+56)*(7+89-A)$	$A98+765+4-3+21$
1775	02260	$1+23*45-6-(7+89)*-A$	$-A-(9+87*6*(-5+4-3))-(-2-1)$
1776	02261	$1234+567-(8+9)-A$	$-A9*(8-7-6-(-54+32))*-1$
1777	02262	$1*2345-678+9-A$	$-A+9-87-654*-3+2+1$
1778	02263	$12+3*(-45-67-8*-9A)$	$A-9-87+654*3+2*1$
1779	02264	$1+2345-678*(-9+A)$	$A+987-6-5-43*-21$
177A	02265	$1+2345-(678-(-9+A))$	$A98+765-(4-(32-1))$
1780	02266	$-1-234*5*(-6+7)+8*9A$	$-A9-(8+7+6*5*-4*(3-21))$
1781	02267	$1-234*-5*6-7*-8*-9A$	$A98+765-4+32+1$
1782	02268	$-12-34*56-78+9A$	$-A-98+7-654*-3+21$
1783	02269	$1234+5+6*(7-8)*-9A$	$A9-8+76*(5-(-4+32))*-1$
1784	02270	$-1+2345+67*(8-(9+A))$	$A98-(-765+4*-3)+21$
1785	02271	$-1*(234-5*-6*78)*(-9+A)$	$-A9-8*76*-5+4321$
1786	02272	$12-34*-56-7+8-9+A$	$A9+87-6-(54*-32+1)$
1787	02273	$-12-3*(-45+678)*(9-A)$	$A98+765+4-32-1$
1788	02274	$-1+2345+67-8*9A$	$-A-(987+6)-(-5-4)*321$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1789	02275	-1-2+345*6-78-9A	A98+765+4+32+1
178A	02276	1+2345+67+8*-9A	A+9-8-7+65*(-4+32+1)
1790	02277	1234-(-567-(8-9)+A)	A-9-8*7-(-654*3+21)
1791	02278	1234+5-(6+7*-89+A)	A+9-(87+654*-3+2)+1
1792	02279	1234+567-8+9-A	A98+765+43-2-1
1793	02280	1234-5+6+7*89-A	A+9-8+7+6*(-5-4+321)
1794	02281	-1+2345-678+9+A	A98-(-765-43)-(2-1)
1795	02282	1+2345-67-8*-9*-A	-A-98*7-6+5-4*321
1796	02283	-1+234-5*(-6*78+9A)	A98+765+43-(-2+1)
1797	02284	-1+2+3-4*-5*-6*(7-8)*(9+A)	A-9-87+654*3+21
1798	02285	-1+2*3456+7*89*-A	-A+9*(87+6-5*(4-32))-1)
1799	02286	12-34*-56+7+8-(9-A)	-A98+765*4-3*21
179A	02287	1+2*3456-7*89*A	A9-8*(-7-65)+4*321
17A0	02288	12*(-3-4-(5+6-78-9A))	A9+8+7*-6*(-5-43)-21
17A1	02289	1234+5-67*-8-9*-A	A-9-8*7-(-65+4)*32-1
17A2	02290	1234+5+6+7*89-A	-A*(9+87-6+54-321)
17A3	02291	1+2+3+4*(56+7)*8+9A	-A9-8*-7+654*3-2+1
17A4	02292	-1+2345-6-78*9-A	A-98*7-6-5-4*321
17A5	02293	1*2345-6-78*9-A	A+9*(-8*-7-6)*5+4^3/2+1
17A6	02294	1+2345-6-78*9-A	A-9*-876-(5432+1)
17A7	02295	1234+567+8+9-A	A-9*-876-5432*1
17A8	02296	1234+567+8*(-9+A)	A98+7+6+(5-43)*-21
17A9	02297	1+2+3+4*56+7*8-9-A	A98-7*(-6-5+4)*(-3+21)
17AA	02298	1*-2*(3*(45-67)-89A)	A+9*-8+7-654*-3-2*1
1800	02299	1234+567-8+9+A	A9-8*-7-6*54*3*-2*1
1801	02300	1*-23*(-4-(5+67*(-8+9)+A))	A98+765-(4-3*21)
1802	02301	1+23*4*(5-6-78+9A)	-A-98+(7+65)*(-4+32)*1
1803	02302	1+23*45+6-7+89A	A+9-87+654*3+21
1804	02303	-1+2*(34-(-5-6))*(78+9A)	-A-9-8*7+654*3+21
1805	02304	1234-56-78*-9-A	-A9-876+(5+4)*321
1806	02305	1*2345+6+78*-9-A	A98+765-(-43-21)
1807	02306	12345+678*(-9-A)	A-987+65*(43+2)+1
1808	02307	1234-5+678-9A	-A9+8-(-7+65)*(-4+32)*-1
1809	02308	1234-(-5+67*-8)+9A	-A9+87+654*3-21
180A	02309	1234-5*-6-7*-89-A	A-9-8*7-(-654-3)*(2+1)
1810	02310	1*(2-3*-45+6+78-9)*A	A-98+76*(5-(-43+21))
1811	02311	-12+3*(4-5)*-678-9A	A98+7*-65*(4-(3+2+1))
1812	02312	-1*2*(3-4-5-67-89A)	-A9+876+5*4*3*21
1813	02313	-1-(2-3*4*(5-(6-78-9A)))	-A9-8*-7*65+4*-321
1814	02314	-1*(-2+34-56)*(7-8*-9+A)	A9+87+6*-5*(-43-21)
1815	02315	1234+567+8+9+A	A+9*8+7*(-65+4+321)
1816	02316	-12-34*(-56-7+8)+9A	-A9-8+7*-6*-54+32*-1
1817	02317	1234+5-(-678+9A)	A9-8*-76-54*(-3-21)
1818	02318	-12-3+4*(567-89)+A	-A9+8-7-6*(5*-4-321)
1819	02319	-1*(-2-3+4*(-567+89)+A)	-A98+765*4-32-1
181A	02320	12+345*6+7*-8-9A	-A98-765*-4+32*-1
1820	02321	-1-2-3*-456-7*-89+A	-A98+765*4-32+1
1821	02322	1234+5*-67+89A	-A9+87+6*(5+4*3)*21
1822	02323	-1-(2+345*-6+7*8)+9*-A	-A98+7*(6-5+432)*1
1823	02324	12+3+4*(567+8-9A)	-A-9-8+7*6*(54-3)-2+1
1824	02325	12-34*-56+7*8-(-9+A)	-A9-(8-7*-6*-54)-3-21
1825	02326	1234-5+678-9*A	-A-(-987-65-43*21)
1826	02327	1-2345-6*(-7+89)*-A	A-9*(-8-7*6)*5+4^3+2+1
1827	02328	1-2+34*(-5-(-67+8))+9A	A98+765+43*2-1
1828	02329	-12+3*456-7*(8-9A)	-A98+765*4-3-21
1829	02330	1234-5*-6*(-78+9A)	-A*(-98-76-5-(4+32)+1)
182A	02331	1-2*-3*(4+56)*(7+8-9)-A	-A9+87+654*-3*(-2+1)
1830	02332	1+2-3-4*5*-67+8*9A	A9+87-6+54*(32+1)
1831	02333	-1-2*3*(456-(789-A))	A98-7*-65+432*1
1832	02334	1*-2*3*(456-(789-A))	A98+7-65-43*-21
1833	02335	-12+345*6-7-8-9A	-A98+765*4-(-3+21)
1834	02336	-123*-4*(-5-6+7+8)*(-9+A)	-A-(9-876+543*2*-1)
1835	02337	1-2-3+4+5*(-67*-8-9A)	A+9+8+7*(-6-5)*(-4-3-21)
1836	02338	12+3*(-4+567-(8-9A))	A9-8*7-(-6-54)*32*1
1837	02339	1-2+3*-4*(5-6-(78+9A))	A98+765-4*(-3-21)
1838	02340	-12*3*(-4+5*6-(78-9A))	-A*-9*(-8-7+6-5+4-3)*-2*1
1839	02341	12-3*-4*(5-6)*(-78-9A)	-A9-87*-6*5-4-321
183A	02342	1-(-2345+6+7)-8*9*A	A+9-8+7*(6-(54-321))
1840	02343	-1+2345-67*(8-9)*-A	A9-8*(-76-54+3)*2*1
1841	02344	1+234*5-6-(-789-A)	A9+87+6-54*(-32-1)
1842	02345	1+2*3-(45-67)*89+A	-A-(-987-654-321)
1843	02346	-1-2-3*(4+5-678-(-9-A))	A+987+65+43*21
1844	02347	-1+2+3*56-(-7+8-9*A)	-A+9*-8+7*(65+4*-3*-21)
1845	02348	-12+34*56+78+9+A	-A98+765*4+3*-2-1
1846	02349	-12-34*-56+7+8+9*A	-A98-765*-4+3*2*-1
1847	02350	1234+567+8*9-A	A+98-7*(65-4-321)
1848	02351	1-2-(-34-56)*(-78+9A)	-A-9+8+7-654*-3*(2-1)
1849	02352	1-2*3*-45*(6-7)*8-(-9+A)	-A+9-(8-7+654*-3+2)+1
184A	02353	1*2345-678+9*A	-A98-765*-4-(3-2)-1
1850	02354	-123-45*-67-89A	-A9-(8+7*-6*54-3*(2-1))
1851	02355	-1-2*(-345-678)-9*A	-A98+765*4-(3-2)+1
1852	02356	12-34*-56-(-78+9-A)	A9-87-654*-3-21
1853	02357	1-2-(345*-6+7-(-89-A))	A-9-(-876-543*2-1)
1854	02358	-1+23-4*(-567+89)+A	A+9+876+(54-3)*21
1855	02359	12+3*(-4+56*7)+89A	-A98-765*-4+3+2-1
1856	02360	1234-(-56-7*89-A)	A*(98-76-5*-43-21)
1857	02361	-1-2+345*6-7+8-9A	-A9+87*6-5*(4-321)
1858	02362	1-2+345*6*(-7+8)-9A	-A-9*-8*-7*-6+543*(-2+1)
1859	02363	-1-2*(-34-56-7-89A)	-A9-8-76*5*(4+3-2+1)
185A	02364	1*2*(34-5+67+89A)	A98-7*65-4*-321
1860	02365	-12-345*-6+7+8-9A	A-98-(-765-4*321)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1861	02366	1234-5+6-78*-9-A	A9+876+(5+43)*21
1862	02367	-1+2-34*-56*(-7+8)+9A	A98+7*6*(-5+4+3+21)
1863	02368	1234-56+7*(8+9A)	-A+98-7+(65-4)*(32-1)
1864	02369	1+2-34*-56+(-7+8)*9A	A98-7+6*54*3-2-1
1865	02370	-1*2*-3*(-4-567+89A)	A+9-8+7-654*-3-2-1
1866	02371	-1-(-2345+678)+9A	A+9+8*(-76-5-(4-321))
1867	02372	-1*(-2345+678-9A)	A98-7+6*54*3*(-2+1)
1868	02373	1+2345-678+9A	A9+8*7*-6-5*(-432+1)
1869	02374	-1+23*45+67+89A	A98-(-765-4*32)-1
186A	02375	1+2+345*6-(-7+89)-A	-A9-87-(6-5*-432*-1)
1870	02376	1*-2*3*-4*(-5-6-(7-8-9A))	A98+765-4*-32+1
1871	02377	1-2+345*6+7+8-9A	A9-87+654*3+2*-1
1872	02378	1234+56-7*(8-9A)	A9+8*7*-6-5*432*-1
1873	02379	12*3*(-45+6+78+9A)	A98+765+4*(32+1)
1874	02380	-1+2345+67*-8-9A	-A9*(8-76+5*4+32)*1
1875	02381	12-345*-6-(78+9A)	-A98+765*4+3+21
1876	02382	1+2345+67*-8-9A	A98+7+(6-5-43)*-21
1877	02383	-1+23*(-4+5)*(6+78)+9A	A98-7-(6*54*3+2+1)
1878	02384	1234+56-7-8*-9A	A-(-987+6-(5+43)*21)
1879	02385	1-(2-345*6)-(78-(9-A))	-A9-8-76+5*-432*-1
187A	02386	1234+567-(-8-9*A)	-A9-8-76-(5*-432-1)
1880	02387	1+2*-34-5*-6*78-9*A	-A-9-(-87-6)*-5*-4+321
1881	02388	-1+23+4*(567-89+A)	-A9-87+6+5*432+1
1882	02389	1234+567-(8-9A)	A+9+87+(6+54)*-32*-1
1883	02390	-1234+5*(678-9)-A	-A98-765*-4+32*1
1884	02391	-123+4*5*67+89A	-A98-765*-4-(-32-1)
1885	02392	-1*2*(3-45-67-89A)	A98-7-(-6+5)-43*-21
1886	02393	1*-2-3*-456-(-78+9)*A	-A+9*8*7*(6-54+321)
1887	02394	-1-2+34-5*6*(-7-8*9)-A	A9-87+6*(5-(-4-321))
1888	02395	1234+567+89+A	A9+8-7-(6+54)*32*-1
1889	02396	1234+5+6+78*9+A	-A-98-76-5*-432+1
188A	02397	1-(-2+3*(-45-(-6-78)))*(-9-A))	A+9*8*7+6+5*4*3+2*1
1890	02398	-1+23*5-(67-89A)	A+9+8-7-654*-3+21
1891	02399	1+2*-3+4+5*6*(-7-(-89+A))	A9+87*(65-43)*(2-1)
1892	02400	1+2345-6+7*-89+A	A*(-9-(-8+7)+6)*5*4*(-3-(2+1))
1893	02401	1-(-2345-67*-8)-9*A	-A9+8-76-5*432*-1
1894	02402	1+23+4*(-56+7)*(8-9-A)	A98-7+6+5-43*-21
1895	02403	-1+2*3*(-456+789)+A	-A-98+7*(6-54*-3*2)*1
1896	02404	1234-(5+67+8*-9A)	A98+7-6+5+43*21
1897	02405	1234+567+8+9A	-A-9+(87+6)*(54+32*-1)
1898	02406	-12-3*-4*-5*6*-7-(-8+9A)	A98+7+6-5+43*21
1899	02407	1234-(-5-678)-(-9+A)	-A9+87*6-543*(-2-1)
189A	02408	-1*-2*(345-(-678+9+A))	-A-9-(-87-654*3)-21
18A0	02409	-123+4+5*-6*-78-9+A	A98-7*6*(5+4-32)*1
18A1	02410	-1+2345+6+7*-89+A	-A*(-98-(76+5+43)-(-2+1))
18A2	02411	1-23*-4*5*(6-(-7+8))+9*-A	A9+8*7*6-543*(-2-1)
18A3	02412	1+2+345*6-7*(8-9+A)	-A-9-(-876-5*-4*-3*21)
18A4	02413	-1+2345+6*(7-8-9A)	-A9+8*(-76+5)*-4+32+1
18A5	02414	1234-56-7+8*9A	A98-76+54*(-3+21)
18A6	02415	1234-5+678+9-A	A9+8*-7+654*3-2-1
18A7	02416	-1-2-345*-6-7*-8-9A	A98+7-(-6-5)+43*21
18A8	02417	1234-5+678-(9-A)	A+9*8*7*6-5*4*3*2-1
18A9	02418	-12*3*(4-56+78-9*A)	A98-76*(5+4)*(3+2)*-1
18AA	02419	1-2+(345-67-89)*A	-A+9*87+6*5-4*-321
1900	02420	-12+3-4*5*6-7+89*A	A-98-76-5*(-432-1)
1901	02421	1+2345-6*(7-8)*-9A	A+9*(-8-7-6)+5*(432+1)
1902	02422	1*2*(345-67-8*-9A)	A9-8+(-7+654)*3-21
1903	02423	-12-3*(4-5-678)*(-9+A)	A-98-7*(-6+54*(-3-2-1))
1904	02424	1*2*(3+4+5)*(-6+7)*(-8+9A)	-A98+765*4-3*-21
1905	02425	1234-(-5-678-9A)	A-9+(-87-6)*(-54+32*1)
1906	02426	-1+2345+67-8*9*A	A98-7-6*(-54-3)*(2+1)
1907	02427	1234-(-5-678+9)+A	A+9+8+(7+6*5+4*3)^2-1
1908	02428	1234-(-56-7)+8*9A	A-9+87+654*3-21
1909	02429	-1+234*5+6*-7+89A	A+9*87+(-6-54-3)*-21
190A	02430	1*(2-34+5)*(-67+8*(9-A))	A*(98+76+54-3-2-1)
1910	02431	12*(-3-4-567+8*9A)	-A-98+7*-6+5*(432-1)
1911	02432	-1-2-345*-6-7*8+9+A	A-9+876+5*-4*-3*21
1912	02433	1-2-3-4+5*-6*-78-9A	A-9-8*-7*65-4*321
1913	02434	1*-2*(-34+5*6*-7-89*A)	A+9*-8+(76-5)*(-4-(-32-1))
1914	02435	1234-5+678+9+A	A-9-8+7*6*54-32-1
1915	02436	-1*(2-3)*-4+5*(-6-7*-8*9-A)	A9-8+7654*3-21
1916	02437	1-2+345*6-7-8-9-A	A-9-8+7*6*54-32+1
1917	02438	-1-23+4-5*6*-78-9*A	-A+9*8*(-7+65-(-4+32-1))
1918	02439	-1-2-3+4-5*6*-78-9A	A9+8*(76+54+3)*-2*-1
1919	02440	1+23*(45+6)+7*-8*(-9-A)	A98+7+6*(-54-3)*(-2-1)
191A	02441	-12+3*456-7*(-8-9A)	-A-9-87*6*-5-4-321
1920	02442	-1*2*34*(56-7-89+A)	A98-7-654*-3-21
1921	02443	-1+2+34*(5-6)*(-78+9+A)	-A-98*7-65*(-43+21)
1922	02444	-1234-5*-678+9-A	-A-(-98-7)-(-6-54)*(32+1)
1923	02445	1234-(-5-678)-(-9-A)	A+(-9+8*7*6+5)*-4^3+2+1
1924	02446	-1*-2*(-345-678)*(9-A)	A98-76*5+4*321
1925	02447	1-2*34+5*-6*(-78-9+A)	-A+9+87-654*-3+2*-1
1926	02448	1+2*(345+678)-9+A	A+98+7*(6-(54-321))
1927	02449	-1234-5-6*7*-89-A	A9-87*6*-5-(432+1)
1928	02450	1234+5*(67+89)-A	A9-8+7-654*3-21
1929	02451	12-345*-6+7*8+9*-A	A-9+87-654*3*(-2+1)
192A	02452	1-2*3*-456-7*(8+9A)	A9+8-(-7+654*-3+21)
1930	02453	12-3*(4+5)*(-67-8-9)+A	-A+9-8+765-4*-321
1931	02454	1*2*(-3*(-45+6-7)+89A)	-A-9-(-87+654*3)*21
1932	02455	-1-2-345*-6-7-8-9+A	-A9-(8+7+6)-5*432*-1
1933	02456	1+23-4*5*-67+89*A	-A9-87+6*(54+321)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
1A07	02548	-123+4+5*6*(-7+89)-A	-A+987-6-5*4*-3*21
1A08	02549	-1+2-(3-(45+6))*-7*(-8-9+A)	-A+9-8-7*6+5*(432+1)
1A09	02550	1234-(5-67-8*9A)	-A9-8+76-(5*-432+1)
1A0A	02551	1234-5+6+(78+9)*A	-A9-8*-76+54*(32-1)
1A10	02552	-1*(-23+4-5*6*78-(-9-A))	-A9-8+76-5*-432+1
1A11	02553	1234-5-6+789+A	A9+8*(7-65)*-4+321
1A12	02554	-1234+5*678+9A	A9+87+(6+54)*(32+1)
1A13	02555	1234+5+6+789-A	-A+98-7*6*-54-(-3+21)
1A14	02556	-1+2+345*6-78*(9-A)	-A-9-87+6*(54+321)
1A15	02557	-1+2345+6*(-78+9-A)	A-9*(-8+7+65*-4+3-2+1)
1A16	02558	1*2-345*-6-(-78-9)-A	-A+98*(76-54)-(-3+2+1)
1A17	02559	-1+23*4-(-5*-6*-78+9*A)	A9+87-(-65+4)*32*1
1A18	02560	1-23*4+5*6*78+9A	-A-(-987-6)+5*-4*-3*21
1A19	02561	-12+3-4*(-567+8)-9A	-A-98+76-5*-432*1
1A1A	02562	1234-5-6-7+89*A	-A-98+76-(-5*432-1)
1A20	02563	1234+5-6+789+A	-A9+8-7*(6-5)*(4-321)
1A21	02564	1-2-3+(-45+67)*(89+A)	-A+9+87*(65-43-(-2-1))
1A22	02565	1234-5+6+789+A	-A9+87-6-5*-432*1
1A23	02566	1+2+3*4-5*-6*78-9+A	-A9+87-6+5*432+1
1A24	02567	1-(-2345-6*7*-8*-9+A)	-A9+8+76+5*-432*-1
1A25	02568	-1*(-2+3)*(-45+67)*(-89-A)	-A-(9+8+7)-(-6+5*-432-1)
1A26	02569	-1+2-345*6+7*-8*9*-A	-A-9-8+(-7+6+5*-432)*-1
1A27	02570	12-345*6-78*(9-A)	A*(9+8*-7+6+5*4-(3-21))
1A28	02571	1234+56+(-7+89)*A	-A-9+876-5+4*321
1A29	02572	1234+5-6-(7+89*-A)	A+987-(-6+54)*(-3-21)
1A2A	02573	1-(-2+3-4)-(-5*-6*-78-9)+A	A9-8+765-4*-321
1A30	02574	-12*(-34-56-(-7+89+A))	-A-(-9-(-8-7))-(-6+5*-432-1)
1A31	02575	1234+5+6+789+A	-A9+87*6+54*(32+1)
1A32	02576	-12-3*-456+789+A	-A-98*7+65*43-2*1
1A33	02577	-1-(2+345*-6)-(-7+8-9A)	-A9+87+6+5*-432*-1
1A34	02578	1-2+3*(45+678)-(-9+A)	A+98*(76-54)+3-2-1
1A35	02579	-12-3+4*567-8-9A	-A9+87-6*-543-21
1A36	02580	-1*(-2345-67*-8+9*-A)	A+987+6+5*4*-3*-21
1A37	02581	1-23-(-4*567+89+A)	A+987-(6*-5*43+21)
1A38	02582	12-3*-456+789-A	A-98+76-5*-432+1
1A39	02583	-1-2-(345*-6-7-89-A)	-A-9-(-8+7-6)-5*432*-1
1A3A	02584	1234+5+6-7-89*-A	-A+987-6*5*43*(-2+1)
1A40	02585	-12+3+4*567-(8+9A)	-A-(-987+6*-5*43-2+1)
1A41	02586	1*-2*3*(-456+7+89+A)	-A-(-987+6*5*-43+2*-1)
1A42	02587	-1-(-2-34-5*6*78)-(-9+A)	A9-87*-6*5+4-321
1A43	02588	-123+45*(67-8-9)-A	-A-98+7+65*(4+32-1)
1A44	02589	12+3+4-5*-6*78+9+A	-A+9+876-5-4*-321
1A45	02590	1*2*3*4*(5-6*(78-9*A))	-A98-7+6*543-2*-1
1A46	02591	-1+2-3*-4*-5*(6*7+8-9)+A	A-9-(-876+5)+4*321
1A47	02592	1*-2*(-3-4+56)*(78-9A)	A9+87+654*3+21
1A48	02593	-1+2-3+4*567-(8+9A)	-A+98-(-7-65)*(-4-(-32-1))
1A49	02594	-1-2*-345*-6+7*89A	A+9*8-76+5*432*1
1A4A	02595	1+2*-3+4*(-56*7+89A)	A+9-(-87+6*5-43)*21
1A50	02596	1+2*345*-6-7*-89A	A9+876-(-54-3)*21
1A51	02597	1+23-4*(-567+8)-9A	A+98-7*6*-54-(-3+2)+1
1A52	02598	1234+5+6+7+89*A	-A+9-8+7+6-5*-432-1
1A53	02599	-1+2-3*-456-7-89*-A	-A98+7+6*543-2-1
1A54	02600	1+2345-67*8+9A	A-987+6*(543-21)
1A55	02601	-1+2*-3+4*(5-67-8*-9*A)	A+987+6*5*43-2-1
1A56	02602	-12+3-4-(56-78)*9A	A-(-98+7-6+5*-432-1)
1A57	02603	1234+5*6-7-89*-A	-A98+7-6*-543+2-1
1A58	02604	-12-3+4+(56-78)*-9A	A98-(7-6)-(-54+3)*21
1A59	02605	1234+5+6+789-A	A9+8*(-7-6)-5*(-432+1)
1A5A	02606	-1-2-3-4+(-56+78)*9A	-A-98-7*(6-5-4-321)
1A60	02607	1-(2+34)+5*(-6*-78-(-9-A))	A98-7-(6+543*-2+1)
1A61	02608	-1-23*4*-5*(6+7-8)+9A	A98-(7+6-543*2*1)
1A62	02609	1234-5-6+7+89A	A9-8-7*-6*54-(3-21)
1A63	02610	-1*-2*3*(456+7-8-9A)	-A-(-98+76-5*432-1)
1A64	02611	-1-2+3+4*567+8-9A	-A98+7+6*543+21
1A65	02612	(1-2-3*4+5*6)/(7+8-9)+A	A-9-(-8-7)-(-6+5*(-432+1))
1A66	02613	12*(-34-(5-67+8*9)*-A)	A-(-987-65*4*(-3-2)+1)
1A67	02614	-12-3-4*-567+8*-9-A	-A-9-8*76*(-5+4-3)-21
1A68	02615	-1-(-2-(3-4*-567+8)+9A)	-A98+7-654*(3+2)*-1
1A69	02616	12-(34-5*6*78)+9*A	-A9-8-(765-4)*-3-(-2+1)
1A6A	02617	-123+4*(567+8)+9+A	A98+765-(4-321)
1A70	02618	1*-2*(-345+67-89*A)	A9-(8+76)+5*(432-1)
1A71	02619	1234+5-6+7+89A	A98-7+6+543*2-1
1A72	02620	-1*(-2-3)*(45+67*8-9A)	A98-7-(-6-543*2*-1)
1A73	02621	12+3-4*-567-89-A	A98-7+6-543*2+1
1A74	02622	1*-2*3*(-456-(-7+8)+9A)	A-(-9-8)-(-7+6)-5*-432-1
1A75	02623	-1+2-(34-5*6*78-9A)	A98+7-6+543*2+1
1A76	02624	-1-2-34*(-5-67-(-8-9+A))	A9-87+6-5*-432-1
1A77	02625	1234+5+6+789+A	A98-(-765-4)+321
1A78	02626	1*(-23+4-5)*(6-7)*(-8+9A)	-A-98*(-7-65)-4321
1A79	02627	1234+5+6*7-89*-A	A+987-6*5*-43+21
1A7A	02628	-1-(-2345+6*7*8)-9A	A-(-98+76)-(-5*-432+1)
1A80	02629	-1-(-23+4*-567)-89-A	A-(-98+76)+5*432*1
1A81	02630	-1-2*-3-4*-567-89+A	A*(-9+8*(76-(5-(-43+2+1))))
1A82	02631	-1+23-45*-67-89*A	-A98+7*6*(-54-32)*-1
1A83	02632	-123+4-(56+78)*(-9-A)	-A-(9-87)-65*-4*-3*(-2-1)
1A84	02633	1234-5+6+7+89A	A+9+8*76-5*(-4-321)
1A85	02634	1234+5+6-7-89*-A	A9+8-(76-5*(432-1))
1A86	02635	-1*(-2-3)*(456-7-(-8+9+A))	A98+7+6+543*2+1
1A87	02636	1-2+3*-4*-5*-6*-7+8+9A	-A+9*8*-7+6*(5+432+1)
1A88	02637	1+23+4*567-(-8+9A)	A+98+7*-6*-5*4*3*(2-1)
1A89	02638	-12-3+4*(567+8)+9*-A	-A-98+765*(4-3+2)+1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
2290	03003	1+2345-6-78+9+A	-A-98+(-76+5)*(-4-(32+1))
2291	03004	1+234*(5+6)-(78-9-A)	-A9-8-7-6*(-5-432+1)
2292	03005	1+2*(345-(-6-7-89A))	A+9*8*7*6-(5+43-21)
2293	03006	-123-4*(5-67+8*-9*A)	-A-9-87-6*-5*-4*(-3-21)
2294	03007	-1+2345-67+8+9-A	A-(-9+87-6*(-5+432))-1
2295	03008	1-2+3*(4-5-67+89A)	A+9*8*7*6-5*4-3-2-1
2296	03009	-1+2345-67+8-(9-A)	A9-87*6*-5+4+32+1
2297	03010	1*-2*(3-456+7-89*A)	A+9+87*-6*-5-43*(-2-1)
2298	03011	-1+2345-67-(8-9)+A	A98+76*-5*-4+32-1
2299	03012	-1+2345-6+7+8*-9+A	-A-98-7*(65-432+1)
229A	03013	1-(-2345+67+8-9)+A	A98-76*5*-4+32+1
22A0	03014	12-3456-7*-89A	A98-7+65*(43-21)
22A1	03015	1+2345+6-78+9+A	-A+98*-7-6*(-543+21)
22A2	03016	-1-23*45+6*7*(-8+9A)	A9+87*6*5+43*(2-1)
22A3	03017	1-2-3*(45+67)*-8+9*A	A-9*(-8-7-6*54+32)+1
22A4	03018	1-2^3-4-5+6*7*8*9+A	-A-98+7*(-65+432)-1
22A5	03019	-1-23*-4-5*67*8*(9-A)	-A-(-9+876)-54*3*-21
22A6	03020	1*(234-567+89)*-A	-A9-8+7+654*(3+2-1)
22A7	03021	1+2-(-3-(-4+5))-6*7*-8*-9+A	A-9-876+54*-3*-21
22A8	03022	1-234-5*6*(-7-(-8-9A))	-A98+76*(5+43)+21
22A9	03023	-1-2345-6-7*8*-9A	-A+987*6+54*3*-21
22AA	03024	1*(-23-4-5+6)*(-7+8-9A)	-A9-8-7*(-65-4)*-3*-2+1
2300	03025	12-3*(-4+5)*(67-89A)	-A9+8-(7-6*(5+432))-1
2301	03026	1-(-2345-6)-(-7*-8+9)+A	A-987-6*-5*-4*-32*1
2302	03027	-1+2345-67-(-8-9-A)	A9+8*7+6*(-5+432+1)
2303	03028	1+2345+6-7*-8-9A	A98+7-65*(-43+21)
2304	03029	12+3*(4+567)+89*A	A98+7-65*4*-3*2+1
2305	03030	1-23+4*5+6*-7*8*-9+A	A*(-9-(-8+76))-(-5+4)+321)
2306	03031	1+2345-(-67+8)-9A	A9+8*-7*(6-(54-3)+2*-1)
2307	03032	-12-3*(45+6+7-89A)	A9+8-76*(-5-4-3-21)
2308	03033	-1-(-2345+6+7*-8)+9*-A	-A-98+7*6*(5+43+21)
2309	03034	-1*2*-34*(-5+67-8-9-A)	A-9*8*7*-6-54*(3-2-1)
230A	03035	1+2+34*56-78*-9+A	-A+9*-8-7-65*(-43+2+1)
2310	03036	-1*-2*(345*6-789-A)	-A-987+6*-5*-43*(2+1)
2311	03037	1-2345-(-6-7*-8*-9A)	A+9*(8-(-7-65))*4+3*-21
2312	03038	-1*(23-45+67)*(-8*9+A)	-A-(9-876)-54*(-32+1)
2313	03039	-1+2345+67-(89+A)	A-(-9+876-54*3*21)
2314	03040	1*2345+67-89-A	A-98*-7*(-6+5)*-4-(-32+1)
2315	03041	1-(-2345-67)-89-A	-A-9-(-8-7-65-4)*(32-1)
2316	03042	-12*(3-45+6-(78+9A))	A+9*8*7*6-5+4+3^2*1
2317	03043	-1+2345+6*(78+9*-A)	A-987*-6+54*-3*21
2318	03044	-1*(-2345+6-78+9A)	-A9-8-7*(-65-(-4+321))
2319	03045	1+2345-6+78-9A	-A+9*-87-6*-543-2*1
231A	03046	1*2345+67+8-9A	A-98-7*(65-432-1)
2320	03047	1+2345+67+8-9A	-A9+87*6+5*432+1
2321	03048	-1+2345+67-8-9*A	A+9*8*7*6-5*-4-3*2*1
2322	03049	1+2345-6+7-(8+9+A)	-A-9*87+6*543-2*-1
2323	03050	12-3+4*(5+6-7*(-89-A))	-A+9*-8*-7*6*(5-4)-(-32-1)
2324	03051	-1+2345-6-7-8+9-A	A9-8-(76+5-4)*32*-1
2325	03052	1234+5*67+89A	A+9*(87-(-6-5*43+2*-1))
2326	03053	-12+34+5*-67*-8+9A	A-98-7*6*(-5-43-21)
2327	03054	1+2345-6-7-8*(-9+A)	A-98+7-6*(-5+432*-1)
2328	03055	-1+2345+6-(-78+9A)	-A+9*87-(-6-54)*(32-1)
2329	03056	1*2345+6+78-9A	-A9+876-54*(-32-1)
232A	03057	1-(-2345-6-78+9A)	A9+8*76*5-(-4+321)
2330	03058	-1+2345-6*7+8-(-9-A)	-A-9*-8*-7*-6-5+43+2*1
2331	03059	-1-(-2345-6-7+8+9+A)	A+9+87*(-65+4+32)*-1
2332	03060	-1*(-2345-67+89-A)	A*-9*(-8-76-(-54+3-2))-1)
2333	03061	1+2345-(-67+89-A)	-A9+87-6*(5-432)+1
2334	03062	-1+2345+6+7*(8-9)-A	A+9*8*7*6+5*4+3^2-1
2335	03063	1*2345-67+8*9-A	A987+65*(-4-3)*21
2336	03064	-1+2+3+4*(567+89-A)	A9+87*(6-5)*(-4+32)*1
2337	03065	1-(-2345+6)-(-7-8-(-9-A))	A+9*-87-6*-543-2*1
2338	03066	-1*(-23+4)*(56-78*(9-A))	-A9+87-6*(5-432-1)
2339	03067	-1+2345-6-(-7-(-8-9+A))	A+9*-87-6*-543*(2-1)
233A	03068	1-(-2345+6)+7*-8*(-9+A)	-A9+8-(7-6*-54*3*(-2-1))
2340	03069	-1+2345-6-(7-8+9)+A	A+9*8*7*6+(5+4-3)^2-1
2341	03070	-1*(2-3)*(-45-6+7*89-A)	A*(9-87+6+5-4+321)
2342	03071	-1+2345-(6+7+8-9-A)	A-9-8-7-6*(5-432)+1
2343	03072	-1+2345-6-78+9*A	-A9+8*(765-432)-1
2344	03073	1+2345-6-7-8+9+A	A9+87*6*5*4*(-3-21)
2345	03074	-12-3+4*(567+89)-A	A+9*-87*-6+54*-32-1
2346	03075	1+2345-6*(7-8-9+A)	A+9*-87*-6+54*32*-1
2347	03076	1+2345+6+78+9*-A	A+9*8*7*6+5+4*3^2+1
2348	03077	1+2*3*456-(78+9A)	-A9+8-7-65*(-43+2)*1
2349	03078	-123-4*(-5+678)*(9-A)	A-98*-7*6+(54+3)*-21
234A	03079	12-(-34+5)+6*7*8*-9+A	-A+9*-8*7*-6-5+43+21
2350	03080	1-23+4*(-5+6-78*-9+A)	A9+876+5*(-4+321)
2351	03081	1+2345+6-(7-8-9)-A	-A9-8*(-765-(-432+1))
2352	03082	-1+2345-67-8*-9+A	-A+9-8-(-7+6*(5-432*1))
2353	03083	1+2345-6+7+8+9-A	-A-9*-8*7-6-5*-432*1
2354	03084	-1+2345+6-78+9*A	-A+98+76*(5-4+32)-1
2355	03085	1+2345-(6-7-8-(-9+A))	-A-(98-7)+65*(43-2)*1
2356	03086	1+2345+67-8*9+A	-A9+8-(-76-54+3)*21
2357	03087	-1+2345-(67-89)-A	A-9+8-7-6*(5-432)+1
2358	03088	-1-(-234-5*6*(78+9))-A	A+9*(8*7*6+5-4+3+2)^1
2359	03089	1-(-2345+6)-(-7-8-9-A)	-A-9*8-7*(-65-(-4+321))
235A	03090	-1234-5*(6-789)+A	-A-(-987-6)-5*(4-321)
2360	03091	1+234-5*67*-8-9A	-A9+8*-7-65*(-43+2-1)
2361	03092	1*2345-6-78+9A	-A9-(-8-7)+65*(43-2)+1
2362	03093	1+2345-6-78+9A	-A98+7*6*-5*(-4-3)*(2+1)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
2436	03185	1+2345+6+78+9+A	-A9+8*-7*(6+5-(43+21))
2437	03186	-1*-2*3*(4+5)*(6-7*8+9A)	A-98*-76+5-4321
2438	03187	-1+2345+6+7-8+9A	A-9*(8-7*6-5*4^3+2-1)
2439	03188	-1+2345+6+(7-8)*-9A	A-9-(8-7-6)^5+4^3-2*1
243A	03189	1+2345+6+7-8+9A	A-98+765*4-321
2440	03190	1*(-23-4)*(5*(67-89)+A)	A98-76+543*(2+1)
2441	03191	1+2345-(-6+7-8-9A)	-A98-7*(6-543+2*1)
2442	03192	-1*2*3*4*(56-(78+9A))	-A9+8*76*5-(4-3-2)*-1
2443	03193	-1+2345+6+7+89+A	-A9+8*76*5-4-3-2+1
2444	03194	1*2345+6+7+89+A	-A9-87+65*(43+2-1)
2445	03195	1+2345+6+7+89+A	-A9+8*76*5-(4+3-2)-1
2446	03196	12+34*(5+67+8)-(9-A)	-A+9+8-7+65*(43-2)+1
2447	03197	-1+2345+6*7-8+9*A	A+9*87+654*3-21
2448	03198	1+2-3-4*(5-678+9)+A	-A9-8*-76*5-4+3-2*1
2449	03199	1+2345-6*-7+8*9+A	-A9-8*76*-5+4-3*2*1
244A	03200	1234-5*6*-7*8-9*A	-A-(9+87)-(65*43+21)
2450	03201	12+3-45*(6+7+8)*(-9+A)	-A9+8*-76*-5-4*(3-2-1)
2451	03202	1-23*(45+6-78)-9+A	-A9-8-7-(65*43+2-1)
2452	03203	-1+2345+6+7+8+9A	-A-98+76*5*(4-3-2+1)
2453	03204	-1*(-2345-(6+7)-8-9A)	-A-9*8+765*4-321
2454	03205	1+2345-(-6-7-8-9A)	-A9-8-7+65*43-2*-1
2455	03206	123-4*(-567-89+A)	A98+7*-6*5*(-4-3-2)-1
2456	03207	-12+34*56-7+89*A	-A-9+8*76*5+43*2*-1
2457	03208	1*(2+345-6-7)*-8*(9-A)	-A9+8-(-76*(-5+43-2)+1)
2458	03209	-1-23*-4-5*-6*(7+89)-A	A-(-98-7)-(-6*(-5+432))-1
2459	03210	1-2+34*56+789+A	-A-9*87*-6+5*(4-321)
245A	03211	1+2*-3-4*(-5+67+8*-9A)	A+9+8*-7*(-6-(5+43-2+1))
2460	03212	1-2*3*(-456-7)-(-8+9A)	A+9+8*(765-432)+1
2461	03213	-12+3+4*(-5+678)+9-A	-A-98-(7+65*43*(-2+1))
2462	03214	1-2*3*-456-7*8-(-9+A)	A98-(7+6-5*(-4+321))
2463	03215	1234-5*6+(7+8)*9A	-A9-(8-7-65*43+2*1)
2464	03216	12+3-4*5*(-67-(89-A))	-A-9+8+7*(65-(4-321))
2465	03217	-1+2345+6*(-78+9A)	-A+98+(7-(-6+5))*(4+321)
2466	03218	-1-23+4-5*6*(-7+8-9A)	A-9*-87-654*-3-2*1
2467	03219	-1*(23+4)*5-(6-(7-8)+9A))	-A9-8+7-65*-43+2*1
2468	03220	12+3*(-4-5-6+7+89A)	A*(9-87-65-4)*(-3+2-1)
2469	03221	-1+2-34*56-7+89*A	-A-9+87*6*5+4+321
246A	03222	1*-2*(34-567+89*-A)	-A-9-87+65*43-2+1
2470	03223	-1-2*(3-456+7-89A)	A9-8-(-7+654)*(-3-2+1)
2471	03224	12+34*56+789+A	-A-9-87-65*-43+2-1
2472	03225	-1+2345+6-7*-8+9*A	-A-98+7-65*-43+2*-1
2473	03226	1-(-2345-6)-(-7-8*(9+A))	A98-76*(-54+32+1)
2474	03227	-1-(-2-3)-4*(5-678)-(-9+A)	A-9+8*-76*-5-43*-2*-1
2475	03228	-1-(-2345-67+8+9*-A)	A98+7-(6+5*(4-321))
2476	03229	1*2345+67+8*9+A	A+9*(-8+7/6+(5+4)^3/2)^1
2477	03230	1+2345+67-(8+9*-A)	A+9-(-8-7-65*(43-2))+1
2478	03231	-1*(-2-3-4+5-6+7)*89A	-A9+8+7-65*-43-2*1
2479	03232	1-234-5*(-678+9A)	-A+987-6+54*32-1
247A	03233	-1+2345+67+89-A	-A+98-7*(65-432*1)
2480	03234	-1*2*-3*(-456-(-7-89A))	A9+876+54*32-1
2481	03235	1+2345+67+89-A	A9+876-54*32*-1
2482	03236	1*2*(3+456-7+89A)	-A-98-(7+65*-43)+21
2483	03237	-12*3*(-45+67-89-A)	A+(-9*(-8-7*6)+5^4)*3+2/1
2484	03238	1*-2*(-3*456-(-7-8-(-9+A)))	-A+9-87-(65*-43-(-2-1))
2485	03239	-1-2*345-6*7*-89-A	-A+9+87+6*(5+432)-1
2486	03240	12+3+4*(-5+678)*(-9+A)	A*-9*(-8-7-65-(-43-2-1))
2487	03241	1-2*3*(-456-78-9*-A)	-A9-8*-76*5+4+32+1
2488	03242	-1+2345-(-6+7-(-8-9)*-A)	-A9+8-7-(65*-43-21)
2489	03243	1*2345-6+78-9*-A	A+9*87+654*3+21
248A	03244	-1+2345+67+8-9*-A	-A+987+6+54*32-1
2490	03245	-1-(234-56*7*-8-9A)	A-(-98-7)-(-65*43-2*-1)
2491	03246	1+2345+67-(-8+9*-A)	-A-(-987-6-54*32-1)
2492	03247	-1+2345+67-8+9A	-A9+8*76*5+43-2+1
2493	03248	1*2345+67-(8-9A)	A9-8-7-6*(-5-432*1)
2494	03249	-1*(-23+4*(5-678))*(-9+A)	-A9+8-7*6*-5*(-4-3+21)
2495	03250	1+23-4*(5-678)*(-9+A)	-A-98+7-65*-43+21
2496	03251	-1+2-(-3*456+78*(-9-A))	A-9+8*-76*-5-43-21
2497	03252	1*-2*(3-456-7-89A)	A+98+7*(-65+432)-1
2498	03253	-1-(-2345-67-89-A)	A-(-987+6-54*32*1)
2499	03254	-1+2345+6+78+9*A	A9-87*(-6-5-(-4+3))-21
249A	03255	1+2345+67+89+A	A9-8*-7*(65+4*-3-2-1)
24A0	03256	123+4*(567+89)+A	A-(98+7+65*-43-21)
24A1	03257	-12-34+56*7*-8-9A	A+9+87+6*(5+432)-1
24A2	03258	1234+567-89*-A	A-(-9+87)-65*-43-(2+1)
24A3	03259	1-2^(3+4)*5+6^7/8/9+A	-A-9-8-765*-4-321
24A4	03260	1*(-2-(-345-6)+7+89)*A	-A*(9-8)*(-7-(-65+4+321))
24A5	03261	-1+2345-6+78+9A	A+9-(87-65*43*(2-1))
24A6	03262	-1*(-2345+6-78-9A)	A+9-(87-65*43+2+1)
24A7	03263	-1+2345+67+8+9A	A9+8+7*(-65+432)*1
24A8	03264	1-(-2+3)-4*(-5-678*(-9+A))	A9+8-7+6*(-5-432)*-1
24A9	03265	1-(-2345-67)-(-8-9A)	A-(-987-6)-54*32*-1
24AA	03266	123-4*(5+67)*(-8+9)*-A	A+9+8*76*5-4-3*21
2500	03267	1*(2-3+45+67)*(8+9+A)	A+98+7*-6*(-5-43-21)
2501	03268	-1-23-(45+67)*(-8-9-A)	-A+98+7*(65-4+321)
2502	03269	1-2-34+56*7*8-9A	-A-9-(8*76*-5-4+32+1)
2503	03270	123+4-5*6*(-78-(9+A))	A9-876*(-5+4)*3-2*1
2504	03271	1234+5*-6*-7*8-9-A	-A9-8*76*-5-(-43-21)
2505	03272	123-4+5*6*(7+89)+A	A98-7-6*(54-321)
2506	03273	-1+2345+6+78+9A	A+9-(8-7-6)^5+4^3*2+1
2507	03274	1*2345+6-(-78-9A)	-A98+7*(6+543-2)-1
2508	03275	1+2345-(-6-78)+9A	-A-9+8+765*4-321

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
3394	04459	-12-(-3456+78)-(-9-A)	-A+98*7*6-54+32-1
3395	04460	12+3456-(-7+8-9*-A)	-A*(9+876*5-4321)
3396	04461	1-2-34+5+6*-7*(-89-A)	-A+98*7*6-54+32+1
3397	04462	1-(2-3456-7-8+9*A)	A98+7-6*(-5-(432-1))
3398	04463	-12-(-345-6*-7*-89+A)	A+9-8+7*(6+5^4+3+2)^1
3399	04464	1+2+3-45*(-6-78)+9-A	A+9*(-87+65+432)-1
339A	04465	12+3456-(78-9)-A	A-987-65+4321
33A0	04466	12+3456+78*(9-A)	A9-87*(6-5-43)-21
33A1	04467	12+3456-78-9+A	A98+7*(65+4)*-3*2*-1
33A2	04468	-12+3456+7*-8+9-A	-A+9*-87*-6+543*(-2+1)
33A3	04469	-1-23-456-7*8*-9*A	-A-9*87*-6-(543-2+1)
33A4	04470	-1*(23+456-7*-8*9*-A)	-A98+7*(6+5)+4321
33A5	04471	1+2+3456-7*(-8+9)*A	-A98+76-(5-4321)
33A6	04472	1-2345-(-6+7*-89A)	-A9+8+7*(6+543)-21
33A7	04473	-1+2+3456-78+9+A	A9-876+5*-43*-21
33A8	04474	1*2+3456-78+9+A	A98+7*(6+54+321)
33A9	04475	1+2+3456-78+9+A	-A-9+(-8+76)*54+3*21
33AA	04476	12+3456+7+8-9*A	A-9*8*7+65*(43+21)
3400	04477	1+2*(-34-5)-6*(-78+9)*A	A9+8*-7*-65-4+321
3401	04478	-1-(2-3456+7*8)-(-9+A)	A+98+7*(-6+543-21)
3402	04479	1+2+345-6*7*-89-A	A-98*7*-6-54+32-1
3403	04480	1*(2-3+4+56)*-7*(-8+9)*-A	A+9+(-8+76)*54+32+1
3404	04481	1-2+3456+7*-8*(-9+A)	-A98-(-76-(5+4321))
3405	04482	1-234+5*(6+789)+A	-A-98-7*(-6-543-(2+1))
3406	04483	-1*(2-(3456+7*8)-(9-A))	A98+65*-43*(2+1)
3407	04484	1-(2-3456)-(7*-8+9A)	A+9-87*(-65+43-21)
3408	04485	12+3456-78+9+A	A+98*-7*-6-(-5+43)+21
3409	04486	1-(2-3*4*5*67-(89+A))	-A-987-6*5+4321
340A	04487	1-2*3+(-4-5)*6*(7*8*9)+A	A9+8*(-76+543-21)
3410	04488	12+3456-7*(8-9+A)	-A+987-65*-43-21
3411	04489	-12-(345+6*-7*(8+9A))	-A+98*7*6-5-(-4-3-2-1)
3412	04490	12+3*(456+789)+A	-A*(-98+7+6-54*3*2-1)
3413	04491	-12+3456-(7+8)-9-A	-A+9*87*6-543+21
3414	04492	1+2-(-3456+7*(8+9-A))	A+9*8+7*(6+5^4-3+2)^1
3415	04493	-1234+5-6+7*-8*-9A	-A-9-8-7*(6-543)+2*-1
3416	04494	1*-2+3-(-4+5)+6*-7*(-89-A)	-A+987*6-5*(432+1)
3417	04495	-1234-5+6-7*8*-9A	A9+8*7+6*5*4*(-32-1)
3418	04496	-123-4-56*(-78+9)+A	-A9-87+654*(3+2+1)
3419	04497	1-2+3-456-7*-8*9*A	-A9-87+654*3*2+1
341A	04498	-123+4+5*(-6-(-789+A))	-A9-(8-76*(54-3)+21)
3420	04499	-1-2*34*-56-7-(8+9-A)	-A-98-7+(-65+4)*-3*21
3421	04500	1-23+4*(56+7+89A)	A*9*(-8-7+6+54)*(3-2*1)
3422	04501	-12+3456+78-9A	-A-98*7*-6+5*4+3*(-2+1)
3423	04502	-1*(2-(3456-7-8-(9+A)))	-A+9-8-(-76*54+321)
3424	04503	1-2-(-3456-(-7-8-(9+A)))	-A-98-7*(-6-543-2*1)
3425	04504	1-2-3-45*(-6-78-(9+A))	-A-987+(-6-5)*(-432+1)
3426	04505	-1-2*3*(-45-678+9A)	-A-(987+6)-(5-4321)
3427	04506	1*2*-3*(-45-(678-9A))	A-987+6*-5+4321
3428	04507	1+2+3456-7-8-9-A	A+9-87*(-6+5)*43+21
3429	04508	-123+45*67+89A	-A+987+65*43-2-1
342A	04509	12+3-(-4+5-6*7*(89+A))	-A+98*-7*-6+(-5-4)*-3-2*1
3430	04510	1*(2-3-4)*(56+7-89*A)	-A+9-8+7*(-6+543)-2-1
3431	04511	-1-2-(-3456-(78-9A))	A-9*-87*6-(543-21)
3432	04512	1*-2*(34-56)*(-7-8+9A)	A9-87*(6-(5+43))+21
3433	04513	1-2+3456+78-9A	A9+87*6*5-4*-321
3434	04514	-1*-2*34*(-5-(-67+8+9-A))	A-(-9+8*7*-65+432*-1)
3435	04515	-1-2+3456+7-8-9-A	-A-987-(6+5)*-432*1
3436	04516	1*2+3456+78-9A	-A+9-8-7*(6-543)-(-2-1)
3437	04517	1-2+3456+7-8-9-A	-A-987+6-(5-4321)
3438	04518	-1-2-(3+4*(-56+7-89A))	-A-(-9-8)-76*-54-321
3439	04519	1-23-(-45-6*7*(89+A))	A+9*(-8+76*5+43*2*1)
343A	04520	-1*(2-3456-7+8+9+A)	A-9-(-8+76*-54)-321
3440	04521	-12+3456+7+8-9-A	A-98*-7*6-5-4+3+21
3441	04522	1-234+5*(6+789+A)	A9*(8-76+54-3)*2*-1
3442	04523	-12-(-3456-7+8-9)-A	A-98-7*6*5*(-4-(-3-21))
3443	04524	-12*(3-(456-78)+9A)	-A9-8+76*(54-3)-(-2-1)
3444	04525	-12-34-5-6*-78*9-A	A-(987+6+5)+4321
3445	04526	-123*(4-(5+6-(78-9A)))	-A-987-(6+5)*(-432-1)
3446	04527	12+3456+78-9A	-A-987+6+5+4321
3447	04528	-12+3456-(7-(8-9)*-A)	A-(-987-65*43)-(-2+1)
3448	04529	-12+3456-7-8+9+A	A+987-65*-43-2*1
3449	04530	-12-(-3456+78)-9*-A	A*(-9-8+76-(-5-(-4+321)))
344A	04531	12+3456+7-8-9-A	A-98*7*-6-(5+4-(32+1))
3450	04532	1-2+3456+78-9*A	A+987+65*43+2-1
3451	04533	12-(-3456+7)-(-8-(-9-A))	A+987+65*43+2*1
3452	04534	-1-(2-3456)+7-8*(-9+A)	-A+987+65*43+21
3453	04535	12+3456-7-8+9-A	A-987-(6-5-4321)
3454	04536	-1*2*3*4*(-5+6)*7*(-8-9-A)	A+987*(-6+5)+4321
3455	04537	-12+3+45*67-89*-A	A-987+6-5+4321
3456	04538	-1+2+3456+7+8*(9-A)	A+9-(-8-76*54)-321
3457	04539	-1+2+3456-7+8+9-A	A-98*-7*6-(-5-4-3)+21
3458	04540	-1*(2-(3456-7-8)-(9+A))	A*(-9+8)*(-7+65-(432-1))
3459	04541	-12+3-45-(-6*-78*-9-A)	-A-(9-87*6*(5-4+3)*2*1)
345A	04542	-1+2+3456-7*(-8+9)*-A	-A-9*-8+(-7-65)*(-43-21)
3460	04543	-12-(-3456-7)-(8-9-A)	A9+8*-7*(6-54-3-21)
3461	04544	-1-(-2-3456+78+9*-A)	-A9-8*(7-65-432)-1
3462	04545	-12+3456-7*(-8-9-A)	-A9-876+5+4321
3463	04546	1-2-3-(-456-(7-89))*A	-A-987-6*-5+4321
3464	04547	12+3456-(-7-8+9+A)	A-(987-6)-(-5-4321)
3465	04548	-1+23-4*(-56+7-89A)	A-98+76*(54-3)-(-2+1)
3466	04549	-12-(-3456+78)+9A	-A+98*-7*-6-(5-43-21)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
4498	05915	-123-45+6-7*8*-9A	A+98-(-76-5-4321)
4499	05916	1*2*(3+4*-5)*(-67+8-9A)	-A+9*(87-65)+4321
449A	05917	1-234-5*-67*(8+9)-A	-A-9*8*-76-5*-4-3*21
44A0	05918	-1234-5-(6-7*89A)	A+9*8+7+6^5/4*3-2-1
44A1	05919	-1+23+4567-(89+A)	A-98-(-7+65)*43*2*-1
44A2	05920	-1-2+3+4567+8-9*A	A*(9-8)*(-76-(-543-21))
44A3	05921	1+2+3+4567-89+A	-A+9*-8*-76-(-5-4)*(-3-2)*1
44A4	05922	1-2+3-(-4567+8*9+A)	-A-9*8*-76+5-(43+2)*1
44A5	05923	123+4-5+6*(-7-89*-A)	A9+87-(6-5-4321)
44A6	05924	-1+2+3+4567-(-8-9*-A)	A9+87*(6-5)+4321
44A7	05925	12-3+4567-89+A	A9+87+6-5+4321
44A8	05926	1-(-2-3)-(-4567-8+9*A)	A+9*-8*-76+54*(-3+2)-1
44A9	05927	-1+234-5+6*789-A	A-9*8*-76-54-3+2+1
44AA	05928	-1234+5-6-7*-89A	-A-9*-8*(76-5+4)+32-1
4500	05929	1-(-234+5)-(-6*789+A)	-A9-8*(-7-654-(-32-1))
4501	05930	12-3+4567-(-8-9*-A)	-A*(-987+65-(-432-1))
4502	05931	12+3+4567-89+A	-A-9+(-87-65-4)*32*-1
4503	05932	-123-4*5-6+7*-8*-9A	-A+9-(-87-6)*54-3-21
4504	05933	-1+234+5*(6+7)*(89-A)	-A+9*-8*-76-(54-3-21)
4505	05934	-1-2-3+4567+8*-9+A	-A-9*(-8-7-6-5)+4321
4506	05935	1+2*-3+4567-8*9+A	A9-(-87-6)+5+4321
4507	05936	12+3-(-4567-8)+9*-A	-A9-8*(-7-654+32)-1
4508	05937	-1+234+5+6*789-A	A+(9*8+7)*(6+5+4^3)+2*1
4509	05938	-123-(-4567+8+9*-A)	A9+8-(-76*5*(-4-3))*-2-1
450A	05939	-1+23+4567-89+A	-A98+76+5432-1
4510	05940	1*(2+3)*4*(5*6*7-(-89+A))	A*-9*(-8-76+54-32+1)
4511	05941	1+23+4567-(89-A)	-A98+76+5432+1
4512	05942	-1+23+(-456+7)*(8-9-A)	A-9*(8-7*6-5^4)+3-2*1
4513	05943	-123+4567+89-A	-A+9-8*(-7-(-654+32))*-1
4514	05944	-1+23+4567+8-9*A	A+(-9+8-7*6)*(-5-4^3)*2^1
4515	05945	-1+2*3-(-4567-8*-9-A)	A-9*-87*6+5*(-4-3)*-21
4516	05946	-1234+5678-9*-A	A-9*(8-7*6-5^4)+3+2^1
4517	05947	-1+234-5+6*789+A	-A+9*8*76+5*-4+3+2*-1
4518	05948	-1*2+3*-4*(-5+6-7*8)*9+A	A+9*-8*(-76+5-4)+32-1
4519	05949	-1-23+4567-8-9-A	-A-9*-8*76-(-5-4)-(-3+21)
451A	05950	12-3+4567-8*9+A	-A*(9+8)*(-7+6+(-5+4)*32-1)
4520	05951	1-(23-(4567-8-(9+A)))	A+9*8*-76*(-5+4)+32*-1
4521	05952	12-345+67*(89-A)	A+9*(-8*-7-6+5)*-4*-3+2*1
4522	05953	-123-4+5-6+7*-8*-9A	A-9*8*-76-(54-3-21)
4523	05954	-123-(-4567-8)-9*-A	A9+87+6*5+4321
4524	05955	-123-(4+5)-(-6-7*8*9A)	-A-9*8*-76+5+4-(-3+21)
4525	05956	12+3+4567-(-8*-9-A)	A9+8*7+65+4321
4526	05957	-123+4567-(8-9A)	A9+8*(-7+654)-321
4527	05958	-1*2*-3*(-4*-56-7*(-89-A))	A+9*8*(7+6+(5+4)^3)+2+1
4528	05959	-12-3+4567-8-9-A	A+9*(8+7+6+5*4^3*2)^1
4529	05960	-1*(23-(456-(-78+9)))A	-A-(9+87*(-65+4))-321
452A	05961	-1-(-23+45+67*(8+9*-A))	-A9+87*(-6+5-4+3*21)
4530	05962	123-4+5*6*(78+9A)	-A-9*-8*76-5-4+3+2*1
4531	05963	-123+4567+89+A	A+9*8*(7+6+(5+4)^3+2-1)
4532	05964	1*2*3*(45+67-8*-9A)	-A-9*8*(7-6*5^4/(3+2))+1
4533	05965	-1234+5678+9A	A-9*(8-7*6-(5^4+3))-(-2+1)
4534	05966	-1*(23-4567-8+9+A)	A-9*(8-7*6-(5^4+3))-2/1
4535	05967	1-23-(-4567-8+9+A)	A+9*(8*7*6-5)^4(4-3)*2-1
4536	05968	-1-23+4567-8*(-9+A)	A+9*8*7*(6+5*4+3)^2-1
4537	05969	-1-2-3+4567-8-(9+A)	A-(-9+8*(-7-654)+321)
4538	05970	1234-5*(6-7)*8*-9A	A+9*-8*-76-5*-4-(32+1)
4539	05971	1-23+4567-8-9+A	-A+9*8*76+(-5+4)*(-3*2+1)
453A	05972	1+(-2^3+4^5)*6+(-7-8)*9+A	A-9*-8*76-(5*-4+32-1)
4540	05973	-123+4567+8+9A	-A-987-(6-5432+1)
4541	05974	-1-23*-456+78*-9*A	-A-987-6-5432*-1
4542	05975	1-(-2-(-3+4567)-(-8-9))-A	-A-987-6+5432+1
4543	05976	1-23*-456+78*-9*A	A+9*8+7*((6+5*4+3)^2+1)
4544	05977	1-2+3-(-4567+8)-9-A	-A-9+8*-76*(-5-4)-(-3-21)
4545	05978	-12-(3-4567)-8*(-9+A)	-A+9-8-7*65*-4*-3+21
4546	05979	1-234*5+67*(-8+9A)	A+9+8*(7-6*(5-4^3*2))^1
4547	05980	1*-2*(-3+45)*6*(7-89+A)	A-9-87*(-65+4)-321
4548	05981	-12-(-3-4567)-(-8+9+A)	A+9+8*7*6+5^4*3^2+1
4549	05982	-1*-2*3*(45-6+789+A)	-A+98*7*(6*-5+4-(-32+1))
454A	05983	-12+3+4567-8+9-A	A-98+(7-65)*(-43*2-1)
4550	05984	1*-23+4567-(-8-9+A)	A+(-9-(-8*7-6^5/4))^3+2-1
4551	05985	-12+3+4567-(8+9)+A	-A-987-(-6-5432)-1
4552	05986	-1-23+4567+(8-9)*-A	-A-987-(-6-5432*1)
4553	05987	-1-23-(-4567+8-9-A)	-A-987+6-(-5432-1)
4554	05988	1-23+4567*(-8+9)+A	A98-76*(-54+3)+21
4555	05989	-1-2-3+4567-8-9+A	-A+9*-8*-7-654*(-3*2-1)
4556	05990	-1234+56+7*89A	A*(9-8-(-7+65)-(-432+1))
4557	05991	12-(-3-4567-(-8-9-A))	A+9*(-87-65)*-4-(-3+2)*-1
4558	05992	-123+45+6*7*-8*-9A	A9-8-7*-654+321
4559	05993	1+2-3+4567-8+9-A	A-987-6-(-5432+1)
455A	05994	-1-2+3+4567-8*(-9+A)	A-987-(6-5432)*1
4560	05995	-1-2-(-3-(4567-8-9))A	A-987-6-(-5432-1)
4561	05996	-1*(-2-(3+4567+8)-(-9-A))	A9-8*(-76-543)-(-2+1)
4562	05997	-12-3+4567-(8-9-A)	-A-9-8*(7-654+3+21)
4563	05998	-1*(-234-(-5-6*(-789-A)))	A+9+8*7*654+321
4564	05999	-12+3+4567+8+9-A	-A-9*-8*76-5+4-(-32+1)
4565	06000	-1*(-23-4567+8+9+A)	A*(-9-(-87+65))*(-4+32+1)
4566	06001	1+2+3+4567-8-9+A	A+9*8*7-(6-5*4)^3*2-1
4567	06002	-1*-2*(-3456-7*-89A)	A-987+6*(5+43)*21
4568	06003	-1-23-(-4567-(8+9+A))	-A9-876-(-5432+1)
4569	06004	12-3-(4567-8)*9-A	-A9-876-5432*-1
456A	06005	12-3+4567-(8+9)+A	A-987+6+5432-1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
4643	06097	1+2-(3-4+5)-6-7*-8*9A	-A9+8*-7*(-6*5*4-3*(-2-1))
4644	06098	-1*(2+3-4567+8-9A)	A9-8+7*-65*-4*3+21
4645	06099	-123-456-7*-89*A	A+9+((-8-7)*-6+5)*4^3^(2-1)
4646	06100	1+2-3+4567+8-9*-A	-A-9*8*-76-5+4*32-1
4647	06101	-1234+56+78*9*A	-A9-8*(7-654)-3-2+1
4648	06102	1-2-(-3-4567-8)+9*A	A+9+(8+7-6+5+4^3)^2-1
4649	06103	1+2-3+4567-8+9A	-A-(9+876)-(-5432+1)
464A	06104	-1*(2-3-4567+8-9A)	-A-9-876-5432*-1
4650	06105	1-2+3+4567-8+9A	-A-9-(876-5432-1)
4651	06106	12+3+4*-5+6+7*8*9A	-A9-8*(-765+4*32)+1
4652	06107	-1-(-2+3)+4567-(-89-A)	-A9-8*(7-654)-(-3+2-1)
4653	06108	-1+23-(-4567-8*9-A)	-A9+87*65-(432-1)
4654	06109	-12+3-(-4567-8-9A)	A98-765+4321
4655	06110	1*-2+3+4567+89+A	A-98-7*-65+4321
4656	06111	1-(2-3-4+5)+6+7*-8*-9A	-A-9+8*(-7-6)*-54+3*-2*1
4657	06112	12+3-4+56*(-7+89+A)	A+9*(8*7+6+5^4-3^2)^1
4658	06113	-1+2+3+4567-(-89-A)	-A9+8*(765-4*32+1)
4659	06114	-1+2*3+4567+89+A	A+9-8*(-7+6*-5*4)*3^2-1
465A	06115	1+23+4567+89-A	A+9-8*(-7-6*5^4)*-3*-2*1
4660	06116	12+3+4567-(-8-9*A)	-A9+9-8-76*-5+4321
4661	06117	-1-(-2+3)-(-4567-8-9A)	-A98-7*-6*-54*3*(-2+1)
4662	06118	12+34*(5-(-67-89)-A)	A-9-8-76*-5+4321
4663	06119	12-3+4567+89+A	-A98-7*6*-54*3+2*1
4664	06120	-1*2*-3*4*(56+78+9A)	-A*9*(-8-76+54-32-1)
4665	06121	1-2-(-3-(4567-(-8-9A)))	-A+9-876-(-5432+1)
4666	06122	1+23-4+56*(-7+89+A)	-A+9-876-5432*-1
4667	06123	-12*-3*(-4+56-7+89+A)	-A+9-876-(-5432-1)
4668	06124	-1+2*3-(-4567-8-9A)	A-9-876+5432*1
4669	06125	12+3+4567+89+A	A-(9-(-876+5432))+1
466A	06126	1+23-(-4567-8-9*A)	A+9-8+7-6*(5-4^(3+2)+1)
4670	06127	-1+23-(-4567+8-9A)	A+(-9*8*-7+6)*(5+4+3)-2-1
4671	06128	1*23+4567-8+9A	-A+987*6+(-5+43)*-21
4672	06129	12-3-(-4567-(8+9A))	A+9*8+7*6^5/(4+3+2)-1
4673	06130	1+23+4+56*(7-8-9)*-A	A98-76*(-54+3-2)-1
4674	06131	-12-3+45-6+7*8*9A	A+9*8+7*6^5/(4+3+2)+1
4675	06132	1*(23-4)*(-567-89*-A)	-A+9+8+76*5+4321
4676	06133	-1-(-23-4567-89-A)	-A-9*-8*7-(65-4321)
4677	06134	1*23+4567+89+A	A-9+8-76*-5+4321
4678	06135	12+3-(-4567-8-9A)	A9-8*(7-(654-3)+21)
4679	06136	-1-2+34-567*(-8+9-A)	A-(-9+8-76*5)+4321
467A	06137	123+4567-(-8+9+A)	-A+9*(-87+65+3*-2-1)
4680	06138	-12-3+4567-8*(-9-A)	A+9*8*7+(6+5+4^3)^2-1
4681	06139	123+4567-8+9-A	A+9*8*7+6*5^4*3/2*1
4682	06140	12-3+4*5+6-7*-8*9A	-A98-7*6*54*-3+21
4683	06141	123+4567-8-(9-A)	A+9-876+5432-1
4684	06142	1+2+3+4+567*(8-9+A)	A+9-876+5432*1
4685	06143	-1+23+4567+8+9A	A-(-9+876-(5432+1))
4686	06144	1+2*(3+4+5)*67-8+9+A	-A9-8*-765+43*-21
4687	06145	1+23+4567+8+9A	A-9*-8*(76-5)+432*1
4688	06146	12+3-4*-5-(-6-7*-8*-9A)	-A-9*(-87-65-432+1)
4689	06147	-1-23+5+6*(-7+89A)	A98-7*6*5*(4-3)*-21
468A	06148	-1-2-3+4567+8*(9+A)	A+9+87*(6+54)-(-3+21)
4690	06149	12+34+5+6*(78+9A)	A+9*(8*7*6+5)^(4-3)*2+1
4691	06150	1-(-2-3*-45*6*-7)-(-8+9+A)	A*(9+8+76-5+432+1)
4692	06151	12-34-5*(67-8)*(-9-A)	A+9*8*(7-6-5)^4/3-2-1
4693	06152	12+34-567*(-8+9-A)	A+9+8+76*5+4321
4694	06153	-12-34*5-67*(-89+A)	-A9+8*(-7-(-654-3))-(-2-1))
4695	06154	1+2-3+4567+8*(9+A)	-A+9-87*(-6-54)+3-21
4696	06155	123-(-4567-8)-(-9+A)	-A-9*(-8-(-7+65*4)-321)
4697	06156	-123-45+67*(89-A)	-A9-87*-6-(5-4321)
4698	06157	123+4567+8-9+A	A+9*(-87+654-(3*2+1))
4699	06158	-12+34-5*-6+7*-8*-9A	-A+9-87*(-6-54)+3-2+1
469A	06159	123+4567-8+9+A	-A+9-8*7*(65-(-4-32))*-1
46A0	06160	1*2*(3+4)*5*(6+7-(-8+9A))	-A*(-98-76*5-43*2*1)
46A1	06161	1+2+3*-4*-5-(6+7*8*-9A)	-A9-8*(7-654+3*-2-1)
46A2	06162	1*2*3*(4-56+7+89A)	A+9+8^(7+6-5-4)*3/2-1
46A3	06163	-1-23*(45+6)-7*-89A	A+9+8^(7+6-5-4)*3/2*1
46A4	06164	12-3+4567+8*(9+A)	A+987+65*(43+21)
46A5	06165	1234-5-6*(-78+9)*A	A+9+8*(7-6-5)^4*3+2/1
46A6	06166	12+3456-78*(-9-A)	-A9+87*6+5+4321
46A7	06167	1+2+3-4+56+7*8*9A	-A-(-9-8-(-76-5))*(-43-21))
46A8	06168	-1+23+45*(6-7*-8)*(9+A)	A+9*(8*-7+6)*(5-4^3*2)-1
46A9	06169	12-3+45+6-7*8*-9A	A+9+(-8*7+6)*(5-4^3*2)^1
46AA	06170	12+3+4567-8*(-9-A)	A*(9-8-(7-(-6+543)))-21
4700	06171	-1-(-23-45)-(-6+7*8*-9A)	-A-9+8*(-7+654)-(-32-1)
4701	06172	-1-2+3+4567-(-8-9)*A	-A-9*-8-(7+6)*5*43*2*-1
4702	06173	-1-2*-3+456*(-7+89+A)	-A9+7*(-6-5+43*21)
4703	06174	-1-(-2-3456)-(-7-8)*9A	A+9+(-87+6)*-5+4321
4704	06175	123+4567+8-(-9-A)	A9+8*(7+654+32*-1)
4705	06176	-123+4-(56-7)*(-8-9A)	A-9-87*(-65+4+3-2+1)
4706	06177	-12+345+6*(-7+89)*A	-A9+87*(65-4)+3*-21
4707	06178	-1+23+4567+8*(9+A)	A98+76*54-32-1
4708	06179	12-(3-(4+56+7*-8*-9A))	A98-76*-54+32*-1
4709	06180	1-2+3+4*5*6+7+8+9+A	-A-9-8+7*65+4321
470A	06181	1-23*-4*56-7+89-A	A-9+(-8+7-6+5^4)*(3^2+1)
4710	06182	1+2*34*(-5+6)*78-9A	-A-9-8*(7-654+3)+2-1
4711	06183	-1-(-23-45-6)-7*8*-9A	A9-8*(7-654-3+21)
4712	06184	1*2*(-3+45*(67-8)-9*A)	A+9*(8*7+6+5^4-3+2)^1
4713	06185	-1+23-(4-56-7*-8*-9A)	A+9*(-87+654)-32*1
4714	06186	1-2345-6+78*9A	A+9*(-87+654)-32+1
4715	06187	1-23*4*-56+78-9+A	-A+9*8-76*-5+4321

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
4A17	06552	12*-3*-4*(-567-8*9*-A)	A-987+6+5*-4*-321
4A18	06553	12-3*(4+56-78)*9A	-A9-87*-65-4+3*-21
4A19	06554	-12+3*45-6*(7-89A)	-A9+87*(65-4+3)+21
4A1A	06555	1+2*(-3-456)+78*9*A	-A9-8+(7+6)*(5-432)*-1
4A20	06556	12-(-3-4*(-5+6))*(7-8)*-9A	-A9+87*65-43-21
4A21	06557	1+2+3*(4+5-6)^7-8-9+A	A+9^8(8+7-6-5)-4*3-2^1
4A22	06558	-1-23-(4+56*(-7+8-9A))	-A+9*-8+76*5*(-4-3+21)
4A23	06559	-1+23*-4+(-5-6+78)*9*A	-A-9-87-65*43*-2-1
4A24	06560	-1*(-23+4-56)*(-7+89-A)	-A-9-87-65*-43*2*1
4A25	06561	1-2*(345+6+7-89)*-A	-A9-87*-65-(-4-3*-21)
4A26	06562	1-(-23+4)-(5-(67-8))*9A	A+9^8(8+7-6-5)-4-3*2+1
4A27	06563	-123-45-(-6+7*-8)*9A	-A-(98-7+65*-43*2+1)
4A28	06564	12-34-56*(-7+8-9A)	A-9*-87-6-(5-4321)
4A29	06565	123+4-5-6*(7-89A)	A+9^8(8+7-6-5)-4-3+2-1
4A2A	06566	1-2+3*45-6*(7-89A)	A-9*8-(-765-4321)
4A30	06567	123-4+5+6*(-7+89A)	A98+7*(654-32)*1
4A31	06568	(1+2^3)^4-5-6+7-8+9+A	A98+7*(654-32)+1
4A32	06569	12+3+4+5+6*(7+89A)	-A-9*(-8-7-654-3*-21)
4A33	06570	1-(-2-3*45)-6*(7-89A)	A*-9*(8-(7+6*5)-43+2+1)
4A34	06571	-1-23+4+56-7*89*-A	-A9+8+7-65*-43*2+1
4A35	06572	1+23+4*-56-7*-89*A	A+(9-8-7-6-5-4^3)^2+1
4A36	06573	-123+4*-5*6*-7*8+9-A	-A-(-987+6)+5*-43*-21
4A37	06574	-12+3-4-56*(-7-(-8+9A))	A+9*87-(6-5-4321)
4A38	06575	123+4-(-5-6*(7+89A))	A+98*(-7-6)*-5-(-4+321)
4A39	06576	-123+4567-8*9*-A	-A9-87*-65-43-2-1
4A3A	06577	12-3*-4*5+6*(7+89A)	-A9-87*-65-43-2*1
4A40	06578	12*(345-6-7+89+A)	A+9*-8+76*-5*-4*(3+2-1)
4A41	06579	1-(-23-45-6*(7+89A))	A9-8*7-6*(-5-43*21)
4A42	06580	1*(-2+3-(-4+5+6))*(7*8-9)*-A	A-9-87-65*43*-2*1
4A43	06581	1+(2-3+4-5+6-7)^8+9+A	-A9-8*-7*6*5*4+3-21
4A44	06582	-12+3+4*(567-89*-A)	-A-98*(7-6-54)+321
4A45	06583	1+2+(3+4-5-6+7)^8+9+A	A-98+7-65*-43*2-1
4A46	06584	(1+2^3)^4-5-6+7+8+9+A	-A-9+87*-6-(-5432+1)
4A47	06585	-1-23*45+67*(89+A)	A98*(-7+6+5-4+3+2)*1
4A48	06586	1*-2*3*4*(5+6+7-89-A)	-A9+87*65-(-4+32+1)
4A49	06587	-123+4-(56+7*89*-A)	-A9-87*-65-4+32*-1
4A4A	06588	1*2*-3*(45+67)*(-8-(-9+A))	-A9+87*65-4-32+1
4A50	06589	-123-45-6+7*89*A	A-987*-6-5-(432+1)
4A51	06590	1-(-2+3-4)-((-56-7)*89+A)	-A-(9-87*65)+4*(-32+1)
4A52	06591	12*-3*(-4-56-78-(-9+A))	-A-(9-8*(-7+654))+321
4A53	06592	1*2*-345*(6-7)*-8*(9-A)	-A-9+87-6*(-5-43*21)
4A54	06593	-123-4*5*6*-7*8-(-9-A)	A-(-987+6)+5*43*21
4A55	06594	-1+23*-45*-6-78*9+A	-A9+87*65-(-4+32+1)
4A56	06595	1-2*(34+56)-7*-89*A	-A9+87*65+4-32*1
4A57	06596	1*(-2-(-34-5)-6)^*(78+9A)	-A9-87*-65+4-(32-1)
4A58	06597	-1-2*-3+4+56*(7-8+9A)	A+9-87-65*-43*2-1
4A59	06598	1-(-2-3*(-4-56)+7*89*-A)	A-(-9+87)+65*-43*2*-1
4A5A	06599	-12-34-56*(7-8)*9A	A-(-9+87)-65*-43*2+1
4A60	06600	1*(2-34+567+8+9)*A	A98-76*-54+321
4A61	06601	123-45+6*(7+89A)	-A-9-8+765+4321
4A62	06602	1-2-3-4+(567-8-9)*A	-A9+87*65-43+21
4A63	06603	-1-2*-3*4^5+(-6+7*8)*9+A	-A9+8*(7+654)+321
4A64	06604	12*(345+6-(7-8)*-9*-A)	-A-(-9-87*-6)-(-5432-1)
4A65	06605	-1+2*-3*(45-67-89A)	A-(9-87*65)+43*(-2-1)
4A66	06606	123-4*(5-6)*78*(9+A)	A-9-(87*-65-4*-32*1)
4A67	06607	1+234*(-56+78)-9*A	A+9^8(8+7-6-5)+4*3^2*1
4A68	06608	1+23-(-4+(-5+67)*-89+A)	-A+9*-8*(-76-5-4)+3*2*-1
4A69	06609	-1+2-3-4*-5*-6*7*-8-9A	A98+7*6*(-5+43)*(2+1)
4A6A	06610	-12+34*(5+67-(8-9A))	-A*(9+87-(65+3-21))
4A70	06611	(1+2^3)^4+5*6-7+8+9+A	-A9+8*7+65*43*-2*-1
4A71	06612	-12-3*(45+6)+7*-89*-A	A98+76*-5+4321
4A72	06613	(1+2)*(3+(4+5-6)^7+8)+9+A	A+(-9-8/7)*((-6-5*4^3)*2+1)
4A73	06614	(1+2^3)^4-(5-6*(7-8+9))+A	-A-9*8*(-76-5-4+3-2-1)
4A74	06615	123+45-6*(7-89A)	A9-8*(7-(654+32-1))
4A75	06616	-1*2*(3-4+56*-7*8+9A)	-A+9*-8*-76+543-2*1
4A76	06617	1-(2345+6*-78*(9+A))	-A-(9-8-765-4321)
4A77	06618	-123+4-(-5*-6+7*89*-A)	-A-9*-8*76-543*(-2+1)
4A78	06619	12345-67*-8*(-9-A)	-A+9-8-(-765-4321)
4A79	06620	1*(-2-(3-4+567-8-9))*-A	-A*(-98+76*-5+4*32*-1)
4A7A	06621	-1-2-(3-45)*-6*(78-9A)	A-(-9+8-(765+4321))
4A80	06622	(-1-(2+3)+4^5)*6-7*-8*9+A	-A-9-87*-65-4*(3+21)
4A81	06623	-1-(23-456)+7*-8*-9A	A9-8*(-7+654+32)*-1
4A82	06624	-1+234*56-789A	-A-98*(-76-(-5-43))*2*1
4A83	06625	1-23+456-7*8*-9A	-A9+87*65+4+3*-2+1
4A84	06626	1+234*56-789A	-A-9*-8+765+4321
4A85	06627	1*2+(3+4)*5*(6+7+8)*9+A	A+9*(8+7+6)*5*(4+3)+2*1
4A86	06628	12-3+(4-5-6)*-789+A	A9-8*76+5432-1
4A87	06629	1-23+4-56*(7-8)*9A	A9-8*76+5432*1
4A88	06630	1*(-2-34)*56*(7-8-9A)	A9+8*-76-(-5432-1)
4A89	06631	1*(-234-5-67+8)*(-9-A)	-A-987+6*543*2+1
4A8A	06632	-1-(-234+56*(-7-89))+A	-A9-87*-65+4-(-3+2-1)
4A90	06633	-12-3+456-7*8*-9A	-A-9-(-87*65-43*-2-1)
4A91	06634	-12+34-(567-(8+9))*-A	A+9^8(8+7-6-5)+4^3+2+1
4A92	06635	-1234+56*(7+8)*9+A	-A+9-(-8-765)+4321
4A93	06636	1*2*(-34-5)*(67+8*(-9-A))	-A9+8*-7*6*5*-4-32*-1
4A94	06637	-123+4-(-5+6-7*89*A)	A9-(-876+5)+4321
4A95	06638	-123+4-567*(8-9)*A	-A+9^8(8+7-6-5)+4^3+2+1
4A96	06639	1234-5-6-7*-8*9*A	A-(-9+8)-(-765-4321)
4A97	06640	-1*(-234+5-6+789)*-A	-A9-87*-65+(4+3)*2*1
4A98	06641	-123-(4+5)-(-6+7*89*-A)	-A-9*-8*76-(-543-21)
4A99	06642	123+45*-6-7*89*-A	-A9-87*-65-4-(-3-21)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
52A0	07007	-1+234-56+7*89*A	A-9+(-8*-7+6)*(5-4/-3^(-2-1))
52A1	07008	1*2*-3*4*(567-89*A)	-A9-87*65-4+321
52A2	07009	1+234-56+7*-89*-A	A98-7-6-5+4321
52A3	07010	12+3-(456-7*89A)	A*(-9-87+654-(3-21))
52A4	07011	1+2-34*56-78*-9A	A-9*8-7+6*-54*(3-21)
52A5	07012	-12+3-(45+67*-89)-A	A+9*(8+(7-6-5)^4*3+2)^1
52A6	07013	1-2*34-5+67*89+A	-A-9+8*(-765+4+32)*-1
52A7	07014	-1-2-3-4*(-567-89A)	-A-98-7*6+5432-1
52A8	07015	1234+567*8-9-A	-A+987*6-54+3-21
52A9	07016	1-(2+3-4*(567+89A))	-A9+87*65+4+321
52AA	07017	-12+34*(5+67-89)*-A	-A9+8*7+6*-54*(3-21)
5300	07018	-1+23-456+7*89A	A+9+8*7*(6-5+4)^3-2+1
5301	07019	-1-234*-5*6+(-7-8)*-9*-A	A98-7-6+5+4321
5302	07020	12+3*-45+67*(8+9*A)	A+987*6-54+32*-1
5303	07021	12-34*56-78*-9A	A98-(7-6)-(5-4321)
5304	07022	1+2-3-45-(-67*89+A)	-A9+8+7*-6+5432+1
5305	07023	(1-2*3)^4*5+6^7/8/9+A	A98+7-(6+5-4321)
5306	07024	-1-234-5-(678*-9-A)	A-987*-6+5-(-43*-2+1)
5307	07025	(-1+2-3-4^5*6)/-7*8-9+A	A9+87*65-(4+3)*-21
5308	07026	-12-3-45-67*-89+A	-A+987*6+5-4+3*-21
5309	07027	1*-2-34-5+67*89-A	A+9+8+7*(6+5-4+3)^1(2+1)
530A	07028	1-(-2-3+45-(-67*-89-A))	-A+987*6-54-3*2-1
5310	07029	-1+2*-34*(5-67-8-(9+A))	A-9*(-8-(7+654-3*2))-1
5311	07030	-1*2*-34*(-5+6-(7+8)+9A)	-A*(9+8*(7-6-5)-4-3-2+1)
5312	07031	1*-23+45*6*(-78+9A)	A98-7-(6-(5+4321))
5313	07032	12-3-45+67*89-A	A-(9+87*(-65-4-(-3+2)))-1
5314	07033	1234-567*-8+9-A	A98+7-6+5+4321
5315	07034	1234-567*8*(9-A)	A98+7+(-6-5)*-432+1
5316	07035	1234+567*8-9+A	A98-(-7-6)-(5-4321)
5317	07036	12-(3-4*(567+89A))	A-98+7*-6+5432+1
5318	07037	-1-2+(-3+4)*(56-78*9)*-A	-A-9-8*-7*6*(5-4-(3-21))
5319	07038	12+3-45+67*89-A	-A+987*6+(54-3)*(-2+1)
531A	07039	-1-(23+4*5-(-67+8)*-9A)	-A-987*-6-54+3+2-1
5320	07040	-1+2-34+5-67*-89-A	-A+987*6-54+3-2*-1
5321	07041	-1*(-2+3-(-45-67*-89)-A)	-A9+87+654*3*(2+1)
5322	07042	12-34-5-67*-89-A	A9-8-7-6*(5+43)*-21
5323	07043	-1-2-3*45*6*-7+8*9A	-A-98-7-6-(-5432+1)
5324	07044	-1+23*-4*5+6-7*-89A	-A-98-7-6+5432*1
5325	07045	-1-2-3+4*-5-67*-89-A	-A9-8-7-(-6-5432+1)
5326	07046	1-23-(-4+5)-67*-89-A	-A9-8-7+6+5432*1
5327	07047	-1+2*3-(-45-67*89-A)	-A9-8+7-(6-5432)-1
5328	07048	1-23-4+5-67*-89-A	-A9-8+7-(6-5432*1)
5329	07049	1+2-3*-45*6*-7+8*9A	-A9-8+7-(6-(5432+1))
532A	07050	-1*(-234-567*7-(8-9)*A	-A*(9-87+654-3*-2)*-1
5330	07051	-1+2-34*5*6*-7+8*9*-A	-A9+8-7-6+5432+1
5331	07052	12-3-45-(67*-89-A)	-A-98*(-7+6-54-3*-2*-1)
5332	07053	-1-23+4567+89A	-A-9-87-6+5432-1
5333	07054	1*-23-(-4567-89A)	-A-9-87-6+5432*1
5334	07055	1-(23-4567)+89A	-A-98-7+6+5432-1
5335	07056	-1-2-(3+4)-5-(-67*89+A)	A-987*-6-54-(-3+2*1)
5336	07057	-1+234-5-6-7*89*-A	-A-98-7-(-6-5432-1)
5337	07058	12+3-45-67*-89+A	-A-(98-7)-6+5432*1
5338	07059	-12*-3*(-4-5+6+7+8+9A)	-A9-(8-7-6-5432)-1
5339	07060	-1-2+(-3-4)*(56-(-7+89A))	A+98*(7+6)*5-43*-2+1
533A	07061	1-2+3-(-4^5*(6+7/8)-9)+A	A+9+8+7+6+5432-1
5340	07062	1+2+3*-4*-567-89A	-A9-(-8+7-6-5432*1)
5341	07063	-12-(3-4567-89A)	-A9+8-(7-6)-(-5432-1)
5342	07064	-12-3+4+5-67*-89-A	A98-(-7+6*-5-4321)
5343	07065	-1-23-(4-5)*-67*-89+A	A-98-7-6+5432+1
5344	07066	1-23+4-5-67*-89+A	-A-987*-6-5*(4-3)-21
5345	07067	-1+234-(-5+6+7*89*-A)	A-9-(87-(6+5432)-1)
5346	07068	1-(23-(-4+5)-(-67*-89+A))	A+(9+(8+7*6+5)*4^3)^2*1
5347	07069	-12+3-(-4567-89A)	A9-8+7*65*(4+3)*2*1
5348	07070	1*-2*(-3-4)*-5*(6-7)*(-8+9A)	-A-98+7-(-6-5432)*1
5349	07071	1-(-234+5)+6-7*89*-A	-A+9-87-6+5432-1
534A	07072	12-34+5-(-67*89-A)	A-98*(7+6-54+3-21)
5350	07073	-1-(2+3-4567)+89A	A-9-87-6+5432-1
5351	07074	-1-2*(-3-(4-5))-67*-89-A	-A+987*6-5*-4*(-3+2*1)
5352	07075	1-2-(3-(4567+89A))	-A-987*-6-(-5-(-43+21))
5353	07076	1+2-3-4-5+(67-8)*9A	-A9-(-8-7-6+5432*-1)
5354	07077	-1-234+5678-9A	-A9+8+7+6+5432+1
5355	07078	-1-(2+3)-(-45*6+7*89*-A)	A-98-(-7+6)-5432*-1
5356	07079	1+2-3+4567+89A	A-98+7-6+5432+1
5357	07080	-1+23+45*6*(-78+9A)	-A*(-9-8-7*6-54)*3*-2*-1
5358	07081	1-(2-(3-(-4567-89A)))	-A+9-8-76+5432-1
5359	07082	-12-(-3+4)+5+67*89+A	-A-(-9+8)-(-76-5432*1)
535A	07083	-1-(-2-3-4567-89A)	A-9-8-76-(-5432+1)
5360	07084	-1-2*-3+4567+89A	-A+9-87+6+5432*1
5361	07085	1+2+3+4567+89A	A-(9+8)-(-76-(5432+1))
5362	07086	1+2*3-(-4567-89A)	A-9-87+6+5432*1
5363	07087	1-23-4*5-67*-89+A	A-9-87+6+5432+1
5364	07088	-1+2-3-(-4+5)-67*-89-A	A+987*6+5*-4+3*2*-1
5365	07089	12-3+4+567+89A	-A9-8+7*6+5432*1
5366	07090	12-3+4-(-5+67*-89+A)	A+9*87*6-5*(-4-321)
5367	07091	1+23-4*5-(67-8)*9A	A98-7-(65-4321)
5368	07092	-1-2-(-3+4-5)-(-67*89-A)	A-(-9+87+6)-5432*-1
5369	07093	1-2-(-3+(-4+5)*-67*89-A)	A+9-87-6+5432+1
536A	07094	-1-(-2-(3+4-5+67*89+A))	A-98*7*-6+5*(432-1)
5370	07095	-12+3-(456-78*-9*-A)	A-987*-6-(-5-(-43+21))
5371	07096	-1+2+3-4+5+67*89+A	-A+987*6+5+4-3*2-1
5372	07097	-1*(234-5678-9*-A)	-A+9+8-76+5432-1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
5446	07189	-123+456+7*89*A	-A+98-(76-5432-1)
5447	07190	123+4+(-56+78*9)*A	-A-9-8-7*-6-(-5432-1)
5448	07191	1+2+34*-5+67*(-8+9A)	A9-87-(6-5432+1)
5449	07192	12+3*-4*5*6-7*-89A	A9-87+(6-5432)*-1
544A	07193	1-2*(-345+678)*-9+A	A9-87-(6-5432-1)
5450	07194	-1*2*3*(-45-67-89A)	-A+9-(-8-7-6)+5432*1
5451	07195	-12+345+6+7*89*A	A-9+8-(-7-6-5432)-1
5452	07196	12-34*56-789*-A	A-9+8+7+(-6-5432)*-1
5453	07197	-1+2+345-6-7*-89*A	A-9-(-8-7-(6+5432))+1
5454	07198	-1+23+4*5-67*(-8-9*A)	A98-7*-654+321
5455	07199	-1*(234+56-7*89A)	A+9-8+7+6+5432+1
5456	07200	1*2*-3*4*5*(6-78+9+A)	A*(-98-(-7-654-32))*1
5457	07201	-1+2*-34+(-5+67)*(89+A)	A9-8-76+5432-1
5458	07202	-12*(3+4-567-(-8-9A))	A9-8-76+5432*1
5459	07203	-1-23*4-5+678*9+A	A9-8-76+5432+1
545A	07204	(-1*-2^3+4^5+6)*7-8*9+A	A9-87+6-5432*-1
5460	07205	-1-(234-5678-9-A)	A9-(87-(6+5432))+1
5461	07206	1*-234+5678-(-9-A)	-A+9-(-8+7*-6)+5432-1
5462	07207	-123-4+5678-9A	A+98-76+5432-1
5463	07208	-1*-2*(3456-789+A)	A+98-76+5432*1
5464	07209	-1+2+345+6+7*-89*-A	A-(-98+76-5432-1)
5465	07210	-123+45*-6-78*9*-A	A*(-9-87*-6-5*(4-32-1))
5466	07211	1+2+345+6+7*-89*-A	A+(9-8+7-6+5)^4*3-2*1
5467	07212	-123+45-678*-9+A	-A+987*6+54*3-2+1
5468	07213	-12+3*-45-67*(8-9A)	A+9+8-(-7-6-5432+1)
5469	07214	-1+2*-3*(-4-5)*-6+7*89A	A-9*-8-7*6-5432*-1
546A	07215	-123-(-4-5678)-9A	A+98*7-6*(5+43*-21)
5470	07216	1-23-45+678*9-A	A-9*8*7+6*5*4*3-2*1
5471	07217	1*2+34*5(-67-8+9A)	A9+8-(76-5432)-1
5472	07218	-123-4-5-67*(8-9A)	A9-(-8+76-5432*1)
5473	07219	-12-(345+6)-78*9*-A	A9+8-76+5432+1
5474	07220	1+2-(-3-4)*56+7*89*A	-A+9-87*(-65-(4+3)+2)+1
5475	07221	12+345-(-6-7*-89*-A)	-A9-8*-765-4-3+2+1
5476	07222	1^2^3+(4^5+6)*7-(8-9)+A	-A-(-9-8-7*6-(5432-1))
5477	07223	-1+2*(-34-5)*(-6+7-89+A)	A+9-8*765+4*32*-1
5478	07224	-12-(3+45)-(-678*9+A)	-A-9*-8-7-6+5432+1
5479	07225	123-(-4567-89A)	A9+8*-7*6*-5*4+321
547A	07226	123-(-4-5)-(-67*89+A)	A-9+8+7*6+5432+1
5480	07227	12-34*-5*6+7*8*9A	-A9-8*-765-(4-3*2*1)
5481	07228	-12*(-345-6*(-78+9A))	-A+98-7*6*(-5432+1)
5482	07229	-1-2*34-5-678*-9+A	-A-9-8+76+5432-1
5483	07230	-12+3-(45+678*-9+A)	-A*(9-8)*(-7-654-3*-21)
5484	07231	1-2*34-5-(678*-9-A)	-A-9-8-(-76-5432-1)
5485	07232	1-2*3+4(4^5+6)*7+8+9+A	-A98-(7+6*(54+3)*-21)
5486	07233	1-(2+3-(-4*5-6)*-7)+8+9+A	A-9*8*7+6*5-(4+3)^2*1
5487	07234	-123-(-4-5678)+9*-A	-A-9*-8-(7-6-(5432-1))
5488	07235	-1-2-3*-45-(-67*89-A)	-A-(-9+8*-7)+6-5432*-1
5489	07236	123+4-5+67*89+A	-A+9*8-(-7+6)*5432*1
548A	07237	1+23*45*6-7-89-A	A98+7*-6*-5+4321
5490	07238	123-(4-5+67*-89)+A	-A9-876*(-5-(-4+3+2+1))
5491	07239	-1-(-2+3*-45)+67*89+A	-A-9*(8+7)+65*4*(3+21)
5492	07240	1+2-3-45-678*-9-A	A9-87*(-65-4)-3-(2-1)
5493	07241	12*(3+456+7+8)*(-9+A)	-A9-8*765-4-(3-21)
5494	07242	1-(2-3)-45-678*-9-A	A-987*-6-(-54+3*-21)
5495	07243	-1+2*345-6*(7-89A)	-A-(9-87+6)+5432-1
5496	07244	-12-3-45+678*9+A	-A-9-87*-65+432-1
5497	07245	1+2-3+45*-6+7*89A	-A-9-(-8-(76+5432)+1)
5498	07246	1-234*-5+(67-8)*9*A	-A-9+8+76-5432*-1
5499	07247	1+2-345+6+78*-9*-A	A-98-765*-4*(3-2+1)
549A	07248	-1-234-5-6+7*89A	-A9+8*765*(4-3)+21
54A0	07249	1*2-34-(5-678*9)-A	-A9+8*765+4-3+21
54A1	07250	12-3-45+678*9-A	A-9-8+76-5432*-1
54A2	07251	123-456-78*9*-A	A-9-8-(-76-5432)+1
54A3	07252	-1-2*-3*-45+6+7*89A	-A-9-8*-765-4+3*-21
54A4	07253	-1-2*3-45-678*-9+A	A-987*-6-5-4*(-32-1)
54A5	07254	1*(2+34+5*6-7)*(8+9A)	A9+87*65-(-4-321)
54A6	07255	1*-23-(4+5)+678*9-A	-A-(9-87-6-5432+1)
54A7	07256	12+3-45-(678*-9+A)	-A-9+87-(-6-5432)*1
54A8	07257	123-4+5+(-6+78)*-9*-A	-A+98-7-(6-(5432-1))
54A9	07258	-1-(-2+3+45+678*-9-A)	A9+8-7*6+5432-1
54AA	07259	1234-5-6*-789-A	-A+98-(7+6)+5432+1
5500	07260	-1*(234-56-789)*A	A*(-9-8+76)*(-5-4-3+21)
5501	07261	-1-2-(-3*-4*-567+8*9A)	-A+9+87-6+5432-1
5502	07262	1-234-5+6-7*-89A	-A+9+87-6+5432*1
5503	07263	1-2-(-3*4*567+8*9A)	-A+9-(-8-76-5432+1)
5504	07264	-1-23-4+5-678*-9-A	A-9+87-6+5432*1
5505	07265	1*-23-4-(-5+678*-9+A)	A-(9-8)-(-76-(5432-1))
5506	07266	1+2+3-4+5+678*9+A	A-(9-8-76)-5432*-1
5507	07267	12*(-34+567+8-9*A)	A-(-9+8-76)+5432-1
5508	07268	1*2*(3-45)*(-6+78)*(-9-A)	A+9-8+76+5432*1
5509	07269	1234-(-5+6*-789)-A	-A+98-7+6+5432-1
550A	07270	-1-234-(-5-6+7*-89A)	-A*(-9-87+6-543+21)
5510	07271	-1*(234-5-6+7*-89A)	-A-(-98+7-6-5432-1)
5511	07272	1-234+5+6+7*89A	A-9+87+6*(5+43)*21
5512	07273	-123-4*5*6-7*-89A	-A+9+87+6+5432-1
5513	07274	1-(23-4-5-678*9)-A	-A+9+87+6-5432*-1
5514	07275	-1-23*4+5678-9*A	-A+9+87+6+5432+1
5515	07276	12+3-45-678*-9+A	A-9-(-87-6)+5432*1
5516	07277	12-3*-4*567+8*-9A	A-9+87+6-(-5432-1)
5517	07278	1-234+5678+9*A	A+98-7-6+5432*1
5518	07279	1234-5-6*-789+A	A98-7*65*-4*3-2*1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
55A1	07371	12-3+4+5678-9A	-A-9-8*7*6*-5+4321
55A2	07372	-1-(2-3-4+5)+67*(-8+9A)	A-987*6-(5*-43-21)
55A3	07373	-12+3*-45-6+7*89A	A+98-(-76-5432+1)
55A4	07374	-1-2-3+4+5678-9*A	A+98+76+5432*1
55A5	07375	-1*-23*(45-6*-7*8-9*A)	A-(-98-76)-(-5432-1)
55A6	07376	1+234+5-67*-89+A	A+9+876*(-5-4*-3*(2-1))
55A7	07377	12+3+4+5678-9A	-A-(9+8*(-765-4))-(3-21)
55A8	07378	1*23-4-(-5678+9A)	A9*(87-65+4+32-1)
55A9	07379	1+23-4+5678-9A	A+9+8*(765-4-3*2*-1)
55AA	07380	1*(-2+345)*(-6-78+9A)	A*9*(87*6-543)*(-2+1)
5600	07381	-12+34-(-5678+9A)	-A+9+8*765-(-4-32+1)
5601	07382	12+3*4-(-5678+9A)	A9+87*65+432-1
5602	07383	1-234+5+6-78*-9*A	A9+87-6-(-5432-1)
5603	07384	12*(-34+5+6*(-7+89+A))	A-9+8*765+4+32*1
5604	07385	-1+23+4+5678-9A	A9+8+76+5432+1
5605	07386	123-45+678*9-A	-A9+8*765+(-4-3)*-21
5606	07387	1+23+4+5678-9A	A+9-8*-765+43-21
5607	07388	-123-4+5-6+7*89A	-A-9*(-8-(-7-(-654-32)))-1
5608	07389	1+23+4+(5+6)*(-7*-89-A)	-A+9-8*-7*6*-5+4321
5609	07390	-123-4-5+6-7*-89A	A*(9+87-(-6-543+21))
560A	07391	-1-2+34-(-5678+9A)	-A9+8*7*6+5432*1
5610	07392	1*-2+34-(-5678+9A)	-A+9+8*765-(-43-2)*1
5611	07393	1-2+34+5678-9A	A+9+8*765+4-(-3-21)
5612	07394	-1+2-3*-4*(-5-6)*-7*8-9+A	A9+87+6+5432*1
5613	07395	-1+2+34+5678-9A	A9+87+6-(-5432-1)
5614	07396	12+3+4+5678-9*A	A9-8*(-765+4)+32*-1
5615	07397	1+2+34+5678-9A	A9-8*(-765+4)-(-32-1)
5616	07398	1+23-4+5678+9*-A	A9-8*(-7-6)+5432+1
5617	07399	12-3*45-6-7*-89A	A-9-8+7*(6-5-43)*-21
5618	07400	-12+34+5678-9*A	-A+987*6+(-5-4)*(-32+1)
5619	07401	1*2-345+67*(89+A)	A+9-8*-765-(-4-(-32-1))
561A	07402	-1-2-(-34+5)-67*(8-9A)	-A-(-9+8*7*6*-54*3+21)
5620	07403	-1+2*-34-(-5678+9A)	A-(-9+8*-765)-(-4-32-1)
5621	07404	-1-(-23-4)-(-5678-9*-A)	A+9*876+54*32*-1
5622	07405	1+2*-34-56+7*89A	-A-9-8*-765+4*(-3+21)
5623	07406	123-(-45+678*-9-A)	-A+9*-8*(7-(65+4+32*1))
5624	07407	-1-2-34+5678-9-A	A+9+8*765+43-2-1
5625	07408	-1-(-2+3-(-4+56)*7-(-89+A))	A+9+8*765-(-43+2*1)
5626	07409	1-2-(-34-5678)-(-9+A)	A-987*-6+54*(3-2*-1)
5627	07410	-12*(3-(-4+567-(-8+9A)))	A+9-(8*-765+43*(-2+1))
5628	07411	-1+2-34+5678-9-A	A-9+87*(65-(-4-3))*(-2-1)
5629	07412	1*2-34+5678-9-A	A9-8*-765+43+2*1
562A	07413	1+2-34+5678-9-A	A9-8*-765-43-(2+1)
5630	07414	-123+4+5678-9*-A	A987-6*54*(-3+21)
5631	07415	-12-34-(-5678-9)-A	A-9+8*765+43+21
5632	07416	1*(234+5*6)*(-78+9A)	-A-(-9+8*-765)-(-4-3*21)
5633	07417	-12-34-(-5678+9-A)	-A9-8*(-765-43-21))
5634	07418	-1-2*(3-4+56)+7*89A	-A-(9-8*765-43*2)-1
5635	07419	1-(-23+4-5678+9+A)	A9-8*-765-43+2+1
5636	07420	(1*2+3*4+5)*6*(7*8+9)+A	-A*(-9+8)*(-7+654-32-1)
5637	07421	1-2+3-4*5*6+7*89A	-A-987+6543-21
5638	07422	-123+4+56*7(8+9A)	A+(-9-(-8*7-(-6/5^4-4-3)))^-2^1
5639	07423	12-34-(-5678+9)-A	A9+8*765-4-(32+1)
563A	07424	1*-2*(3+4-5)*(-6-(-789+A))	-A-9*(-8-(-7-(-654-3)))-21
5640	07425	-123-(-4-5678-9A)	A-9+8*765+4*(-3+21)
5641	07426	-1*(2+34-5678-9-A))	A9-8*(-765+4)+3*-2+1
5642	07427	1-(-23-4-5678+9A)	A-9*8*(-76-5)-43*-21
5643	07428	-12-34-(-56-7*89A)	A9+8*765-4*3-21
5644	07429	12+345*(-6-78+9A)	A987-654*-3*(-2-1)
5645	07430	1234+5*6*(78+9A)	A*(-9+87+6+543-2+1)
5646	07431	1+2-34+5678+9-A	A+9-8*(-765-4)+32+1
5647	07432	-1-2-3*4+5678-9-A	A9-87*(-6-5)*(4+3)-2*1
5648	07433	-123-(-4-5678-9A)	A+9+8*765-(-43-21)
5649	07434	123+4-5-678*-9-A	A+(-9+8*7*6+5)*-4^3*-2/1
564A	07435	-12-(-34-5678-9-A)	A-9*87-6*-5*-4*-3*21
5650	07436	12*(-3+4-(-567-(-89-A)))	A+(9-8*7)*(-6*5-4^3*2)^1
5651	07437	1-23-4+5678+9-A	-A+9-8*-765-43*-2*1
5652	07438	-1-2-34-56-7*-89A	A-987*6-(-5+4)*(-32-1)
5653	07439	1-2-(-3+4)+5678-(-9+A)	A+9+(87+6+5)*(43+21)
5654	07440	1-2-34-56-7*-89A	A*(-9-8-7)*(-6-(54-32))-1
5655	07441	-1+2-3-4+5678-9-A	A-(987-(6543-21))
5656	07442	-1+2-(-34-(-56-7*-89A))	-A-987+6543-2*1
5657	07443	12-34+5678-9+A	-A-987+6543-2+1
5658	07444	-1-23+4-5678*(9-A)	-A-(-9+8*(-765-4))+3*21
5659	07445	-1-2-34+5678-(-9-A)	-A-(987-6543)-(-2+1)
565A	07446	1*-23+4-(-5678+9-A)	-A-987+6543+2*1
5660	07447	-12-(-3+4)-(-5678+9-A)	-A-(987-(6543+2+1))
5661	07448	-123-(-45-6+7*-89A)	A-(-9-(-8*7*6*-54*-3)))-(-2-1)
5662	07449	-1-(-2+34-5678)+9+A	A98-7*-6*(5-4*-32+1)
5663	07450	1-23-4-56+7*89A	A*(98-7-6+543-2+1)
5664	07451	1+2-(-3-4-5678+9)-A	-A-9-(-87-65)*(43-2)*1
5665	07452	1*(-2-345)*(6+78-9A)	A9+8*765+4*3-21
5666	07453	-12+3-4+5678-9+A	A-9*(8-7*6*5*4+3+2)^1
5667	07454	12-34-56+7*89A	A9+8*765-(-4-3-2)*-1
5668	07455	-1-23-4+5678+9A	A9-(8-765*4*(3-(2-1)))
5669	07456	-1*(23-(-4+5678+9)-A)	-A9+8-7*(-6+5)*43*21
566A	07457	-1-2-(-3+4-5678)-(-9-A)	A+9+8*765-43*2*-1
5670	07458	1-23+4-56+7*89A	A+9+8*765+43*2+1
5671	07459	-1+2-3-4+5678+9-A	A9-8*-765-4-(3-2-1)
5672	07460	1-(23+45+6-7*89A)	-A-9+87-65*4*(-3-21)
5673	07461	12-34+5678+9+A	A-(987-(6543-2-1))

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
5674	07462	1-2*3*4+5678+9+A	A-987+6543+2*-1
5675	07463	1+2-(3-(4+5678)+9)+A	A-987+6543-2+1
5676	07464	-1-2-(3-4-5678*(-9+A))	A-987+6543*(2-1)
5677	07465	-1+2+3-4-(-5678-9+A)	A-987+6543+2-1
5678	07466	12-3*4-(-5678-9+A)	A-987+6543+2*1
5679	07467	1+2-(-3+4)-(-5678-9+A)	A-987+6543-(2-1)
567A	07468	-12-3-45-6+7*89A	A+987*6-54*(-3-2-1)
5680	07469	1+23-4+5678-9-A	-A+9-(87+65)*(43-2)*-1
5681	07470	-1+2*(3-456)*-7-8-9A	-A*(-98-76-54)*3*(2-1)
5682	07471	-12+34+5678-(9+A)	-A-987*-6-5-4+321
5683	07472	-1+2-3-4-56+7*89A	-A9+8*(765-(4-32))*-1
5684	07473	-1+23*45*6-(-7-8-9A)	A-9*(8-7*-6*-5*4+3)+2^1
5685	07474	-1-2*3-4+5678+9+A	A9-8*-765+4*-3+21
5686	07475	-1-23*-4-(-5678-9*-A)	A9+8*(765+4)+3-21
5687	07476	-1-2-3+4-56+7*89A	A+9-8*(-7-(-6+5^4)*3)/2+1
5688	07477	1234+5+6*(7+89*A)	A9+8*765-(4+3)*2*-1
5689	07478	-1+2-(-3+4+56+7*-89A)	-A+9*(8+765-43*2*1)
568A	07479	12-(3-4)-(-5678-9+A)	-A+987*6-5-(-4-321)
5690	07480	-12-3-45+6+7*89A	A+987*6+5*-4+321
5691	07481	-1-2+3-(4-5678)+9+A	A-987*-6-(-5+4-321)
5692	07482	-1+2-3-(45+6-7*89A)	A-(-9+8*(-765-4*3))-21
5693	07483	1-(2-34-5678+9+A)	A9-8*-765+4*(3+2*1)
5694	07484	123-(-45+678*-9)-A	-A+98+76*(-5*-4+3*21)
5695	07485	-1+2+34+5678-9-A	A9+8*765-4+3+21
5696	07486	1+2-(-345-(67*89-A))	-A-9+8*765-(-4-3)*21
5697	07487	1+2+34+5678-(9+A)	A-(987-6543-21)
5698	07488	1+23-4-5678*(9-A)	-A+98+7+65*-4*(-3-21)
5699	07489	-12+34+5678+9-A	A-9-8*-765+4*(32+1)
569A	07490	-12+345-67*-89+A	A*-98*-7*(65-(43+21))
56A0	07491	-12+34-(-5678-(-9+A))	A-987*-6-5-4+321
56A1	07492	1-2-3-45+6-7*-89A	-A-9-(8*7*-6-5432-1)
56A2	07493	-1-(-23-4-5678-9+A)	A9+8*765+4-(-3-21)
56A3	07494	1+2-34-5-6-7*-89A	A+(9-8+7-6*5^4)/(-3/2+1)
56A4	07495	-1+23-(-4-5678+9)+A	A9-8*-765-4+32+1
56A5	07496	12+345+67*89-A	A9+8*(765+4)*(3-2)+1
56A6	07497	12+34+5678-(9+A)	A9*(-87+65-4-32)*-1
56A7	07498	1-2+3-45+6+7*89A	A9+8*765+4*3+21
56A8	07499	123-4+5678-9A	A-987*-6-5-(-4-321)
56A9	07500	1+23-4-56-7*-89A	-A9-(87+6)-5*4*-321
56AA	07501	-1+2+3+4+5678-(-9+A)	A9+8*765+4+32-1
5700	07502	-12+34-(56+7*-89A)	A-9+8-7+6*5^4/(3/2-1)
5701	07503	1-2+34+5678-9+A	A9+8*765+4+32+1
5702	07504	-1+2-(-345+67*-89-A)	-A+9+87*(-6+54+3+21)
5703	07505	1+2+34-(-5678-9+A)	A+(-9+8+7-6*5^4-3)*-2+1
5704	07506	12-3-45-(-6+7*-89A)	A9+87*(65+4+3)-21
5705	07507	123+4+5678-9A	-A+98+(7+65)*(43*2+1)
5706	07508	1-(-23-4+56)-7*-89A	-A+98+7*-6*-54*3-21
5707	07509	-12+34-(-5678-9)+A	A9+8*-7*6*-5+4321
5708	07510	1-2*3*4+5678+9+A	-A-(-9-87*(65+4))+321
5709	07511	-1+2-3+4-5*6+7*89A	A9-8*-765-(-43-(2-1))
570A	07512	-1-2-(-34+56+7*-89A)	-A9-(87-6+5*-4*321)
5710	07513	-1+23+4+5678+9+A	A+9*876+543*(-2-1)
5711	07514	-12+3-4-(5+6-7*89A)	-A9-87-6*(54-3)*-21
5712	07515	-123-45+(6-78*-9)*A	A+(-9+8+7+6)*5^4+3+2^1
5713	07516	-1-23+4+5-6-7*-89A	A+(-9+8+7+6)*5^4+3+2+1
5714	07517	12-(-34-5678+9-A)	-A-9-8*(-765-(43-21))
5715	07518	1-2-(34-5678)-9*-A	A+9-8+7+6*5^4/(3/2-1)
5716	07519	-1-2-(-34-5678)-(-9-A)	A+9*876-5*(4+321)
5717	07520	-1+2-34+5678-9*-A	A*(9+8+76+543)*(2-1)
5718	07521	-1*(-23+45-6+7*-89A)	A9+8*(765+4)+3+21
5719	07522	1-23-(4-5-6)-7*-89A	A9-(8-7*-6*-54*3)-21
571A	07523	-1+2+34+5678+9+A	A-9*(8+7)+6^5-4^3*2^1
5720	07524	-1-2-34-56*(-7-(8+9A))	A98-7*-65+4321
5721	07525	1+2-(-34-5678-9-A)	-A-9-8*(76+5-43)*-21
5722	07526	123+4+5678+9*-A	-A9+8-76-5*4*-321
5723	07527	1-2+3+4*-5+6+7*89A	A+98+(-7-65)*(-43*2-1)
5724	07528	12+34-(56+7*-89A)	A9-8*-765-(4-3*21)
5725	07529	-1-2-34+5*6-7*-89A	-A9-8*(-765-4-32+1)
5726	07530	1-2-3-4-(-5+6)+7*89A	A*(9+8+76+543+2-1)
5727	07531	1+23-(4-5*-6-7*89A)	A9-8*(-765-4)-(-32-1)
5728	07532	1-2-3-4-(-5-6)+7*89A	A9-8+(7+6*5^4+3)*2+1
5729	07533	1*234*(56-7-8-9-A)	A9-8*-765+43+21
572A	07534	1-(2-3)-(-4+5)-(6+7*-89A)	A+9+8+7+6*5^4/(3/2-1)
5730	07535	-1-(2+34)-(-5678-9A)	-A+9+8*(765+43-21)
5731	07536	-12-3-4+5678+9*A	A-9+8+7+6^5-4^4(3+2-1)
5732	07537	1-(2+34-5678)+9A	-A9+8*(765+4+32*1)
5733	07538	-12-3-(-4-5)+6-7*-89A	A+9-8+7+6^5-4^4(3+2-1)
5734	07539	123+4*5-67*(8-9A)	-A-9*-876+5*(4-321)
5735	07540	-1*(-2+34-5678-9A)	A-98-76+5*4*321
5736	07541	1-(-2+34)+5678+9A	A+9*(8+7+(6*5-4/3)^2^1)
5737	07542	12-3+4-(-5+6-7*89A)	A98+76*(5+43+21)
5738	07543	-12+3-4*-5-6-7*-89A	A9+8*765+4*(-3+21)
5739	07544	-12-(-3-4-(-5+6))+7*89A	A-9*(87-654)-321
573A	07545	-1-23-(4-5678-9A)	A+9+8-7*-6*(-5*-4/3^2-1)
5740	07546	1+234*-5-(-6789-A)	A+(-9+8+7+6)*(5^4+3/(2-1))
5741	07547	1-23-4-(-5678-9A)	A+9+8+(7+6*5^4+3)*2*1
5742	07548	1-2-3-4+5678+9*A	A+9+8+(7+6*5^4+3)*2+1
5743	07549	1+2+34-5*6-7*-89A	A+98+7*6*54*3-2*1
5744	07550	1*(2+3-(4+5+6))-78*-9)*A	A*(-9+8*-7+654+32)*1
5745	07551	12-34+5678+9A	-A9+8*-7+6-5*-4*321
5746	07552	123-4*56-78*-9*A	A-9-8+7*6*5*4*3^2-1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
5747	07553	-1-23+4+5678+9A	A-9-(8-7*6*5*4*3^2)^1
5748	07554	1-2-(-3+4)-(-5678+9*-A)	-A+98-7*6*5*4*-3+21
5749	07555	-12-3-4-(-5678-9A)	A-(-9-8*(765-(-43+21)))
574A	07556	12-3-(4-5-6)+7*89A	A+(-9-8)*(-7-6*5)*4*3-2/1
5750	07557	-12-(3-4)-(-5*6-7*89A)	A9+8*765+43*2*1
5751	07558	-1+23-(4-5)-(-6+7*89A))	A+(9+8+7+6*5^4)/(3/2-1)
5752	07559	12+34-(-5*6-7*89A)	A-987*-6+5+4321
5753	07560	1+2-3-(-4-5678-9*A)	-A*9*(-8-7*6+5-4-32)*1
5754	07561	-12+3-4+5678+9A	-A-98+7*-6-5*-4*321
5755	07562	-1-(2-(34-5)-(-6+7*89A))	A-9-8+(7-6*5-4^3)^2/1
5756	07563	-12-(3-(4+5678+9A))	-A+987*6+5*-43*-2-1
5757	07564	-1+2+3+4-(-5678-9*A)	-A+987*6-5*-43*2*1
5758	07565	-1-2-3-4+5678+9A	-A-(9+8*(-765+4-32+1))
5759	07566	1+2-3+5+6-7*-89A	A+(-9-8+7-6*(5^4+3))^*-2*1
575A	07567	-1-2+3+4-56-78*-9*A	-A9+8-7*6+5*-4*-321
5760	07568	12+3-4+5678+9*A	A9-8-7*6*5*4*-3+21
5761	07569	1+2345+6*-7*(-89-A)	-A-987*-6-5*(43*-2-1)
5762	07570	-12-3+5+6-78*9*-A	A*(-9+8)*(7+65+4-32)*-1
5763	07571	1+2-(3+4)+5678+9A	A+9-8+7*6*5*4*3^2*1
5764	07572	-12+3-(-45+6)+7*89A	A+9-8+7*6*5*4*3^2+1
5765	07573	1-2+3-4+5678+9A	-A-9-8*(765-4+32)*-1
5766	07574	-12+3+4-(-5-6)-7*-89A	A+98-7*-6*-5*4*3+21
5767	07575	1-2-3+4+5678+9A	A+9+8*7+6*5^4/(3/2-1)
5768	07576	12-3+4+56-7*-89A	-A9+87*(6+5+43+21)
5769	07577	-1+2-3+4+5678+9A	-A9+8*(765+43-(2+1))
576A	07578	-1+2-(-3+5-6+7*-89A)	-A9+8*(765+43)-21
5770	07579	-1-(2-3)-(-4-5678-9A)	-A9-8*(-765+4)+321
5771	07580	-12-(3+4-56)+7*89A	-A*(-9+8-7-65+32*-1)
5772	07581	12-3-4+5678+9A	A-98-7*6+5*-4*-321
5773	07582	-1-(-23+4)+678*9+A	A+9+8*7+(6*5^4+3)*2+1
5774	07583	-1+2+3+4+5678+9A	A+987*6-5*-43*2-1
5775	07584	-12-(-3-45-6)+7*89A	A+987*6+5*43*2*1
5776	07585	-12+3-(45-(-6+78*9*A))	A-9-8*(-765-4-3-21)
5777	07586	1-2-3*4-(-5678-9A)	-A+9-8+7*(-6*-5*4^3+21)
5778	07587	12-(-3+4-(5678+9A))	A+98*76-543*-2*-1
5779	07588	1+2+3+4*(5+6+78+9A)	A-98*-76+543*-2+1
577A	07589	-1+2+3-(4-(-56-78*9*-A))	A+9+(8*7+6*5+4-3)^2+1
5780	07590	1+2+3*4+5678+9A	-A*(-9+8-76-543-21)
5781	07591	1+2-3*4-(-56+7*-89A)	-A+9+8*(-765+4-32)*-1
5782	07592	1-(2-3+4-5678+9*-A)	-A9-(8+76*(-54-(32-1)))
5783	07593	-12+3+4-5*-6-7*-89A	A-9-8*7+6^5-4^3*2^1
5784	07594	-123+4+56+78*9A	-A9-8-7-6*(54-3)*-21
5785	07595	-1+2+3-4+5678+9A	A+9+8+(7-6*5-4^3)^2-1
5786	07596	-1*(-23+4-5678-9A)	-A9+8-(7+6)-5*4*-321
5787	07597	1+2+3-(4-5678-9A)	A+9+8+(7-6*5-4^3)^2+1
5788	07598	12-(-3-45)-(6-7*89A)	A9+87-65*-4*(3+21)
5789	07599	-12-(-3+4-5678-9A)	-A+9-8*(-765+4-32-1)
578A	07600	12+3+4+5+6-7*-89A	-A*(-9-87-6-(543-2))*1
5790	07601	1+2*(-3+4+5-6)*(-7+8+9)*-A	-A-9+8*765+4*-3*-21
5791	07602	1+2+3-4+56-7*-89A	-A-(98+7)+6+5*-4*-321
5792	07603	-1-2+3+4+5+6-7*-89A	-A9+8*(765+43)+2*1
5793	07604	12-(3-45)+6-7*-89A	A9-8*-765-4*-32+1
5794	07605	12-3-45-6+78*-9*-A	A+(-9-8)*7+6^5-4^3-2/-1
5795	07606	12-(-3+4-(5678+9*A))	-A9-(8-(7+6))-5*-4*-321
5796	07607	123-4+5678+9-A	-A9-8*-765-4+321
5797	07608	1-(-2+3-4+5+6+7*-89A)	-A9-(-8-(7+6))-5*-4*321
5798	07609	123-4+5678-9+A	-A9-87-6*-543*2-1
5799	07610	-1-(2+3)-4-(5*6-78*9*9A)	-A*(-98-(-7-(-6-543))-2-1)
579A	07611	1-2+3+4+5678+9A	-A9-87+6*-543*2+1
57A0	07612	12+3-4+5+6+7*89A	A+9-8*7+6^5-4^3*2+1
57A1	07613	-1+2+3+4+5678+9A	A-9-8*7+6^5-4*3^2(2+1)
57A2	07614	-1*(-2-3-4-5678-9A)	-A-9-87-6*(-54+3)*21
57A3	07615	1+2+3+4+5678+9A	-A+9876+5*43*-21
57A4	07616	-123-(45-67*(89+A))	-A-98-(-7-(6-5*-4*321))
57A5	07617	123+4+5678-9+A	-A+987*6+5+432-1
57A6	07618	-12*(-3+4-5678-9A)	-A+9-87-6-5*4*-321
57A7	07619	-1+2+3-(45+6)-78*-9*A	-A+987*6+5+432+1
57A8	07620	123-4-56-7*-89A	A*(-98+765-43-2)*1
57A9	07621	-1-2+3-4-(5-6-78*-9*-A)	A+(-9-8*7)*6-(-5*4)^3+2-1
57AA	07622	1+2+3-(4-56)+7*89A	A-98-76*(-54-32+1)
5800	07623	1-2+3-4+5+6-78*9*-A	A-9*(8+7)+6^5-4*(3*2+1)
5801	07624	-12+3+4+56+7*89A	-A9-87*-6-(-543+1)
5802	07625	12+3+4+5678+9A	-A9+87*6-5432*-1
5803	07626	-1-2*(-3-456*7)-8+9-A	-A9-87*-6+5432+1
5804	07627	123-4+5678+9+A	A+(-9*-8+7*6+5)*4^3+2-1
5805	07628	-1-(-23-4-56+7*-89A)	A-987*-6-5+432*1
5806	07629	1-2-3*456-78*-9A	A-987*6-(5-432)+1
5807	07630	123-45-6+7*89A	-A-(-9+87-6-5*4*-321)
5808	07631	-1-(-2+3+456)+78*9A	A-(98-7*(6-(5-43))*21)
5809	07632	12+3-4-(-5*-6-78*-9*-A)	A-9-(87-(6+5*4*321))
580A	07633	-1-2*-3+4-(-5+6-78)*9*-A	-A-9+8-7*(-6-5-43^21)
5810	07634	-1-2-(-3+4-56)-7*-89A	-A-9*(-8+7+65*4)*-3+2+1
5811	07635	-1+2+3+4+5678-9A	A+9876+5*-43*21
5812	07636	1*23+4+5678-9A	-A-9*-8+7*(6-5-43*-21)
5813	07637	1+23+4+5678-9A	-A-9-8*(765+4+32)*-1
5814	07638	-1+2+3+4+56+7*89A	A-987*6+5+432*1
5815	07639	-1*(-2-3+4-56-7*89A)	A+987*6-(-5-432)+1
5816	07640	1-(-2-(3+4+56))+7*89A	A*(9-87+65*-4*-3-2)*1
5817	07641	123-4*(5+6)+7*89A	A-9*8-7+6^5-4^3-2^1
5818	07642	123-45+6+7*89A	A+9*8+7*6*5*4*3^2^1
5819	07643	12+3*-456+78*9A	-A9-8*(-765-4)+321

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
6778	08918	-12*(-3+4-567-8+9-A)	A-9*(-876+54)-(-3+21)
6779	08919	-12+3+4+5+6789-A	A+98*76+5+4*3*2-1
677A	08920	1*23-456+789*A	A+987-(-6+5*-4*321)
6780	08921	1+23-456-789*A	-A-98*-76-(5+4)*-3+21
6781	08922	-1-2*-3*(4-56)-78*-9A	A+9*(8+7)*(6+5*4*3)+2*1
6782	08923	-1-(2+3)-(-4-5-6789+A)	A+98*76-(-54-(-3*2-1))
6783	08924	1234-(-5-678*9)+A	A+98*76-(5-4-32+1)
6784	08925	-1+2+3-4+5+6789-A	-A9*(-87+6+5+4-(-3*2+1))
6785	08926	1+2+3-(4-5)*6789-A	A+98*76-5+4+32+1
6786	08927	-1+2-(3-4)+5+6789-A	A-98*-76-(-5+4)*32+1
6787	08928	1*234*(-5-6+7)*-8*(-9+A)	A-98*-76+5*4*3-21
6788	08929	12-3+4-5+6789-A	-A+9-87*(6-5)*-43*2*1
6789	08930	-12+3+(-4+5)*6789+A	-A+98*76+54+3-(2+1)
678A	08931	-12*3*(-45-(67-(-89-)))	-A+98*76-(-54-3-2*-1)
6790	08932	-1*(2-3+4-(-5+6789)-A)	A-9*(-876+54)-3*2*1
6791	08933	-12-(3-(4+5+6789)-A)	-A9+8+7*(6-543)*2*-1
6792	08934	-12+3*(4+5)+6789-A	-A9+8+7*(6-543)*-2+1
6793	08935	-1+2+3-4-5+6789+A	-A-98*-76+54-(-3+2*-1)
6794	08936	-1*(-23-(-4-5+6789-A))	-A-9*-876+5-(432-1)
6795	08937	12+3-4-(-5-6789)-A	A-98*-76+5*4-(-3-21)
6796	08938	-1+2+3*(4-5)+6789+A	A+9*8*(7-6-5+4*3*2)^1
6797	08939	-12+34-5+6789-A	-A+98*76-5+4+3*21
6798	08940	1*(-2-34-5-6+789)*A	-A*(9+8-(765-4-3*(2-1)))
6799	08941	12-3-(4+5)+6789+A	A+98*76-(-5-43+2)*1
679A	08942	-1-2*3*(-4-5-(6789+A))	A-98*-76+5-(-43+2-1)
67A0	08943	-1-(-23-4+5)-(-6789+A)	A-9*(-876+54)+3+2*1
67A1	08944	-1+23+4*-5-(-6789-A)	-A+9*(876-54+3)-(2-1)
67A2	08945	-1+23-4-(-5-6789+A)	A-9*-876-5-432*1
67A3	08946	-1*(-23+4-5-6789+A)	-A+98*76+5+43+21
67A4	08947	1-(-23+4-5-6789+A)	A+9+(8*7+6)*(5+4+3)^2^1
67A5	08948	1*2-(3-(4+5))-(-6789-A)	A-9*-8*(7+6)-(-5*4)^3+2*1
67A6	08949	12-3+4-5+6789+A	-A+9876-54*3*21
67A7	08950	-12+3+4*5+6789+A	-A*(-9+8-765+43-21)
67A8	08951	1-(2-(34-(5-6789+A)))	A+(-9*(-8*-7*-6+5)+4/3)*(2+1)
67A9	08952	1-2+34+67*(8+9A)	-A+9*(876-54)+32-1
67AA	08953	-1-(-2-34)-(-5-6789+A)	A98-76*(5-4+3)*-21
6800	08954	-1-(2*3*4)-(-5-6789)+A	A98-76-5*4*321
6801	08955	-1-234+5*-6+78*9A	A-98*-76+54+3+2*1
6802	08956	1+2*(3456-7)-89-A	A+9*876+5-432+1
6803	08957	1+23-(4+5)-(-6789-A)	A+9*8-(7*(6-(5^4+3)))*2+1)
6804	08958	-1*2+(-3-4*5)*-6*(7*8+9)-A	A+9*8+7*(6+5^4+3)*2*1
6805	08959	-12+3-(-45-6789+A)	A-9-8/-7*(6^5+4^3)-2/1
6806	08960	12-3*-4-5+6789+A	-A*(98+7+654-3)*(-2+1)
6807	08961	1-2-(34-(5+6789)+A)	A-9-8/-7*(6^5+4^3)/(2-1)
6808	08962	1-2-(3-4*5)+6789+A	A-9-8/-7*(6^5+4^3)+2-1
6809	08963	-1+23+4-5-(-6789-A)	A+9-(8+7+65)*-4*(3+21)
680A	08964	-1+23+4*5+6789-A	A-98*(-76-5+4)-32+1
6810	08965	1-23+45+6789+A	-A+98*76+(-54-32)*-1
6811	08966	12+34+5+67*(8+9A)	A+98*76-5+4*(-3+21)
6812	08967	1234+5678-9A	A*9+8-7*((-6-(5^4+3)))*2+1)
6813	08968	-1*(-2+3-45-6789+A)	A+9*8+(-7/((-6^5*4+3)/2))^1-1
6814	08969	-1-2+34-5+6789+A	A+9876-54*-3*-21
6815	08970	-1*(2-3-45-6789+A)	-A*(9-87-(654+3)-21)
6816	08971	1-2+34-5+6789+A	-A+98*76+5+43*2+1
6817	08972	123-4-(56-789)*A	-A+987+6^5-4+3+21
6818	08973	-1+2+34-5+6789+A	-A98+7*6*5*(-43-2)*-1
6819	08974	-1-234-5-6-78*-9A	-A+98*76+(5+43)*2-1
681A	08975	1+23+4-(-5-6789-A)	-A98-76*(54+3)*2*-1
6820	08976	12-(3-4*5-6789-A)	A+98*76+54+3+21
6821	08977	-1+2-3*-45-(67+8)*-9A	A+9-8/-7*(6^5+4^3)-2*1
6822	08978	1234-5+67*(-8+9A)	A+9-8/-7*(6^5+4^3)-(2-1)
6823	08979	12-3+45+6789-A	-A-9*-876-5*43*2*1
6824	08980	12+3*(4+5)+6789+A	-A+98*(76+5-4)+3-2+1
6825	08981	1-(2-34-5-6789)+A	A+9-8/-7*(6^5+4^3)+2^1
6826	08982	1*2+(3+4*5)*6*(7*8+9)+A	A+9-8/-7*(6^5+4^3)+2+1
6827	08983	-1-2-3+45+6789+A	-A+9*(876-5-43)+2*1
6828	08984	-1+23+4*5+6789+A	A-98*-76-(-54-32)-1
6829	08985	12+3+45-(-6789+A)	A-98*-76+(-54-32)*-1
682A	08986	1-234+5-6-78*-9A	A-98*-76+54-(-32-1)
6830	08987	12+3+45*-6-78*-9A	-A98-7*(65-4-3)*-21
6831	08988	1*2-3-(-45-6789)+A	A+(-9*-8-(-7+6))*(-5-4^3*2)-1
6832	08989	1-(-2+3-45)+6789+A	-A9+8-7*(-6-54)*(-3+21)
6833	08990	1+2*34-5-(-6789+A)	-A9-87+6*54*(-3-21)
6834	08991	-1-2*-3456-78-9+A	-A+98*76-5*(-43+21)
6835	08992	-1-234*5-6+789A	A+9*((8+7-6+5-4)^3-2/1)
6836	08993	-1+23+45-(-6789+A)	A-9*(8+7+6+5+4^3(3+2))+1
6837	08994	1*23+45+6789-A	-A98+7*(-65-4*-321)
6838	08995	1+23-(-45-6789+A)	A98-7*6-5*-4*321
6839	08996	-1*(-23-45*-6-78*9A)	-A-98*-76-(-54-3)*2+1
683A	08997	1+23-45*6+78*9A	-A-98*-76+(5-43)*(-2-1)
6840	08998	1-(234-(5+6+789A))	-A+987-6*-543*2*1
6841	08999	12-3+45+6789+A	-A-98*-76+5+3*21
6842	09000	1*23*(4+5*67-(8-9)-A)	A*(9+8-(-765-4*-3+21))
6843	09001	12-3*4*(-5+6)*-7*(89+A)	A-9+(8+7+6+5+4)^3/(2+1)
6844	09002	-1*2^3-4*-5*(-6+7*8)*9+A	A+(9+8*(7-6))*5*(4+3)^2-1
6845	09003	-1-2345*-6-789*A	A+(9+8)/(7-6^5)^(4-3^2)^1
6846	09004	-1+234*-5+6+789A	-A-9*-876-54-321
6847	09005	12-(3-(45-(-6789-A)))	A+9*(-8-7*6)*-5*4-3*2+1
6848	09006	1*-2-3*4*-567+8*9A	A-9*(-8-7*6)*5*4-(3+2-1)
6849	09007	1-2-3*4*-567-8*-9A	A9-8*-765-4*-321
684A	09008	1*2*(3456-7-8-(9+A))	A+9*(8+7*6)*5*4-3+2-1

Base 11

Base 10

Increasing

Decreasing

7124
7125
7126
7127
7128
7129
712A
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
713A
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
714A
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
715A
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
716A
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
717A
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
718A
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
719A
71A0
71A1
71A2
71A3
71A4
71A5
71A6

09464
09465
09466
09467
09468
09469
09470
09471
09472
09473
09474
09475
09476
09477
09478
09479
09480
09481
09482
09483
09484
09485
09486
09487
09488
09489
09490
09491
09492
09493
09494
09495
09496
09497
09498
09499
09500
09501
09502
09503
09504
09505
09506
09507
09508
09509
09510
09511
09512
09513
09514
09515
09516
09517
09518
09519
09520
09521
09522
09523
09524
09525
09526
09527
09528
09529
09530
09531
09532
09533
09534
09535
09536
09537
09538
09539
09540
09541
09542
09543
09544
09545
09546
09547
09548
09549
09550
09551
09552
09553
09554

1*2*(3456+78+9A)
1-2*(-3456-78-9A)
123+45+6+78*9A
-1+23+4*(-5+6+789*-A)
123-(4-56)-78*-9A
-1-23+45-(-6+789*-A)
-1*(23-45-6+789*-A)
1-23-(-45-6)+789*9A
-1-23*(45+6)*-7-8*(9+A)
1+23-4+5-(-6+789*-A)
-12+3-4*(-5-6)-789*-A
-12+34-(-5-6)-789*-A
123+4+5+6+78*9A
12-34+5+6-789*-A
-1-23*-4-5+6+789*9A
-1-(23-(4+56))+789*9A
1*2*3*4*5*6*78*(9-A)
1-23+4-(-5+6+789*-A)
-1-(23+4+5+6+78*9A)
1+2-(3-4+5+6+789*9A)
1+23+4+5+6+78*9A
1-23+4*5+6+78*9A
-1-23+4*5+6+78*9A
1-23+4*5+6+78*9A
-1-23+4*5+6+78*9A
12+34+5+6-789*-A
123*(-4+5+6+7-8-9A))
-123+4+5+6*78*(9+A)
-1*-2*(-3+4)*567*(8-(-9+A))
12-3+4+5+6+789*9A
-12+34+5*6-789*-A
-123-45+6*78*(-9-A)
-1*(2-3-(4+5+6+789*-A))
1+2-3-4+5+6+789*9A
-1+23-(-4+5+6+789*-A)
-1-2-3+4+5+6+789*9A
1*23*4*(-5-6-78-9+A)
1-2+3-(-4+5)-(-6-789)*A
12-3*4+5+6-789*-A
-1+2-(3-4)+5+6-789*-A
-1-2+34+5*6+789*9A
1+2-(3-4)-(-5+6-789*9A)
1-(2-(34-5*6))+789*9A
12-3-(4-(5+6+789*9A))
1*2-3-4*-5-6-78*9A
-1-2+3+4*5+6-78*9A
1+2-3+45-(-6-78)*9A
1-2+3*45*-6+789A
1-2*3+4+5+6-789*-A
12-(-3+4-5+6)+789*9A
-12-3*-4+5+(-6+789)*A
1-2*34*(5+6)-789*-A
-12*-3*4*5-6-78-9A)
1-2+3*4*5-6+789*9A
12*(3+4+5+6+78*9A)
1+2-3*4-5-6-789)*A
123-(45+6+789*-A)
-1+234-(5+6-78*9A)
-1-23+4+5+6+78*9A
1*23+4*5+6+78*-9A
1+23-4*-5-6-78*-9A
1-23*(-45-6*78)*9*-A
1-234+5(6+7)*89*9A
-1+23*4+5-6+789*9A
-1+2+34+5+6+789*-A
-1*(23-4*(5+6))*(-789-A)
1+2+34+5+6+789*9A
12*(34-5-(6+78+9A))
123-45+6-789*-A
-1+234-5+6+78*9A
1-2*-34+5*6-789*-A
1-(23+4*-5)-(-6+789)*-A
-1-(-2+3)+4+5-(-6-789)*A
1-2+3-4-(-5-6-789)*A
-12+3-45*-6-78*9A
-12+3*-4*(5-6+78)-9A
12+34-(-5-6-789*9A)
123-4-5*6+789*9A
-123+4+5-6*-78*(9+A)
-1+234-(-5-6+78*-9A)

-A+9-876*(-5-4)+3+2+1
A-9+8*7*(6-5+4*3)^2/1
A+9*876-(5-4)-(-3+2+1)
A+9*876+(5-4)*-3+2-1
A-9*(-876-5)-43+2-1
A+9*876-5*4*(3-(2+1))
-A*(9+8-765-43-(-2+1))
A9+8*(76+5+43*21)
A-9*-876+5+4-3-2-1
A-9*-876+5+4-3-2*1
-A-9*-876-5*-4+3+2*1
-A-(9-876*(5+4))+32*1
-A9+87*(65-4+32-1)
-A+98+7*(65-4)*(-3+21)
-A+9*876+5+43-21
A+9*876-(5+4)*(-3+2)+1
-A*(9-8)*(-765-4-3-21)
-A+9*87-(-6543+2*1)
A-9*-876+5-4*(-3+2-1)
A+9*87+6543*(2-1)
-A+9*-876*(-5+4)-32*-1
A+9-876*(-5-4)-(3*-2-1)
-A+9*87+6543+2+1
A-9*(8-7-6*5-4^(3+2))^1
-A-9*-876+5+4+3-21
-A-9*-876-(5-43+2)*1
-A*(9-876+5+4+32-1)
-A98+7*(-6+5)*-4*321
A-9*-876+5+4-32-1
A+9*876+5+4+32*-1
-A+9*(-876-5)*(4-3*2+1)
-A-9*-876-5*-4+3+21
A-9*-876-5-4-(-32-1)
A+98-7*(65-4)*(3-21)
A-9*-876+5+43-21
-A+9-87*(6-5+4+3)*2*1
-A*(98+76)*-5+4*(-3+2+1)
A-9*-87+(-6543+2)*-1
A+9*876-5+4+32-1
A-9*-876+(5-4)*32-1
A-9*-87+6543*(-2+1)
-A-9*(-876-5)+4*3-(2-1)
A+9*87+6543+2+1
A98+7*-6*5*(4-32*-1)
-A-9*-876-54*(-3+2)*1
A+9*876-(-5*4-(-3+21))
-A-98*(-76-5)+4*(3+21)
-A-9*-876+5*-4*-3-2*-1
A-9*-876-(-54-3)+2-1
A-(-9+876*(-5-4))+32*1
-A-9*-876-5+43+21
A+9*8*(7+(6-5+4)^3)+2-1
A+(-9*-8-7-6+5)^*(-4-3)^2/1
-A-9*-876-5-(-4-3*21)
A+9*876-(-5-(43-2))-1
A-9*-876+5+4+3+2*-1
A*(98+765-4-3*21)
-A+98*76+543+2*-1
-A+98*76+543-2+1
A+9*(-87+65+43*21)
A987-65*(43+21)
-A-98*-76+543+2^1
A+9*87+6543+21
A-9-(-8-7)*(6+5^4+3)-2*1
-A+9*876+5+4-3+21
A+9+8+(7+6)*((5+4)^3+2)-1
-A*(-98-(-7+65*-4*-3)-(-2-1))
-A+9*-87*(-6-5)+4*(32-1)
A-9*-876+5+4+3+2-1
A-9*-876-(54-(-3-2))^*-1
-A+9*876-(-54-3-21)
A-9*-876+54-3*-2+1
-A9-8-(-7+65*-4*(32-1))
A+(-9*-8+7/-6*5)^*(-4*3)^2-1
A-9*876*(-5+4)-3*-21
-A-9*(-876+5+4+3*21)
-A*9*(-87-6-(-5+4))-3*-2*-1)
A-98*-76+543-2*1
-A+9*(876+5)+4+3+2-1
A9+8*(7+65+321)
-A+9*876+54-(-32-1)
A-98*-76-(54+3+2)*-1
-A+98*76+543+21
A-9*-876+5+4+3*21
A+9*876+54-3+21
-A9+8+7*-6*5*(-43+2-1)
A*(98+765-43-21)
A+(-9+8*7+6)*-5*-4/3^2-1)
A-9*-876-5*-4*3+21
A-9*(-8*(-7-6)*-5+4/3)*2+1)
A+9*876+54-(-3-21)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
7580	10010	12-3*-4*56+78*9A	-A9-8+7654+32*1
7581	10011	1+23-(-456+789*-A)	-A9+8+7654-3+21
7582	10012	1+(2-3*4)^(5+6-7)-8+9+A	-A+9*(876+5)+432-1
7583	10013	-1*(-2-345*6-7*89A)	-A+9*(876+5)+432*1
7584	10014	1+2-345*-6+7*89A	A-98+7654+3*(2+1)
7585	10015	-1*(-2+34-(-56-789)*-A)	A9+8*7+65*4*-32*-1
7586	10016	1+(2*-3*-4+5)*(-6*-7*8+9)+A	-A-9+87+65*-4*32*-1
7587	10017	-1-2*34*5-6+789A	-A9+8+7654+3+21
7588	10018	((-1+2^3)*-4*-5+6-7)*8*9+A	-A-9*8+7654-3-(-2+1)
7589	10019	1-2*34*5-6+789A	-A-98+7654+32-1
758A	10020	-1-(23+4-(56+789)*A)	-A-98+7654+32*1
7590	10021	-12-3*-4*-5*6+789A	-A-98+7654+32+1
7591	10022	1*2*3*4^5+6^7/8/9-A	-A-9*-8-76*-5*4*-3*2*-1
7592	10023	-12*(34-5-67*(-8+9+A))	A-9+8765-4*321
7593	10024	12-3*-45*67-8*9*A	A+9-(8-7654)+3*-21
7594	10025	1+2*(345-6*78*-9+A)	A-98-(-7654+3-21)
7595	10026	-1+(2-3*4)^(5+6-7)+8+9+A	-A9+8+7654+32*1
7596	10027	((1+2)^3+4^5+6+7*8)*9+A	-A9-(-8-7654-32-1)
7597	10028	-1*-2*(3+45-6)*(7-8)*-9A	A+9+(8-7-6-5)^4+3^2/1
7598	10029	-1-2*-3456+789+A	A+98-7*6*-54*(3+2-1)
7599	10030	1*-2*3-(-4^5-6*(7+8))*9+A	-A*(9-876+54+3-21)
759A	10031	1+2*3456-(-789-A)	A-98+7654+3+21
75A0	10032	-1*(2-3*(-4-(-5-6*7)*8)*9)-A	A-9*(-876-5)-(-432+1)
75A1	10033	1-2-3*4*5*6+789A	A9*(876+5)+432*1
75A2	10034	-1*-2*(-3*-4*56*7-89-A)	-A+9+87+65*4*32*1
75A3	10035	-1+2+3*-4*5*6+789A	A-9+87+65*-4*-32-1
75A4	10036	-12-(-3+4)-(-56-789)*A	A+9*(876+54-(-3-2+1))
75A5	10037	1-2*-3*(-4^5/-6+7+8)*9+A	A+(9+8-7*(6-5))^4+3^2+1
75A6	10038	-12-3+4-(-56-789)*A	A+(-9-8*(7-6+5^4)+3)*-2^21
75A7	10039	-1-2*(3-4)*5*(6+7+89A)	A-98+7654-(-32+1)
75A8	10040	1*-2*(3^4+5*(-6+7+89))*-A	A-98+7654+32*1
75A9	10041	1-(-2+3^4)-(-56-789)*A	A-98+7654+32+1
75AA	10042	1*2*3*4^5+6^7/8/9+A	A-9*-8+76*5*4*-3*2*-1
7600	10043	1+2*3*4^5+6^7/8/9+A	A9-8-7-65*4*-32-1
7601	10044	1*-2*3*(-45-6-7)*(8+9+A)	A+9-(8-7654-3*-21)
7602	10045	123-4*5+(-6-78)*-9A	A9-8-(7+65*-4*32)+1
7603	10046	-1-(2-3)-4-(56+789)*-A	-A-9*8+7654+3+21
7604	10047	12+3*-4*-5*6+789A	-A-98*(7-6)*(-54-32)-1
7605	10048	-1*-2*-3*(4^5*(-6-7)/8-9)+A	-A-98*(7-(65-4-(-32+1)))
7606	10049	12*(-3+45*-6-(7-89A))	-A-9-8+7654-3-21
7607	10050	(1/-2+3)*(4^5(5-(6-7)))-8*9)-A	A*(-9-876-54*-32*1)
7608	10051	12+3*-4+(-56-789)*-A	-A-98*-76+54*(-3+21)
7609	10052	1+2+3-4+(56+789)*A	A-9*(-8*(-7*6+5)+4)*3-2/1
760A	10053	-1-234-56+789A	A+9+87+65*4*32-1
7610	10054	-1*(234+56-789A)	-A-98+7654-3*-21
7611	10055	1-(234+56-789A)	-A-9-(-8-7654)-(-32+1)
7612	10056	12-3-4+(-56-789)*-A	-A-9+8+7654-32*1
7613	10057	-1+2*(-3-(-4567-89*-A))	-A-(9-8-7654+32-1)
7614	10058	-1*2*(3-4567-89*-A)	-A-(-9+8-7654+32*1)
7615	10059	12345-6+78*-9*A	-A+9-8+7654-32+1
7616	10060	1-(-2-3-4-(56+789)*A)	-A9+8+7654-3*-21
7617	10061	1-2-3*-4+(-56-789)*-A	A-(9+8-7654-(-32+1))
7618	10062	-1*-2*(-34-5-(-6+7))*(-8-9A)	-A-9+(-8-7)*6*(-54+3)*-2+1
7619	10063	(1+2)^3-(-4^5-6*(7+8))*9+A	A+98+7-65*4*-32-1
761A	10064	1*2*34*(56-7-(8+9*-A))	A+98-(-7+65*4*-32*-1)
7620	10065	-1-2/-3*(-4-5*-6*7*8)*9+A	-A-9+8+7654-3-21
7621	10066	-1*-2/-3*(-4-5*-6*7*8)*-9+A	A-9*8+7654+3+21
7622	10067	1-2/-3*(-4-5*-6*7*8)*9+A	-A+9-8-(-7654+3+21)
7623	10068	-1*-2/-3*(4-5^6-7*-8*9)-A	A+98*(-7+6+54+32+1)
7624	10069	-1-2*3*(4+5)*6+789A	A-(9+8-7654)-(-3+21)
7625	10070	12-(-3-4)-(-56-789)*A	A*(-9+876+5-4-32-1)
7626	10071	12345+6-78*9*A	A9-8+76*-5*-4*-3*2*-1
7627	10072	((-1-2^3)*-4^5-6*7+8)*9+A	A-9*(-8*7-6*5)*(4+3^2)^1
7628	10073	-123+4*-5*-6*78-(-9-A)	-A+9-(-8-7654-(-32-1))
7629	10074	-1-(23-45*-6)+789A	A-98+7654-3*-21
762A	10075	1*-23*(-4+567-89A)	A-(9-(-8-(-7654-3)-21))
7630	10076	1-23+45*6+789A	A-9+8+7654-32*1
7631	10077	1+2*(3+4)*(5+6*7*(8+9))+A	A+9-(8-(7654-32)+1)
7632	10078	-1*-2*(-34+56*78-9A)	-A+9*876-(-543+21)
7633	10079	12+3*45-(-6-78)*9A	A-(9+8)+7654-(32-1)
7634	10080	1+2*-34*(-5-6)+78*9A	-A*9*(-87+6-54+32+1)
7635	10081	1/2*3*4*5*6*7*8-9+A	-A-9-8-(-7654-3-2)+1
7636	10082	(1+2+3+4)^(5+6-7)+8*9+A	-A-9-8+7654-3*-2+1
7637	10083	1+(2-3*4)^(5+6-7)+8*9+A	-A-(-9-(8+7654))-3-21
7638	10084	-12-3+45*-6+789A	-A-9-8+7654-3*(-2-1)
7639	10085	-1-2-(3-4*5*-6*-78)-9A	-A-9+8+7654-3-2-1
763A	10086	1-234-5*6+789A	-A-9+8+7654-3+2*-1
7640	10087	-1+2*(-34+56)*(-78-9A)	A+9-8-(-7654+3+2+1)
7641	10088	-12*(3+4-(5+6))*78+9A	-A-9-8+7654+3*-2-1
7642	10089	-1+23*(45+6)*8+9*A	-A+9+8+7654+3-21
7643	10090	-12+3-45*6+789A	-A*(-98-765-4-3+21)
7644	10091	1+2*3*4*5/6*7*8*9+A	A-(9-(8+7654+3)+21)
7645	10092	1*(-23-(45+6*7))*(-89+A)	-A-(9-8-(7654+3)-2*-1)
7646	10093	-1+234+5-6*(-7-8)*9A	A+9-8-(-7654-(3-21))
7647	10094	-1-(2+3-45*-6)+789A	A-9-8+7654-3-2*-1
7648	10095	-1+2+3+4*5*6*-78-9A	-A-9*-8+7654+3*-21
7649	10096	1-2-3-45*6+789A	-A-9+8+7654-3*-2-1
764A	10097	1+(-2+3^4+5^6/(7+8))*9+A	-A+9-(8-7654-3-2+1)
7650	10098	-1+2-3+45*-6+789A	-A+9-8+7654+3+2*1
7651	10099	-1*(-2+3-45*-6-789A)	-A+9-8+7654-(-3-2-1)
7652	10100	1-(-2+3)-(45*6-789A)	-A*(-9-8+76+5-43*21)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
882A	11648	$12^*(-34+5)^*(67+8-9A)$	$A+9+8-((-7+6^5/4)^*-3^*2+1)$
8830	11649	$-1^*-2^*3^*(-4^*-5+6)^*7^*8-9+A$	$A9+8765+4^*-3^*(2+1)$
8831	11650	$-1^*23^*(4+5+67^*-8+9A)$	$A9+8765-4^*3-21$
8832	11651	$-1+23^*(-4-56^*-7)+89A$	$A-9-8-7+6^5/4^*3^*2+1$
8833	11652	$-12-34^*-5^*(-6+7-8)^*-9+A$	$A+98^*-7-6^*-54^*32+1$
8834	11653	$-1+2345^*6+7^*-89^*A$	$A9+8765+4-32-1$
8835	11654	$(1-2+3+4)^5+6^7/8/9-A$	$A9-(-8765-4)+32^*-1$
8836	11655	$1-2345^*-6+7^*89^*-A$	$A+9+8765+43+21$
8837	11656	$((1+2+3)^4+5-6+7-8)^*9+A$	$A-9-8+(7-6+5)^4+3^*2-1$
8838	11657	$1-23-(4^*-5^*-67^*-8+9-A)$	$-A+98^*7^*6+5432-1$
8839	11658	$-1^*2^*(3-4+56+7)^*(-89+A)$	$A+9-(-8765-4)-3^*-21$
883A	11659	$(-1+2^*3^*(-4+5^*6)^*7)^*8+9+A$	$-A-(-9-8765)-43^*-2^*1$
8840	11660	$-1^*2-3/-4^*(5^6+7)-8^*9+A$	$-A+9+8765+43^*2+1$
8841	11661	$12^*(-3-4-(5^*6-789)-A)$	$A9-(-8765-(-4+3-21))$
8842	11662	$(-1+2)/-3^*(4+5-6^7/8)-9+A$	$A9^*(-8-7-(-6-(5+43^*-2)))^*-1$
8843	11663	$1^*(2+34-56-78)^*-9A$	$A9+8765+4-(3+21)$
8844	11664	$-1^*2^*3^*4^*(-56+7)^*(8-9+A)$	$A-9-8+7+6^5/4^*3^*2^*1$
8845	11665	$1^*2/3^*(4+5-6)^7+8-9+A$	$A-9+8-7+6^5/4^*3^*2-1$
8846	11666	$123+4-567^*(-8-9)-A$	$A-9+8-7+6^5/4^*3^*2/1$
8847	11667	$1^*2+3^*(4-5)^6+7/8-9+A$	$-A9-87^*6^*-5^*4+321$
8848	11668	$(-1+2)/-3^*(4+5-6^7/8+9)+A$	$-A98-7^*(6-54)^*32^*1$
8849	11669	$-1^*2+3^*(-4-5+6^7/8)/9+A$	$A9+8765+4+3-21$
884A	11670	$12-3+4^*-5^*(67^*-8-(9-A))$	$A9-(-8765+4^*3)-(2+1)$
8850	11671	$-1-2+3^*(-4+5)^6+7/8/9+A$	$A9+8765+4^*-3+2^*-1$
8851	11672	$-1^*2+3^*(-4+5)^6+7/8/9+A$	$A9+8765+4^*-3-2+1$
8852	11673	$-1-23+4^*5^*67^*8-(-9-A)$	$A987+6^*-5^*-43^*-2-1$
8853	11674	$-12^*(34+5-(6+789-A))$	$A-9^*-8-7^*6^*(5+4+3)^*-21$
8854	11675	$-1^*-23^*(4+5^*67+8-9^*-A)$	$A9+8765-4-3-2-1$
8855	11676	$1^*2+3^*(-4+5)^6+7/8/9+A$	$A9-(-8765-4^*-3-2-1)$
8856	11677	$1+2+3^*(-4+5)^6+7/8/9+A$	$A9-(-8765+4)-3-(2-1)$
8857	11678	$-1^*2-3/-4^*(5^6+7-8^*9)+A$	$A-(-9-8765)-(-43^*2+1)$
8858	11679	$123+4-567^*(-8-9)-A$	$A9-(-8765+4+3-2+1)$
8859	11680	$-123^*(4-5+6-78)^*(-9+A)$	$A9+876^*(-5-(4+3)+21)$
885A	11681	$-1+2^*345^*(6+7)+89^*A$	$A9-(-8765+4+3-2-1)$
8860	11682	$1^*2-3/-4^*(5^6+7-8^*9)+A$	$A9+8765-(4-3-2^*-1)$
8861	11683	$1^*2/3^*(4+5-6)^7+8+9+A$	$A9+8765-4+3-2+1$
8862	11684	$-123-4-56^*(-78-9A)$	$A9+8765-4-3^*(-2+1)$
8863	11685	$-1+23-(4^*-5^*67^*8+9+A)$	$A9+8765-(-4+3)-(2-1)$
8864	11686	$1+2345+(-6+78)^*9A$	$A9+8765-(4-3-2^*1)$
8865	11687	$-12^*(-3-(-45+67)+8^*-9A)$	$A9+8765-(-4+3-2+1)$
8866	11688	$-12+3^*45^*67+89^*A$	$-A-(9-8765)-4^*-32+1$
8867	11689	$((1^2+3)^4+5^6/(7+8))^*9+A$	$A9+8765-(-4+3-2)+1$
8868	11690	$12-3-4^*-5^*67^*8^*(-9+A)$	$A^*(987+6-(5-4-(3-21)))$
8869	11691	$-1/-2/(3+4+5)^6+7+8+9+A$	$-A-9+8765-4^*(-32-1)$
886A	11692	$-123+4+56^*(78+9A)$	$A9-(-8765-4)-3^*(-2+1)$
8870	11693	$-1-2-3-4^*-5^*67^*8+9+A$	$A9+8765+4+3+2-1$
8871	11694	$-1-2+3^*45^*6+789^*A$	$A9+8765+4-(-3+2^*-1)$
8872	11695	$(-1+2+3^4)^*(-5/-6+7+8)^*9+A$	$A9+8765+4+3-(-2-1)$
8873	11696	$1-(2+34^*-56-789^*A)$	$A9+8765+4+3^*2+1$
8874	11697	$-1+((-2^3+4^5)/-6+7)^*-8^*9+A$	$A+9+8+7+6^5/4^*3^*2-1$
8875	11698	$-1-(-2+34^*-56)-789^*-A$	$A9-(-8765-4^*3)+2-1$
8876	11699	$1^*2-34^*-56+789^*A$	$A+9+8^*-7-6^*-543^*(2+1)$
8877	11700	$-12^*3^*(-4+5)^*(6+7+8+9)^*-A$	$A^*(9-876+543)^*(-2-1)$
8878	11701	$1-2+3-(-4^*5^*-67^*-8-9-A)$	$A9+8765-4-3+21$
8879	11702	$-1+2+3^*45^*67+89^*A$	$-A-9-8-7+6^*-543^*(-2-1)$
887A	11703	$-1/2-3/-4^*(5^6+7/(8-9))-A$	$-A9-8+7^*(6+54)^*(3+21)$
8880	11704	$1^*-2^*(345+6)^*(-7-(8+9)+A)$	$-A+9+8765+4^*32-1$
8881	11705	$-1-2^*(3+4^*56^*(78-9A))$	$-A-(-9-8765-4^*-32^*-1)$
8882	11706	$-1^*2^*(-3-4567+8^*(9+A))$	$A9+8765-4^*(-3-2)+1$
8883	11707	$(-1+2)^*(-3-4)^*(-5^*-6^*-7^*8+9)+A$	$A9+8765-(4-3)+21$
8884	11708	$1^2+(-3-4)^*(-5^*-6^*-7^*8+9)+A$	$A9+8765^*(4-3)+21$
8885	11709	$12-3-4^*-5^*67^*8+9+A$	$A9+8765+43-21$
8886	11710	$12-34^*-56-789^*-A$	$A^*(987+6+5-(43-21))$
8887	11711	$-1+2^*(-3456+789A)$	$A-9+8765+4^*(32+1)$
8888	11712	$1^*2^*(-3456+789A)$	$-A9-(-87-6^*543^*(2+1))$
8889	11713	$1+2^*(-3456+789A)$	$A+9+(-8-7+6^5/4^*3^*)^*2^1$
888A	11714	$-1-23^*(-456-(-78+9))-A$	$A+(-9+8-(-7-6^5/4)^*3)^*2^1$
8890	11715	$12+3+4^*5^*67^*8+9+A$	$A9+8765-(-4-3)+21$
8891	11716	$1+23^*(456-(78-9))-A$	$-A+9876+543^*2^*-1$
8892	11717	$123-4^*-5^*67^*8-9A$	$A9-(-8765+4-32)+1$
8893	11718	$-1^*-234^*(-567+8^*9^*A)$	$-A-(9-8+7)+6^*-543^*(-2-1)$
8894	11719	$1^*2-3/-4^*(5^6+7)-(8+9)+A$	$A+9^*(8+(7-6+5)^4-3^*(2-1))$
8895	11720	$-12-34+(-5-6)^*(7-89A)$	$A9+8765-(-4^*3-21)$
8896	11721	$1-2+3^*45^*(-6+78)+9A$	$A9+8765+4^*3^*(2+1)$
8897	11722	$1^*-2^*-3^*(-4+5^6+7)/8-9+A$	$A-9+8^*7+6^5/4^*3^*2+1$
8898	11723	$-1-(-2-3^*45^*(-6+78))+9A$	$-A9+8765-4^*-3^*21$
8899	11724	$-12+345^*6-78^*-9A$	$A9+8765+4+32^*1$
889A	11725	$1+23-4^*5^*-67^*8+9+A$	$A9-(-8765-4-32)+1$
88A0	11726	$12^*(3-45-6+789+A)$	$A+9+8765-4^*-32+1$
88A1	11727	$1-(2-3/4^*(5^6+7-8)^9)+A$	$A-9+8^*7+(6^5+4)^*3/2^1$
88A2	11728	$1/2-3/-4^*(5^6+(-7-8)/9)+A$	$A+9^*((8-7)^6+5)^4+3^*2^1$
88A3	11729	$-1^*2-3/-4^*(5^6+7+8)-9+A$	$A9+8765+43-(2+1)$
88A4	11730	$-1-2-34+(-5-6)^*(7-89A)$	$A9+8765+43-2^*1$
88A5	11731	$-1^*2-3/-4^*(5^6+7)+8-9+A$	$A9-(-8765-43+2-1)$
88A6	11732	$1+2/-3^*(-4+5^6+7)/-8^*9+A$	$A9+8765+43^*(2-1)$
88A7	11733	$-1-23^*4-56^*(-78-9A)$	$A9+8765+43+2-1$
88A8	11734	$-1-2-345^*-6+78^*9A$	$A9+8765+43+2^*1$
88A9	11735	$1^*-2-345^*-6-78^*-9A$	$A9+8765+43+2+1$
88AA	11736	$1-2+345^*6-78^*-9A$	$A+9876+543^*2^*-1$
8900	11737	$1^*2-3/-4^*(5^6+7)-(8-9)+A$	$A+9876+543^*-2+1$
8901	11738	$-1+2+345^*6-78^*-9A$	$A+9+8^*7+6^5/4^*3^*2-1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
8985	11830	-12*(-34+56-789+A)	-A*(-987+6-5+4-3-2+1)
8986	11831	1-2*(-3-4^5)*6-7*8*9+A	A-98-7*65*(-4+3-21)
8987	11832	1-2+3-4+56*(78+9A)	A-9-8*7*6+(5*4+3)^2+1
8988	11833	-12-3*-4+56*(78+9A)	A+(-9*-8+7-6^5/-4*3)^2+1
8989	11834	1-2-3+4+56*(78+9A)	-A+9*(8+765+4+321)
898A	11835	-1-2*3^4*((5-6)^7+8*-9)+A	A+9-8*7+6^5+4^4(3^2/1)
8990	11836	-1*2*(-3-(4567-89)-A)	A+9-8*7+6^5+4^4(3^2)+1
8991	11837	1-2*(-3-4567+89-A)	-A+98765+4+321
8992	11838	-1-2+3+4-56*(-78-9A)	A*-9+8*7+6^5+4^4(3^2/1)
8993	11839	-1*(2-(3+4+56*(78+9A)))	-A+9+8*(-7-65+4)*(3-21)
8994	11840	12+3+(-45-67)*-89-A	-A*-987*(65-43-21)
8995	11841	-1-2*-3*-4*(5+6+7*-8*9)+A	-A9-8(-76-5)*4*(32-1)
8996	11842	1*(-2+3-4^5(6+7))*8/9+A	A+(-9-8)*(7+(-6-5)*4^3+2-1)
8997	11843	-1-2-(-3*4+56*(-78-9A))	A-9(-8765-4*3^21)
8998	11844	1+2+3+4-56*(-78-9A)	-A+98*(-7-(-65-43))-21
8999	11845	(-1+(-2+(3/-4+5)*6)*7*8)*9+A	A+9*(8+7)+6*-5*(-4-321)
899A	11846	12+3-4-56*(-78-9A)	A9+8765(-4-3)*21
89A0	11847	-1+2-(3*-4-56*(78+9A))	A+9*8+(7^6+5-4)/(3^2+1)
89A1	11848	12-3+4+56*(78+9A)	A+9*8+7*(-6-5*(4+3))^2-1
89A2	11849	1+2+3*4+56*(78+9A)	A+9*8+7*((-6-5)*4^3)^2/1
89A3	11850	-1*(2-3-4*5+6)*(7+8*9)*A	-A*(-987-65+43+21)
89A4	11851	1+(-2^3-4^5*(6+7))*-8/9+A	A-9*(-8+(-7-6^5/4)/3)*2+1
89A5	11852	(-1*-2*-3-4*(5-6*7*8))*9-A	NA
89A6	11853	12+3+4*-5*(-6+7+8-(9-A))	-A98*(7-6*-5-43-(-2+1))
89A7	11854	-12-3+4*5-6*(-7+8+9+A)	A+9*(8+765+4+321)
89A8	11855	1+(-2^3-4*(5-6*7*8))*9+A	A-9*-8*-7*(6-(-5+4^3)/2)+1
89A9	11856	1*-2*(-3-45)*(6+7-(8-9A))	A9+8-7+6*543^2(2+1)
89AA	11857	-1+2*3*-4*-56+789A	A-9-8-7+6^5+4^4(3^2)-1
8A00	11858	-12+3+4+56*(78+9A)	A-9-8-7+6^5+4^4(3^2+1)
8A01	11859	1+2*3*4*5+6*789A	A-9-8-7+6^5+4^4(3^2)+1
8A02	11860	(-1-(-2*3^4+5+6))*7(8+9)+A	A+9876-54*(-3+21)
8A03	11861	1+(-2+3+4)*-5*-6*(7+8*9)+A	A+9+8765-4*-3*21
8A04	11862	-1+23+4+56*(78+9A)	A+(-9-8)*(7+(-6-5)/4^3)+2+1
8A05	11863	1*23+4+56*(78+9A)	A+(-9+8*(7+6+(5+4)^3))^2-1
8A06	11864	1+23+4-56*(-78-9A)	A+(-9+8*(7+6+(5+4)^3))^2+1
8A07	11865	-1+(-2+3-4^5/-6-7)*-8*-9+A	A+(-9+8*(7+6+(5+4)^3))^2+1
8A08	11866	((-1-2)^3-4^5(6+7))*-8*9+A	A+(-9*(-8+7^6+5^4+3))^2*1
8A09	11867	1+(-2+3-4^5/-6-7)*-8*-9+A	A-9*-8*(7-6)*(-5-4/3)^2+1
8A0A	11868	-1-2+3+4-56*(-78-9A)	A+(-9*-8*(-7*-6+5)+4)^2(2+1)
8A10	11869	-12*(34-5-67-8*9A)	A-9-8*(-7+6^5)*(4^3+2^2+1)
8A11	11870	1-2+3+4+56*(78+9A)	-A*(-987-(-6-(-5-4)))-(-3+2)-1
8A12	11871	1+23*4+(-5-6)*(7-8+9A)	A-9-8+7+6^5+4^4(3^2)-1
8A13	11872	-1-(-2-3-4-56*(78+9A))	A-9-8+7+6^5+4^4(3^2+1)
8A14	11873	1*(-2+(-3-4)*5*6)*-7*8-9+A	A-9+8-7+6^5+4^4(3^2)-1
8A15	11874	(1+2*3)^4*5-6+(-7-8)*9+A	A+9*-8+(7+6*-5)*-432-1
8A16	11875	1+2*(-3+4+56*7-8*9+A)	A+9-8-7+6^5+4^4(3^2)-1
8A17	11876	(-1+2*(-3*-4)^5/6)/7-(-8-9)+A	-A-9*8*7+6*-54*-32*1
8A18	11877	-1-2-3*-4*(-5-6)*(-7+8)*9*-A	A+9-8-7+6^5+4^4(3^2)+1
8A19	11878	-1*-2*(-3+5+6*7(89-A))	A+(-9*(-8-(7+6))-5*(4^3+2^2+1))
8A1A	11879	(-1+(-2*3)^4-5*6+7*8)*9-A	A9+8*(-76-543)*2*-1
8A20	11880	-1-2*(3-4567)-8-9A	A*-9*(-87-(-6+5+4)-32+1)
8A21	11881	(-1-(-2-3)*(-4*-5+6+7)*8)*9+A	A-9+(8+7+6*5+4^3)^2-1
8A22	11882	-12*(-3+4+56-789-A)	A-9+(8+7+6*5+4^3)^2+1
8A23	11883	-1-2*(3-4*(-5-6)*(-7-8)*9)+A	A-9+(8+7+6*5+4^3)^2+1
8A24	11884	12+3+4+56*(78+9A)	A+(-9-8)^7+6^5+4^4(3^2)+1
8A25	11885	(1*2+3)^4*(5+6+7-(8-9))+A	A+(-9*-8*7*6)*5^4/(3+2+1)
8A26	11886	1+(2+3)^4*(5+6+7-8+9)+A	A+(-9+8*(7+6))^5^4(-3-2)+1
8A27	11887	-1+((-2*-3)^4+5+6+7+8)*9-A	A-9+8+7+6^5+4^4(3^2)-1
8A28	11888	((1+2+3)^4-5*6+7*8)*9-A	A987-6-5*(432+1)
8A29	11889	-1-2*-3*-4*(-5+6-7*8)*9+A	A+9-8+7+6^5+4^4(3^2)-1
8A2A	11890	(-1+2/3^4+5+6-7)*8*9+A	A*(987+6-(5-(4+3))-(2+1))
8A30	11891	1+2+3*4+5*(6+7)-9-A	A+(-9+8-7-6*5^4+3)^2/1
8A31	11892	1-2*(3-4567)-89-A	A987-6+5*-432-1
8A32	11893	(-1-(-2-(-3+4^5)/6+7)*8)*9+A	A987-6+5*432*-1
8A33	11894	-12-3*-45*(67+8)*(-9+A)	A987-6-5*432+1
8A34	11895	12*(3-4)*(-5-6-7-8-9A)	A+(-9+8*7)*-6+(5*4+3)^2(2+1)
8A35	11896	(1-2^3)^4*5-6*(7+8)-9-A	A-9*-8*-7+6*54*32*1
8A36	11897	-1*(2-(-3-4*(5-6*7*8))*9)+A	A-9*(-8*-7*-6+5)^4+3-2*1
8A37	11898	-1-2+(-3-4*(5-6*7*8))*9+A	A987-6+5*(-432+1)
8A38	11899	-12+3+4+56*7-89-A	A-9*87-6*-54*(32+1)
8A39	11900	-1*23*4*(-5-(6+7))-(-8+9A))	A*(98-7-6-54)^3(2-1)
8A3A	11901	12-3*-45*(67+8)-9-A	A+9+(8+7+6*5+4^3)^2+1
8A40	11902	(1-2^3)^4*5+6-7*(8+9)+A	A-9*(-8*-7*-6+5)^4+3+2+1
8A41	11903	1+(-2-(-3+4^5)/6+7)*-8*9+A	NA
8A42	11904	-1*2*(3+4+56)*(-7-(8+9A))	A987+6-5*432-1
8A43	11905	(1-2)^3+4*(-5-6*-7*8)*9-A	A987+6+5*-432*1
8A44	11906	123+45*(67-89)*-A	A987+6-5*432+1
8A45	11907	-1+((-2*-3)^4+5+6+7+8)*9+A	A+9+8+7+6^5+4^4(3^2)+1
8A46	11908	-1-2*(-3-4567)+8-9A	A+9+8+(7-6*(-5^4+3))^2*1
8A47	11909	-1-2-3+5*-6-789*-A	A+9+8+(7-6*(5*-4+3))^2+1
8A48	11910	1+2*(3+4+56)-(-8+9A)	A*(987+6-(5-4)+3-(-2-1))
8A49	11911	-1-(2-3+5*6+789*-A)	A+((-9-8)*-7-6^5/-4*3)^2-1
8A4A	11912	-1*(2-3*-4^5(6-(7/8+9)))+A	A+((-9-8)*-7-6^5/-4*3)^2+1
8A50	11913	-1+2-3+45*-6-789*-A	A+((-9-8)*-7-6^5/-4*3)^2+1
8A51	11914	-1*(2+3+4*5-6-789*A)	A+9*(8^7+6)/((5/4)^3+2)^1
8A52	11915	1-2+3+4*5*(67-8)-9A	A-9*(8-(7/(6-5)+4)^3)-2/1
8A53	11916	(1-2^3)^4*5-6*(7+8)-9+A	A+(9^8(8-7)-6)^5*(4+3)^2-1
8A54	11917	-1-2*(-3+4+5+6)*(-8-9A)	-A-9+8+7*-65*-4*3*-2*-1
8A55	11918	-1*(2+3+4*5-67)*(-8+9A)	A+(9+(-8+7)*6)^5*(4+3)^2+1
8A56	11919	-1-2*-3+5-67*8*(-9-A)	A-9*(8-(7/(6-5)+4)^3)+2/1
8A57	11920	12+3*-45*(67+8)*(-9-A)	A*(-987-6+5-4-3)*(-2+1)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
8A58	11921	$12*(34+56+7*(8+9A))$	$A-9-8-7*65*(-4-(-3+21))$
8A59	11922	$-12-34*-5*(67-8)+9*-A$	$-A-9-87-6*54*(-32+1)$
8A5A	11923	$((-1+2)/-3-4*(5-6*7*8))*9+A$	$A-9*(-8*-7*-6+5)*4-3*(2-1)$
8A60	11924	$1*(-23-4*-5-6)*(-7-89A)$	$A-9*(-8*-7*-6+5)*4-3+2-1$
8A61	11925	$12+345+6+789*A$	$-A9-(-8-76*(5-4*-32)-1)$
8A62	11926	$-1-2+3-4*(5-6*7*8)*9+A$	$A-9*(-8-7*(-6*-5+4^3))*2*1$
8A63	11927	$1-2*-3*-4*(-5/-6-7*8)*9+A$	$A-9*(-8*-7*-6+5)*4+3-2^1$
8A64	11928	$1-2+3+4*(-5-6*7*8)*9+A$	$A-9+8*7+6^5+4^4(3*2)-1$
8A65	11929	$(-1-2+(-3-4)*5*6)*-7*8-9+A$	$-A-(9-8765)-(-4-321)$
8A66	11930	$1*(234+5*-6+789)*A$	$A*(987-(65-4*(-3+21)))$
8A67	11931	$(-1+2*(-3*-4)^5/6)/7+8*9+A$	$A-9*(-8*-7*-6+5)*4+3+2^1$
8A68	11932	$1+2+3+4*(-5-6*7*8)*9+A$	$-A9-(-8-7-6*54*(32-1))$
8A69	11933	$-1-23*-4-56*(-78-9A)$	$-A+987*(6+5)+43*-21$
8A6A	11934	$-12*(3+4-5-(678+9A))$	$-A+9876-5+43*-21$
8A70	11935	$123-4*5*67*-8+9A$	$-A+9-(-8+7*65*(-43+21))$
8A71	11936	$1-(-2-(-3-4*(-5-6*7*-8)))*-9+A$	$A-9*(-8*-7*-6+5)*4+3^2+1$
8A72	11937	$12345-6*(-7-89*-A)$	$-A-9+8765+4+321$
8A73	11938	$(-1+2-3-4^5/6+7)*-8*9+A$	$A987-65*-4*-3*(2+1)$
8A74	11939	$(-1-((-2-3)*-4+5)*6)*(-7+8*-9)+A$	$A+9-8+7*-65*-4*3*2*1$
8A75	11940	$-1*2*-3*(-4*(56-7)+8+9)*-A$	$-A*(987+654*-3-21)$
8A76	11941	$(1+2*3)^4*5+6/(7-8)*9-A$	$A9-8+7*(6+54)*(3+21)$
8A77	11942	$(1+2*3)^4*5+6-7-8*9+A$	$A-9*8+(-7/(6-5))^4*(3+2)-1$
8A78	11943	$1234-56+789A$	$A-9*8+7^6/5/(4+3)^2+1$
8A79	11944	$1*2*(-3+4567-(8+9A))$	$-A+9876-(-5+43*21)$
8A7A	11945	$1+2*(-3+4567-8-(9A))$	$A-9-8*(7-6*5^4/(3/2+1))$
8A80	11946	NA	$A+9+8*7+6^5+4^4(3*2)-1$
8A81	11947	$-12*(-3+4)*(-5+6*-7-8*9A)$	$-A-(-9-(8765-4))+321$
8A82	11948	$12+34*-5*(-67+8)+9*-A$	$A+9-(8*-7*-65*(-4+3-2)-1)$
8A83	11949	$-1-2^3*(4*(-5-6*7)*8+9)-A$	$A-9+8765-(4-321)$
8A84	11950	$(1^2+3)^4*(5+6*7)-8*9-A$	$-A*(-987+6-5+4*-3*(2-1))$
8A85	11951	$1*-2-(-3-4*(-5-6*7*8))*9+A$	$A-9*((-8*-7*-6+5)*4-3)-2^1$
8A86	11952	$(1-2^3)^4*5+(-6+7-8)*9+A$	$-A*-9*(-87-65)*4/(-3-2)*1$
8A87	11953	$12-3*4*(-56-789+A)$	$A+987*(6+5)+43*-21$
8A88	11954	$1+23+4-(5+6)*(-7-89A)$	$A+9876-5+43*-21$
8A89	11955	$-1+2*(3+4567-8-9-A)$	$A+9+8765+4+321$
8A8A	11956	$1*2*(3+4567-(8+9A))$	$A+(-9-(-8*7-6^5/4))*-3*-2*1$
8A90	11957	$-12-3*(-456+789)*-A$	$A-9-(-8765-4-321)$
8A91	11958	$((1+2+3)^4*-5*-6*7)*8-9*A$	NA
8A92	11959	$(-1+(-2-3)*4^5)*(-6-(7+8))/9+A$	$-A+9+8*(7+6-(-5-43))*21$
8A93	11960	$-12*(-34-(5+67))*8*(-9+A)$	$A+9-87-6*54*(-32+1)$
8A94	11961	$(1+2*3)^4*5+6/(7-8)*9+A$	$A9+8765-4*-3*21$
8A95	11962	$(1+2*3)^4*5-6-7*8+9+A$	$A-9*-8*76*(5-(-4-3*-2+1))$
8A96	11963	$-1+2*-3-(456+78)*(-9-A)$	$-A98-76*5*(4-32-1)$
8A97	11964	NA	$A+9876+5+43*-21$
8A98	11965	$(-1-(-2+(-3-4^5)/6+7)*8)*9+A$	$-A9+8765+432-1$
8A99	11966	$(1-2^3)^4*5-6*(7*8+9)/A$	$-A9+8765+432*1$
8A9A	11967	$-1-2+3*(456-789)*-A$	$-A9-(-8765-432-1)$
8AA0	11968	NA	$A+(-9*(-8-7)*-6*-5-4^3)*(2+1)$
8AA1	11969	$1-2+3*(456-789)*-A$	$-A+9-87*6*(5-5+4+3-21)$
8AA2	11970	$1*(-234-(-56-78))*9*-A$	$-A*(-987+6+5-(43-21))$
8AA3	11971	$1-2^3*(4*(-5-6*7)*8+9)+A$	$A-9+(-8-7)*-6*(5-4^3*-2*1)$
8AA4	11972	$123*(4+5-(6+78))*9-A$	$A-9-8+(7+6+5^4)^3/(2+1)$
8AA5	11973	$(1+2*3)^4*5-6/7^8(8-9)+A$	$A-9*8-76*(5-4*-32)*-1$
8AA6	11974	$1234-5*6+789A$	$A-9*8*-7+6*5*(-4+321)$
8AA7	11975	$-12+3*-4*(5-(-67+89A))$	$A+9+8765-(-4-321)$
8AA8	11976	$123-4+56*(78+9A)$	$A+(-9-(8-7*6^5))^4(3-2*1)$
8AA9	11977	$(1+2*3)^4*5+6-7-8-9-A$	$-A9-8*-7*-6*(5+4)*(-3-(2-1))$
8AAA	11978	$-1-234*5-6+7*8*9*-A$	$A*9*8+7+6*5^4*3+2-1$
9000	11979	$(1-2^3)^4*5-6*(7+8-9)+A$	$A+9-8*(-7-6)*-5*(-4*3*2+1)$
9001	11980	$-1*-2*(-3+4567-8-(-9A))$	$-A*(98-(7-6+543*-2*-1))$
9002	11981	$((1+2*3)^4*-5)*6(7+8)-9+A$	$A-9*((-8*-7*-6+5)*4-3*2)+1$
9003	11982	$1*2*(-3+4567-8)*(-9+A)$	$A-9*8*7*6-543*-21$
9004	11983	$12-3*(456-789)*A$	$A-9*((-8+7)/-6*(-5*4)^3-(-2-1))$
9005	11984	$123+4+56*(78+9A)$	$A+9-(-8+(7/(6-5))^4)*(-3-2)*1$
9006	11985	$-12-345+67*(8+9)*A$	$-A+98*7+6*5*54*(-32-1)$
9007	11986	$-12*(-345+6*78*(9-A))$	$A+9/8*(7+6+5+4)^3-2-1$
9008	11987	$(1+2*3)^4*5+6(6-7)^8-9-A$	$A+9/8*(7*6-5^4)^3-2/1$
9009	11988	$-1*-2*(3+4567+8-9-A)$	$A+9/8*(7+6+5+4)^3-2+1$
900A	11989	$1*(2+34-567+8)*(-9-A)$	$A+9*(8-7+6+5+4)^3(2+1)$
9010	11990	$1*(23-456-7*89)*-A$	$A*(98+7-6*54*-3+21)$
9011	11991	$12345-6*(789+A)$	$A+9/8*(7*6-5^4)^3+2/1$
9012	11992	$1*2*(3+4567-(8-9+A))$	$A+9/8*(7+6+5+4)^3+2+1$
9013	11993	$1234-5-(6-789A)$	$A+(-9+(-8*-7+6^5/4)^3)*2+1$
9014	11994	$-1*(-2345-6789+A)$	$A+98*(76+5+43-21)$
9015	11995	$1+2345+6789-A$	$-A+98+7-(-6-5)*-43*-21$
9016	11996	$-1*2*(-3-(4567-8-9A))$	$-A-98*76+5^4(4+3-2*1)$
9017	11997	$1*-234*(-56+7-8+9A)$	$A-9*(8-(-7*-6+5^4+3)^2)-1$
9018	11998	$1+234*(-56-(-78-9A))$	$A-9*(8+(-7*(6-5))^4*(-3-2/1))$
9019	11999	$-12*(3-4)*(-5-6-(-789+A))$	$A-9*(8-(-7*-6+5^4+3)^2)+1$
901A	12000	$-1*2*-3*(45*6+78+9)*-A$	$-A*(98+7+6)*54*3*21$
9020	12001	$12+3*-4*(-5-6*-7)*(-8-9-A)$	$-A-98+76*(5+43*(2+1))$
9021	12002	$-1-2*(-3-4567)-8-9+A$	$A+9-8*7*((-6*(5-4))^3+2)-1$
9022	12003	$1234+5-6+789A$	$A+9+8*7*((6/(5-4))^3-2)/1$
9023	12004	$(1+2*3)^4*5*(6-7)^8+9-A$	$A+9-8*7*((-6*(5-4))^3+2)+1$
9024	12005	$1234-(5-6-789A)$	$A-98*7-6*54*(32+1)$
9025	12006	$-1-2*(-3-4567-8)-(9+A)$	$A+9+8+(7+6+5^4)^3/(2+1)$
9026	12007	$1+2*3+4*-5*6*(7-8-9A)$	$A-9*(8*(-7-6-5^4+3)/2-1)$
9027	12008	$(1+2*3)^4*5-6+(7-8)^9+A$	$A+9*((8+(-7+6)^5+4)^3+2)+1$
9028	12009	$-1+23*456+78*(-9-A)$	$A-9*(-8*-7+6^5/4)/-3*2-1$
9029	12010	$(1+2*3)^4*5-6-(7-8)^9+A$	$-A*(98-765-4-321)$
902A	12011	$1+23*456-78*(9A)$	$A-9*(-8*-7+6^5/4)/-3*2+1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
9103	12103	$(1+2)*((3-4+5)^{6+7-8*9})+A$	$A+9+8765+432-1$
9104	12104	$-1*-2*((-3+4^5)^6-(7+8^9))+A$	$A+9+8765+432*1$
9105	12105	$-1-2+3*4*(5-(67-89A))$	$A+9+8765-(432-1)$
9106	12106	$1*2*3/4*(5-6)^7*8^9+A$	$A+9*-8*(-7*-6-(5-43))^2*-1$
9107	12107	$1-2-3*-4*(-56-(7-89A))$	$A+9*8*7/6*(5+4+3)^2+1$
9108	12108	$1*(2-3+4)*(5*678-(9+A))$	$A-9+8+(7-6*5*4+3)^2-1$
9109	12109	$-1+2-3*-4*(5-67+89A)$	$A+(9-8-7*6-5-4^3)^2-1$
910A	12110	$(1-2^3)^4*5-(6-7)*8-9+A$	$A*(987+65-43+2+1)$
9110	12111	$12345-6*(789-A)$	$A+9-8+(7-6*5*4+3)^2*1$
9111	12112	$-1+234-56*(-78-9A)$	$A+9-8+(7-6*5*4+3)^2+1$
9112	12113	$(1+2)^3-4*(5-6*-7*-8^9)+A$	$A+9-8*7*(-6*(5-4))^3-2^1$
9113	12114	$-1-2*(3-4567)-(-8-9A)$	$A+9+8*7*6^4(5+4-3^2)-1$
9114	12115	$-1+2*3(456+7*-8)-9A$	$A+9+8*7/6(5-4-3-2+1)$
9115	12116	$-1+2*(3+4567)+89+A$	$A987+654*-3-21$
9116	12117	$-1*(-23+4)*(567+8-9A)$	$A+9-8*7*(-6*(5-4))^3+2^1$
9117	12118	$-12*3(-45+67-89-A)$	$A98-7*(6-5-4^321)$
9118	12119	$-1-2*-3*-4*-5*(-6+7)*(-8+9A)$	$A+9+(8+7*6+5*4^3)^2*1$
9119	12120	$-1*-2*(34-(-5+6*(-78-9)))^*A$	$-A*(9-87-(6-543^2))^*-1$
911A	12121	$12-3*-4*(-56-7+89A)$	$A+(-9*-8*-7*-6+5)^4-(3+2)^1$
9120	12122	$1-2-3-4*(-5-6*-7*8*-9)+A$	$A+(9*8+7*6^5)/(4+3/2-1)$
9121	12123	$(-1+2)*3-4*(-5-6*-7*8*-9)+A$	$A+9+8+7*6^5/(4+3/2-1)$
9122	12124	$-1*-2*((-3*(4-5))^6-7*8)^9+A$	$A987+6*(-5-4-321)$
9123	12125	$-1-234-5+6*7(8+9)^*A$	$A98+7*(-6+5)^4*-321$
9124	12126	$-1+2*(3+4567)+8+9A$	$A+9+8+(7-6*5*4+3)^2-1$
9125	12127	$-1-2*(-3+5-6-7*8^9A)$	$A+9+8+(7-6*5*4+3)^2*1$
9126	12128	$1-2*(-3-4567)+8+9A$	$A+9+8+(7-6*5*4+3)^2+1$
9127	12129	$-12*(-3+5-678-9^*A)$	$A+(-9*-8*-7*-6+5)^4+3/(2-1)$
9128	12130	$1*2-3*(4-5*-6*(-7-8)^9)-A$	$A*(987+6-(-54-(-32-1)))$
9129	12131	$1-2*-3*-4*(5-6+7*-8^9)+A$	$A-9-8+7*6*(5+4-3)^2/1$
912A	12132	$1*2*(345-6*-789-A)$	$A-9+8*7*6*-5*4*(32-1)$
9130	12133	$-1-2*(3-4^5*6+7+8^9)+A$	$A+9*(8+7+(6+5)^4-(3-2)^1)+1$
9131	12134	$-1*2*(34+(-5+6)*7*8^9A)$	$A-9+8-7*6+(5+4+3)^2+1$
9132	12135	$1-2*(3-4^5*6+7+8^9)+A$	$A+(-9*-8*-7*-6+5)^4+3^2+1$
9133	12136	$(-1-2^3(3+4))^*(5-6*(7+8)-9)+A$	$A987-654*3^2-1$
9134	12137	$(-1-2*(3-4^5))^*6-7*(8+9)+A$	$A987+654*-3+2*-1$
9135	12138	$1*-2*(3+4)*(-5*6*-7-89A)$	$A9*(8+7-6+5+4+3-1)$
9136	12139	$12+3*(45-6)*(7+8+9A)$	$A987-654*3*(2-1)$
9137	12140	$(1*2*3+4+5)*6*(7+8)^9-A$	$A987-654*3*(-2+1)$
9138	12141	$-1*-2*((-3+4^5)^6-7*8)-9+A$	$A987+654*-3-2*-1$
9139	12142	$1*(-2+3-4*5+6)*(-789+A)$	$A987+654*-3+2+1$
913A	12143	$-1*-2*(3+4^5)^6-7*(8+9)+A$	$A+9-8*-7*((6/(5-4))^3+2^1-1)$
9140	12144	$(1+2*3)^4*5-6-(7-8)^9+A$	$A-9-8*(-7-6*5)*(-4^3-2)-1$
9141	12145	$(-1-(-2-3-4^5/6+7)^8)^9+A$	$A-9-8*(7-6*5)^4(4^3+2)^1$
9142	12146	$1*2*(3-4-5*6+7*8^9A)$	$A9-8*7*6*(5-4^3-32)^*1$
9143	12147	$12-34*5*(-67+8)+9A$	$A-9+8+7*6*(5+4^3)^2*1$
9144	12148	$(-1+2^3)^*(4-5^6-(7+8)^9)/9+A$	$A987-6*(-5-4^3)^*-21$
9145	12149	$1/2-3*(4-5*-6*(-7-8)^9)+A$	$A+9-8+7*6*(5+4^3)^2*1$
9146	12150	$1*23*(4+5*67-(8-9A))$	$A*(987+6-(5-4-3-21))$
9147	12151	$-1*(2-3+4)^5*(6-7*8)-9+A$	$A-9+(8+7)^6*5^4-4/3^2*1$
9148	12152	$-12-3*45*6-7+8^9-9^*A$	$A+9+8-7*6*(5+4+3)^2+1$
9149	12153	$-1-(-2-(-3-4^5/-6-7))^*-8*-9+A$	$A+9-8-7+(6+5+4^3)^2+1$
914A	12154	$1*-2*(-34-(-567+8)^*-9-A)$	$A+9-(8+7-6^5*((-4/3)^{-2}+1))$
9150	12155	$-12*(3-4)*(-5+6+789-A)$	NA
9151	12156	$1*2*3*(4^5-6*-7*8^9)+A$	$A9+8-7+6*5^4*(32-1)$
9152	12157	$-1+2*-3*4^5*6+789A$	$A+9*(-8-7*6)*(-5-4)^3*(2+1)$
9153	12158	$1+2*(-3+4^5*6)+(-7-8)^9+A$	$A+9+8-7*(-6/(5^4-3))^2+1$
9154	12159	$1+2*3*-45*-6+789A$	$A9+8*-7*(-65-4*(32+1))$
9155	12160	$1*2*(34-56+7*-8*-9A)$	$A*(987+65-4+32*-1)$
9156	12161	$1+2*(34-(56-7*8^9A))$	$A-9-8-(7-6*5)^4(4-3+2)+1$
9157	12162	$1*2+3*4*5*(6+7+8+9)+A$	$A987-654*3+21$
9158	12163	$1-2*(3-(4^5*6+7)+8^9)+A$	$A+9-8*(7-6*5)^4(4^3+2)^1$
9159	12164	$1-(-2^3*-4^5/-6+7+8)^9+A$	$A+9+8+7*6*(5+4^3)^2-1$
915A	12165	$(-1+2-3*(-4-5*6)*7)^*(8+9)+A$	$A+9+8+7*6*(5^4-3)^2+1$
9160	12166	$12+3*(-4+5*-678*(9-A))$	$A+9+8+7*6*(5+4^3)^2+1$
9161	12167	$-1*(-2+3*45*6*-7+8^9*-A)$	$A-9-8+7+(6+5+4^3)^2(2+1)$
9162	12168	$1*2*(3+45)*(-6+7)*(8+9A)$	$A+9+(8+7)^6*5^4-4/3^2-1$
9163	12169	$(-1-2)*3*(4^5-(6*7*8+9))^*A$	$A+(-9-8*7-6*5)^4*4^3*2-1$
9164	12170	$1+((-2*-3)^4+5+6*7+8)^9+A$	$-A*(-987-6-5+4-3-21)$
9165	12171	$-1+2*(-3+4567+89-A)$	$A+(-9-8*7-6*5)^4-4^3*2+1$
9166	12172	$1*2*(345-6*-789+A)$	$A987-6*(5-(4-321))$
9167	12173	$(1*(-2^3-(4+5^6))^*-7+8)/9+A$	$A-9-8+7+6+(5^4+3)^2(2+1)$
9168	12174	$1*2*(3+4567-8*-9+A)$	$A98+7*(-6-5)^4-43*(2+1)$
9169	12175	$-12+3456-78*9^*A$	$-A9-87-6*5^4*-32-1$
916A	12176	$(1+2*3)*(4^5+6*7*(8+9))+A$	$-A9-87-6*5^4*3^2*-1$
9170	12177	$-1+(-2^3+4^5-6*-7*8)^9+A$	$-A9-87+6*-5^4*-32+1$
9171	12178	$12-3*-45*6*7-8^9*-A$	$A987+6*(-5+4)^3*321$
9172	12179	$1+(-2^3+4^5-6*-7*8)^9+A$	$A+9*8*7+6^5/4^3*2+1$
9173	12180	$-1*(-23+4-5+6)*7*(89-A)$	$-A*(987-6*(-5-(4-3))-2)^*-1$
9174	12181	$-12*(-3-45-6-7-8^9A)$	$A+9*8+(7-6*5*4+3)^2-1$
9175	12182	$-1-(-2*(-3+4^5)^6+7+8^9)+A$	$A+9*8+(7-6*5*4+3)^2*1$
9176	12183	$1+2-3*4*(-56-789-A)$	$A+9*8+(7-6*5*4+3)^2+1$
9177	12184	$-1*-2*(3-(-4567-89+A))$	$A987-6*(-5-(-4-321))$
9178	12185	$-1-2+3456-78*-9^*A$	$A+9-8+7+(6+5+4^3)^2(2+1)$
9179	12186	$1*-2*(-3+4-567)*(8-9+A)$	$A+9+8*(7^6*(5-4)-3)^2-1$
917A	12187	$1-2+3456+78*-9^*A$	$A-(9+8+7*(-65+4)^3(2+1))$
9180	12188	$1+(-2^3(3+4)+5)*(-6*(7+8)-9)+A$	$A+9+8*(7^6+(-5+4)^3)^2+1$
9181	12189	$-1+2+3456+78*9^*A$	$A-9+8+7+6+(5^4+3)^2(2+1)$
9182	12190	$1-2*(3-4^5*6+7*8)+9+A$	$A*(-9-(-8+7-6-54^3)^2-1)$
9183	12191	$1+2+3456+78*-9^*A$	$A+9-8+7+6+(5^4+3)^2(2+1)$
9184	12192	$-12-3*(-4+5+6+7)*8*-9A$	$A+9/(8-7)+6+(5^4+3)^2(2+1)$
9185	12193	$12+3*-4*(-56-789-A)$	$A+9+8-7+6+(5^4+3)^2(2+1)$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
9259	12285	$-12*(-3+4)*(-5-(6+789-A))$	$-A9+8+7-6*-54*32-1$
925A	12286	$1-2*(3-4^5*6)+7/(8-9)+A$	$A9-(-8-7+6*-54*-32*-1)$
9260	12287	$1^2\wedge 3-4*(-5-6*7*8)*9+A$	$A9-8+7+6*-54*-32+1$
9261	12288	$1*2*(-3+4+5-6-7*8*-9A)$	$A-9+8*(7-6-5)^{\wedge 4}*3^2-1$
9262	12289	$12+3*4*(-56+7+89A)$	$A-9+8*(7-6-5)^{\wedge 4}*3^2*1$
9263	12290	$1^2+3-4*(-5+6*-7*8)*9+A$	$-A*(-987-6+5-43+2+1)$
9264	12291	$1*2+3-4*(-5-6*7*8)*9+A$	$-A98-7*-6*(-5-4)*(-32-1)$
9265	12292	$-1+2*(3+4^5*6+7-8)-9+A$	$A987-65*(-4+32)-1$
9266	12293	$-1*-2*(3+4^5*6+7-8)-9+A$	$A987-65*(-4+32)*1$
9267	12294	$-1-2+3*4^{\wedge}(5-6+7)+8-9+A$	$-A-9*-87*6+5432*1$
9268	12295	$-1-2+3*4^{\wedge}(5*6-7-8-9)+A$	$-A-9*87*-6+5432+1$
9269	12296	$1-2+3*4^{\wedge}(5-6+7)+8-9+A$	$A-(9+87-6*-54*-32*1)$
926A	12297	$1-2345*(-6-7+8-9+A)$	$A-9-87+6*54*32+1$
9270	12298	$12*(-3+4+5+6+789-A)$	$A+9-8+(7+6-5)^{\wedge 4}*3-2+1$
9271	12299	$1-2*(3-4^5*6)+7+8-9+A$	$A-98+7+6*-54*-32-1$
9272	12300	$1*(-2-(-345-678-9))*A$	$-A+9876+5*4*(-32-1)$
9273	12301	$1+2+3*4^{\wedge}(5*6-7-8-9)+A$	$A-98+7+6*54*32+1$
9274	12302	$1+2+3*4^{\wedge}(5-6+7)-8+9+A$	$A+9-8+(7+6-5)^{\wedge 4}*3+2+1$
9275	12303	$1+2*(3+4^5*6+(7-8)^{\wedge 9})+A$	$A+(9-8+(7+6-5)^{\wedge 4})*3+2/1$
9276	12304	$-12+3*-456*-7+8*9A$	$A+9+8^{\wedge}(7+6-5-4)*3-2-1$
9277	12305	$-1+2*(3456-78*(-9-A))$	$A9-8+7*(-65+4)*(-3-21)$
9278	12306	$1*-2*(-34-5*-6)*(7-8*-9A)$	$A+9+8*(7-6-5)^{\wedge 4}*3^2-1$
9279	12307	$1*2*3*4^{\wedge}(5+6-7)*8+9+A$	$A+9+8*(7-65)*(-4+3-21)$
927A	12308	$1+2*3*4^{\wedge}(5+6-7)*8+9+A$	$A+9+8*(7-6-5)^{\wedge 4}*3^2+1$
9280	12309	$1*2+3*4^{\wedge}(5+(6-7)^{\wedge 8})+9+A$	$A+9+8^{\wedge}(7+6-5-4)*3+2*1$
9281	12310	$-1+2*(3+4^5*6+7-8)+9+A$	$A98+765*-4*-3-21$
9282	12311	$12*(-3+4+5+6+78+9*A)$	$A-9+(8+(7+6-5)^{\wedge 4})*3-2^{\wedge}1$
9283	12312	$-12+3-(45+67)*(-8-9A)$	$A+9+8+(7+6-5)^{\wedge 4}*3-2-1$
9284	12313	$12-3*(4-56+7)*(-8-9*-A)$	$A-9*87*-6+5432-1$
9285	12314	$-1-2-3*-456*7-8*-9A$	$A+9-87-6*-54*-32*-1$
9286	12315	$1^2*3*4^{\wedge}(5-6+7)+8+9+A$	$-A-9-8*7+6*54*32*1$
9287	12316	$1-2+3*-456*-7-8*-9A$	$A+9+8+(7+6-5)^{\wedge 4}*3+2-1$
9288	12317	$1*(23+4+5-6+78)*9A$	$A+9+8+(7+6-5)^{\wedge 4}*3+2*1$
9289	12318	$-1+2+(34-5-(-67-8))*9A$	$A+9+8+(7+6-5)^{\wedge 4}*3+2+1$
928A	12319	$1+2*(3+4^5*6-7/(8-9))+A$	$-A+9876-5*-4*-32-1$
9290	12320	$1*(2345+6)*(-7-8-(-9-A))$	$A+9876+5*-4*(32+1)$
9291	12321	$-1-(-2^{\wedge}3-4^5-6*7*8)*9+A$	$-A+9876-5*4*32+1$
9292	12322	$-1*-2*(3+4-56-7)*(-8-9A)$	$A-9*(8-7-(6*5+4+3)^{\wedge 2})^{\wedge 1}$
9293	12323	$1-(-2^{\wedge}3-4^5-6*7*8)*9+A$	$A-9*(8+(-7-6-5+4)^{\wedge 3})/2+1$
9294	12324	$12*-3*4*(5-6+7-8-9A)$	$A+9*(8+(7+6-5)^{\wedge 4})/3+2*1$
9295	12325	$-1*-23*(4-5-(67*-8-9*-A))$	$A+(9+8^{\wedge}(7-6)*5-4+3))*^2+1$
9296	12326	$1^2+3*(4^{\wedge}(5+(6-7)^{\wedge 8})+9)+A$	$A+(-9-(8*(7-6)^{\wedge}5)^{\wedge 4})*-3+2-1$
9297	12327	$-1*-2*(-3+4^5)*6+7*8+9+A$	$-A+9+8*7+6*-54*32*-1$
9298	12328	$-1-2+(-34+56+7+8)*9+A$	$A+9+(8+(-7-6+5)^{\wedge 4})*3-(2+1)$
9299	12329	$1-(-2*(-3-4^5)*-6+7+8)+9+A$	$-A9-8*(-7+654)*(-3+2-1)$
929A	12330	$12+3*-456*-7+8*9A$	$-A*9*(-8-(7-6)-54+3*-21)$
92A0	12331	$(-1+2*(-3+4^5-6*7*8))*9+A$	$A98-765*-4*3+2*-1$
92A1	12332	$-1+2345-6+78*9A$	$A98-765*4*-3-2+1$
92A2	12333	$-1*(-2345+6+78*-9A)$	$-A98-7*6*-5*(-4+3*21)$
92A3	12334	$1+2345-6-78*-9A$	$A98-765*-4*3+2-1$
92A4	12335	$-1-23-45+67*(8+9)*A$	$A98-765*-4*3+2*1$
92A5	12336	$1-2345+678*(9+A)$	$-A9-87*-65+4321$
92A6	12337	$12*(3-4+5+6+7+8*9A)$	$A-9+8*(-7*6+(-5-4)^{\wedge 3})*-2*1$
92A7	12338	$-1-2*(3+4^5*6)+7*8-9+A$	$-A+9*(8-7*6-543)*-2*1$
92A8	12339	$-1-2345*-6-7*-8*-9A$	$A-(-9876-5*4*-32)-1$
92A9	12340	$1*(-234-(-5-(-6-789)))*-A$	$A*(987+6+5+4+32)*1$
92AA	12341	$1-2345*-6+7*8*-9A$	$A+9876-5*-4*-32+1$
9300	12342	$-1*(-2-34*5)*(67-8-9+A)$	$A-9-8+7*(6*5+4*3)^{\wedge 2}+1$
9301	12343	$-1*-2*(3+4^5*6+7+8)+9+A$	$A9-8*(7+(-6+5^{\wedge 4})*(-3+2^{\wedge}1-1))$
9302	12344	$-1+2345+6+78*9A$	$A-9*(8+7)*6*5+4^{\wedge}(3*2+1)$
9303	12345	$1*2345+6+78*9A$	$-A+9876-543-21$
9304	12346	$1+2345+6+78*9A$	$A+(-9-(-8-7)+6)*(5-(-4^{\wedge}(3+2)+1))$
9305	12347	$-12-345*(-6+78-9A)$	$A+9+8+(7*6+5+4^{\wedge 3})^{\wedge 2}-1$
9306	12348	$1+23-(45+67)*(-8-9A)$	$A+9+8+(7*6+5+4^{\wedge 3})^{\wedge 2}*1$
9307	12349	$(-1-2*(3+4^5))*6/(7-8)+9+A$	$A+9+8+(7*6+5+4^{\wedge 3})^{\wedge 2}+1$
9308	12350	$-12*(-3-(4-5)-(-6-(-789-A)))$	$A*(9-8)*(7+6)*(54-(-32-1))$
9309	12351	$-1*-2*(3+4^5*6)+7*8-9+A$	$A+(9+8+(7+6-5)^{\wedge 4})*3+2/1$
930A	12352	$1*2*(3+4^5*6+7+8+9)+A$	$A+(9+8+(7+6-5)^{\wedge 4})*3+2+1$
9310	12353	$1+2*(3-(-4^5*6-7-8-9))+A$	$A+9-8+7*6*54*32*1$
9311	12354	$-1*-2*((-3-4^5)*-6-7+8+9)+A$	$A+9-8*(-7*6-(5+4)^{\wedge 3})*2-1$
9312	12355	$-12-34-5-67*(-8-9)*A$	$A+9+8*(-7*6+(-5-4)^{\wedge 3})*-2*1$
9313	12356	$-1-2*(3-4^5*6)-7*-8+9+A$	$A98-765*4*-3+21$
9314	12357	$-1-2*(-3-4^5)*6+7+8+9+A$	$-A-9-8-7-6*-54*32+1$
9315	12358	$1*-2*(-3-4^5)*6+7+8+9+A$	$A+9-8+7*(6*5+4*3)^{\wedge 2}-1$
9316	12359	$1-2-345*(-6-(-78+9A))$	$A+9-8+7*(6*5+4*3)^{\wedge 2}/1$
9317	12360	$1*2*(-34-56+789)*-A$	$A+9876-5*4*(32-1)$
9318	12361	$-1+2+345*6*(-78-9)*-A$	$-A9+8*(76-5)*-4*(3+2)*-1$
9319	12362	$-1*-2*(3-(-4^5*6+7))+8*9+A$	$A9-8*(76-5)*-4*(3+2)+1$
931A	12363	$12*(3-4-5-6-7+89*A)$	$A+(-9-8-7*-6*5)/4^{\wedge}3+2-1$
9320	12364	$-1-23-4*5+67*(-8-9)*-A$	$A987-65*(-4+32-1)$
9321	12365	$-1-2-(34-(-5+67*(8+9)*A))$	$A-(-9876+543+21)$
9322	12366	$1-23-4*5-67*(-8-9)*A$	$-A+9876-(543-2*-1)$
9323	12367	$-1-2+3*4^{\wedge}(5-6+7)+8*9+A$	$-A-(-9876+543+2)+1$
9324	12368	$-1*2+3*4^{\wedge}(5-6+7)+8*9+A$	$-A-(-9876-543*(-2+1))$
9325	12369	$1-2+3*4^{\wedge}(5-6+7)+8*9+A$	$-A-(-9876+543-2+1)$
9326	12370	$1^2*3*4^{\wedge}(5-6+7)+8*9+A$	$-A+9876+(543-2)*-1$
9327	12371	$1^2+3*4^{\wedge}(5-6+7)+8*9+A$	$-A+9876-543+2+1$
9328	12372	$-1+23*(456-7)-89A$	$A+9*8+(7+6-5)^{\wedge 4}*3+2*1$
9329	12373	$12-345*(-6+78-9A)$	$A+9*8+(7+6-5)^{\wedge 4}*3+2+1$
932A	12374	$1+23*(456-7)-89A$	$-A+9*-8*(-76+5-43*2*1)$
9330	12375	$-1/((-2-3)/4)*5^{\wedge 6}+(-7-8)*9+A$	$-A+9-8-7+6*54*32+1$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
9404	12467	$-12*(3-(-4-5-6)-(7-89*-A))$	$A+9*(8+7+(6*5+4+3)^2)+1$
9405	12468	$-1*-2*(-3*-4*-5*-6+7)*(8+9)-A$	$A-((9+(8-(7+6))^5)^4-3*-2^1)$
9406	12469	$12345+67*8*-9+A$	$A+(9+(8-7-6)^5)^*-4-3+2/-1$
9407	12470	$1*2*(-34*5-6*(7-89A))$	$A*(987+6*-5-43*-2-1)$
9408	12471	$((-1-2*-3*-4*5)*-6+7)*(8+9)+A$	$A+9+8*7-6*(54*-32-1)$
9409	12472	$1^2-(3-4*(5^(6+7-8)-9))+A$	$A+(9+8*(7+6^5+4))/(3+2)+1$
940A	12473	$1/(2-3)-4*(-5^(6+7-8)+9)+A$	$A+(9+(8-7-6)^5)^*-4-3-2/-1$
9410	12474	$1*(-23+4)*(-56+7)*(-8+9+A)$	$A+9-(-87*65-4321)$
9411	12475	$-1*2+3-4*(-5^(6+7-8)+9)+A$	$A+(9+(8-7-6)^5)^*-4+3-2/1$
9412	12476	$1+(-2*-3)^4*(5-6)*-7/8-9+A$	NA
9413	12477	$-1-2^3*(4+5^6/(7-(8+9)))A$	$A+(9+(8-7-6)^5)^*-4+3*(2-1)$
9414	12478	$((1+2)^3-4^5)/-6+7)*8*9+A$	$-A+9+8*(-76+5)^*-4*(3+2)-1$
9415	12479	$-1-23*(-456+7)-89*A$	$A+(9+(8-(7+6))^5)^*-4+3+2/1$
9416	12480	$-12*(-3-(-45+6))*(78-9A)$	$A*(987+6+54-3+2)*1$
9417	12481	$-1*2-3*(-4*5^6/(7+8)+9)+A$	$-A+98-7-6*-54*32+1$
9418	12482	$-1+2*345*6*-7*-89A$	$A987-6+54*(-32+1)$
9419	12483	$12+3*-4*-5+67*(8+9)*A$	$A+9+(-8*7-6^5*4)/(-3/2-1)$
941A	12484	$1-2*-345*6*-7*-89A$	$-A+9+87-6*-54*-32*-1$
9420	12485	$1*2+3*(4*5^6/(7+8)-9)+A$	$-A+9+87+6*54*32+1$
9421	12486	$1+2+3*(4*5^6/(7+8)-9)+A$	$A-9+87-6*-54*32*1$
9422	12487	$-1+(-2+(3/(4-5)))^6+7)*(8+9)+A$	$A+(-9-8)*(-7-6*-5*-4*3)*2-1$
9423	12488	$-1*-2*(-3*-4*-5*-6+7)*(8+9)+A$	$-A+98+7*6*54*(3+2)+1$
9424	12489	$(-1-2*3^4)*(-5-6)*7-8*9+A$	$-A+9876+54*3*(-2-1)$
9425	12490	$1*(23+456-7*-89)*A$	$-A*(-987-6-54)+3-2-1$
9426	12491	$1+(-2*3+4)^5*6*(7*8+9)+A$	$A-9+(-8+7+6)^5*4-3^2-1$
9427	12492	$1+234*5+67*-8*(-9-A)$	$A+9-(-8-7-6)^5*4-3^2(2+1)$
9428	12493	$-1*2^3+4*5^6(6+7-8)-9+A$	$A9-(-8+7-6*54*32)-1$
9429	12494	$-1-2^3+4*5^6(6+7-8)-9+A$	$A987+6+54*(-32+1)$
942A	12495	$-1-2-3+4*5^6(6+7-8)-9+A$	$-A+9876-5-(432+1)$
9430	12496	$-1*(234+5)*(67-8-9A)$	$-A+9876-5+432*-1$
9431	12497	$-1-2-3+4*5^6(6+7-8)-9+A$	$-A+9876-(5+432-1)$
9432	12498	$-1-2-3*4*5^6/(7-8)-9+A$	$A-9-(-8-7-6)^5*4-3^2(2-1)$
9433	12499	$-1+23*4*(-5+6+7+8+9A)$	$-A-987*-6+5*43*21$
9434	12500	$1*23*-4*(-5-6-(7+8+9+A))$	$A*(987+6*(5+4+3-2+1))$
9435	12501	$1+2-3+4*5^6(6+7-8)-9+A$	$A-9+(-8+7+6)^5*4-3+2+1$
9436	12502	$-1*2*(-3-4)*(-56+789+A)$	$A-9-(8-7-6)^5*4+3-2^1$
9437	12503	$-1-2+3+4*5^6(6+7-8)-9+A$	$A-9+(-8+7+6)^5*4+3-2+1$
9438	12504	$1+2+3*4*5^6/(7+8)-9+A$	$A+9-(-87-6*54*-32*-1)$
9439	12505	$-1-2*34*(-56-7-(-8+9A))$	$-A+9876+5-432-1$
943A	12506	$12*(-34-5-67+89A)$	$-A+9876+5-432*1$
9440	12507	$-1+2345-6-789*-A$	$-A+9876+5-432+1$
9441	12508	$-1-234*(-5-6)+789*A$	$A9-8+7-6*-54*32*1$
9442	12509	$-12-3*456*-7+89A$	$A+9876+54*3*(-2-1)$
9443	12510	$1+2^3+4*5^6(6+7-8)-9+A$	$A*(987+65-4+3-2-1)$
9444	12511	$-1*2^3+4*5^6(6+7-8)+9+A$	$A9+8-(7-6*-54*-32)+1$
9445	12512	$-1-2^3+4*5^6(6+7-8)+9+A$	$A+9-(8-7-6)^5*4-3*2-1$
9446	12513	$-123+45-(6+7)*89*-A$	$A+98-(7-(6*54*32-1))$
9447	12514	$-1-2*3+4*5^6(6+7-8)+9+A$	$A+9-(8-7-6)^5*4-3-2/1$
9448	12515	$-12+3*(45+6-7)*(89-A)$	$A-(-9876+5)-432-1$
9449	12516	$1+2+3+4*5^6(6+(7-8)^9)+A$	$A-(-9876+5)+432*-1$
944A	12517	$1^2-3+4*5^6(6+7-8)+9+A$	$A+9876-5-432+1$
9450	12518	$1*2-3+4*5^6(6+7-8)+9+A$	$A+9-(8-7-6)^5*4-3+2/1$
9451	12519	$-1-(-2345-6+789*-A)$	$A-987*-6-5*-43*21$
9452	12520	$1*2345+6+789*A$	$-A*(-98+7-(65-43*-21))$
9453	12521	$1+2345+6+789*A$	$A+9+(-8+7+6)^5*4+3-2+1$
9454	12522	$1+2+3*4*5^6/(7+8)+9+A$	$A+9-(8-7-6)^5*4+3^2(2-1)$
9455	12523	$1^2+3+4*5^6(6+7-8)+9+A$	$A+9+(-8+7+6)^5*4+3+2-1$
9456	12524	$1*2+3+4*5^6(6+7-8)+9+A$	$A9+8+7-6*54*32*-1$
9457	12525	$-12345+6*-7*-8*9*A$	$A+9876+5-432-1$
9458	12526	$1+2*3+4*5^6(6+7-8)+9+A$	$A-(-9876-5+432*1)$
9459	12527	$-1-2*-3*(45-67)*(-89+A)$	$A+9876+5-432+1$
945A	12528	$-1*-2*3*(45-67)*(-89+A)$	$-A+9876+5+43*21$
9460	12529	$-1-2*(3-4*5*6-7*(8+9))+A$	$A+98*(76-5-(-4-32))*1$
9461	12530	$1*(-234+5*-6-789)*-A$	$-A*(987-(65-4*32))*-1$
9462	12531	$1+2+3*(45+6-7)*(89-A)$	$-A-9-8+(7+65)*(4+3)*21$
9463	12532	$-12*(-3-(-4+5)-(6+789)-A)$	$A987-6-543*(2+1)$
9464	12533	$-1*(2+3+4*-5*67-89*-A)$	$A*-9-8-7*(-6-5^4)*3+2^1$
9465	12534	$-1-2+3+4*-5*-6+7+89*-A$	$A*-9*8*7+(6+5*4)^3-2*1$
9466	12535	$-1*(-23-4+5-6-78)*9A$	$A*-9*8*7+(6+5*4)^3-2+1$
9467	12536	$-1-2*-3*456-78*-9A$	$A+(9+(-8+7+6)^5)^4-(3^2+1)$
9468	12537	$(1+2)^3+4*5^6(6+(7-8)^9)+A$	$A-9*-8*(-7*-6*5-4/3^2-2)-1$
9469	12538	$1-(-2+3+4*5*-6+7+89*A)$	$A987-6-5*(4+321)$
946A	12539	$1*2+3*(4*5^6/(7+8)+9)+A$	$A+(9-(8-7-6)^5)^4-(3*2+1)$
9470	12540	$-1*-2*(3+4+5+6+7+8-9)*A$	$-A*(-987+65-43*(2+1))$
9471	12541	$-1-2*(3+4+5+6)*(-7-8)*(-9+A)$	$A+(9-(8-7-6)^5)^4-3*2+1$
9472	12542	$-1-23*-456-7-89A$	$A+9-((-8-7*-6*5)*(-4^3+2))+1$
9473	12543	$1+2^3*(4-5^6/(7-(8+9)))A$	$A+9+(8-7*6*5)*(-4^3+2)^1$
9474	12544	$(1+2+3)*(4*5*(6+7)*8+9)+A$	$A987+6+543*(-2-1)$
9475	12545	$12*(3-4)*(-5-6-789-A)$	$-A+9*(8+76-543*-2*1)$
9476	12546	$(1+2)^3+4*5^6(6+7-8)+9+A$	$A+9-(8-7-6)^5*4+3^2(2+1)$
9477	12547	$1^2+3+4*(5^6(6+7-8)+9)+A$	$A+(9+(-8+7+6)^5)^4+3+2*-1$
9478	12548	$12+34*-5*-6+7+89*-A$	$-A+98*(-7+65)+4321$
9479	12549	$(-1+2)*3-4*(-5^(6+7-8)-9)+A$	$-A+9876+5*43*-2-1$
947A	12550	$1^2+3-4*(-5^6(6+7-8)-9)+A$	$-A+9876+5*43*2*-1$
9480	12551	$-1-(-2*3-4*(5^(6+7-8)+9))+A$	$-A+9876+5*43*-2+1$
9481	12552	$1+2+3-4*(-5^6(6+7-8)-9)+A$	$A+(9-(8-(7+6))^5)^4+3+2+1$
9482	12553	$-1+2^3-4*(-5^6(6+7-8)-9)+A$	$A+(9-8+7*6+5+4^3)^2-1$
9483	12554	$-1+23*456-(-7+89A)$	$A+(9-8+7*6+5+4^3)^2*1$
9484	12555	$-1*-234*-5*(6-(7+8))*(-9+A)$	$A+(9-8+7*6+5+4^3)^2+1$
9485	12556	$1+23*456+7-89A$	$A+(9+(-8+7+6)^5)^4+3^2+1$
9486	12557	$-1/(2+3)*-4*5^6-(-7*8+9)+A$	NA

Base 11

Base 10

Increasing

Decreasing

9487
9488
9489
948A
9490
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498
9499
949A
94A0
94A1
94A2
94A3
94A4
94A5
94A6
94A7
94A8
94A9
94AA
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
950A
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
951A
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
952A
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
953A
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
954A
9550
9551
9552
9553
9554
9555
9556
9557
9558
9559

12558
12559
12560
12561
12562
12563
12564
12565
12566
12567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575
12576
12577
12578
12579
12580
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
12589
12590
12591
12592
12593
12594
12595
12596
12597
12598
12599
12600
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611
12612
12613
12614
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12622
12623
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632
12633
12634
12635
12636
12637
12638
12639
12640
12641
12642
12643
12644
12645
12646
12647
12648

$1 * (-23+4) * (5+6-7 * (89-A))$
 $-1 * (2+3+4-567+8) * (9+A)$
 $-1+23*456+7*8 * (-9-A)$
 $1 * (-2+3) * -45+(6+7) * -89 * -A$
 $1+23*45- (6+7) * 8 * -9A$
 $1-2 * (3-4^4 * 5+6+ (-7-8) * 9)+A$
 $-1+((-2 * -3)^4 - (5+(-6-7) * 8)) * 9+A$
 $((1+2)^4+3+4) * (-5+6 * 7+8) * 9+A$
 $-1 * 2 * (34 * -5+6+7 * 8 * 9A)$
 $-1+(-2+(-3+4^4 * 5/6+7) * 8) * 9+A$
 $(-1-2+3^4) * (-5 * (-6 * 7+8) - 9)+A$
 $1+(-2+(-3+4^4 * 5/6+7) * 8) * 9+A$
 $12-3 * -45+67 * (8+9) * A$
 $12-3-45- (6-7) * 89 * A$
 $(1+2)^4 * (4^4+5+(-6-7 * 8) * 9) -A$
 $-1+2345+ (6+789) * A$
 $-1 * -2 * (3+4^4 * 5 * 6 - (-7-8) * 9) * A$
 $1+2345- (6+789) * -A$
 $123-4 * -5-6 * 7 * (-8-9) * A$
NA
 $1 * 2 * (-345+67+8) * (-9-A)$
 $-1+2-34+5- (6+7) * -89 * A$
 $-1 * -2 * -34 * (-5-6-7- (8-9)) * A$
 $(-1/-2+3+4) * -5 * -6 * 7 * 8-9-A$
 $1 * (-2-3-4) * (-567-8 * 9 * A)$
 $(-1+2 * (3+4)) * (-5-6) / (7-8) * 9+A$
 $-1-23 * -456- (-7-89) * -A$
 $1-2- (-3+4^4 * 5/6+7) * -8 * 9+A$
 $1-23- (4+56) * (-78-9A)$
 $1^2-2- (-3+4^4 * 5/6+7) * -8 * 9+A$
 $-123+4- (-567+8) * (9+A)$
 $-1 / ((-2-3) / 4) * 5^4 * 6+7+8 * 9+A$
 $-12+3- (45+6+78) * 9 * -A$
 $1+(-2-3) * -4 * (-5+6 * 7) * (8+9)+A$
 $(1+2)^4 * (4^4+5+(-6-7 * 8) * 9) * A$
 $-1-2 * -345 * 6+78 * 9 * -A$
 $-12-3 * (-4+5) + (-6-7) * -89 * A$
 $(-1+2+(-3+4^4 * 5/6+7) * 8) * 9+A$
 $1- (2- (3+4)^4 * 5 * 6) / (7-8+9) -A$
 $12 * (3+4+5-6-7+89 * A)$
 $(-1+2) * -3 * -4 * (5^4 * 6 / (7+8) + 9) -A$
 $1+2 * (-3-45-67 * (-89+A))$
 $-1 * -23 * 4 * (5+6+7) * (8+9-A)$
 $(-1/-2+3+4) * -5 * -6 * 7 * 8-9+A$
 $((1+2)^4+3+4 * 5) * (6+7+8-9) -A$
 $-1- (-2- (-3+4^4 * 5/6+7) * 8) * 9+A$
 $-1 * (-2- (-3+4^4 * 5/6+7) * 8) * 9+A$
 $123+45+67 * (8+9) * A$
 $-1 * (2+3+4-5+(-6-7) * -89 * -A)$
 $1+234 * -5- (-6-7) * 89A$
 $1 * 2 * (3^4 * (5+6) * 7+8 * 9) -A$
 $-1+(-2+3^4 * (4+5-6)) * -7 * -8 * 9+A$
 $1+2- (3- (-4-56) * (-78-9A))$
 $-1-2+3- (4-5- (-6-7) * 89 * -A)$
 $1 * 2 * -3 * (4+(-5-6-7) * (8+9A))$
 $-1-2 * -34 * -5 * -6+789A$
 $-1- (2- (3+4)^4 * 5 * 6) / (7-8+9) +A$
 $-1-2-3 * -4 * (5^4 * 6 / (7+8) + 9) +A$
 $1 * 2 * (3+4 * 5+6+7) * (9+A)$
 $1-2-3 * -4 * (5^4 * 6 / (7+8) + 9) +A$
 $(-1+2) * -3 * -4 * (5^4 * 6 / (7+8) + 9) +A$
 $1^2+3 * 4 * (5^4 * 6 / (7+8) + 9) +A$
 $-12+34 * -5 * -6+789A$
 $1+2+3 * 4 * (5^4 * 6 / (7+8) + 9) +A$
 $((1+2)^4+3+4 * 5) * (6+7+8-9) +A$
 $1- (-2+(-3+4^4 * 5/6+7) * 8) * 9+A$
 $(-1- ((2+3)^4+5) / 6) * -7 * (8+9) +A$
 $(-1/-2 * -3 * -4^4 * 5+6 * 7) * 8-9+A$
 $12+3- (-4-56) * (78+9A)$
 $-1- ((2-3+4)^4 * 5 * -6+7 * 8) * 9+A$
 $1 * 2 * (3-4+5+6) * (8 * 9+A)$
 $1+((-2+3-4)^4 * 5 * -6-7 * 8) * 9+A$
 $(-1- (-2 * 3^4 - (5-6))) * (7+8 * 9) -A$
 $1-2^4 * -4 * (5-6 * (7-8 * 9)) -A$
 $1^2+(-3-4^4 * 5) * (-6-7) -8 * 9 * A$
 $(-1-2 * 3^4) * (-5-6) * 7+8 * 9+A$
 $-1+23+ (4+56) * (78+9A)$
 $1 * 2-34 * -5 * 67-8 * 9A$
 $-12 * (-3- (4+5)) * (67+8) * (-9+A)$
 $-1+2 * (-34+5+67 * (89-A))$
 $-12-34 * -5+6+789A$
 $(-1-2 * (3^4+5)) * (6- (7+8 * 9)) +A$
 $1 * 2 * (-3+456-7+89) * A$
 $(-1+2 * (-3- (-4^4 * 5+6))) * 7 * 8) / 9+A$
 $-1 * 2 * 3 * (-45 * -6+7) * (-8-9+A)$
 $(-1/-2 * -3 * -4^4 * 5+6 * 7) * 8+9+A$
 $-1 * (-23-4) * (-5-6- (-7-8)) * 9A$
 $-1 / ((-2-3) / 4) * 5^4 * 6 - (-7-8) * 9+A$
 $12-34 * 5 * -6+7+8 * -9A$
 $-1- ((2+3)^4+5^4 * 6) * -7+8) / 9+A$
 $-1-2+34 * 56+789A$

NA
 $A+9-87 * (-6-5 * 4 * 3) * 2 * 1$
 $-A * (-9-87-65+43 * -21)$
 $-A9+8+(76+5) * 4 * (32+1)$
 $A+9+(-8 * (7-6+5) - 4^4)^2 -1$
 $A+9+(-8 * (7-6+5) - 4^4)^2^2 -1$
 $A-9 * (8- (-7+6 * -5 * -43)) -2+1$
 $A9+8 * 7+6 * 54 * -32 * -1$
NA
 $A+(-9-8 * 7) * -6+(5 * 4+3)^(2+1)$
 $A+(-9-8 * 7) * (-6/5-4^4 * (2+1))$
 $A+9876-5 * 43 * 2-1$
 $A * (-9+87+654+321)$
 $A+9876-5 * -43 * -2+1$
 $-A-9+8765+4^4 * (3+2)+1$
 $A-9 * (8 * 7+6- (5+4)^4 * 3^2) -1$
 $A9-87 * -65+4321$
 $-A- (-9876- (-54-321))$
NA
NA
 $A987- (6-5 * (4-321))$
NA
 $-A * (9+8) * 7- (65+4+3+2+1))$
 $-A-9 * -87-6 * -543 * (2+1)$
 $A * 9+(-8+7+6)^4 * 5^4 - 4^3 * 2+1$
 $A+(-9-8 * -7 * (6+5+4^4)) * (2+1)$
 $A * 9- (8-7-6) * 5^4 - 3 * 2^4 + 1$
 $A * 9- (8-7-6) * 5^4 - 4-3-2/1$
 $A+(9+8+7) * (-6+(-5 * 4-3)^2+1)$
 $A98- (7 * -65+4+3) * 21$
 $A * 9+(-8+7+6)^4 * 5^4 - 3+2-1$
 $A+(9+8) * (7+6- ((-5-4)^4 * 3+2)) -1$
 $A * (987+65+4-3+2+1)$
 $A+(9+8) * (7+6- ((-5-4)^4 * 3+2)) +1$
 $A+9+(-8 * (-7-6) - 5) * (4^3 * 2-1)$
 $A- (9-8 * (7 * ((-6+5-4) * 3)^2-1))$
 $A+(-9+8+7) * (-6-5) * ((-4 * 3)^2-1)$
 $A+9876-54-321$
 $A * 9- (8-7-6) * 5^4 + 3 * 2^4 + 1$
 $-A-9+8 * -76 * (5-43+21)$
 $A-9 * -8 * (-7-6 * (5+(-4 * 3)^2+1))$
 $A9-8 * (7- (6-54)) * (-3-21)$
 $A * -9 * (8-76+5- (43+21))$
 $A+9 * 87-6 * -543 * (2+1)$
 $A-9- (-8 * 7 * ((-6+5-4) * 3)^2-1)$
 $A9+87+6 * 54 * 32-1$
 $A9- (-87+6 * 54 * -32 * 1)$
 $A9+87-6 * -54 * 32+1$
 $A- ((-9-8) * (-7-6) * (5-4^4 * 3+2)+1)$
 $-A+9876+54 * (3 * 2-1)$
 $A+(9- (8- (7-6)))^4) / -4 * 3-2^4 -1$
 $A-9 * -8 * (7 * 6+5+4^4 * 3^2) -1$
 $A * (-9- (-8+7 * 6-543 * -2 * -1))$
 $-A9-87 * (-65+4) * (3-2+1)$
 $A-9 * 8 * 7 * 6+5^4 * (4 * 3 / 2)+1$
 $A * 9- ((-8-7 * -6 * 5) * (-4^4 * 3+2)+1)$
 $A9 * (8+76+5+4- (-3-2)+1)$
 $A9+8 * (7- (-6-5+4 * -321))$
 $A-9+(8+7) * (6+5^4+3)^2^2 +1$
 $-A+9 * (-8+7+6+54-3) * 21$
 $A-9 * 8 * (7+(-6-5) * (-4 * 3)^2+1)$
 $A+9+8 * 7 * (6+5+4)^(3-2+1)$
 $-A+9876-5 * 4 * (-3+21)$
 $A * -9+(8-7+6)^4 * 5^4 - 4^4 * (3 * 2 / 1)$
 $A+(9+8) * (7+6+(5+4)^4 * 3) -2^4 +1$
 $A+(-9-8) * 7 * -6- (5-4^4 * 3) * 2-1$
 $-A9-8+7-6 * -54 * (32+1)$
 $-A- (-9876+5+4+321)$
 $A+(9+8) * (7+6+(5+4)^4 * 3)+2+1$
 $-A987+65 * (-4+321)$
 $A-9 * 8+(7+6 * 5) * (4+3)^(2+1)$
 $-A * (-987+6-54- (3+21))$
 $A-9+(8+7) * ((6 * 5-4+3)^2+1)$
NA
 $-A+9876-5+4-321$
 $A+9876+5 * -4-321$
 $-A+9876- (-5+4+321)$
 $A+9-8 * (7+(-6-5) * (-4 * 3)^2+1)$
 $A-9 * ((-8-7 * -6+5) * -4 * 3^2+1)$
NA
NA
 $A+9876+5 * -4 * (-3+21)$
 $A+(9+8) * (7+6+(5+4)^4 * 3+2-1)$
 $A+(-9-8) * (7-6 * 5^4 / (3+2))+1$
 $-A+9876- (-5- (4-321))$
NA
 $A+9876-5-4-321$
 $-A+9+8765-43 * -21$
 $A+(-9/-8+7) * 6^4 * 5 / (4+3-2)+1$
 $A-9- (-8765-43 * 21)$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
955A	12649	1+23*456-7-89*A	A+9+(8+7)*((-6*5+4-3)^2+1)
9560	12650	1-(2-34*56-789A)	A+98*7-(6+5)*-43*21
9561	12651	1-2+34+5+(-6-7)*-89*A	A+((-9+8*-7)*-6+5)*4^3/2+1
9562	12652	-1+2-(34*-56-789A)	A-987*(-6-5)+4-321
9563	12653	-1-2*-34*(56-7+8+9A)	A-(-9876+5-4+321)
9564	12654	1+2-34*-56+789A	-A+9876+5*4-321
9565	12655	1-2-3+45+(6+7)*89*A	A-(-9876-5+4+321)
9566	12656	1*2*(3+4)*(5*-6+789-A)	A*(-98-76/-5)*(-4-3)*-2*-1
9567	12657	((1^2+3)^4-5*6)*7*8-9+A	A+(9+8)*(7+6+(5+4)^3+2)-1
9568	12658	(-1+2-3+4^5/6+7)*8*9+A	A987-6*(5+4)*(32-1)
9569	12659	-1-2+3+45-(-6-7)*-89*-A	A+(9+8)*(7+6+(5+4)^3+2)+1
956A	12660	(-1-2+3/4*5*6*7*8+9)*A	-A*(9-8-7)*(-65-4*32)*-1
9570	12661	-1-2^3*(-4*-5*-6-7*8)*9-A	NA
9571	12662	12*(-3+45-6+789-A)	-A-9*8*(-76-54-(32-1))
9572	12663	1+23*456+7+89*-A	A+9876-(-5-4+321)
9573	12664	12-34*-56+789A	A+((-9+8*7)*6*-5+4)*-3*(2+1)
9574	12665	12+34+5-(-6-7)*89*A	-A+9876-(-54*-3*2+1)
9575	12666	-1*-2^3*(4^5-(-6-7*8)*9)+A	A-(-9-8765)-43*-21
9576	12667	1+2^3*(4^5+(-6+7*8)*9)+A	-A+9876+54*3*-2+1
9577	12668	NA	A+9+(876+5)*-4*-3-21
9578	12669	12345-6+7*-8*9*A	-A-(9-8*-7)-6*-54*(32+1)
9579	12670	-1-23*-456-789-A	-A+9876-5*(43+21)
957A	12671	(-1+((-2-3)*-4*-5+6)*(-7-8))*9-A	A*-9-8+(7-6*5*4)^(3-2+1)
9580	12672	1-23*-456-789-A	A-9*(8-(7+(-6-5)*-4^3*2))-1
9581	12673	(-1+2^3+4*5+6)*-7*-8*9+A	A-9*(8-7+(-6-5)*-4^3*2/-1)
9582	12674	1+(-2^3+4)*(-5-6)+7-8)*9+A	A+9876+5*4-321
9583	12675	1*(-2-34)*5*(67-8)*(9-A)	A+98+7*(-65-4-3)*-21
9584	12676	1*-2*(-3+45+6*7*8*(-9-A))	-A-9*-8+7*(6-54)*(-32+1)
9585	12677	NA	A-(9-8*(7+(-6-5^4)*(-3+2^1-1)))
9586	12678	((-1-(-2*3)^4)*(-5-6)+7)*8/9-A	NA
9587	12679	(-1+2*(3+(-4^5+6)*-7*8))/9+A	A+(-9+8*7*6)*(-5*(-4^3+2)-1)
9588	12680	-1*-2*3*((4+5-6)^7-8*9)-A	A*(-987-65-4*3*-2+1)
9589	12681	12345+6+7*-8*-9*-A	A+9*8*7+(6+5+4*3)^(2+1)
958A	12682	(-1-2/3+4^5/6+7)*8*9+A	A9-87*(-6-5)*-4*-3+21
9590	12683	1-2^3*(-4*-5*-6-7*8)*9+A	A-9*(8+7*6+(-5-4)^3*2)+1
9591	12684	-1-23*-456-(78+9)*A	A-(9+8+(-7*6+5)*(4+3)^(2+1))
9592	12685	1-(-23+45)+6*7*(-8-9)*-A	A-(-9876+54*3*2)-1
9593	12686	(-1*(-2^3+4^5)/-6+7)*8*9-A	A+9876-54*-3*-2*1
9594	12687	-1+(-2-(3+4-5^6))*(-7/8+9)/A	A+9876-54*-3*-2+1
9595	12688	12*(-3+4)*5*6*(7+8-9)+A	A*9*8*7+6^5-4^3*2*1
9596	12689	1-2+3*(-4-56*7*(8-9))*A	A+(-9-8+7)*(-6-(5^4+3))^2-1
9597	12690	1+23+4+(5+(6+7)*89)*A	A+9876-5*(43+21)
9598	12691	(-1+((-2-3)*-4*-5+6)*(-7-8))*9+A	A-9*(8+7*6-(5+4)^3*2-1)
9599	12692	1+23*456-789+A	A-(-9-8)*(7-6*(5-4^3*2)+1)
959A	12693	-1-(-2-(-3-4^5)/6+7)*-8*9+A	-A+9876+54-321
95A0	12694	(-1/-2*-3+4^5/6+7)*8*9+A	-A+9876+543/-2*1
95A1	12695	1+23+4+5-6*7*(8+9)*-A	-A+9876-543/2+1
95A2	12696	-1*(23-45)*(6*78+9)+A	-A+9876-(5+4)*(32+1)
95A3	12697	-1-2*(-3*(-4-5*6)*-7+8)*9-A	NA
95A4	12698	1*-2*(3+4-5-6*7*(89-A))	NA
95A5	12699	-1-2*3*((-4-(5-6))^7+8*9)+A	A-9*(-8+7+(-6-5)*4^3)*2-1
95A6	12700	1*-23*4*(-56-(78-(9+A)))	A*(-9-87-6-5*4*-3*21)
95A7	12701	-12*(-345+6*7*8+9)+A	A+(9-(-8-7*6)*5)*(4+3)^2^1
95A8	12702	123*(-4+5-(-6+7-89)-A)	A-9*(-8-7)*(-6*-5+4^3)+2*1
95A9	12703	-1-2*3*-45+6*7*(8-9)*-A	NA
95AA	12704	(-1-2*3^4)*(-5+6-7-8*9)-A	A*9+(8+7)*(-6*5+4-3)^2-1
9600	12705	NA	-A+9876-(5+4)*32*1
9601	12706	(-1*(-2^3+4^5)/-6+7)*8*9+A	-A9-87*(-6-5-4)*-3*(-2-1)
9602	12707	(-1+(-2+3^4)*5+6+7-8)*9-A	A+(9+8*7)*(6+5+4*3)^2+1
9603	12708	-1+(-2+3^4)*(-5*(-6*7+8)-9)-A	A-(-9*(-8-7*6*5)+4)*(3*2+1)
9604	12709	-1-2*3*-456+789*A	A-9*(-8*(-7-6*5*4*3)/2+1)
9605	12710	-1*(2-345)*(6*7+8-9-A)	A*(98-7+654+321)
9606	12711	1+2*3*456+789*A	A-9+(8+7+6)^5-4^3(3*2)-1
9607	12712	NA	A-9+(8+7+6)^5-4^3(3*2/1)
9608	12713	-1-2+(-3-4)*(-5*-6*-7+8)*9-A	A+9876+54-321
9609	12714	-12*(34-56-789-A)	A-(-9*-8+7/-6*5)*-4^3*(2+1)
960A	12715	(-1-2^3*4)*(5-6*(7*8+9))+A	A+(-9-8*(7*6+5))*(-4^3/2-1)
9610	12716	(1+2^3)*(4^5+6*(7*8+9))-A	A9+8*-7*(-65-4)*3*2-1
9611	12717	1-2*(34+567-8)*-9-A	A+9*(-8-7*-6*(5+4*3))^2-1
9612	12718	((-1-2*3+4^5)/-6-7)*8*-9+A	A+9+8+(7+6*5)/(4+3)^(2-1)
9613	12719	1-2*(-3*(-4-5*6)*-7+8)*9+A	A+9*(-8-7*-6*(5+4*3))^2+1
9614	12720	1*2*(-3*(-456-78)+9)*A	A*(-98+76)*(-5+3*2*1)
9615	12721	(-1-2^3+4^5/6+7)*8*9+A	A+(-9+8+7*6)*-5*(-4^3+2)+1
9616	12722	-1-23*(-456-7)-89A	A*-9+(8/(7*(6+5)^4+3^2))^1-1
9617	12723	((1+2)^3*-4-(5-6))*-7*(8+9)-A	A987-6*54*(3+2)-1
9618	12724	-1-234*(-56+7+8)-9A	A987+6*54*(-3-2)*1
9619	12725	1*-23*(4-5)*(-6*-78+9-A)	A987+6*54*(-3-2)+1
961A	12726	-1*(-23+45-6)*-7*(-8+9A)	-A+9876-54*(3+2)+1
9620	12727	12*(-3+4)*(5+6)*(7-8+9*A)	A-9*(8+(-7+(-6-5)*4^3)*2+1)
9621	12728	-1+(-2+3^4)*(-5*(-6*7+8)-9)+A	A9+876*(5+4+3)-2-1
9622	12729	-12+3^4-(567-8)*(-9-A)	A+9+(8+7+6)^5-4^3(3*2)-1
9623	12730	((1-2)^3+4^5/6+7)*8*9+A	A-(9+8)-7+6*54*(32+1)
9624	12731	1-(-2+3+4^5/-6-7)*-8*-9+A	A+98-7*(-6+54)*(-32+1)
9625	12732	1-234*-5+(6+7)*-8*-9A	NA
9626	12733	1+2+(-3+4)*(567-8)*(9+A)	A9*(87-6+5+4-3*(-2-1))
9627	12734	-1*2+(-3-4)*(-5*-6*-7+8)*9+A	-A+9*8+(-76-5)*-4*(32+1)
9628	12735	1+(-2-3+(-4+5*6)*7)*8*9-A	A+((-9+8*7)*-6*-5+4)/3^1-2-1
9629	12736	(1+2^3)*(4^5+6*(7*8+9))+A	A-9*(8*7-6*5*(4+3)^2)^1
962A	12737	1^2-(-3-4)*(-5*6*-7-8)*9+A	A+((-9+8*7)*-6*-5+4)/3^1-2+1
9630	12738	1*2+(-3-4)*(-5*-6*-7+8)*9+A	A-9*(-8-7*-6*5)*(-4-3)+2/1
9631	12739	(-1+2^3+4^5/6+7)*8*9+A	-A+9876-5-4*-3*-21

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
9860	13013	$12^*(-34-56+7)^*(8-9-A)$	$A+9876+5-(-4+32)-1$
9861	13014	$1-23+4+(567+8)^*(9+A)$	$A-(-9876-5^*-4)-(3-(-2-1))$
9862	13015	$-1-23^*-456+7^*(-89+A)$	$-A+9876-(5+4)-(-3-2+1)$
9863	13016	$-1^*(2-(-3-4^5/6-7)^*-8^*9)+A$	$-A+9876-5-4-3^*-2-1$
9864	13017	$1-2+(-3-(4^5/6+7))^*-8^*9+A$	$A+9876-54+32+1$
9865	13018	$-1+(2+3)^4/-5^*(-6-7)^*8+9+A$	$-A+9876-5+4-3+2^*1$
9866	13019	$1^*(2+3)^4/-5^*(-6-7)^*8+9+A$	$A+9876+5^*-4-3-2^*-1$
9867	13020	$1^*(-23+45+6)^*7^*(-8^*-9-A)$	$-A+9876-5^*-4-(-3+21)$
9868	13021	$1+2-(-3+4^5/-6-7)^*-8^*-9+A$	$-A-(-9876-5)-(4-3)-(2+1)$
9869	13022	$(-1-((-2^*3+4)^5+6)^*7)^*8^*9-A$	$-A+9876+5-4+3+2^*-1$
986A	13023	$((-1-2)^4(3+4)+5)^*-6-(7+8^*9)+A$	$A+9876+5+4-3-21$
9870	13024	$1^*2^*34^*(5+6)^*(7-(-8+9)+A)$	$-A+9876-5+4+3^*2-1$
9871	13025	$-1^*-23^*(456+78-9A)$	$A+9876-(-5^*4-32^*-1)$
9872	13026	$1+23^*(456+78-9A)$	$-A+9876-5+4-3^*-2+1$
9873	13027	$((1+2)^(3+4)+5)^*6+(-7-8)^*9+A$	$A+9876-5-4-3-2+1$
9874	13028	$-1/(-2^*3)^*(4-5+6)^7-(8+9)+A$	$-A+9876+5+4-3+2^*1$
9875	13029	$-1-2^*-3^*(4+5-6)^7-(8+9)+A$	$-A-(-9876-5-4+3-2-1)$
9876	13030	$-1234+56^*(7+8+9)^*A$	$A+9876+54+3^*-21$
9877	13031	$-1+2^*-3^*4^*(56^*7-89^*A)$	$-A+9876-5-4-3+21$
9878	13032	$1-2+3-(4-(567+8)^*(9+A))$	$A+9876+5-4+3^*(-2-1)$
9879	13033	$1-2-(-3+4)^*(567+8)^*(-9-A)$	$-A+9876-(-5-4)-(-3-2+1)$
987A	13034	$12+3^*(456-7)^*8+9A$	$A+9876-5+4-3^*2+1$
9880	13035	$-1-(-2+(-3-(4^5/6+7))^*8)^*9+A$	$A+9876+5-4-3-2-1$
9881	13036	$-1^*(-2+3^4)^*(5-6)^*(7+8)-9+A$	$A+9876-5-4+3^*2-1$
9882	13037	$((-1-2)^4(3+4)+5)^*-6+7-8^*9+A$	$-A+9876-5-(4-3-21)$
9883	13038	$1^*(-2+3)^*4-(567+8)^*(-9-A)$	$A-(-9876+5+4)-(3^*-2-1)$
9884	13039	$-12^*(-34-(-5-6+7-89^*-A))$	$-A+9876-5+4-3+21$
9885	13040	$-1^*2^*(3+456+7+89)^*-A$	$-A^*(-9-87+6^*-5^*(4+32+1))$
9886	13041	$-1^*(2-345-67)^*(8+9+A)$	$-A+9876+5-4-3+21$
9887	13042	$(-1-((-2^*3+4)^5+6)^*7)^*8^*9+A$	$A+9876+5+4+3^*-2-1$
9888	13043	$1+((2^*3^4+5)^*6+7)^*8^*9+A$	$-A-(-9876-54)-(32+1)$
9889	13044	$-1^*2^*(-345-6+7^*-8^*9A)$	$-A+9876+54-32^*1$
988A	13045	$(-1-2^3-4^5+6)^*(7+8^*9)+A$	$A+9876-5+4+3+2+1$
9890	13046	$-1^*(-2/-3-(-4+5^*6)^*7)^*8^*9-A$	$-A+9876-5-4+32^*1$
9891	13047	$1-2^*-3^*-4^5(6+7/8-9)-A$	$-A+9876+5-4+3+21$
9892	13048	$-1+(-2-3+(-4+5^*6)^*7^*8)^*9-A$	$-A+9876+5-4^*3^*-2-1$
9893	13049	$(-1-2^*(3-4^5*6))^*-7^*-8-9+A$	$-A+9876+5+43-21$
9894	13050	$-1^*-23^*(-4+567-8^*(9+A))$	$-A^*-9^*(8+76+5-(-43-2))^*1$
9895	13051	$-1-2^*(3+4)^5+6^7(7+8-9)+A$	$A+9876-5-(4+3)+21$
9896	13052	$-12^*(-3+45^*-6+7^*(8-9A))$	$A+9876+5+4+3^*(-2-1)$
9897	13053	$(1+2)^(3^4-5)^*6-7-8^*9+A$	$-A+9876+54-3-21$
9898	13054	$-1-23+456^*(-78+9A)$	$A+9876+5-(-4-3)+2^*1$
9899	13055	$1^*(-2+34)^*(5^*6+7+8)^*(-9+A)$	$-A+9876+5-4+32-1$
989A	13056	$1-23-456^*(78-9A)$	$-A+9876+5-4+32^*1$
98A0	13057	$(-1-(-2/-3-(-4^*-5+6)^*7)^*8)^*9+A$	$A+9876-(5-(-4+3+21))$
98A1	13058	$-12+34-(567+8)^*(-9-A)$	$A+987^*(6+5)+4-3+21$
98A2	13059	$-1+2^*3^*(4+5-6)^7-8^*9+A$	$-A+9876-(-54-3+21)$
98A3	13060	$-1^*2^*(-34+5+6-7^*-89)^*-A$	$-A+9876-(5-43-2^*-1)$
98A4	13061	$1+2^*3^*(4+5-6)^7-8^*9+A$	$A987+6^*5^*-43-21$
98A5	13062	$((-1^*2^3-3-4+5)^6+7-8)/9-A$	$-A+9876-(5+43^*(-2+1))$
98A6	13063	$1+((2^3+4-5)^6+7-8)/9-A$	$-A+9876+5+4+32-1$
98A7	13064	$-1^*(-234-5)^*(67-8-9)-A$	$A+9876+54-32^*1$
98A8	13065	$-1-2^*-3^*-4^5(6+7/8-9)+A$	$A-(-9876-54+32-1)$
98A9	13066	$-1^*(-2/-3-(-4+5^*6)^*7)^*8^*9+A$	$-A-(-9876-5^*4)-(-3-21)$
98AA	13067	$1-2^*-3^*-4^5(6+7/8-9)+A$	$A+9876-(-5+4-3-21)$
9900	13068	$-1+(-2-3+(-4+5^*6)^*7^*8)^*9+A$	$A+9876+5-4^*-3^*2-1$
9901	13069	$((1-(2+3))^4+5)^*(6^*7+8)^*9+A$	$A+9876+5+43-21$
9902	13070	$-12+3+456^*(-78+9A)$	$-A+9876+5+43-2^*1$
9903	13071	$-1-2^3-456^*(78-9A)$	$-A+9876+5+43-2+1$
9904	13072	$1^*(-2-34-5-6^*7)^*8^*(-9-A)$	$-A-(-9876-5)-43^*(-2+1)$
9905	13073	$-1-2^*3-456^*(78-9A)$	$-A+9876+54-3-2-1$
9906	13074	$-1-2^*(3-4567)+89A$	$A987+6-(-54-3)^*-21$
9907	13075	$1-2^*3+456^*(-78+9A)$	$-A-(-9876-5-43-2-1)$
9908	13076	$-1^*2^*(3+4)^*(5+6)^*(-789+A)$	$-A+9876+54-3^*(-2-1)$
9909	13077	$-1-2^*-3^*(-4^5-5^*-6^7+8-9)+A$	$-A+9876+54-3+2-1$
990A	13078	$-1+2-(3-456^*(-78+9A))$	$A+9-(-8+(-76+543))^*-21$
9910	13079	$1-2-3^*(45+6-7-8)^*-9A$	$-A+9876-5+43-2-1$
9911	13080	$1^*2^*3^*(4+56-78)^*-9A$	$A+9876+5^*4-(3-21)$
9912	13081	$1^*-2+3-456^*(78-9A)$	$A+9876-(5-43)-(-2-1)$
9913	13082	$((-1^*2^3-3-4+5)^6+7-8)/9+A$	$-A+9876+54-3^*(-2+1)$
9914	13083	$1+((2^3+4-5)^6+7-8)/9+A$	$A+9876-5+43-(-2+1)$
9915	13084	$-1-(-2-3+456^*(78-9A))$	$A-(-9876+5-43+2^*-1)$
9916	13085	$1-2^*3+456^*(7-(-8-9))+A$	$A-(-9876-5)-(-4-32)+1$
9917	13086	$1+2+3+456^*(-78+9A)$	$A+9876-5^*-4+3+21$
9918	13087	$(-1-2)^3+(-4^*-5+6)^*-7^*-8^*9+A$	$A987+6^*-5^*43-(-2-1)$
9919	13088	$1+2^*(3+4567)+89A$	$-A+9876-5-(-4-3^*21)$
991A	13089	$1^*2+(-3+(-4+5^*6)^*7^*8)^*9+A$	$A-(-9876-5)-(-43+2+1)$
9920	13090	$12-(3+456^*(78-9A))$	$A+9876+5+43+2^*-1$
9921	13091	$-12^*(-3-4-5-(-67+8))^*(-9-A)$	$A-(-9876-5)-(-43+2-1)$
9922	13092	$(1-(2^*(3^4-5+6-7)^6-9))/A$	$A+9876+(-5-43)^*(-2+1)$
9923	13093	$12+3^*(45-6-(-7-8))^*-9A$	$A+9876+5+43+2-1$
9924	13094	$-1-(-23+456^*(-7-(-8+9)))-A$	$A-(-9876-54+3^*2-1)$
9925	13095	$-1/-2^*(3^4(4+5)/-6+7)^*-8-9+A$	$-A+9876-(-5-(43+21))$
9926	13096	$12+3+456^*(-78+9A)$	$A+9^*(8-76-543)^*-2^*1$
9927	13097	$((1+2)^(3+4)+5)^*6-7^*8-9+A$	$A+9876+54-(3-(-2-1))$
9928	13098	$(1+2+3)^4(4^5(5-(-6+7/8)^*9)+A$	$-A+9876-(-5-(4-3^*-21))$
9929	13099	$(-1-2/3+(-4+5^*6)^*7^*8)^*9+A$	$-A+9876+54-3+21$
992A	13100	$1^*-23^*(-45-67^*8+9A)$	$A+9876+54-(-3+2^*1)$
9930	13101	$1+(-2+3^4)^*(5-6)^*-7^*(8+9)+A$	$A-(-9876-54)+3-2+1$
9931	13102	$1-2-(34-(56+78)^*9+A)$	$A+9^*8+7^*6^*5^*(4+3-2)^1$
9932	13103	$1^*2^*(3-4+5+6-7)^8-9-A$	$A+9876-(-54-3-(-2-1))$

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
9A89	13286	-123*(-4-(-5+6+78-9+A))	A-9*(-8-7*(6+5^4))/3+2-1
9A8A	13287	-1*2-((-3-4^5)*(6+7)+8^9)+A	A-9*(-8-7*(6+5^4))/3+2/1
9A90	13288	1-(2+(-3-4^5)^*(6+7))-8^9+A	A-9*(-8-7*(6+5^4))/3+2+1
9A91	13289	-1+(-2^3+4^5)*(6+7)+8^9+A	A-9+8-76*-5*(-4+32+1)
9A92	13290	1^2+(-3-4^5)*(-6-7)-8^9+A	-A*(98-765-432+1)
9A93	13291	1+(-2^3+4^5)*(6+7)+8^9+A	-A+9876-5-4*-3*21
9A94	13292	(-1^(2-3)+4^5)*(6+7)-8-9+A	A987-6-(5+43)*21
9A95	13293	-1-2*-3*(-4-5*(6-7*8))*9+A	A+9+(8+7*(6+5^4))*3-2+1
9A96	13294	(-1/-2+3-4*(5+6*7))*-8^9+A	A-9*8+7*6*(5^4^3-2)^1
9A97	13295	1+2*3^4*(5*(6+7)+8+9)+A	A+9*(8+7-6+(5+4)^3)*2+1
9A98	13296	(-1-2)*3*(-4^5*(6+7)+8+9)+A	A+9-(-8-7*(6+5^4))*3+2*1
9A99	13297	-1-2*(-34+56-78)*9A	A+9-(-8-7*(6+5^4))*3+2+1
9AA0	13298	1*-2*(34-56+78)*-9A	A-(-9876-5*43-21)
9AA0	13299	12*(3-4)*(56-7-89A)	A+9*(-8*-7/6+(5+4)^3)*2-1
9AA1	13300	1*23*4*(-56+78+9A)	-A*(98-(765+432))*1
9AA2	13301	1-23*4*(56-(78+9A))	-A-(-9876-(5+4*-3*-21))
9AA3	13302	-1*-2*(3*45+6*(7+89A))	NA
9AA4	13303	(-1-2*3+4^5)*(6+7)+8^9+A	A-9*(-8-7*(6+5^4))/3-2/1
9AA5	13304	1*2*(3+45+7*-8*-9A)	A987+6+(5+43)*-21
9AA6	13305	-1-2+3-4^5*(-6-7)-8-9+A	A-9*876-54*-321
9AA7	13306	(-1+2^3+4^5/6+7)*8^9+A	NA
9AA8	13307	-12-34*5*(-6-(78-9)+A)	A*(9-8+7-6+5+4)^3-2-1
9AA9	13308	-1*(-2+3-4^5)*(6+7)+8-9+A	A987-6-54*(-3+21)
9AAA	13309	1+(-2+3-4^5)*(-6-7)+8-9+A	A+9+(-8*-7+6*(5+4)^3)*(2+1)
A000	13310	1*2+3-(-4^5*(6+7)+8)-9+A	-A*(98-(765+432+1))
A001	13311	-1*(-2*3-4^5*(6+7)+8)-9+A	A+9876-5+4*-3*-21
A002	13312	12*(-3-45+6-7+89A)	A+9*(8+7*6*5*(4+3/(2-1)))
A003	13313	-1*(2^3-4^5*(6+7))+8-9+A	A-9+8*(7+6)*(54-3*-21)
A004	13314	1+2^3*(3-4-5)*(6+7)*8-9+A	-A+9+8*76*-5*-4-32*-1
A005	13315	1-2^3+4^5/(6+7)^(8-9)+A	-A+9876-54*(3+2)*-1
A006	13316	1-2*3-4^5*(-6-7)+8-9+A	-A+9876-54*(-3-2)+1
A007	13317	1-2-(3-4^5*(6+7))+8-9+A	NA
A008	13318	1-2-3+4^5/(6+7)^(8-9)+A	A+9+(-8*(-7+6)+5)*(4^(3+2))-1
A009	13319	(-1+2)*3-4^5*(6+7)/(8-9)+A	A+9+8*76*5*4-3+21
A00A	13320	1*(23+45)*(67+89+A)	A987-(-6-54*(3-21))
A010	13321	1+2-(3-4^5*(6+7))+8-9+A	-A+9+8*7*6*(-5+43-2*1)
A011	13322	-12+34*5*-6*-7-(-8-9)*-A	A+(9+8-7-6)^5*(4+3^2)^1
A012	13323	1^2^3-4^5*(6+7)/(8-9)+A	A987-654-321
A013	13324	1-2+3-4^5*(6+7)/(8-9)+A	A987-6*-5*(4+32)*-1
A014	13325	1^2-(-3-4^5*(6+7)-8+9)+A	A+9*-876-54*-321
A015	13326	1^2+3-4^5*(6+7)/(8-9)+A	A-9+(8^(7-6)+5)*(4^(3+2)+1)
A016	13327	1*2+3+4^5*(6-7)/(8-9)+A	A+98-7*6*(-5-4)*32*1
A017	13328	1+2+3+4^5*(6-7)/(8-9)+A	-A9*(8-(-7+65)-(-4+32+1))
A018	13329	1-2-34*5*-6*(67+8-9)+A	A+9*8-(7+6)*(5-4^(3+2))^1
A019	13330	1*2^3+4^5*(6-7)/(8-9)+A	-A*(98-7-6*5^43-21)
A01A	13331	1+2^3-4^5*(6+7)/(8-9)+A	A+9*8+7*(6+5^4)*3-2^1
A020	13332	-1*2*-3*(4+5+6+7)*(-8+9A)	A+9+(8^(7-6)+5)*4^(3+2)+1
A021	13333	1+2-(-3-(-4+5*6)*7)*-8*-9+A	A+9+8*76*5*4*(-32+1)
A022	13334	1-2*3-4^5*(-6-7)+8+9+A	A+9*8+7*(6+5^4)*3+2-1
A023	13335	1-2-(3-4^5*(6+7))+8+9+A	A+9876+54*(3+2)*1
A024	13336	1+(-2+3+4^5)*(6-7*(8-9))+A	A9-8*-7*(65+43)*2+1
A025	13337	1*-2-3*-45*-6*(-7-8)+9A	A+(9+8)*(-7+6+(-5-4)*3)^2-1
A026	13338	-12*(3-(-45-6+7+89A))	A+(-9-8)*-7*-6+(-5+4^3)*2*1
A027	13339	1+2-(3-4^5*(6+7))+8+9+A	A-9-(-8-7*(6+5^4+3))*2+1
A028	13340	-12+34*5*6*7-8*(9+A)	-A*(-98-(76+5))*(43-2+1)
A029	13341	(-1+2^3+4^5)*(6+7)-8^9+A	A+9-8-(7/(6^5*-4*3+2))^1
A02A	13342	-1*2*(3+4)*(-5+6-(78+9A))	A987-65+43*-21
A030	13343	1-2*((-3-4^5)*6-7*8^9)+A	A+((-9-8)*-7-6)*(-5+4^3)*2-1
A031	13344	-12+3*(-456-7)*-8+9A	A+9+(8^(7-6)+5)*(4^(3+2)+1)
A032	13345	-12-3*-45*(6+78)-9-A	A+(-9*(-8-7)-6*5*(4^3*2-1))
A033	13346	123+4*5*6*(7+8+9A)	A98-7-6*54*(-32+1)
A034	13347	1*2^3+4^5*(6+7)+8+9+A	-A+9876-(54-321)
A035	13348	12-3*(45-6*7*(89+A))	A+9*(8+(-7-6*-5)*4^3+2)^1
A036	13349	(1+2)^3-4^5*(6+7)/(8-9)+A	A-9-8-7*6*(-5*4^3+2)^1
A037	13350	-1*(-23-456-78*9)*A	-A*(987-(-6-5+4*-32))*-1
A038	13351	12*(345+6+7*(89-A))	A98-76*54*-3-21
A039	13352	(-1/(2-3)+4^5)*(6+7)+8+9+A	A98-76*(-5+4*-32*1)
A03A	13353	-1*2+(-3+4^5)*(6+7)+8^9+A	NA
A040	13354	-1*((-2^3-4^5)*(6+7)+8^9)+A	-A+9-8+7*(65-4*-3)*21
A041	13355	1-((-2^3-4^5)*(6+7)+8^9)+A	A+9876-(5+4)*32*-1
A042	13356	1*2*(-34+5*6)*(-789-A)	A+(-9+(8+7/6)*(5+4)^3)*2-1
A043	13357	1*2+(-3+4^5)*(6+7)+8^9+A	A-9*8-7*(-6*-5*-4^3+2+1)
A044	13358	-1*-2*(-345-6*7-89+A)	A987+65*-4*(3-(-2+1))
A045	13359	1*-2+(-3-4^5)*(6+7)/(8-9)+A	NA
A046	13360	1-2+(-3-4^5)*(6+7)/(8-9)+A	-A*(98+7-654+3)*2*1
A047	13361	1+2+3*45*(6+78)-9-A	A+(9*8+7)*(6-5+4^3)^2^1
A048	13362	1^2-(3+4^5)*(6+7)/(8-9)+A	A+(9*8+7)*(6-(5-4^3))^2+1
A049	13363	1*2-(3+4^5)*(6+7)/(8-9)+A	-A+98*(76-5+43)+2*-1
A04A	13364	1*(-2+34-56)*7*(8^9-A)	A+9+8*-76*5*-4-32*1
A050	13365	-12-3*45*(-6-78)-(-9-A)	A+9876+5*(-4-3*-21)
A051	13366	(1/-2+3-4*(5+6*7))*-8^9+A	A+9-8-(-7*-6*(-5/4^3+2)+1)
A052	13367	-1-23*(-456+7)+8+9*-A	A+9876-54+321
A053	13368	(-1+2-(3-4^5))*(6+7)+8^9+A	A+9+8*76*-5*4-3*-21
A054	13369	-1+2*(3+4)*(-5+6+78+9A)	A+(-9*-8+7+6*(5+4)^3)*(2+1)
A055	13370	-1*((-2-3-4^5)*(6+7)+8)-9+A	-A+9876-5*(-43-21)
A056	13371	-1-2*(3-4*(-5*6*7*8-9)))+A	-A98+76*-54*-3-2-1
A057	13372	-1-2-(3+45+67)*(-89-A)	A+((-9-8*-7*6*5)*-4+3)*-2*1
A058	13373	1-2*(3-4*(-5*6*7*8-9)))+A	-A98-76*-54*3-2+1
A059	13374	(-1+2+3+4^5)*(6-7*(8-9))+A	-A98+76*-54*3*(-2+1)
A05A	13375	1*-23*(45+6*7*-8*(-9+A))	-A98+76*54*3*(-2+1)
A060	13376	1*(2+3+4*-5-6*7)*8*(-9-A)	-A98-76*-54*3+2*1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
A061	13377	$1*2+3^4*(5*6+(7+8)*9)+A$	$-A98+76*54*3+2+1$
A062	13378	$-1*-2^3*(4-5/6+7+8)*9+A$	$A-9*8+7*6*5*4^3(2-1)$
A063	13379	$1+(-2^3-(4^5/6+7))*-8*9+A$	$A-9*8+7*6*5*4^3+2-1$
A064	13380	$1+2+3*-45*(-6-7)*(8+9-A)$	$A-9*8+7*6*5*4^3+2^1$
A065	13381	$1+2-(3*-45*(6+78)+9)+A$	$A-9*8+7*6*5*4^3+2+1$
A066	13382	$1-((-2+3-4^5)*(6+7)-8*9)+A$	$A+9+8-(-7*-6*(-5/4^3-3+2))+1$
A067	13383	$1+234*(-5+6+7*8-9)-A$	$A987+6*-5+43*-21$
A068	13384	$(-1/-2*-3*-4^5+6-7*8)*9+A$	$A+(-9+8-7*-6*5)*4^3-2*1$
A069	13385	$-1-2-34*5*-67-8-9A$	$A+9*(-8-(76+543))*-2+1$
A06A	13386	$1+23*(456+7-(8+9))+A$	$-A+9876-5*4+321$
A070	13387	$1-(2^3-4^5*(6+7)-8*9)+A$	$A+9-8+(-7-6)*(-5-4^(3+2))-1$
A071	13388	$1-(2+3+4^5)*(6+7)/(8-9)+A$	$-A-98*(-76+5-43)+21$
A072	13389	$-1+2+34*5*-67-8-9A$	$A+(-9+8-7*-6*5)/4^3-3+2+1$
A073	13390	$12*(34+5-67+8*-9)*-A$	$A+9876-5*(-43-21)$
A074	13391	$-12+34*5*67+8-9A$	$A+9+8+(7+6)*(5+4^(3+2))-1$
A075	13392	$1*2*(-3+4+56)*(7-8+9A)$	$A-9*8+7*(-6*-5/4^3-3+2)^1$
A076	13393	$-1+23*-4*-5*6+789A$	$A-(-9876+54*3*-2+1)$
A077	13394	$1*(23+45)*(6+78+9*A)$	$A+9876+54*-3*2*-1$
A078	13395	$1-23*4*5*6+789A$	$A+9876+54*-3*-2+1$
A079	13396	$(-1+2^3+4^5)*(6+7)-(8+9)+A$	$A-9+87*(65+43+21)$
A07A	13397	$-1+2-3*45*(-6-78)-(-9-A)$	$-A+9876-5-4+321$
A080	13398	$1*2*(3-4-(-5-67))*(89-A)$	$A*-9+8*(-7*6+(5+4+3)^(2+1))$
A081	13399	$1*2+3+4^5*(6+7)+8*9+A$	$A-9*-8*(-7*-6+5*4)*3-(2+1)$
A082	13400	$1*2*(-34+5*6)*(7-(89+A))$	$A*(-9-(8-76-5+4))*(-3+21)$
A083	13401	$1+2-34*5*-67-89-A$	$A-9*-8*(-7*-6*5-4*3^2)-1$
A084	13402	$-1*(2-34*5*67-89+9A)$	$A987-6-5+43*-21$
A085	13403	$12*(-3+4-5+6*-7+89A)$	$A+9-8*7*(6-5*(4+3)^2)^1$
A086	13404	$1*2-3*(-4*-5+6*7)*8*9+A$	$A-9*-8*(-7*-6+5*4)*3+2/1$
A087	13405	$1-2345*-6+7*-8*9+A$	$-A-(-9876+5-4-321)$
A088	13406	$-1+(-2+3+4^5)*(6+7)+8*9+A$	$A+9876-5*4+321$
A089	13407	$-1*(2+3+4+5-6+78)*-9A$	$-A+9876+5-4+321$
A08A	13408	$-1-2^3*(4-5*-6*-7*8)-9+A$	$A+98*(76-5+43)+21$
A090	13409	$-1*-2^3*(-4-5*-6*7*8)-9+A$	$A987+6*54*-3-21$
A091	13410	$-12-34*5*67-8*9-A$	$-A*9*(8*-76-(5-432-1))$
A092	13411	$12+34*5*-67-89-A$	$A+9+8*(-7*-6*5*-4+3)*-2*1$
A093	13412	$(-1+2^3+4^5)*(6+7)+8-9+A$	$A987-6+5-43*21$
A094	13413	$(-1-2*3-4^5)*(6+7)/(8-9)+A$	NA
A095	13414	$(1*2+3^4*(5+6))*(7+8)+9+A$	$A987+6-5+43*-21$
A096	13415	$-1-(2-34*5*67)-(89-A)$	$-A+9876-(-5-4-321)$
A097	13416	$-12*(-34-(56+789)+A)$	NA
A098	13417	$(-1-2^3-4^5)*(-6-7)*8-9+A$	$A+9876-5-4+321$
A099	13418	$(-1-2)^(3+4)+5^6+7-8-9-A$	$A-9-(8-(-7*(-6*-5*-4^3+2))-1)$
A09A	13419	$-1(-2-3*(-4*-5+6*7)*8)^9+A$	$A9+87*(-6+5-43*(-2-1))$
A0A0	13420	$1*-2*(3+4-5+6-7*89)*A$	$-A+9876+5*4*(-3+21)$
A0A1	13421	$1+2+34*5*67-(89-A)$	$A-9*(-8*(-7*-6+5*4)*3-2)+1$
A0A2	13422	$(-1-2)^(3+4)+5^6+7-8+9-A$	$-A-(9+8*7*6*(5-43+2))+1$
A0A3	13423	$-1*(-2^3-4^5)*(6+7)+8+9-A$	$A-(-9-8)*((-7-6)*5*-4+3)*(2+1)$
A0A4	13424	$1+23*(456-7)-(8+9+A)$	$A987+6+5-43*21$
A0A5	13425	$-1*(-2^3-4^5)*(6+7)+8-9+A$	$A-(-9876+5)+4+321$
A0A6	13426	$1+2*3*-45*6*-7+89A$	$A+9876+5*4+321$
A0A7	13427	$1+(-2^3-4^5)*(6+7)/(8-9)+A$	$A+9876+5-4+321$
A0A8	13428	$-12+34*5*6*-7*-8+9*-A$	$A-9+8-7*-6*(-5*-4^3-2^1-1)$
A0A9	13429	$(1+2)^3*(4-(5+6-7*8*9))+A$	$A987+6*-54*3-2-1$
A0AA	13430	$-1+23*456-78-9A$	$A*(9+8)*(76-5+(-4+3)*(-2+1))$
A100	13431	$12-34*5*67-(89-A)$	$A-9-8+7*6*5*4^3-2^1$
A101	13432	$123*4*(-5-67-89+9A)$	$A987+6*54*-3*(2-1)$
A102	13433	$((-1+2)*-3-4^5)*(-6-7)-8*-9+A$	$A-9-(8-7*6*5*4^3)^(2-1)$
A103	13434	$1^2+(-3-4^5)*(-6-7)+8*9+A$	$A-9-8+7*6*5*4^3+2-1$
A104	13435	$(-1-2^3-4^5)*(-6-7)*8+9+A$	$A+9876+5+4+321$
A105	13436	$12+34*5*67+8*-9-A$	$A-9-8+7*6*5*4^3+2+1$
A106	13437	$-1-2-3*(-4+56*7-8-9)*A$	$A+9-8+7*(6*5*4^3-2)^1$
A107	13438	$(-1-2)^(3+4)+5^6+7-8-9+A$	$A+9*8+7*6*(5*4^3-2)^1$
A108	13439	$(-1-2)^(3+4)-5^6/(7-8)-9+A$	$-A9-8+7*(6-543)*(-2-1)$
A109	13440	$1*-2*-3*-4*(-5*(6+7+89)-A)$	$A+9876+5*4*(-3+21)$
A10A	13441	$1+23*(456-7)-(8-9)*-A$	$A-9+8*7*6*5*4/(3/2-1)$
A110	13442	$12*(-34-5+6-7+89A)$	$A-9+8*7*6*5*4^(3/2)+1$
A111	13443	$-1*(-2^3-4^5)*(6+7)+8+9+A$	$A987+6*5+43*-21$
A112	13444	$1234+56*(78+9A)$	$A+9-(8-7*(-6*-5*4^3-(2-1)))$
A113	13445	$(-1-2^3-4*(-5-6*7)*8)*9-A$	$A+9*8-76*(5-4*3)*21$
A114	13446	$(-1+2+3+4^5)*(6+7)+8*9+A$	$A+9876+5*4+321$
A115	13447	$-1*-2*(3-4*-5*-6*-7*8)-9+A$	$-A9*(87-6+54-32)*-1$
A116	13448	$1-(-2*(3-4*-5*-6*7*8)+9)+A$	$A+9-8+7*6*5*4^3-2-1$
A117	13449	$-1+(2/-3+4-5*6)*(-7*8*9)+A$	$A+9-8+7*6*5*4^3-2^1$
A118	13450	$1*2*(3+4567+8*-9*-A)$	$A+9-8+7*6*5*4^3-2+1$
A119	13451	$1+(2/-3+4-5*6)*(-7*8*9)+A$	$A+9*8*7/6*5*4^3/2+1$
A11A	13452	$-1-2*(3-4*-5*-6*7*8)+9+A$	$A+9-8+7*6*5*4^3+2-1$
A120	13453	$1+(2*3+4^5)*(6+7)+8*9-A$	$A+9-8+7*6*5*4^3+2^1$
A121	13454	$-12-3*45*(-6-78)-9*-A$	$-A-9*(-876-54-321)$
A122	13455	$1+23*45*6+7*8*9A$	$A987-6*54*3+21$
A123	13456	$1*2*(3-4-56+7*-89*-A)$	$A-9+(8-7-6*5*4+3)^2-1$
A124	13457	$1+(2^3*4+5)*6(7*-8*9)+A$	$A-9+(8-7-6*5*4+3)^2/1$
A125	13458	$(-1-2)^(3+4)+5^6+7+8+9+A$	$A+9+8*7*6*5*4^(3/2)-1$
A126	13459	$1*2^(3+4)*5*(6+7+8)+9+A$	$A+9+8*7*6*5*4/(3/2-1)$
A127	13460	$1+23*(456-7)+8-9+A$	$A*(9+87-(-6+5*4*3)*-21)$
A128	13461	$-1+2345-6+789A$	$A-9*8-7*-6*(-5*-4^3+2)-1$
A129	13462	$-1*(-2345+6-789A)$	$A-9*8-7*6*(-5*4^3-2)^1$
A12A	13463	$1+2345-6+789A$	$A-9+8-7*(-6*5*4^3-2)^1$
A130	13464	$1*-2*-3*-4*(-567+8+9A)$	$A+9+8+7*6*5*4^3-2-1$
A131	13465	$(-1-2^3-4*(-5-6*7)*8)*9+A$	$-A+9876-(-54-321)$
A132	13466	$1-2+3*-45*(-6-78)+9*A$	$A+9+8+7*6*5*4^3-2+1$
A133	13467	$1+(-2*-3)^4*(5+6)-(7+8*9)*A$	$A+9-8+(7-6*5*4-3)^2*1$

Base 11

Base 10

Increasing

Decreasing

A663
A664
A665
A666
A667
A668
A669
A66A
A670
A671
A672
A673
A674
A675
A676
A677
A678
A679
A67A
A680
A681
A682
A683
A684
A685
A686
A687
A688
A689
A68A
A690
A691
A692
A693
A694
A695
A696
A697
A698
A699
A69A
A6A0
A6A1
A6A2
A6A3
A6A4
A6A5
A6A6
A6A7
A6A8
A6A9
A6AA
A700
A701
A702
A703
A704
A705
A706
A707
A708
A709
A70A
A710
A711
A712
A713
A714
A715
A716
A717
A718
A719
A71A
A720
A721
A722
A723
A724
A725
A726
A727
A728
A729
A72A
A730
A731
A732
A733
A734
A735

14105
14106
14107
14108
14109
14110
14111
14112
14113
14114
14115
14116
14117
14118
14119
14120
14121
14122
14123
14124
14125
14126
14127
14128
14129
14130
14131
14132
14133
14134
14135
14136
14137
14138
14139
14140
14141
14142
14143
14144
14145
14146
14147
14148
14149
14150
14151
14152
14153
14154
14155
14156
14157
14158
14159
14160
14161
14162
14163
14164
14165
14166
14167
14168
14169
14170
14171
14172
14173
14174
14175
14176
14177
14178
14179
14180
14181
14182
14183
14184
14185
14186
14187
14188
14189
14190
14191
14192
14193
14194
14195

-12*(-34-5-67+89*-A)
-1+(-2^3+4^5)*(6-7/-8^9)+A
-1*(-2^3+4^5)*(-6+7/-8^9)+A
1+(-2^3+4^5)*(6+7/-8^*-9)+A
-1+(-2+3^4)*-5*-6*(7*8-9)+A
1+23*(456+7+8)+9A
1+(-2+3^4)*-5*-6*(7*8-9)+A
1+(-2*-3)^4*(5+6)+(-7-8)*9-A
-1/-2*(-3*-4^5+6+7*8)*9+A
-1+(2+3)^4/-5*(6-7*(8+9))-A
-1+2*3456-7*-8*9+A
1+(2+3)^4/-5*(6-7*(8+9))-A
1-2*-3456-7*-8*-9+A
1*-2*(34-5*(-67*-89+A))
-1(-2-3*(-4-5*(-6-7)*-8))*-9-A
-1-2*3*-4*5+(-6-7)*-89A
-1+(-2-3*4-5*-6*7)*8*9+A
(1+2*3)/4^(5-6)*7*8*9+A
1+(-2-3*4-5*-6*7)*8*9+A
-1*-2*(3(-4^5+6)*7-8*9)+A
1*-23*(-4-567+8+9A)
-1*-2*(3+4)*(-56-7+89A)
1+2*(-3-4)*(-5+67-89A)
-1*-2*(3+(4*-5+6)*-7*8*9)+A
(1+2)^3*(3+4)+(-5-6)*7*8)*9-A
(-1+2^3)*-4*(5-6+7*-8*9)-A
-12*(34-5+6*-7-89A)
1+(-2*-3)^4*(5+6)+(-7-8)*9+A
-123+4+5^6*(-7-8)*-9+A
-1+(2+3)^4/-5*(6-7*(8+9))+A
12+3*45*(6-7+89)+A
1*2*(-3+4+56)*(7+89+A)
1+2-3*(-45-6)*78+9A
123-4-5+(-6-7)*-89A
-1(-2-3*(-4-5*(-6-7)*-8))*-9+A
1*(2+3)*4*(5+678-9A)
1-23*45*-6+7*-89*-A
(-1(-2*3)^4)*(-5-6)+(-7-8)*9+A
(-1+(-2-3^4)*5)*(-6*7+8)+9-A
-12*(34-56+7*8*(-9-A))
(-1+(-2-3^4)*5)*(-6*7+8)-9+A
-1+(-2*-3)^4*(5+6)-7*(8+9)+A
(1+2+3)^4*(5+6)-7*(8+9)+A
123-4+5(-6-7)*89A
(1+2)^3*(3+4)+(-5-6)*7*8)*9+A
-1*23*(45-6-7*(89-A))
-1+2*(-3+4567+89A)
1*-2*(3-4567-89A)
1-2+3*(-4+567)*(8(-9+A))
1*-2*(3-4-5+67*-89+A)
(-1-2^3)*-4+5)*(-6*-7*8+9)+A
123(-4-5+(6+7)*-89A)
12*(3(-45-67+89*-A))
(1+2)^3*4-5*-6*7*8)*9+A
-1-2*((-3-4^5+6)*7+8*9)+A
1*2*3*4*5*(6-(7(-8-9A)))
12-3*-45+(6+7)*89A
123*(-4-5+6-(7-89-A))
-1+2*(3+4567+89A)
-1*2*(-3-4567-89A)
1+2*(3(-4567-89A))
1*-2*(-3-4-5+67*-89+A)
123+4*5-(6+7)*-89A
1+(-2*-3)^4*(5+6)-(-7+8*9)-A
-1+2345+67*8*(9+A)
1*(-2+3)*(-45-(67+8))*-9A
1+2345+67*8*(9+A)
1+(-2+3-4*5*6)*-7*(8+9)+A
-1+(2*(-3+4*5)*-6+7)*-8*9-A
-1*2*(-3-45*6+7*-89+A)
-1*-23*(-4+567-89-A)
-1*(-2-3*(4-5*(-6-7)*8))*9+A
-1-2*(-3(-4*5+6)*-7*8)*9+A
(-1/-2+3)*(4^5-6*-7*8*9)+A
NA
-1234+5^6+7*8+9A
(1+2+3)^4*(5+6)-7*8-9-A
1+(-2*-3)^4*(5+6)-7*8-9-A
-1+23*-45+678*(9+A)
1*2*-3*-4*(567-89+A)
-1-2*3*4*(-567-(-89+A))
123-4*5*(678+9A)
(-1-2*-3*4)*(-5-6)*-7*8+9+A
1+(-2*-3)^4*(5+6)-(-7+8*9)+A
1-2-3*(-45+6)*(-7+8+9A)
1*(2+3)*(-45+6)*(-78+9+A)
1(-2*(-3+4^5)+6)*7-8*9+A
(-1-2*(3-4^5+6))*7+8-9-A
-1+(2*(-3+4*5)*-6+7)*-8*9+A
(-1+2+3*4-5*-6*-7)*8*-9+A
-1-2*(-3+(-4^5+6)*7)-8*9+A

A987+6-(5+4)-321
A987-6*54-(32-1)
A+9*8*7*6*5-4^(3+2)+1
NA
A987+6*(-54-3-2)-1
-A*(-9+8)*-76*(5+4-(3+21))
A987-6+5+4-321
A-9*8+7*((-6-(5+4))^3)^2-1
A987+6-5-(-4+321)
A987-6*54-3-21
A987+6+5-(-4+321)
A+9876-5-43*-21
A987+6*(5-4^3)-21
A*-9-8*(-7*6+5)*((4+3)^2-1)
A-98*7-(-6+543)*-21
A987-6*54+3-21
A+9*8*(7+6+(5-4)^3)^2-1
A987-6-5*-4-321
A987+6+5+4-321
NA
-A+9*-87-6-543*-21
A+9876+5-43*-21
A(-9-8*((-7*6)^(-5-(-4-3))-2^(-1)))
A-9(-8*((-7*6)^(-5+4+3)+2)+1)
A+9+8/(7*6)^5(5-4-3)-2^1
A*(987-6-5*-43*(2-1))
-A+9*8*7*(54-32+1)
A+9+8/(7*6)^5(5-4-3)+2-1
A987+6*-5*4*3-2+1
A987+6-5*-4-321
A987-6+54*3*-2+1
A987-6*54-(3+2-1)
A987+6*-54+3*(2+1)
A987-6-5*(43+21)
A987-65*(-4-3+2)*-1
-A*(-9-87-6+543*-2*1)
A987-6*54+3-2*1
A987-6*-5+4-321
A-9*8*7+(6+5)^4-3-2+1
A987+6*-54+3+2-1
A987+6-54*-3*-2-1
A987+6+54*-3*-2*-1
A987-6*(54-3+2)+1
A-9*8*7+(6+5)^4+3-2*1
A987-6*54+3*(2+1)
A987+6+5*(43-21)
A-9*8*7+(6+5)^4+3+2-1
A-9*8*7+(6+5)^4+3+2*1
A-9*8*7+(6+5)^4+3*2/1
A-9*8*7+(6+5)^4+3*2+1
A-9*8*7+(6+5)^4+3^2-1
-A-9*(-876-5-432+1)
A987+6*5*4*3-2+1
A+9*((-8-7)/-6*(5^4+3)+2)^1
A987-6*(5+43)-21
A*(-98+76)*54-(-3+2)-1
A987-6+54-321
A987-6*(-5-4)-321
A-9+(8+7*6+5+4^3)^2+1
A(-9+(-8-7-6/-5)*((4^(3+2)+1)))
A(-9-8*(7+6))*5+(-4^3)^2)^1
A987+6*-54(-3-21)
-A-9*(8+76)-543*-21
A-9-8+7*((-6-5-4)^3)^2/1
A98+765*(4+3)*2*1
A987+6*(-54+3+2)*1
A+(9+8+7*6+5*4*3)^2*1
A+(9+8+7*6+5*4*3)^2+1
A987+6+54-321
A987+6*-54+32-1
A987-(-65+4)-321
A987-65*4-32+1
A-9+8*(7+(6*5+4*3)^2+1)
A987-(-6+5*4^3-2*-1)
A+9+(8+7*6+5+4^3)^2-1
A+9+(8+7*6+5+4^3)^2/1
A987+6*(-54+3)+21
A987-6*(-5-43)*(-2+1)
A987+6+5+4-321
A-9+8+7*((-6-5-4)^3)^2/1
A987+6-(-5-4)*32*-1
A+9-8+7*((-6-5-4)^3)^2^1
A+9+8*(7+(6*5+4*3)^2^1)
A987-6*5-4*3*21
A+9+8+(-7*(6-(5*4+3)))^2+1
-A*(9-876-(-5-4+321))
A+((-9-8)*-7*-6+5)*-4*(3+2)+1
A987-6-54*(3+2)-1
A987-6-54*(-3-2)*-1
A987-6*(5+43-2)*1
A+9+8*(7+(-6*5-4*3)^2+1)

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
A891	14378	-1+2-34*5*-67-8*-9A	A987-(65+43)-2*-1
A892	14379	-1-23*-456-78*-9-A	A987-65-43+2+1
A893	14380	-1*2*(-3-(45-6+78*-9))*-A	-A*(9-8)*(-765-432-1)
A894	14381	1+23*456-78*-9-A	A987+6+5*4*3*-2+1
A895	14382	-1+(-2-(3^4-5*-6*-7*8))*9+A	A987+6-54*(3-2+1)
A896	14383	-1-2*345*-6+789*A	A987-(65+4)-(32+1)
A897	14384	-1*(2+3)^4*(-5*6+7)+8-9+A	A987-65-4+32*-1
A898	14385	1+2*-345*-6+789*A	A987-(65+4+32)+1
A899	14386	-1*(-2*3)^4+5^6+7*8-9+A	A-9+(-8-7)*(-6*-5/((-4^4-3*2)+1)
A89A	14387	-12-3*-4*5*(-67+89)*A	A987-65-4*3*(2+1)
A8A0	14388	-1*(-234+56)*(78-9-A)	A987-65+4*-3-21
A8A1	14389	1^2-(-3-4^5)*(6+7-8+9)+A	A987-6-5+43*2*-1
A8A2	14390	12+34*-5*-67+8*9A	A*(9-8+765+432+1)
A8A3	14391	-12*(-34+5+67)*(-8-9-A)	A987-65+4-32-1
A8A4	14392	-1*-2*(345-(6+7*89*-A))	A987-65+4-32*1
A8A5	14393	1+(-2*-3-4*-5*6*7)*(8+9)+A	A987-65+4-32+1
A8A6	14394	1-2+(3+4)^5*6/7+8-9-A	A987-(6+54-32*-1)
A8A7	14395	-1*-2*((-3+4^5+6)*7+8)-9+A	A987-6-54-32+1
A8A8	14396	-1-2+(3+4)^5*6/7-8-9+A	A-987+6*5*-432*-1
A8A9	14397	-1*2+(3+4)^5*6/7-8-9+A	A+(9-8*7*6)*5-(4+3)^2-1
A8AA	14398	1-2+(3+4)^5*6/7-8-9+A	A987-6-(-5+43*2)-1
A900	14399	-1-23*-456-78*-9+A	A987-65-(4-3+21)
A901	14400	1*-23*(4-567+8+9*A)	-A+9876-5*-4*-3*-21
A902	14401	1+23*456-78*-9+A	A987+6-5-43*-2*-1
A903	14402	1+2+(3+4)^5*6/7-8-9+A	A987+6-(5-43*-2)+1
A904	14403	1-((2+3)^4*(5*-6+7)-8)+9+A	A987-(6+54)-3-21
A905	14404	-12*(34+5-67-89A)	A987+65+(-4-3)*21
A906	14405	1-(2*3)^4+5^6+7*8+9+A	A987+6-54-32-1
A907	14406	1*2*3*45*(-6+7*8+9-A)	-A-987-6*-5*(432+1)
A908	14407	(1-2^3)^4*(5+(6-7)^8)-9+A	A987-(-6+54+32)+1
A909	14408	(1+(-2-3)^4)*(5-6+7+8+9)+A	A987-65-(-4-3)*-2-1
A90A	14409	-1+2345+(6+7)*8*9A	A987-(6+54)-(-3+21)
A910	14410	-12+3-4*5*(-678-9*-A)	A987-(6+5+4)-3*21
A911	14411	1+(-2+3*4-5*6*7)*-8*9+A	A987+6-5*4+3*-21
A912	14412	1-2+345+(6+7)*89A	A987-65-4+3*-2-1
A913	14413	-12-3*(4-56)*78-9A	A987-6-(5+43+21)
A914	14414	-1+2+345+(6+7)*89A	A987-65-4-(-3*-2-1)
A915	14415	-1*2+(3+4)^5*6/7-8+9+A	A987-(-6+54+3)-21
A916	14416	1+2+345+(-6-7)*-89A	A987-65-(4+3*(2-1))
A917	14417	-12+34*5*(-6+78-(-9+A))	A987-65-4-3-(-2+1)
A918	14418	1+2+(3+4)^5*6/7+8-9+A	A987-(65+4)-(-3-2*1)
A919	14419	-1+23*(456-7)+89*A	A987-65-4-(-3+2)-1
A91A	14420	1+2+(3+4)^5*6/7-8+9+A	A987-(65+4-3)-2*1
A920	14421	1-23*(-456+7)+89*A	A987-65-4-(-3-(-2+1))
A921	14422	((1-2^3)^4+5)*6-(7+8+9)+A	A987-(-6-(-5-4+3*-21))
A922	14423	1-2*(3-(4^5+6)*7-(8-9))+A	A987-65+4-3-2+1
A923	14424	1-2*(3-(4^5+6)*7)+8-9+A	A987+6*-5-(4-(-32-1))
A924	14425	-1-2*(3-(4^5+6)*7+8-9)+A	A987-(-6+5+43+21)
A925	14426	12+345+(-6-7)*-89A	A987-65*(4-3)+2+1
A926	14427	1*(23-4)*(567-(-8+9-A))	A987-65+4-3+2+1
A927	14428	(-1-2)^3*(-4*-5/-6-7*8)*9+A	A987-6-54-3+2*1
A928	14429	-1-2*34*(-5-67-8-9A)	A987+6*5-43*2-1
A929	14430	12*34*-5*-6+7-8-9+A	A987+6-5+4+3*-21
A92A	14431	-1*2+(3+4)^5*6/7+8+9+A	A987-6-54+3-2+1
A930	14432	1-2+(3+4)^5*6/7+8+9+A	A987-6-(54-3*(2-1))
A931	14433	(-1+2)*(3+4)^5*6/7+8+9+A	A987-65+4+3+2+1
A932	14434	1^2+(3+4)^5*6/7+8+9+A	A987-6-(5+43)-2*1
A933	14435	1*2+(3+4)^5*6/7+8+9+A	A987-6-54+3+2+1
A934	14436	1+2+(3+4)^5*6/7+8+9+A	A987+6-54-3-2*1
A935	14437	-1*-2*(3+(4^5+6)*7)-8+9+A	A987-6-5-43+2-1
A936	14438	((1+2*3)^4+5)*6-7+8-9+A	A987-6-(5+43)+2*1
A937	14439	12-3*(-4+56)*78-9A	A987-65-4-3+21
A938	14440	((1+2*3)^4+5)*6-7-8+9+A	A987+6+5+4-3*21
A939	14441	1-(2+3-(4+5+6))*(-7-89*-A))	A987+6-54-(3-2)+1
A93A	14442	1-2*(3-(4^5+6)*7)+8+9+A	A987+6-54+3-2*1
A940	14443	-1*-2*(3+(4^5+6)*7+8)-9+A	A987-6-5-4-32-1
A941	14444	(-1+2^3+4^5)*6*(7+8+9)+A	A987-6+5-43+2*-1
A942	14445	1+23*456-7*(-8-9A)	A987+6-5-43-2-1
A943	14446	((1+2*3)^4+5)*-6*(7-8)^9+A	A987-65-(-4*-3*-2+1)
A944	14447	1*(2*(3+4^5)+6)*7+8+9+A	A987-(65-43)-21
A945	14448	1+(2*(3+4^5)+6)*7+8+9+A	A987-6+5-43-2*-1
A946	14449	1-2*((-3-4^5+6)*7-8*9)+A	A987+6-(5+43-2)-1
A947	14450	1-2*(3-((-4^5+6)*7+8))+9+A	A987+6-5-(-43+2)*-1
A948	14451	((1+2*3)^4-5)*6-7+8*9+A	A987-(-6-5*4-3*-21)
A949	14452	-1*2*(3*45-67*(-8+9A))	A987-6-5+4-32*1
A94A	14453	((1-2^3)^4+5)*6-7*(8-9)+A	A987-65-(4-32+1)
A950	14454	-123-4*5*6*7*(8-9)*A	A987-(6-5)-(4-32*-1)
A951	14455	((1-2^3)^4+5)*6+(-7+8)*9+A	A987-(-6+5+4)-(32+1)
A952	14456	-1-((2+3)^4*(-5*6+7)-8*9)+A	A987+6+5-43+2*-1
A953	14457	-1*(2+3)^4*(-5*6+7)+8*9+A	A987+6-5-4-32+1
A954	14458	1-((2+3)^4*(-5*6+7)-8*9)+A	A987-65+4*3+21
A955	14459	1-2*(3-(4^5+6)*7-(8+9))+A	A987-(-6-5-(-43+2))-1
A956	14460	1*-2*(-3+4^5+6)*7+8*9+A	A987+6*-5-4-(-3+2+1)
A957	14461	-1*-2*(3+(4^5+6)*7+8)+9+A	A987-(-6+54)-(-3-21)
A958	14462	-12+34*-5*-67+89*A	A987-6+5+4+32*-1
A959	14463	-1+2*(-345-6+78*-9*-A)	A987-(-6+5-4)-(32+1)
A95A	14464	1-2*34*5*6*-7-89A	A987-6-54+32*1
A960	14465	(-1-2*(-3-(4^5+6)))*-7*(8-9)+A	A987-6-54+32+1
A961	14466	-1*(2^3-4^5*6*(6-7/8+9))+A	A987+6+5-4+32*-1
A962	14467	1-2+(3+4)^5*6/7+8*9-A	A987-(-6-5+4+32-1)
A963	14468	-12+3+(-45+678)*(9+A)	A987-65+43-2*1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
A964	14469	$-12^*-3^*(-45-6^*-78+9^*-A)$	A987-6-5+4*-3+2*-1
A965	14470	$((1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)^*6+7+8+9+A$	A987+65+43*-2-1
A966	14471	$-1+2^*(-3-(4^{\wedge}5+6))^*7/(8-9)+A$	A987-65+43+2-1
A967	14472	$1-2^*(-3-(4^{\wedge}5+6))^*7+8-9+A$	A987-65-(-43-2*1)
A968	14473	$-1+234^*-5^*-6+7^*-8^*-9A$	A987-6-(5+4)-(-3+2+1)
A969	14474	$1-2-3+(-45+678)^*(9+A)$	A987+6+5-(-4+32*1)
A96A	14475	$-1^*-23^*(456+7+8-(-9-A))$	A987-(-6-5+4+3+21)
A970	14476	$-1^*2^*(3+4)^*(-5-6)^*(7+89-A)$	A987+6-54+32*1
A971	14477	$(-1-2^*-3^*4)^*(-5^*-6+7)^*(8+9)+A$	A987-(-6+54-32)+1
A972	14478	$1+2+34^*-5^*-67-89^*-A$	A987-6+54+3*-21
A973	14479	$-1-(-2^*3-4^{\wedge}5^*(6-7/8+9)))+A$	A987-(-6-(-5+4))+3-21
A974	14480	$-1^*(-2^*3-4^{\wedge}5^*(6-(7/8-9)))A$	A987+6-(5-4*-3+2+1)
A975	14481	$1-(-2^*3-4^{\wedge}5^*(6-7/8+9)))+A$	A987+6+5-43+21
A976	14482	$-12^*(-3+4)^*(5+6^*-7-89A)$	A987+6-5+4*-3-2+1
A977	14483	$1-2^*-3^*-4^*(-5-6-7^*8)^*9+A$	A987+6-(-5-4+3+21)
A978	14484	$1^*2^*(-3+45^*-6+7^*89A)$	A987-(-6-5+4-(-3+2*-1))
A979	14485	$-1-2+(3+4)^{\wedge}5^*6/7+8^*9+A$	A987-6+5-(4-(-3-2)-1)
A97A	14486	$-1^*2+(3+4)^{\wedge}5^*6/7+8^*9+A$	A987+6-(-5*-4-(3+2+1))
A980	14487	$1-2+(3+4)^{\wedge}5^*6/7+8^*9+A$	A987-6-(-5+4)-(3-2+1)
A981	14488	$(1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5-(6-7))-8^*-9+A$	A987-65-(4-3*21)
A982	14489	$-1-23^*-456-7-8^*-9A$	A987-(-6-5-4-3)-21
A983	14490	$-1234^*(5+67-(89-A))$	A987-6-(-5-4)-3*2-1
A984	14491	$1+23^*456-7-8^*-9A$	A987-6+5+4-3-2-1
A985	14492	$1-23^*4^*(-56-78)-9A$	A987-6-5+(-4-3-2)*-1
A986	14493	$-12-34^*5^*(6-78)-9A$	A987-65+43+21
A987	14494	$12+3-(-45+678)^*(-9-A)$	A987*(65-43-21)
A988	14495	$-1-(-2^*(-3+(4^{\wedge}5+6)^*7))-8^*9)+A$	A987+65-43-21
A989	14496	NA	A987-65+4+3*21
A98A	14497	$-1^*(234-56-78)^*-9A$	A987+6+5-4-3-2+1
A990	14498	$-123+4-56^*(7+8+9)^*-A$	A987-6-54+3*21
A991	14499	$1^*(2-(3-456+7))^*(8+9+A)$	A987-6-5-4-3+21
A992	14500	$-1^*-23^*-4^*(-56-78-9+A)$	A*(987-6*5*4+321)
A993	14501	$1+(-2+3/4+5^*6)^*-7^*-8^*9+A$	A987+6+5-4-3+2+1
A994	14502	$1+23^*4^*5+(-6-7)^*-89A$	A987-6+5+4+3*-2*1
A995	14503	$-1-2-(-34^*5^*(6+78)+9A)$	A987+6+5+4-3-2-1
A996	14504	$-1-(2+3)^{\wedge}4+5^*6^*7^*8^*9+A$	A987+6+5+4-3-2*1
A997	14505	$1-23^*-456+7-8^*-9A$	A987+6+5+4-3-2+1
A998	14506	$1-(2+3)^{\wedge}4+5^*6^*7^*8^*9+A$	A987+6-5+4-3*-2+1
A999	14507	$1-(2+3)^{\wedge}4+5^{\wedge}6-7^*8^*9+A$	A987-6-5+4-3+21
A99A	14508	$12^*3^*4^*(-5-6-(-78-9)+A)$	A987-6+5-(-4*3-2-1)
AA00	14509	$1-(-2^*(3+(4^{\wedge}5+6)^*7))-8^*9)+A$	A987-6-(-5+4)-3+21
AA01	14510	$1^*-23^*-4^*(56+78-9/A)$	A987-6*5-(-43+2)+1
AA02	14511	$((1+2^*3)^{\wedge}4+5)^*6+7^*8+9+A$	A987+6-(5+4)-3+21
AA03	14512	$-1^*-2^*((-3+4^{\wedge}5+6)^*7+8^*9)-A$	A987-6+54+32*-1
AA04	14513	$-1-2^*(3+45+678^*-9-A)$	A987-6-5+4+3+21
AA05	14514	$1^*-2^*(34-(5-678^*-9)+A)$	A987+6*-5-(-43-2-1)
AA06	14515	$-1+2^*(-3+(-4-5)^*-6^*(7+8))^*9-A$	A987+6+5+4+3+2+1
AA07	14516	$(-1-2-(-3/-4-5^*6)^*7)^*8^*9-A$	A987+6+5+4+3*2+1
AA08	14517	$-1+2+3^*(-4+56)^*78-(9+A)$	A987+65-43-2+1
AA09	14518	$(1^*2^*3+4^*5)^*(6+7^*8)^*9+A$	A987-6-5+4*3+21
AA0A	14519	$12+34^*5^*(-6+78)-9A$	A987+65-43+2-1
AA0B	14520	$-1^*2^*-3^*4^*(-5^*6+7+89^*A)$	A987+6*5-4-(3-2)+1
AA0C	14521	$-12^*(3+4-5+6^*-7-89A)$	A987+65-43+2+1
AA0D	14522	$((-1-2^*3)^*-4+5/6)^*(-7^*-8^*9)-A$	A987+6*5-4-(-3+2-1)
AA0E	14523	$1-2^{\wedge}3*(4+(-5^*-6^*-7+8)^*9)+A$	A987-6-5+4-(-32-1)
AA0F	14524	$1^*2^*(3+4^{\wedge}5+6)^*7+8^*9-A$	A987+6-(-54+32)*1
AA10	14525	$1^*23^*(4+56+7+8-9A)$	A987-6-(-5+4)+32+1
AA11	14526	$-1-23^*(-456+7)+89A$	A987+65-4-32*1
AA12	14527	$-1+(-2^{\wedge}3-4^{\wedge}5+6)^*-7^*(8+9)+A$	A987-6+54+3-21
AA13	14528	$1+23^*(456-7)+89A$	A987-6+5*4-3+21
AA14	14529	$1+(-2^{\wedge}3-4^{\wedge}5+6)^*-7^*(8+9)+A$	A987+6+5+43-21
AA15	14530	$(1+(2-3+4)^{\wedge}5^*6-7-8+9)^*A$	A987+65+4*-3-21
AA16	14531	$-1-2-3-4+5^{\wedge}6-7-89A$	A987-(6-5)-(-4-(32-1))
AA17	14532	$-1^*-2^*((-3+4^{\wedge}5+6)^*7+8^*9)+A$	A987-6-5+43+2*1
AA18	14533	$-1-2^*(34+5-(-678^*-9+A))$	A987+65-(-4-(-32-1))
AA19	14534	$-12^*(3+4-56-7^*8^*(9+A))$	A987-6+5*4+3+21
AA20	14535	$-1+2^*(-3+(-4-5)^*-6^*(7+8))^*9+A$	A987+65-(4+3+21)
AA21	14536	$(-1-2-(-3/-4-5^*6)^*7)^*8^*9+A$	A987-(-6-5+4)+32*1
AA22	14537	$-1^*(-2+3^{\wedge}4)^*(5^*-6+7)^*8-9+A$	A987+6+5-4+32+1
AA23	14538	$1-((-2+3^{\wedge}4)^*(5^*-6+7)^*8+9)+A$	A987-6+5+43-2*1
AA24	14539	$-1-(2+3-4-5^{\wedge}6+7)-89A$	A987+6+54+3-21
AA25	14540	$(1+2^*3+(-4^*-5+6)^*7^*8-9)^*A$	A987-(-6-5)-(-4*3-21)
AA26	14541	$-12-3^*(-4+56)^*-78-(-9-A)$	A987+65-4+3-21
AA27	14542	$((-1-2^*3)^*-4+5/6)^*(-7^*-8^*9)+A$	A987(6-54)-3+2*-1
AA28	14543	$-1+2^*3^*(-45+67)^*(-8+9A)$	A987-6-(-54-(-3-2+1))
AA29	14544	$1^*-2^*3^*4^*(-5+6-7)^*(-8+9A)$	A987+6-(-5-4)-32*-1
AA30	14545	$1+2^*-3^*(-45+67)^*(8-9A)$	A987+6+5+4+3+2+1
AA31	14546	$-1^*(-2+3^{\wedge}4)^*(5+(-6-(7+8))^*9)+A$	A987+6*5*-4+3+21
AA32	14547	$-12^*(-34-5^*-6^*-7-8^*9A)$	A987-6+54+3-2-1
AA33	14548	$(-1^*-2^{\wedge}(3^*4+5)+6-7^*8)/9-A$	A987-6-54^*(-3+2)+1
AA34	14549	$1-(-2^{\wedge}(3^*4+5)+6+7+8)/9-A$	A987-(6-54)+3-(2-1)
AA35	14550	$1^*-23^*(-456-7^*8+9+A)$	A987+6+5+43+2*-1
AA36	14551	$-1-2+3-4+5^{\wedge}6-(-7+89A)$	A987-6-(-54-(3+2))-1
AA37	14552	$-1^*2^*(3-4)^*(56+7)^*(89+A)$	A987+65-4+3*-(-2-1)
AA38	14553	$-1+(-2^{\wedge}3^*-4^*-5-6^*7)^*-8^*9+A$	A987+6-(-54-(-3-2))-1
AA39	14554	$1^*2^*(-34+5+67+8+9+A)$	A987+6+5+43+2*1
AA40	14555	$1+(-2^{\wedge}3^*-4^*-5-6^*7)^*-8^*9+A$	A987+65-4-(3+2+1)
AA41	14556	$1-(-2+3^{\wedge}4)^*(5^*-6+7)^*8+9+A$	A987+65-4-3+2*-1
AA42	14557	$-1+2-3+4+5^{\wedge}6+7-89A$	A987+6+54-3+2-1
AA43	14558	$-1-23^*-456-(-789+A)$	A987-6*5-43*-2*1
AA44	14559	$-1-2^*(-3-4-56-7)^*89+A$	A987+6+54-3+2+1

Base 11	Base 10	Increasing	Decreasing
AA37	14560	$1-23^*-456+789-A$	$A987+65+4+3^*(-2-1)$
AA38	14561	$(-1-2^*3)^*-4^*-5^*(-6-7)^*8-9+A$	$A987+6+5^*-4^*-3+2-1$
AA39	14562	$(-1^*-2^{\wedge}(3^*4+5)+(-6-7)^*8)/9+A$	$A987+65-4+3-2^*1$
AA3A	14563	$1-(-2^{\wedge}(3^*4+5))-(-6-7)^*8)/9+A$	$A987-6+5+43+21$
AA40	14564	$-1+23^*456-(-78-9)^*A$	$A987+6+54+3-2^*-1$
AA41	14565	$1-2^*(3+(-4-5)^*-6^*(-7-8)^*9)-A$	$A987+6-5+43+21$
AA42	14566	$1-23^*-456-(-78-9)^*A$	$A987-6-(-5-4)-3^*-21$
AA43	14567	$-1-(-2^{\wedge}(3^*4+5)+6^*7+8)/9+A$	$A987-6-(-54+3-21)$
AA44	14568	$1^*2^*(-3+4)^*(-5-(-678^*9+A))$	$A987+6^*5+43-(2+1)$
AA45	14569	$-12-34^*-5^*67+89A$	$A987-(-65-4)+3-2-1$
AA46	14570	$(-1-2+3^{\wedge}4)^*-5^*-6^*-7^*-8/9+A$	$A987+65-(-4-3+2^*1)$
AA47	14571	$-1-2^*(3+4-(5+6-7)^{\wedge}8)/9+A$	$A987+65+4-(-3+2-1)$
AA48	14572	$-1+(-2-3+(-4^*(5-6))^{\wedge}7^*8)/9+A$	$-A-(98-76^*54^*3)+2^*-1$
AA49	14573	$1-2^*(3+4-(5+6-7)^{\wedge}8)/9+A$	$A987-6-(-54-3)+21$
AA4A	14574	$1-(-2^{\wedge}(3^*4+5)+6+7-8)/9+A$	$A+9876+54^*(3+21)$
AA50	14575	$1^*(-2-3)^*(4-(5^*67^*8+9-A))$	$A987+6+5+43+21$
AA51	14576	$(1^*-2-(-3-(-4/(5-6))^{\wedge}7)^*8)/9+A$	$A987-(-65+4^*-3+2)+1$
AA52	14577	$-1-2^*-3^*-4^*(-5-6)^*7^*8+9+A$	$A987-(6+5)+43^*-2^*-1$
AA53	14578	$-1-23^*-456+789+A$	$A987-6-5+43^*2+1$
AA54	14579	$-1-2+34^*-5^*-67+89A$	$A+9876-5+4^*321$
AA55	14580	$1+23^*456-(-789-A)$	$A^*-9^*(8-7-6^*-5-4)^*3^*2^*-1$
AA56	14581	$1-2+34^*-5^*-67+89A$	$A987+65-4-3+21$
AA57	14582	$1+2-3-4^{\wedge}5^*(-6^*7/8-9)-A$	$A987-6+54+32^*1$
AA58	14583	$-1+2-(-34^*-5^*-67-89A)$	$A987-6-(-54-32)+1$
AA59	14584	$-1+2^*-345+678^*(9+A)$	$A987+6-(5-43)^*2^*1$
AA5A	14585	$1+2+34^*-5^*-67+89A$	$A987-(-6-54-3-21)$
AA60	14586	$12^*(34-5^*-67-8^*-9^*A)$	$A987+65+4^*(3+2)+1$
AA61	14587	$-1+23^*456-7+89^*A$	$A987+65-4+3+21$
AA62	14588	$-1^*2+3/4^*5^*6^{\wedge}7/8/9+A$	$A987-(-6+5)-43^*-2-1$
AA63	14589	$1-23^*-456-7+89^*A$	$A987+65-(-43+21)$
AA64	14590	$1/2/(3^{\wedge}4^*5)^{\wedge}(6-7)^*8^*9+A$	$-A^*(-987+6-5-4^*3^*21)$
AA65	14591	$1^{\wedge}2+3/4^*5^*6^{\wedge}7/8/9+A$	$A-98-765^*(4-(-3+21))$
AA66	14592	$1^*-2^*3^*-4^*(5+67^*8+9+A)$	$A-98-76^*-54^*3+2^*-1$
AA67	14593	$1-2^*-3^*(45-(6-78))^*(9+A)$	$A987+6+54+32-1$
AA68	14594	$-1^*2^{\wedge}3-4^{\wedge}5^*(-6^*7/8-9)+A$	$A987+6+54+32^*1$
AA69	14595	$12-34^*5^*-67+89A$	$A987-(-65+4)-(-32+1)$
AA6A	14596	$((1+2^*3)^{\wedge}4+5^*6)^*(7+8-9)+A$	$A+98^*76-5+4321$
AA70	14597	$-1^*(2+3-4^{\wedge}5^*(-6^*-7/8+9))+A$	$A987+65-4+32+1$
AA71	14598	$1-(2+3)-4^{\wedge}5^*(-6^*7/8-9)+A$	$A987-6-5^*(4-3-21)$
AA72	14599	$-1-23^*-4^*(56+78)^*(-9+A)$	$A987+6+5-43^*-2^*1$
AA73	14600	$123^*4^*(-56+78-(9-A))$	$A-98-(-7-6+543)^*-21$
AA74	14601	$1/(2-3)+4^{\wedge}5^*(6^*7/8+9)+A$	$A987-(-6-5^*-4^*(-3-2))+1$
AA75	14602	$1+2-3-4^{\wedge}5^*(-6^*7/8-9)+A$	$A+9-8^*7+(6+5)^{\wedge}4-3+2-1$
AA76	14603	$1-23^*-456+7+89^*A$	$A987+65+4+32-1$
AA77	14604	$1-(2-3)-4^{\wedge}5^*(-6^*7/8-9)+A$	$A987+6^*-5+4^*-32^*-1$
AA78	14605	$1-2+(-3+4-5^*6)^*-7^*8^*9-A$	$A987+65-(-4-32-1)$
AA79	14606	$1^{\wedge}2+3-4^{\wedge}5^*(-6^*7/8-9)+A$	$A+98^*76+5+4321$
AA7A	14607	$1^*2+3-4^{\wedge}5^*(-6^*7/8-9)+A$	$-A98-7^*(-6-54)^*32-1$
AA80	14608	$1+2+3-4^{\wedge}5^*(-6^*7/8-9)+A$	$A987-6+5^*(43-21)$
AA81	14609	$-1+2^{\wedge}3-4^{\wedge}5^*(-6^*7/8-9)+A$	$A987-(-65-43+2+1)$
AA82	14610	$12-3-4^*5^*67^*(8-9)^*A$	$A987+65+43+2^*-1$
AA83	14611	$-1+2^*(3+4+5+678^*9)-A$	$A987+65+43-(2-1)$
AA84	14612	$-12^*(3+4-56+7-89A)$	$A987-6+(-54-3)^*2^*-1$
AA85	14613	$1-2+34^*-5^*(6-78)+9-A$	$A987-(-65-43-2+1)$
AA86	14614	$-1+23-4^*5^*(67+8)^*-9+A$	$A987+65+43-2^*-1$
AA87	14615	$-1-2^*((-3-(4^{\wedge}5+6))^*7-8^*9)+A$	$A987-(-65-43)+2+1$
AA88	14616	$12+3+4^*5^*-67^*(8-9)^*A$	$A987-6+54+3^*21$
AA89	14617	$-1+2-(-34-56)^*7^*(89-A)$	$A-98-76^*54^*-3+21$
AA8A	14618	$-1+23^*4^*(56+78)+9+A$	$A987+6^*5-43^*-2^*1$
AA90	14619	$-1^*(-2-((-3^*-4-5)^{\wedge}6+7)/8)-9^*A$	$A987-(6+5+4^*(-32+1))$
AA91	14620	$1+2+((3^*4-5)^{\wedge}6+7)/8-9^*A$	$A987+6^*5^*4-(-3-(2+1))$
AA92	14621	$-12-34^*-5^*(-6+78)+9+A$	$A987+6+5^*4^*-3^*-2+1$
AA93	14622	$(1+2^*3+4)^{\wedge}(-5-6+7+8)-9-A$	$A987-6-5-4^*-32-1$
AA94	14623	$-1-2+((-3-4)^*-5^*-6+7)^*-8^*9+A$	$A987-6^*-5^*4-3^*(-2-1)$
AA95	14624	$-1^*2+(-3+4-5^*6)^*-7^*8^*9+A$	$A987-6(6+5-4^*32-1)$
AA96	14625	$12^*(3-(-45-67))^*(8-9+A)$	$A-9-8-7+(6+5)^{\wedge}4-3+2-1$
AA97	14626	$1+23-4^*-5^*67^*(-8+9)^*A$	$A+9^*8^*7^*(6^*5+4-3-2)^{\wedge}1$
AA98	14627	$1^{\wedge}2+(-3+4+5^*-6)^*-7^*8^*9+A$	$A987-(6+5-4^*(32+1))$
AA99	14628	$12-34^*-5^*(-6+78)^*(-9+A)$	$A987+6+54+3^*21$
AA9A	14629	$1+2+(-3+4-5^*6)^*-7^*8^*9+A$	$A987-6-(-5+4^*(-32+1))$
AAA0	14630	$(1-2+3^*4)^{\wedge}(5+6-7)+8-9-A$	$A987-(-65+4+3^*-21)$
AAA1	14631	$(1-2+3+4+5)^{\wedge}(-6-7+8+9)-A$	$A987+6-(5-4^*(32-1))$
AAA2	14632	$(1-2+3^*4)^{\wedge}(5+6-7)+8-9-A$	$A987-6+5+4^*32-1$
AAA3	14633	$(1+2+3)^{\wedge}4-(5-6^*7^*8)^*9-A$	$-A+9+8^*(-765-4)^*(-3+2-1)$
AAA4	14634	$-1-23^*(-4-567+89)+A$	$A987-(-6+5-4^*32+1)$
AAA5	14635	$(-1+(-2-3+4+5^*6)^*-7^*8)^*-9+A$	$A987+65-(-43-21)$
AAA6	14636	$1-2+3^{\wedge}(4+5)-6-7^*8^*9^*A$	$A987+65^*(4-(3-2)-1)$
AAA7	14637	$-1^*(-23+4)^*(-5+678-9A)$	$-A9^*(87-6-(5-4-32))^*-1$
AAA8	14638	$1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4+5)-6-7^*8^*9^*A$	$A987+65+4-3^*-21$
AAA9	14639	$-1-2^*(34-5678+9A)$	$A987+6^*(54-32)+1$
AAAA	14640	$(1+2^*3+4)^{\wedge}(-5-6+7+8)+9-A$	$A+9-8-7+(6+5)^{\wedge}4-3-2^{\wedge}1$